

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Du oder ich? Ja, wer denn nun? Schnittmenge in der integrativen Schule

Ein Schüler mit LRS – Wer soll mit ihm arbeiten:
Die Logopädin oder die Schulische Heilpädagogin?
Überschneidungen in den Berufsaufträgen und wie damit
umgegangen werden kann.

eingereicht von: Isabelle Gobeli

Begleitung: Simona Brizzi

Datum: 1. Juni 2017

Abstract

Die Arbeit einer Logopädin und die Arbeit einer Schulischen Heilpädagogin sind herausfordernd und anspruchsvoll. Und wenn sich die Berufsaufträge der beiden Berufsgruppen auch noch überschneiden, wird es richtiggehend spannend.

Diese Masterarbeit befasst sich mit den Aufgaben und den Schnittmengen der Logopädie und der Schulischen Heilpädagogik. Sie deckt Zusammenhänge auf und legt Voraussetzungen dar, die als Bedingung für eine gelingende Integration eines Kindes in die Klasse gelten.

Als Grundlage dienen einerseits ein Gruppeninterview, welches mit Vertreterinnen beider Berufsgruppen durchgeführt wurde, andererseits die Berufsaufträge der jeweiligen Berufsgruppe, basierend auf den Positionspapieren des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes, sowie der Broschüren der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich.

Es wird nach Aussagen zur subjektiven Sichtweise des eigenen Berufsauftrages, zu Schnittmengen mit dem Auftrag der jeweils anderen Berufsgruppe, sowie nach Formen gelebter Zusammenarbeit gesucht. Ergänzt werden diese Erkenntnisse aus der Praxis mit den Erkenntnissen der Theorie und münden schliesslich in einen Massnahmenplan, welcher darüber Auskunft gibt, wie vorgegangen werden kann, wenn sowohl die Logopädin als auch die Schulische Heilpädagogin mit einem Kind mit einer Lese-Rechtschreibschwierigkeit arbeiten.

Dank

Eine solche Arbeit verfassen und abschliessen zu können, dafür braucht es Verständnis, Wohlwollen und tatkräftige Unterstützung aus dem gesamten persönlichen Umfeld. Daher bedanke ich mich allen voran bei meiner Familie, besonders bei meinem Mann Martin, welcher oft die Familienaufgaben übernommen hat, damit ich mich der Masterarbeit widmen konnte und mich durch kritische Fragen und Diskussionen immer wieder herausgefordert und zum genauen Formulieren angeregt hat. Ebenfalls möchte ich meinen Kindern Lorena und Silvan danke sagen für ihr grosses Interesse und Verständnis, das sie mir entgegengebracht haben.

Weiter danke ich meiner Schwester Katja und ihrer Familie, besonders ihrem Sohn Adrian, die meine kümmerlichen ersten Skizzen in einen tollen, aussagekräftigen Massnahmenplan in Bildform verwandelt haben.

Ebenfalls danke ich:

Meiner Freundin Nadine, die die Arbeit durchgelesen und mir wertvolle Inputs gegeben hat.

Meinem Team aus der Schule, welches sich immer wieder interessiert nach meiner Ausbildung erkundigt und mir grosses Verständnis entgegengebracht hat, wenn ich wieder eine Intensiv-Woche an der HfH besuchte und nicht vor Ort war. Allen voran Mirjam Müller, meiner Logopädin, der ich so viele Informationen und wertvolle Rückmeldungen zu meiner Arbeit verdanke und ohne deren Unterstützung das Suchen nach Teilnehmenden am Gruppeninterview wohl jetzt noch andauern würde. Danke Mirjam!

Angela Schlump, die mich ermutigt hat, in das Feld der Heilpädagogik mit einzusteigen und der ich wertvolle Inputs verdanke.

Meinem Schulleiter Rico Bossard, der meine Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin gefördert und unterstützt hat und welcher grosses Interesse meiner Arbeit gegenüber entgegenbringt.

Meiner Master-Mentorin, Simona Brizzi, die mir an unseren Treffen immer wieder wertvolle Tipps, grosses Vertrauen und echte Unterstützung entgegengebracht hat. Ebenso gebührt Mireille Audeoud ein grosses Dankeschön.

Einen besonderen Dank gebührt meiner Mentorin, Karin Zumbrunnen, die mich während der Ausbildung an der HfH in das wissenschaftliche Arbeiten eingeführt und mich stets mit grosser Fachkompetenz und wohlthuender Herzlichkeit unterstützt hat. Danke Karin!

Und natürlich meinen Eltern, die leider beide in den Jahren 2014 und 2015 verstorben sind – danke, dass ihr mich in der Entscheidungsfindung für den Start an der HfH ermutigt und begleitet und zumindest am Anfang der Ausbildung tatkräftig unterstützt habt!

INHALTSVERZEICHNIS

1 Einleitung	1
1.1 Persönlicher Bezug	2
1.2 Erläuterung und Begründung der Themenwahl	2
1.3 Herleitung der Forschungsfrage	3
1.3.1 Zusammenarbeit in der integrativen Schule	4
1.4 Zielsetzung und methodisches Vorgehen	5
2 Theorie	5
2.1 Ankerbegriffe	6
2.1.1 Begriffsklärung Kooperation oder Zusammenarbeit?	6
2.1.2 LRS: Lese-Rechtschreibschwierigkeit, Lese-Rechtschreibstörung oder Lese-Rechtschreibschwäche?	6
2.2 Integration	8
2.3 Logopädie	10
2.3.1 Begriffsklärung Logopädie	10
2.3.2 Logopädie in der Schweiz	10
2.3.3 Aufgaben der Logopädin mit Fokus auf die Lese-Rechtschreibschwierigkeit	11
2.4 Schulische Heilpädagogik	13
2.4.1 Aufgaben der Schulischen Heilpädagogik	13
2.4.2 Die Aufgabenfelder der Schulischen Heilpädagogik	13
2.4.3 Das Aufgabenfeld „Unterricht Fachdidaktik Sprache – Besonderer Bildungsbedarf“ mit Fokus LRS	15
2.5 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)	16
2.6 Fazit der Aufträge beider Berufsgruppen mit Fokus LRS	18
2.7 Bedeutung der Zusammenarbeit an einer integrativen Schule	18
2.8 Berufsauftrag der Logopädin in punkto Zusammenarbeit mit der SHP	20
2.9 Berufsauftrag der SHP in punkto Zusammenarbeit mit der Logopädin	21
3 Methode	22
3.1 Qualitative Forschung	23
3.1.1 Forschungsdesign	23
3.1.2 Erhebungstechnik	24
3.1.3 Aufbereitungstechnik	27
3.1.4 Auswertungstechnik	33
4 Ergebnisse	34
4.1 Grobe Beantwortung der Forschungsfrage	34
4.2 Detaillierte Beantwortung der Forschungsfrage mittels Auswertung des Gruppeninterviews	35
4.2.1 Die Aufgaben einer Schulischen Heilpädagogin	36
4.2.2 Die Aufgaben einer Logopädin	40
4.2.3 Die Schnittmengen der beiden Berufsgruppen	45
4.2.4 Die Zusammenarbeit beider Berufsgruppen bei einem konkreten LRS-Fall	47
4.3. Ergebnisse aus der Theorie	52

4.4	Erkenntnisse aus den Ergebnissen der Theorie und den Ergebnissen des Gruppeninterviews	54
4.4.1	Berufsaufträge und Schnittmenge der beiden Berufsaufträge	55
4.4.2	Erfolgreiche Integration dank Zusammenarbeit	56
5	Konklusion	57
5.1	Bestehendes Kategoriensystem von Steppacher (2014)	57
5.2	Modifiziertes Kategoriensystem von Steppacher (2014)	57
5.2.1	Die Ergebnisse aus der Theorie, aufgeteilt auf das modifizierte Kategoriensystem	59
5.2.2	Die Ergebnisse aus der Theorie und dem Gruppeninterview, aufgeteilt auf das modifizierte Kategoriensystem von Steppacher (2014)	61
5.3	Fazit des Vergleichs zwischen Theorie und gelebter Umsetzung	64
5.4	Quintessenz und Fragen als Ausblick	64
5.4.1	Thema Ressource „Zeit“	65
5.4.2	Thema Anzahl betreuter Kinder durch die Logopädin und die SHP	65
5.4.3	Thema Schul- und Unterrichtsentwicklung	66
5.4.4	Thema der Aufgaben, welche nicht direkt als Kernaufgabe eines Berufsauftrages gelten	66
5.4.5	Thema der gegenseitigen Wertschätzung	66
6	Massnahmenplan als Souvenir	67
6.1	Massnahmenplan	67
6.1.1	Massnahmenplan in Bildform Variante I	69
6.1.2	Massnahmenplan in Bildform Variante II	70
7	Zusammenfassung und Schlusswort	71
	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	73
	Anhangsverzeichnis in separatem Anhang	74
	Literaturverzeichnis	75

Abkürzungsverzeichnis (alphabetisch)

BFB	Besonderer Förderbedarf
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
ICD-10	International Classification of Diseases (Internationale Klassifikation der Krankheiten)
ICF	International Classification of Functioning (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit)
iL	individuelle Lernziele
IQ	Intelligenzquotient
Klp	Klassenlehrperson
Lega-Therapie	Legasthenie-Therapie
Logo	Logopädin
Lp	Lehrperson
LRS	Lese-Rechtschreibschwierigkeit
KJPD	Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
SHP	Schulische Heilpädagogin
SPD	Schulpsychologischer Dienst
SuS	Schülerinnen und Schüler
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur.
VM	Verstärkte Massnahmen

In dieser Arbeit wird zwecks Leserinnenfreundlichkeit jeweils die weibliche oder männliche Form verwendet. Selbstverständlich schliesst diese auch die jeweils andere Form des Geschlechts mit ein.

Es kommt vor, dass innerhalb der Arbeit Verweise gemacht werden. Anhand des folgenden Beispiels soll dies erläutert werden.

„Die SHP hat gleichzeitig auch einen Beratungs- wie auch einen Unterstützungsauftrag gegenüber der Lehrperson.“ (*Fachdidaktik Sprache, Punkt 2.4.3, S. 15f*).

Der Verweis in der Klammer bedeutet, dass die erwähnte Aussage auf dem Inhalt unter Punkt 2.4.3 auf Seite 15 und folgend basiert und dort nachgelesen werden kann.

1 Einleitung

So wie wir uns als Lehrpersonen immer wieder mit einem oder mehreren Kindern auf die Reise begeben, so soll der Aufbau dieser Masterarbeit einer Reise mit dem Flugzeug gleichen. Ich unternehme die Reise aufgrund eines Schülers, nennen wir ihn Moritz, welcher Schwierigkeiten im Lesen, im Schreiben und in der Rechtschreibung zeigt und die fünfte Klasse einer integrativen Schule in einer Gemeinde im Kanton Aargau besucht.

Mit dieser Reise will ich mir etappenweise Klarheit darüber verschaffen, was meine Aufgabe bei diesem Schüler ist und welchen Beitrag ich für eine erfolgreiche Integration von Moritz in die Klasse leisten kann. Weil Moritz einmal wöchentlich die Logopädie-Therapie besucht, werfe ich noch vor dem Start der Reise einen Blick ins Logopädie-Schulzimmer. Anschliessend prüfe ich im Cockpit die Instrumente. Besonders ein Instrument erscheint mir wichtig für eine gelingende Integration: Das Instrument der Zusammenarbeit oder Kooperation. Eine gute Zusammenarbeit ist gemäss Fachliteratur eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration eines Schülers wie Moritz. Doch was bedeutet das jetzt genau? Wer übernimmt konkret welche Aufgaben, was macht die Logopädin und was die Schulische Heilpädagogin?

Weil Moritz einem konkreten Fall entspricht, wird während der Reise auch das Thema der Lese-Rechtschreibschwierigkeit (LRS) behandelt.

Nach dem Start und einem kurzen Flug gelange ich nach Salamanca in Spanien. Dort informiere ich mich über das Thema Integration und dessen Bedeutung für die Zusammenarbeit oder Kooperation. Ich verwende in dieser Arbeit den Begriff „Zusammenarbeit“. Eine Klärung der Begriffe erfolgt unter Punkt 2.1.1, S. 6.

Nach Salamanca geht es wieder Richtung Schweiz und ich eigne mir theoretisches Wissen in punkto Berufsauftrag der Logopädin und der Schulischen Heilpädagogin an. Dazu studiere ich unter anderem auch die Broschüre der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) von Professor Doktor Steppacher (2014), „Zusammenarbeit in der integrativen Schule“. In dieser Broschüre interessieren mich besonders das Aufgabenfeld der Sprache, welches mit einem Kategoriensystem dargestellt wird, sowie das Thema der Zusammenarbeit.

Welche Aufträge der Schulischen Heilpädagogik kann ich daraus ableiten? Welche Informationen stecken in der Broschüre und in den Positionspapieren des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes zu den Berufsaufträgen und der Zusammenarbeit in Bezug auf Moritz? Gibt es sich überschneidende Aufträge, fortan als „Schnittmenge“ bezeichnet?

Wer sich noch genauer über den Inhalt der Broschüre von Steppacher (2014) informieren möchte, sei herzlich dazu eingeladen. Sie wurde bereits über 15'000 Mal bezogen und gilt als sehr nützlich im Bereich der Zusammenarbeit.

Die Theorie liest sich spannend, doch ich möchte wissen, wie die Aufträge und die Schnittmengen im Alltag erlebt werden. Ich lande also auf Schweizer Boden und lade Logopädinnen und Schulische Heilpädagoginnen ein, mich auf der Reise zu begleiten. Dadurch kommt Bewegung ins Flugzeug: In einem Gruppeninterview wird ausgetauscht und diskutiert, wie der Berufsauftrag subjektiv wahrgenommen und wie die Zusammenarbeit im Alltag mit einem Schüler wie Moritz erlebt wird. So wie die Kantons- und Landesgrenzen aus dem Flugzeug betrachtet ineinanderfliessen, so fliessen auch die gelebten Umsetzungen der beiden Berufsgruppen mit der Theorie ineinander.

Diese Erkenntnisse wiederum werden auf das angepasste Kategoriensystem von Steppacher's Broschüre aufgeteilt.

Damit die Vertreterinnen beider Berufsgruppen ein Souvenir von der Reise mitnehmen können, findet sich im letzten Teil der Arbeit ein Massnahmenplan, dessen Vorgehensweise dafür benutzt werden kann, um eine beidseits befriedigende Zusammenarbeit im Alltag und eine erfolgversprechende Integration von Moritz zu fördern. Ebenfalls finden sich weiterführende Fragen, welche es aufgrund des Gesprächs mit den Vertreterinnen beider Berufsgruppen verdienen, aufgeschrieben zu werden. Mit der Übergabe des Souvenirs endet die Reise und ich mache mir Gedanken darüber, was mir diese Reise alles an neuem Wissen eingebracht hat.

1.1 Persönlicher Bezug

Die Reise beginnt in einer Gemeinde im Kanton Aargau. In einer Primarschule mit ungefähr 150 Schülerinnen und Schülern arbeite ich als Schulische Heilpädagogin.

Während meiner Ausbildung zur Primarlehrerin, sowie während der Ausbildung zur DaZ-Lehrperson an der HfH und vor allem während des Sprachmoduls während meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der HfH lernte ich unter anderem verschiedene Sprachstands-Erfassungsinstrumente kennen und anwenden. Ich besuchte Vorlesungen zu Themen wie Lese-Rechtschreibschwierigkeit, Prinzipien der Sprachförderung, Kommunikation und Partizipation, Kernsymptome von Sprachentwicklungsstörungen und Folgen davon, Leseförderung, Literacy, Hilfen für den Rechtschreibunterricht, Erwerb und Förderung von Wortschatz und Weitere. Ich lernte, normierte Sprach-Tests anzuwenden und auszuwerten und darauf aufbauend ein spezifisches Förderprogramm zu entwerfen. Ich freute mich darauf, das gelernte Wissen in der Sprache in meiner Funktion als Schulische Heilpädagogin anwenden zu können.

Den Beruf der Logopädin verstand ich damals vor allem als einen Berufsauftrag, welcher Kinder mit einer schwerwiegenden Artikulationsstörung im Fokus hat. Wie überrascht war ich, als ich erkannte, dass zum Teil die gleichen Spiele aus dem Zimmer der Logopädin ertönten, die auch ich anwendete. Wie überrascht war ich auch, als ich in Gesprächen mit der Logopädin herausfand, dass auch sie nach der internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) handelt, oder dass sie Sprachstandserfassungen gebraucht, die ich ebenfalls in meiner Ausbildung kennen und anwenden gelernt hatte. Zahlreiche Gespräche mit der Logopädin zeigten mir, dass ihr Berufsauftrag längst nicht mehr nur die Behandlung von Artikulationsschwierigkeiten beinhaltet, sondern das ganze Feld der Sprache wie unter anderem das Lesen und Schreiben umfasst. Diese Gespräche führten dazu, dass meine anfängliche Überraschung einer Verunsicherung Platz machte: Sollte ich mich als Schulische Heilpädagogin aus dem riesigen Feld der Sprache zurückziehen?

1.2 Erläuterung und Begründung der Themenwahl

Aktuell arbeite ich mit Moritz, welcher Schwierigkeiten im Leseverständnis, im Verfassen von Texten und in der Rechtschreibung hat, in dem ich mit ihm Geschichten schreibe und ihn in der Rechtschreibung fördere. Moritz hat eine vom Schulpsychologischen Dienst (SPD) diagnostizierte Lese-Rechtschreibschwierigkeit (LRS).

Das Motivationsverhalten, die Stärkung des Selbstvertrauens, der Umgang mit Schwierigkeiten sind Themen, die ich mit Moritz bespreche und trainiere. Wir suchen Ideen für eine Geschichte mittels Symbolwürfel oder wir trainieren das Lesen mit verschiedenen Formen von Logicals. Das Thematisieren seines persönlichen Umgangs mit Schwierigkeiten in der Klasse führt dazu, dass wir über Möglichkeiten diskutieren, wie er sich in gewissen Situationen zu Mitschülern äussert, was er sagen, was er damit allenfalls auslösen oder tun könnte. Das Ziel der Arbeit mit Moritz ist es, ihn gut in die Klasse zu integrieren, damit er an der Klassengemeinschaft teilnehmen kann. Um einen erfolgreichen Verlauf dieser Integration zu gewährleisten, bewege ich mich mit ihm sehr oft im Feld der Sprache; sowohl im mündlichen, als auch im schriftlichen Bereich. Aufgrund seiner LRS-Diagnose besucht Moritz einmal wöchentlich die Logopädie-Therapie.

Ausgehend von meiner beschriebenen Unsicherheit unter Punkt 1.1, S. 2 stellen sich mir für diesen konkreten Fall folgende Fragen: Soll ich mich als Schulische Heilpädagogin von Moritz fernhalten und ihn ganz dem Aufgabenfeld der Logopädie überlassen? Wer von uns beiden gibt der Klassenlehrperson Inputs für das Unterrichten, und wer arbeitet mit ihm an seinen sprachlichen Schwierigkeiten? Wer hat ein Auge auf die Integration dieses Schülers in die Klasse? Wer informiert die Klassenlehrperson über mögliche Fortschritte? Wer ist in Gesprächen mit den Eltern vor Ort? Wer behält die Ganzheitlichkeit dieses Kindes im Auge? Wer von uns bestimmt, organisiert und leitet nächste Schritte bei diesem Schüler ein? Und um in der Sprache des Reiseberichtes zu bleiben: Wer übernimmt die Rolle der Reiseleiterin im Fall von Moritz?

In Elterngesprächen, an denen die Eltern von Moritz, die Klassenlehrperson, die Logopädin und ich teilnahmen, konnte die Logopädin stets mit tollen Grafiken genau aufzeigen, wie gross der Fortschritt von Moritz zum Beispiel in der Rechtschreibung war. Fragen der Eltern, wann sich dieser offensichtliche Erfolg durch die Therapie denn auch in guten Schulnoten niederschlagen würde, konnten insofern beantwortet werden, dass es Geduld und Ausdauer braucht, bis sich dieser Erfolg auch in Form von Noten zeigt. Nebst meiner Verunsicherung, ob ich mich aus dem Feld der Sprache zurückziehen sollte, waren es diese Fragen, die mich ins Grübeln brachten. Die Eltern sprachen nämlich etwas an, was auch mich je länger je häufiger beschäftigt: Klar braucht es einerseits die Geduld und die Ausdauer von Moritz und seinen Eltern bis sich eine Veränderung der Situation einstellt. Andererseits bin ich überzeugt, damit sich überhaupt eine Veränderung anbahnen kann, dafür braucht es mehr als Geduld und Ausdauer von Moritz. Dazu braucht es die Klassenlehrperson, die Logopädin und die Schulische Heilpädagogin, die Moritz auf seiner Reise begleiten!

Doch was genau ist meine Aufgabe in der Arbeit mit Moritz? Und was ist der Beitrag der Logopädin? Gibt es Überschneidungen unserer Aufträge und wenn ja, wie gehen wir damit um? Wie sieht eine erfolgreiche Vernetzung zwischen uns aus und wie findet der Transfer von der logopädischen Therapie zur Schulischen Heilpädagogik und zum Klassenunterricht statt?

1.3 Herleitung der Forschungsfrage

Ich befinde mich derzeit mit meinem Flugzeug immer noch auf dem Boden. Um in die Luft zu kommen benötige ich einen Flugplan respektive brauche ich nun eine Forschungsfrage, mit welcher ich die Instrumente einstellen und prüfen und die erste Reiseetappe in Angriff nehmen kann. Da sich meine Fragen um die Aufträge der einzelnen Berufsgruppe und damit auch um die Zusammenarbeit drehen,

hole ich mir entsprechende Informationen aus dem Bereich der Zusammenarbeit an einer integrativen Schule, damit ich anschliessend zu meiner Forschungsfrage gelangen kann.

1.3.1 Zusammenarbeit in der integrativen Schule

Das Ziel ist es, Moritz mit seiner Lese-Rechtschreibschwierigkeit erfolgreich in die Klasse zu integrieren. Wie kann das an einer integrativen Schule gelingen – ohne dass sich eine Berufsgruppe der anderen gegenüber verunsichert fühlen muss?

Integration bedeutet, dass möglichst alle Kinder, die im Einzugsgebiet der öffentlichen Bildungseinrichtung wie der Volksschule wohnen, unabhängig von ihrer Herkunft und ihren Stärken und Schwierigkeiten, gemeinsam lernen können (vgl. Lienhard-Tuggener & Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2011). Damit die Integration eines Kindes mit besonderem Förderbedarf gelingen kann, braucht es die Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen, was wiederum zu herausfordernden Spannungsfeldern führt (vgl. Steppacher, 2014). Diese Aussage von Steppacher (2014) veranlasste mich zu überlegen, wer denn in der integrativen Schule, die Moritz besucht, alles ein- und ausgeht. Folgende Berufsgruppen konnte ich ausmachen: Klassenlehrpersonen, Deutschlehrpersonen, Logopädinnen, Schulische Heilpädagoginnen, Klassenassistenten, Lernzeit-Lehrpersonen, Mittagstisch-Betreuerinnen, die Schulleitung, das Schulsekretariat, der Hauswart, die Psychomotoriktherapeutin, die Musikgrundschullehrperson und die Instrumentallehrperson. Eine Fülle an verschiedenen Berufsgruppen also! Es erscheint daher nachvollziehbar, wenn Steppacher (2014) von „Spannungsfeldern“ spricht, die bei der Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf unterschiedlich gross und herausfordernd sind.

Es sind diese Spannungsfelder, die ich während verschiedener Gespräche mit der Logopädin und mit den Eltern wahrgenommen habe und welche zu einer Verunsicherung meinerseits geführt haben. Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich (HfH) war und ist sich dieser Herausforderungen bewusst und entwarf eine Broschüre zum Thema „Zusammenarbeit in der integrativen Schule“ (vgl. ebd.). In dieser Broschüre wird die Schnittmenge zwischen der Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin mithilfe eines Kategoriensystems thematisiert. Da an einer integrativen Schule aber wie erwähnt noch andere Berufsgruppen arbeiten, welche zur Integration eines Schülers mit besonderem Förderbedarf beitragen und das Kontinuum an nötiger Unterstützung gewährleisten, beschloss die HfH, eine weitere Broschüre mit den verschiedenen beruflichen Schnittmengen einer integrativen Schule herauszugeben.

Die vorliegende Masterarbeit untersucht das Spannungsfeld Logopädie und Schulische Heilpädagogik. Sie soll helfen zu klären, welche Vorgehensweise in der interdisziplinären Zusammenarbeit Sinn macht. Daraus folgt die Forschungsfrage:

Wie beschreiben die Schulischen Heilpädagoginnen und die Logopädinnen aus ihrer subjektiven Sichtweise die Aufgaben und Schnittmengen im Aufgabenfeld Unterricht Fachdidaktik Sprache?
Wie wird die Zusammenarbeit in einem konkreten Fall eines Kindes mit einer Lese-Rechtschreibschwierigkeit erlebt?

1.4 Zielsetzung und methodisches Vorgehen

Das Ziel der Masterarbeit ist es, eine Vorgehensweise zu definieren, welche Berufsgruppe, die der Logopädin oder die der Schulischen Heilpädagogin, welche Massnahmen einleiten soll, damit die Arbeit mit einem Schüler wie Moritz respektive dessen Integration erfolgreich verlaufen kann. Dafür wird in der Theorie das Aufgabenfeld der Schulischen Heilpädagogin im Bereich „Unterrichten, Fachdidaktik Sprache – besonderer Bildungsbedarf“ und das Aufgabenfeld der Logopädin beleuchtet. Ebenfalls suche ich nach den Aufträgen der beiden Berufsgruppen in punkto Zusammenarbeit. Als Höhepunkt der Reise gilt das Gruppeninterview, durchgeführt mit Vertreterinnen beider Berufsgruppen, die von mir eingeladen werden an der Reise teilzunehmen. Dieses Interview gibt Aufschluss darüber, wie die vorher dargelegte Theorie tatsächlich im Alltag umgesetzt und wie die Zusammenarbeit gelebt wird. In der Konklusion unter Punkt 5, S. 57f werden die Ergebnisse der Theorie und die Ergebnisse des Interviews in das modifizierte Kategoriensystem von Steppacher (2014) eingefügt. Das Fazit des Vergleichs zwischen Theorie und gelebter Umsetzung werden ebenfalls unter der Konklusion dargelegt. Ebenso finden sich dort weiterführende Themen und Fragen, die im Interview angesprochen wurden und es verdienen, aufgeschrieben und weiter verfolgt zu werden. Die Erkenntnisse aus diesem Gruppeninterview fliessen mit dem theoretischen Wissen ineinander – analog der Landes- und Kantonsgrenzen vom Flugzeug aus – und münden in einen Massnahmenplan, der zu einer für beide Berufsgruppen befriedigenden und erfolgsversprechenden Zusammenarbeit führen soll.

2 Theorie

Der Flugplan steht, ich rolle in Richtung Startbahn. Damit die Reise gut vorbereitet starten kann, mache ich noch einige Sicherheitschecks. Genauso geht es uns in der Arbeit mit Moritz. Bevor mit ihm gearbeitet werden kann, braucht es eine Auslegeordnung und das Überprüfen aller Werkzeuge. In unserem Fall gibt es wichtige Begriffe aus der Theorie, ich nenne sie Ankerbegriffe, welche erläutert werden müssen, bevor weitergearbeitet werden kann. So wie es auch in der täglichen Arbeit mit einem Kind immer wieder zur Evaluation von bereits gesammelten Erfahrungen kommt, ist es mir auch im folgenden Theorieteil sehr wichtig, dort wo es Sinn macht, jeweils ein Fazit in Bezug auf die Forschungsfrage zu ziehen.

Wie unter Punkt 1.3.1, S. 4, beschrieben, ist sich die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) der Herausforderungen der durch die verschiedenen Berufsgruppen erzeugten Spannungsfelder bewusst und entwarf bereits eine Broschüre zum Thema „Zusammenarbeit in der integrativen Schule“ (vgl. Steppacher, 2014). Nun gilt es, diese Broschüre, die die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin beleuchtet, mit anderen Berufsgruppen, welche an einer integrativen Schule zusammenarbeiten, zu erweitern. Denn, wie Schriber & Schwerie (2012) so schön schreiben: „In Spannungen liegen Energien, diese können (...) für eine fruchtbare Auseinandersetzung bei der situativen Lösungssuche genutzt werden“ (Schriber & Schwerie, 2012, S. 11).

Weil sich meine Forschungsfrage auf die Aufgaben, die Schnittmengen und die Zusammenarbeit zwischen einer Logopädin und einer Schulischen Heilpädagogin im Aufgabenfeld Sprache fokussiert, sei hier erwähnt, dass ich mich für die gewählten theoretischen Inhalte der Schulischen Heilpädagogik

an den Broschüren von Steppacher (2014, 2016) orientiere. In diesen Broschüren werden wichtige Theoriebereiche wie zum Beispiel die Zusammenarbeit, die Integration, die Kernaufgaben sowie die Funktionsstörung der Lese-Rechtschreibschwierigkeit genannt, welche ich inhaltlich vertiefen möchte.

2.1 Ankerbegriffe

Ankerbegriffe sind Wörter, an denen wir uns immer wieder orientieren (vgl. Rösch & Ahrens & Dirim & Pepho & Röhner-Münch & Tscharchmann, 2015). In der vorliegenden Arbeit liegt der Fokus auch auf der Zusammenarbeit zwischen Logopädie und Heilpädagogik im Fall eines Schülers mit LRS. In der Fachliteratur findet sich sowohl der Begriff „Kooperation“ als auch der Begriff „Zusammenarbeit“, wenn es um Schnittmengen oder Abgrenzungen der einen Berufsgruppe zur anderen geht. Es lohnt sich daher, die beiden Begriffe vorgängig genauer zu untersuchen und zu erläutern, welche Bedeutung hinter diesen Ankerbegriffen steht.

2.1.1 Begriffsklärung Kooperation oder Zusammenarbeit?

Laut Drosdowski und Müller und Scholze-Stubenrecht und Wermke (1996) wird der Begriff Zusammenarbeit als „Tätigkeiten auf ein Ziel hin vereinigen“ definiert. Der Begriff der Kooperation wird mit dem vom Lateinisch stammenden Wort „cooperatio“ als „Zusammenarbeit“ übersetzt und erklärt (vgl. ebd.). Scholze-Stubenrecht et al. (2010) definieren Zusammenarbeit ebenfalls als „Tätigkeiten auf ein Ziel hin vereinigen“ und Kooperation wird ebenfalls mit „Zusammenarbeit“ erklärt.

Im Duden Synonymwörterbuch von Eickhoff und Haller-Wolf und Pescheck und Steinhauer (2014) wird der Begriff „Zusammenarbeit“ mit dem Synonym „Kooperation“ aufgeführt. Ebenso wird der Begriff „Kooperation“ mit dem Synonym „Zusammenarbeit“ aufgeführt.

Fazit Kooperation oder Zusammenarbeit

Gemäss der konsultierten Fachliteratur scheint Einigkeit darüber zu herrschen, dass die beiden Begriffe „Zusammenarbeit“ und „Kooperation“ sowohl als auch verwendet werden können. Im Wissen darum, dass beide Wörter also synonym zu gebrauchen sind, entscheide ich mich im Folgenden für den Begriff der „Zusammenarbeit“. Hierbei muss darauf hingewiesen werden, dass beide Begriffe zwar synonym verwendet werden können, dass aber noch definiert werden muss, was inhaltlich damit gemeint ist. Darauf wird unter Punkt 2.7, S. 18f näher eingegangen.

2.1.2 LRS: Lese-Rechtschreibschwierigkeit, Lese-Rechtschreibstörung oder Lese-Rechtschreibschwäche?

LRS steht in der Fachliteratur für verschiedene Abkürzungen. Gemäss Mayer (2013) steht LRS für den Wortbegriff „Lese- und Rechtschreibstörung“, gemäss Naegele (2014) wird LRS mit „Lese-Rechtschreibschwierigkeit“ definiert und gemäss Schöler und Welling (2007) wird LRS als „Lese-Rechtschreibschwäche“ verwendet. Nach dem internationalen Klassifikationsschema ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation (WHO), auf welches unter Punkt 2.5, S. 16f noch genauer eingegangen wird, spricht man von einer Lese- und Rechtschreibstörung (vgl. WHO, 2017. Zugriff am 30.4.2017 unter <https://www.praxis-wiesbaden.de/icd10-gm-diagnosen/block-f80-f89.php>).

„Störung – Schwierigkeit – Schwäche“ – welche Definition nehme ich jetzt?

In meiner Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin habe ich gelernt, dass eine „Störung“ oder eine „Schwäche“ eine sehr statische und stigmatisierende Bedeutung haben kann, und dass der Begriff der „Schwierigkeit“ eine dynamischere Bedeutung vertritt (vgl. Schriber, 2014). „Dynamischer“ bedeutet, es ist möglich, dass sich diese Schwierigkeit mit der Zeit auflösen beginnt, oder dass ein Kind wie Moritz lernt damit umzugehen, indem er diese Schwierigkeit als etwas akzeptieren kann, das zu ihm gehört und ihn in seiner Entwicklung und Integration in die Klasse nicht behindert. Da es gemäss Lienhard-Tuggener und Joller-Graf und Mettauer Szaday (2011) nicht unwichtig ist, welcher Begriff für eine Beeinträchtigung verwendet wird, wähle ich im Fall Moritz demnach den Begriff der Schwierigkeit. Moritz soll kleine Schritte auf dem Weg zu einem guten Verhältnis zur Sprache machen. Daher erscheint mir der Begriff der Schwierigkeit geeigneter als der Begriff der Störung oder Schwäche. Wenn im Folgenden die Abkürzung LRS mit dem Begriff der Störung oder der Schwäche definiert wird, dann deshalb, weil ich aus der Fachliteratur die gewählte Definition übernehme. Ansonsten verwende ich in dieser Arbeit den Begriff der Schwierigkeit.

Doch was bedeutet es, wenn ein Kind eine diagnostizierte Lese-Rechtschreibschwierigkeit aufweist? Die Lese-Rechtschreibschwierigkeit ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl von Problemen, welche Schülerinnen und Schüler (SuS) beim Erlernen des Schreibens und des Lesens oder später beim Gebrauch der Schriftsprache haben können (vgl. Naegele, 2014). Jegliche Abweichungen vom „...normalen, unbehinderten Leselernweg werden allgemein als „Leselernschwierigkeiten“ beschrieben“ (Schöler & Welling, S. 374, 2007). Schöler und Welling (2007) definieren die Lese-Rechtschreibschwäche, LRS, als sogenannte „Diskrepanz-Legasthenie“ (Schöler & Welling, 2007, S. 377). Bei den gesamten frühen Arbeiten von Schulpsychologen, welche sich um eine Definition der Legasthenie bemüht haben, erscheint übereinstimmend, dass eine Diskrepanz zwischen den schwachen Lese-Rechtschreibleistungen und dem besseren kognitiven Potential solcher Kinder besteht. Der Ausdruck „Legasthenie“ wird synonym verwendet für die Lese-Rechtschreibschwäche (vgl. ebd.). Der Ursprung des Wortes Legasthenie kommt aus dem Griechischen und bedeutet Lese-Rechtschreibschwäche (vgl. Scholze-Stubenrecht et al., 2010).

Gemäss WHO ist eine umschriebene Lese- und Rechtschreibstörung vorhanden, wenn anhaltende und eindeutige Schwächen im Bereich der Lese- und Rechtschreibung nicht auf das Entwicklungsalter, eine unterdurchschnittliche Intelligenz, fehlende Beschulung, psychische Erkrankungen oder Hirnschädigungen zurückzuführen sind. Im ICD-10 wird zwischen einer Lese- und Rechtschreibstörung (F81.0) und einer isolierten Rechtschreibstörung (F81.1) unterschieden (vgl. WHO, ICD-10-GM Version 2017. Zugriff am 30.4.2017 unter <https://www.praxis-wiesbaden.de/icd10-gm-diagnosen/block-f80-f89.php>).

Die Lese-Rechtschreibschwierigkeit äussert sich durch Defizite im Lesen und in der Rechtschreibung. Sie kann entstehen, wenn phonologische Defizite in der Informationsverarbeitung vorliegen (vgl. Mayer, 2013). „Die Lernstörung tritt unabhängig von kognitiven Fähigkeiten auf und kann sich negativ auf das Leseverständnis, die kognitive sowie die sozio-emotionale Entwicklung auswirken“ (Mayer, 2013, S. 9). Der Deutschschweizer Logopädinnen und Logopädenverband (DLV) definiert eine therapiebedürftige LRS wie folgt:

Eine LRS liegt vor, wenn Schülerinnen und Schüler trotz regulärer Lese- und Schreibinstruktion im schriftsprachlichen Lernen klar zurückfallen und in standardisierten Tests signifikant unterdurchschnittliche Schriftsprachleistungen erzielen. Als Grenzwert für eine Minderleistung im Lesen und Schreiben gilt ein Prozentrang (PR) von 16 respektive ein Testwert von mehr als 1 Standardabweichung unter der altersgemässen Durchschnittsleistung. (DLV, 2014, S. 2)

Laut DLV (2014) liegt eine LRS dann vor, wenn bedeutsame Lernbeeinträchtigungen beim Lesen und / oder beim Schreiben trotz eines effektiv stattfindenden Unterrichts und intensiver Frühprävention auftreten. Ebenfalls kann eine Lese-Rechtschreibschwierigkeit die persönliche und schulische Entwicklung sowie die Partizipation in vielen Lebensbereichen gefährden. Deshalb wird eine Schriftsprachproblematik sonderpädagogisch als so relevant eingestuft, dass ein grundsätzlicher Anspruch auf eine logopädische Therapie besteht.

Weil Moritz eine LRS aufweist, interessiert es mich zu wissen, wie viele Kinder der gesamten Schule, die Moritz besucht, vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse eine LRS - Diagnose aufweisen.

Gemäss Aussage der Logopädin, die mit Moritz arbeitet, zeigen ungefähr 4 – 5 % der Schülerinnen und Schüler die Prävalenz einer LRS. Von den rund 150 SuS deuten die sprachlichen Leistungen bei rund acht Schülern auf eine LRS hin oder es wurde bereits eine solche diagnostiziert.

Und was geschieht jetzt mit Kindern mit einem besonderen Förderbedarf wie der LRS in punkto Integration?

2.2 Integration

Nach dem Auflinieren auf der Startbahn gelingt der Start und ich fliege Richtung Spanien. Bald erreiche ich die Iberische Halbinsel und entdecke Salamanca. Eindrücklich, dass ein von oben so klein wirkendes Städtchen eine so wichtige Rolle im Thema der Integration spielt, und welche Pfeiler hier für Kinder wie Moritz, die einen besonderen Förderbedarf haben, gebaut wurden.

Es folgt eine kurze Begriffsklärung der Integration.

Feuser (2009) definiert Integration folgendermassen: „Mit Integration bezeichnen wir allgemein die gemeinsame Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener (Feuser, 2009, S. 280).

Der Begriff der Integration kommt aus dem Lateinischen „integratio“ und wird mit „Wiederherstellung eines Ganzen“ übersetzt (Lienhard-Tuggener & Joller-Graf & Mettauert Szaday, 2011, S. 11). Es ist wichtig, dass geklärt wird von welcher Art Integration wir sprechen (vgl. ebd.). In dieser Arbeit geht es um die Integration eines Schülers mit einer LRS in eine Regelklasse an einer integrativen Schule.

Nach der Definition folgt die inhaltliche Bedeutung der Integration. Dazu befinde ich mich immer noch über Salamanca. Hier trafen sich im Jahr 1994, auf Einladung der UNESCO, über 300

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, welche 92 Regierungen und 25 internationale Organisationen repräsentierten, zu einer Konferenz, um das Ziel „Bildung für Alle“ zu unterstützen. Diese Konferenz erarbeitete eine Erklärung über Prinzipien, Politik und Praxis der Pädagogik für besondere Bedürfnisse, welche durch Abstimmung angenommen wurde. Folgendes Zitat stammt aus der „Salamanca Erklärung zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse“ (vgl. UNESCO, 1994) und soll auf die Wichtigkeit der Integration eines Schülers mit besonderem Bedürfnis hindeuten:

Das grundlegende Prinzip der integrativen Schule ist es, dass alle Kinder miteinander lernen, wo immer möglich, egal welche Schwierigkeiten oder Unterschiede sie haben....Integrative Schulen müssen die unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Schüler anerkennen und auf sie eingehen, indem sie sich auf verschiedene Lernstile und Lerngeschwindigkeiten einstellen. Durch geeignete Lehrpläne, organisatorische Rahmenbedingungen, Unterrichtsmethoden und Materialeinsatz soll eine hochwertige Bildung gesichert werden. Ein Kontinuum an Unterstützung und Dienstleistungen soll es geben um den besonderen Bedürfnissen zu entsprechen. (UNESCO, 1994, S. 5)

Fünf Jahre nach der Salamanca-Erklärung haben in der Schweiz im Jahr 1999 Volk und Stände mit der Totalrevision der Bundesverfassung eine Reihe von Grundrechten und Sozialzielen verabschiedet. So zum Beispiel, dass Menschen in schwierigen Lebenssituationen nicht nur Empfänger von Hilfen sind, sondern auch Rechte haben. Das Diskriminierungsverbot (Art. 8 Bundesverfassung) schützt diese Rechte, die im Besonderen im Behindertengleichstellungsgesetz (2004) und in der Behindertenrechtskonvention (2014) geregelt sind (vgl. Weisser, 2014). Doch bereits im Jahr 2011 findet sich in der NZZ folgendes Zitat: „Die Skepsis gegenüber der integrativen Schulung wächst in der Schweiz. Dabei zeigt sich: Mancherorts erweist sich das Modell als erfolgreich. Doch strapaziert man die Integrationsbemühungen, verkehrt sich das Prinzip in sein Gegenteil“ (vgl. Gerny, 2011).

Zweiundzwanzig Jahre nach der Salamanca-Erklärung und siebzehn Jahre nach der Totalrevision der Schweizerischen Bundesverfassung, findet sich im März 2016 folgendes Zitat in der Aargauer Zeitung:

Aargauer SVP und FDP starten Grossangriff auf die integrative Schulung (...) Zwei separate Vorstösse, aber die gleiche Stossrichtung: Sowohl die FDP – wie auch die SVP-Fraktion fordern die Aufhebung der integrativen Heilpädagogik, was gleichbedeutend mit dem Ende der integrativen Schulung wäre. (Meier, J. 2016)

Ebenfalls steht im September 2016 Folgendes in der Aargauer Zeitung geschrieben:

Die Integrative Schulung (IS) steht auf dem Prüfstand. Die SVP möchte sie am liebsten abschaffen, die FDP möchte einschneidende Veränderungen, die CVP beschränkt sich vorderhand auf kritische Fragen. (Meier, 2016, S. 20)

Es scheint, dass in der Politik aktuell ein regelrechter Sturm bezüglich Bildung tobt. Die Forderung nach der Wiedereinführung von Kleinklassen und Sonderschulen, sowie nach der Abschaffung integrativer Schulung wird laut.

Aber, frage ich mich, was würde dann mit einem Schüler wie Moritz geschehen?

Im Zuge dieser politischen Entwicklung ist es daher umso wichtiger, über den Bildungsauftrag der Berufsgruppen an einer integrativen Schule Bescheid zu wissen, damit sich jeder und jede eine Meinung zur genannten Thematik bilden kann.

Laut UNESCO (1994) bedeutet Integrative Schulung: „...dezentrale Strukturen zu entwickeln, die die Mitwirkung ermöglichen, mit denen die pädagogische Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen geplant, beobachtet und beurteilt werden kann“ (UNESCO, 1994, S. 5). Es soll ein Kontinuum an Unterstützung und Dienstleistungen geben, um den besonderen Bedürfnissen zu entsprechen (vgl. ebd.). Um dieses „Kontinuum an Unterstützung“ in einer integrativen Schule zu gewährleisten, braucht es die Schulische Heilpädagogik. Sie fungiert als wichtiges Bindeglied

zwischen Sonderschulung und Regelklassenunterricht. Ebenfalls zum genannten Kontinuum gehört die logopädische Unterstützung, die sprachauffällige Kinder erfasst und therapiert (vgl. DLV, 2014). Eine integrative Schulung wäre somit ohne Schulische Heilpädagogik und ohne logopädische Unterstützung aufgrund des fehlenden Kontinuums an Unterstützung nicht umsetzbar. Angelehnt an das Zitat von Goethe „Man sieht nur, was man weiss“ gilt im Naturschutz: „Man achtet und schützt nur, was man kennt und versteht“ (Umweltbundesamt, 2009). So, wie dieses Zitat zum Ziel hat, „...das Wissen um die Bedeutung der Arten- und Lebensraumvielfalt für das tägliche Leben, für unsere Volkswirtschaft und das Wohlergehen Aller zu stärken“ (vgl. ebd.), sollen im Folgenden der Auftrag der Logopädie und der Schulischen Heilpädagogik in Bezug auf eine LRS untersucht werden. Dabei soll der Fokus auch auf die Zusammenarbeit der beiden Berufsgruppen, welche unter anderem das „Kontinuum an Unterstützung“ in einer integrativen Schule ausmachen, gelegt werden (vgl. UNESCO, 1994).

Fazit Integration

Um Moritz mit seinem besonderen Förderbedarf aufgrund der Lese-Rechtschreibschwierigkeit integrieren zu können, braucht es sowohl die Logopädin als auch die Schulische Heilpädagogin. Im nächsten Schritt geht es darum, den Auftrag der Logopädin und der Schulischen Heilpädagogin zu untersuchen. Auch soll der Fokus auf die Zusammenarbeit dieser beiden Berufsgruppen gelegt werden.

Ich fliege von Spanien wieder in Richtung Schweiz und es gilt jetzt, die beiden Berufsaufträge einerseits und die Aufträge in punkto Zusammenarbeit andererseits näher zu untersuchen. Anhand des Beispiels von Moritz fokussiere ich den Blick nach wie vor bewusst auf den Auftrag und die Zusammenarbeit im Bereich der Sprache bei einem besonderen Förderbedarf wie einer Lese-Rechtschreibschwierigkeit.

2.3 Logopädie

Ich schalte den Autopiloten ein, lehne mich im Flugzeug ein wenig zurück und widme mich zunächst dem Berufsauftrag der Logopädie. Dazu studiere ich die vorhandenen Positionspapiere aus den Jahren 2009, 2012, 2014, 2015 und 2017 des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbands. In einem ersten Schritt überlege ich mir, was das Wort „Logopädie“ bedeutet.

2.3.1 Begriffsklärung Logopädie

Laut Scholze-Stubenrecht et al. (2010) wird das Wort „Logopädie“ mit dem Begriff der „Sprachheilkunde“ definiert. Das Wort „Logopädie“ stammt aus den beiden altgriechischen Begriffen „logos“, was mit „Wort“ und „paideuein“, was mit „erziehen“ übersetzt wird (vgl. DLV, 2012). Logopädie bedeutet gemäss dem Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband, „...eine Person zum Sprechen und zur Kommunikation zu befähigen“ (DLV, 2012, S. 2).

2.3.2 Logopädie in der Schweiz

Bis zum Jahr 1976 vereinte der Schweizerische Berufsverband für Logopädie (SBL) die Logopädinnen und Logopäden der deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Schweiz unter einem Dach.

„Anfangs der 80er Jahre erschütterte aber (...) der Föderalismus das SBL-Gebäude“ (Logopädenverband der Region Basel, LRB, 1974). Der „Röstigraben“ tat sich aus Gründen der Unvereinbarkeit von Ausbildung, Berufsauffassung und berufspolitischen Ansichten auf. Aus dieser Situation heraus gründete jede Sprachregion ihren eigenen Dachverband. Der Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) wurde 1984 ins Leben gerufen (vgl. LRB, 1974). Der DLV vereinigt alle Deutschschweizer Kantonalverbände sowie denjenigen des Fürstentum Liechtensteins (vgl. DLV, 2017). „Der DLV ist Mitglied beim europäischen Verband (CPLOL) und tauscht sich in der Konferenz der Schweizer Logopädieverbände (...) regelmässig mit der Romandie und dem Tessin aus“ (vgl. ebd.). Dieses europaweite, logopädische Netzwerk ist in der Grafik unter Anhang II, S. 4, zu sehen. Ebenfalls ist in der Grafik unter Anhang III, S. 5 ersichtlich, wie das Deutschschweizer logopädische Netzwerk aufgebaut ist. Dieses besteht aus fünfzehn Regionalverbänden, welche gemeinsam den Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband ausmachen. Besuche ich die einzelnen Seiten der Regionalverbände im Internet, bin ich beeindruckt ob des vernetzten, informativen, übersichtlichen und organisierten Aufbaus des jeweiligen Verbandes.

2.3.3 Aufgaben der Logopädin mit Fokus auf die Lese-Rechtschreibschwierigkeit

Das Gebiet der Logopädie wird an der Universität Fribourg folgendermassen definiert:

Logopädinnen und Logopäden erkennen und diagnostizieren Störungen der Sprache, des Sprechens, der Rede, der Stimme, des Schluckens und der Schriftsprache und führen mit den betroffenen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen individuell angepasste Therapien, Fördermassnahmen oder Beratungen durch. Die Kooperation mit anderen Fachgebieten und mit dem Umfeld der Klienten ist ein weiterer Bestandteil logopädischen Handelns. (Universität Fribourg, Logopädie, 2017. Zugriff am 30.4.2017 unter <http://www.unifr.ch/spedu/index.php?page=logopadie>)

Des Weiteren wird ersichtlich, dass Logopädinnen ebenfalls wie die Schulischen Heilpädagogen auf der Basis von ICF arbeiten, was folgendes Zitat belegt:

Für Logopädinnen und Logopäden stehen die Entwicklung, der Erhalt sowie die Verbesserung bzw. Wiederherstellung der Kommunikation im Zentrum, ausgehend von den persönlichen und sozialen Bedürfnissen der Betroffenen. Beim Planen und Entscheiden stützen sich Logopädinnen und Logopäden unter anderem auf die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF). (DLV, 2012, S. 3)

Eine genauere Erklärung der ICF folgt unter Punkt 2.5, S. 16f. Laut DLV (2014) verfügen Logopädinnen und Logopäden über ein vertieftes Wissen über den Sprach- und Schriftspracherwerb. Ebenso kennen sie Gefährdungen und Beeinträchtigungen derselben. „Sie sind deshalb zuständig für kompetente Früherkennung, Diagnostik, Prävention und Therapie von Lese -Rechtschreibstörungen...“ (DLV, 2014, S. 2). Die Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche von Logopädinnen und Logopäden werden in verschiedene Bereiche aufgeteilt (vgl. ebd.). Diese werden im Folgenden vorgestellt:

Früherkennung und Prävention

Beim Auftreten folgender Aspekte ist eine logopädische Therapie indiziert:

a) Kinder mit LRS, die bereits in logopädischer Behandlung sind.

- b) Kindliche Lese- und Schreibprobleme, basierend auf bislang unentdeckten Sprachdefiziten.
- c) Kinder mit LRS in Zusammenhang mit Entwicklungsbeeinträchtigungen wie neurologischen Störungen, Hörstörungen.
- d) Kinder mit LRS, die keine anderweitig kompetenten Fachpersonen als Begleitung haben.

Diagnostik

In der LRS-Diagnostik findet die Evaluation von Vorläuferfertigkeiten und sprachbasierten Prozessen statt, die das Erlernen des Lesens und Schreibens erschweren. Dabei spielen sogenannte Risikolerner eine wichtige Rolle. Risikolerner zeigen trotz unterrichtlicher Bemühungen grosse, nachhaltige Lerndefizite im Lesen und Schreiben. Risikolerner werden laut DLV (2014) folgendermassen definiert:

Risikolerner verfügen über ungünstige Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb. Risikofaktoren für LRS sind mitunter spezifische Sprachentwicklungsstörungen, allgemeine Sprachrückstände, Aussprachestörungen, genetische Belastungen für LRS; anderweitige Entwicklungsbeeinträchtigungen des Hörens, Sehens oder Lernens sowie erschwerende sozioökonomisch-famililäre Faktoren. (DLV, 2014, S. 4)

Logopädinnen nutzen nebst standardisierten Testverfahren zu den Kernbereichen Sprache, Schreiben und Lesen auch informelle Verfahren wie zum Beispiel Spontanverschriftungen und Gespräche mit den Eltern und den Lehrpersonen mithilfe des ICF-Modells (vgl. Kraus de Camargo & Simon, 2013). Mit diesen diagnostischen Massnahmen gewinnen Logopädinnen und Logopäden „...ein umfassendes Bild der Kompetenzen und Bedürfnisse der betroffenen Kinder in ihrem individuellen Lebenskontext...“ (DLV, 2014, S. 3).

Folgende Punkte sind Aufgaben für Logopädinnen und Logopäden in der Diagnostik:

- a) Erfassung und Beschreibung der sprachlichen und schriftsprachlichen Fertigkeiten und Defizite von Kindern.
- b) Identifikation von sprachlich-kognitiven Faktoren und Abklärung der Ursachen für eine LRS.
- c) Beurteilung von Therapiebedürftigkeit und Ableitung von Therapieschwerpunkten und Therapiezielen im diagnostischen Bericht.
- d) Transparentes Kommunizieren der Diagnose und – im Sinne des Mehraugenprinzips – Vorlegen der vorgeschlagenen Massnahmen.

Beratung

Das Beratungsangebot der Logopädie richtet sich an Kinder und Jugendliche mit LRS oder an deren Lehrpersonen und Eltern. Folgende Themen können dabei im Vordergrund stehen: Verhaltensmodifikation, Ressourcenaktivierung, Aufklärung oder Vermittlung von Informationen. Ebenso unterstützen und beraten Logopädinnen Familien von Kindern und Jugendlichen mit LRS bei der Beantragung eines Nachteilsausgleichs.

Therapie

Gemäss Glück und Berg (2008) wird eine Therapie dann eingesetzt, wenn spezifische Ziele der sprachlichen Rehabilitation auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Kinder abgestimmt werden sollen. Das Leitkriterium dabei ist der Aufbau und die Struktur des sprachlichen Lernziels. Dieses

wiederum orientiert sich an der Erwerbsreihenfolge eines ungestörten Spracherwerbs (Glück & Berg; in Kempe Preti, 2016).

Die Evaluation, Planung und Durchführung einer Therapie im Fall von LRS obliegt den Logopädinnen und Logopäden. Folgende Kriterien gelten für eine aussichtsreiche Intervention zur Verbesserung der Lese- und Schriftsprachkompetenzen: Hohe Spezifität, Individualisierung, Intensität und Systematik. Laut DLV (2014) ist eine 1:1 Situation in der Therapie für ein Kind mit LRS besonders wirksam. Ebenfalls soll die Logopädin aber auch Sprachinterventionen in klassenintegrierter Form nutzen. Logopädinnen und Logopäden arbeiten in der Therapie evidenzbasiert. Damit ist gemeint, „...dass Diagnose und Therapie einerseits auf der Basis empirisch gewonnener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgt und andererseits auf der individuellen Expertise der Therapeutin beruht“ (DLV, S. 4, 2014).

Im Bereich der logopädischen Diagnostik werden informelle Verfahren mit Hilfe des ICF-Modell's umgesetzt. Da die ICF auch im heilpädagogischen Berufsauftrag eine grosse Rolle spielt, wird unter Punkt 2.5, S. 16f genauer auf die ICF eingegangen. Nun aber zuerst zur Schulischen Heilpädagogik.

2.4 Schulische Heilpädagogik

Nach dem Berufsauftrag der Logopädie fokussiere ich mich nun auf den Berufsauftrag der Schulischen Heilpädagogik. Dazu beziehe ich mich auf die Broschüre „Zusammenarbeit in der integrativen Schule“, welche die Hochschule für Heilpädagogik in Zürich unter der Leitung von Professor Doktor Steppacher (2014) herausgegeben hat. Mit Informationen aus einer zweiten Broschüre, ebenfalls von Steppacher (2016) „Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen“ und mit Informationen der Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) ergänze ich dort, wo es sinnvoll erscheint.

2.4.1 Aufgaben der Schulischen Heilpädagogik

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) gelten als integrative Lehrkräfte auf allen Stufen der Regelschule sowie in heilpädagogischen Schulen (vgl. SZH, 2017). Als Referenzrahmen des Integrationsverständnisses einer SHP dient die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) (vgl. Steppacher, 2014). SHP müssen „eine breite Palette von Kompetenzen im Schulalltag einbringen“ (Steppacher, 2016, S. 2). Es gehört zum Berufsauftrag einer Schulischen Heilpädagogin, dass sie sich verschiedene Grundhaltungen aneignet. Auf die Grundhaltung des systemischen Denkens und auf die Grundhaltung des vernetzten und interdisziplinären Denkens wie der Zusammenarbeit, welche für die vorliegende Arbeit zentral sind, wird unter Punkt 2.9, S. 21f genauer eingegangen. In einem nächsten Schritt geht es nun darum, die Aufgabenfelder der Schulischen Heilpädagogik zu erläutern.

2.4.2 Die Aufgabenfelder der Schulischen Heilpädagogik

Laut Steppacher (2014) sind die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogik auf sieben Bereiche verteilt. Steppacher (2014) verwendet folgende grafische Darstellung der Aufgabenfelder der SHP. Diese Felder sind in der Grafik schwarz eingefärbt. Die grösseren, weiss eingefärbten Kreise geben darüber Auskunft, welche Themen die entsprechende Aufgabe umfasst.

Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick

Abbildung 1: Die Aufgabenfelder der Schulischen Heilpädagogik im Überblick (vgl. Steppacher, 2014; farblich bearbeitet, Anmerkung der Autorin)

In dieser Arbeit geht es um Moritz mit seiner LRS. Es macht daher Sinn, das Aufgabenfeld „Unterrichten, Fachdidaktik Sprache und Mathematik – Besonderer Bildungsbedarf“ welcher den Bereich der Lese-Rechtschreibschwierigkeit umfasst, nachfolgend zu erläutern. Zur besseren Orientierung wird in der Grafik dieser Bereich rot markiert. Da eine Lese-Rechtschreibschwierigkeit in den Bereich der Sprache fällt, werde ich den Bereich der Mathematik nachfolgend ausklammern. Selbstverständlich ist mir bewusst, dass die Mathematik nicht ohne Sprache auskommt, und gerade für den Bereich des Sachrechnens ist die Sprache ein zentrales Element (vgl. Moser Opitz & Schmassmann, 2008). Ebenso stellt gemäss Fritz und Schmidt und Ricken (2017) eine Spracherwerbsschwierigkeit wie die LRS ein Risikofaktor bezüglich der mathematischen Entwicklung dar. Bei Moritz geht es aber nicht um Schwierigkeiten mit dem Basisstoff der Mathematik, wie zum Beispiel mit dem Thema des Dezimalsystems, den Grundoperationen oder den Stützpunktvorstellungen (vgl. Gaidoschik, 2015), sondern ganz klar um Schwierigkeiten im Textverständnis, im Schreiben oder in der Rechtschreibung. Aus diesem Grund passe ich das Aufgabenfeld von „Unterrichten, Fachdidaktik Sprache und Mathematik – Besonderer Bildungsbedarf“ auf das Aufgabenfeld „Unterricht Fachdidaktik Sprache – Besonderer Bildungsbedarf“ an. Da der Begriff „Unterrichten“ in der Grafik von Steppacher (2014) in der detaillierteren Beschreibung des Aufgabenfeldes in seiner Broschüre in den Begriff „Unterricht“ abgeändert wird, verwende ich fortan ebenfalls den Begriff „Unterricht“.

2.4.3 Das Aufgabenfeld „Unterricht Fachdidaktik Sprache – Besonderer Bildungsbedarf“ mit Fokus LRS

Da ich den konkreten Fall von Moritz, welcher eine Lese-Rechtschreibschwierigkeit aufweist, in dieser Arbeit behandle, bekommt dieses Aufgabenfeld eine besondere Beachtung. In diesem Feld werden die Aufgaben beschrieben, die eine Schulische Heilpädagogin im Bereich der Sprache übernehmen soll.

Das genannte Aufgabenfeld wiederum ist aufgeteilt in verschiedene Unterthemen. Es folgt eine Aufstellung dieser Unterthemen nach Steppacher (2014). Gleichzeitig werden sie mit den entsprechenden Aufträgen der Schulischen Heilpädagogin ergänzt.

Lernstandserfassung / Leistungsbeurteilung

- Die Schulische Heilpädagogin erfasst die Lernstände und die Lernvoraussetzungen für SuS mit besonderem Förderbedarf (BFB) im Bereich des sprachlichen Lernens und erstellt differenzierte Förderplanungen.
- Sie verwendet bei einzelnen SuS ausgewählte Verfahren, welche den besonderen Förderbedarf in Verbindung mit vorhandenen Ressourcen erfassen.
- Sie schlägt Hilfestellungen und Massnahmen zum Nachteilsausgleich insbesondere bei SuS mit Legasthenie und Dyskalkulie vor.
- Sie verfasst Lernberichte für SuS mit BFB und individuellen Lernzielen.

Integrative Fachdidaktik

- Die Schulische Heilpädagogin beobachtet gezielt SuS mit Risikofaktoren im Bereich des sprachlichen Lernens und bietet diesen flexibel und niederschwellig spezifische Lernförderung an.
- Sie fördert und unterstützt SuS mit BFB differenzierend und individualisierend gemäss den abgemachten Lernzielen aus den Gesprächen mit allen beteiligten Personen im Bereich des sprachlichen Lernens.

Adaption Lernmaterialien, Lehrmittel

- Die Schulische Heilpädagogin adaptiert Lehrmittel und Lernmaterialien hinsichtlich der Bedürfnisse der SuS und stellt zusätzliche spezifische Materialien und Hilfsmittel zur Verfügung.
- Sie instruiert und unterstützt die KlP betreffend dem Einsatz spezifischer Mittel und Materialien.

Spezifische Funktionsstörungen

- Die Schulische Heilpädagogin berücksichtigt spezifische Voraussetzungen im Bereich sprachliches Lernen, welche sich aus funktionalen Beeinträchtigungen in den Bereichen Kognition, Hören, Sehen, Motorik, Emotional-Soziale Entwicklung ergeben.
- Sie verwendet Diagnoseinstrumente und Tests, welche spezifische Funktionsstörungen in den Bereichen Lese-Rechtschreibschwierigkeit / Rechenschwäche / Basisfunktionen und unterstützte Kommunikation erfassen.
- Sie führt Fördermassnahmen bei diagnostizierter LRS durch.

- Sie zieht bei Bedarf weitere Fachpersonen hinzu (z.B. die Logopädin) bzw. regt weitere diagnostische Massnahmen an.

Spezifische Kommunikationsförderung

- Die Schulische Heilpädagogin übernimmt im Rahmen der ausgewiesenen fachdidaktischen Fremdsprach-Fachkompetenzen spezifische Unterstützung im Fremdsprachenunterricht für SuS mit besonderem Förderbedarf.
- Sie fördert SuS im Bereich Deutsch als Zweitsprache (DaZ) gezielt, bzw. in Kooperation mit DaZ-Fachpersonen des Schulsystems.
- Sie vermittelt Fachstellen im Bereich der unterstützten Kommunikation, der Pädodaudiologie und der Kommunikationstechnologien (Steppacher, 2014, S. 14, 15).

Fazit Referenzrahmen beider Berufsgruppen

Sowohl die Logopädie als auch die Schulische Heilpädagogik bauen ihren Berufsauftrag auf der ICF auf und orientieren das Berufsverständnis danach. Was bedeutet ICF nun genau? Und zu welchen Teilbereichen, nachfolgend als Komponenten bezeichnet, kann die einzelne Berufsgruppe Auskunft und Hilfestellungen geben?

2.5 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)

Die beiden Berufsgruppen Schulische Heilpädagogik und Logopädie bauen ihren Berufsauftrag auf die ICF. Daher wird nachfolgend das Modell des Internationalen Klassifikationssystems der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit erläutert.

Gemäss Kraus de Camargo und Simon (2013) beruhen die Grundlagen der modernen Medizin auf der Erkenntnis, dass den klinischen Befunden und den Symptomen biologische Prozesse zu Grunde liegen. Dieses bio-medizinische Modell der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) entwickelte sich mit den Jahren weiter. Es wurde erweitert durch psychische und soziale Determinanten der Gesundheit. Dadurch entstand das bio-psycho-soziale Modell, bei welchem man davon ausgeht, dass die Gesundheit nicht mehr nur allein in das Fachgebiet der Medizin gehört (vgl. Kraus de Camargo & Simon, 2013). Das bio-psycho-soziale Modell vertritt die Auffassung, dass eine Beeinträchtigung der Gesundheit einer Person hauptsächlich als ein Problem der Gesellschaft angeschaut werden soll, und es das Ziel sein muss, solche Menschen voll in die Gesellschaft zu integrieren. Entsprechend diesem Modell hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Möglichkeit mit der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF) geschaffen, „...den Gesundheitszustand eines Menschen mit all seinen Auswirkungen und Wechselwirkungen zum Kontext, in dem dieser Mensch lebt, zu beschreiben“ (Kraus de Camargo & Simon, 2013, S. 8). Das bedeutet, dass sich das Modell der ICF aus verschiedenen Komponenten zusammensetzt. Folgende Grafik soll dies veranschaulichen.

Abbildung 2: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (vgl. Kraus de Camargo & Simon, 2013)

In der Grafik ist erkennbar, wie sehr die Komponenten voneinander abhängen, beziehungsweise einander beeinflussen. Der Gesundheitszustand eines Kindes wie Moritz setzt sich aus diesen verschiedenen Komponenten zusammen. Und damit sich Moritz aktiv beteiligt und an der Klassengemeinschaft partizipieren, also teilnehmen kann, braucht es als Voraussetzung dafür diese verschiedenen Komponenten, die miteinander interagieren.

Betrachte ich nun die Komponenten der Aktivität und der Körperfunktionen und Strukturen genauer und bringe diese beiden Komponenten mit dem Berufsauftrag der Logopädin und der Schulischen Heilpädagogin in Zusammenhang, so ergibt sich folgende Tabelle:

Tabelle 1: Zielebenen Sprachförderung in der Schule (vgl. Kempe Preti, 2016)

Körperfunktionen und Strukturen	Aktivitäten	Partizipation
<ul style="list-style-type: none"> - Funktionen des Hörens - Stimm- und Sprechfunktionen - Sprachtragende, mentale Funktionen - Psycholinguistische Basisfunktionen - Lautbildung und -verwendung - Syntaktisch-morphologische Fähigkeiten - Mentales Lexikon - Sprechflüssigkeit 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprachliches, elementares Lernen: Lesen und Schreiben - Sprachliche Wissensanwendung: Denken, Lesen, Schreiben - Problemlösen, Informationsgewinnung und Informationsrepräsentation - Kontextangemessene Kommunikation 	<ul style="list-style-type: none"> - Sich kommunikativ angemessen an Aktivitäten in verschiedenen sozialen Settings beteiligen und einbezogen fühlen

Um erfolgreich partizipieren zu können, braucht es die beiden Komponenten „Körperfunktionen und Strukturen“ und „Aktivitäten“. Die Logopädin arbeitet in der Therapie hauptsächlich auf der Zielebene der „Körperfunktionen und Strukturen“ und kann darüber Auskunft und Hilfestellungen geben. Die SHP arbeitet in der Sprachförderung hauptsächlich auf der Zielebene der „Aktivität“ und kann darüber Auskunft und Hilfestellung geben (vgl. Kempe Preti, 2016).

Die Komponente der Partizipation steht in Wechselwirkung zu den beiden anderen Komponenten, beziehungsweise baut auf diesen auf. Demnach braucht es den Austausch der beiden Berufsgruppen zu ihrer jeweiligen Zielebene.

Das ICF-Modell zeigt, dass der Austausch und damit verbunden die Zusammenarbeit der beiden Berufsgruppen für eine erfolgreiche Partizipation vorausgesetzt werden. Über die Zielebene der eigenen Berufsgruppe soll sich ausgetauscht, sollen Schnittmengen erkannt, thematisiert und dem Bedürfnis des Kindes angepasst werden.

Bevor es nun zum Fazit der Aufträge der beiden Berufsgruppen mit Fokus LRS geht, hier ein kurzer Einschub zur Begriffsklärung einer Schnittmenge.

Gemäss Engesser (1986) wird eine Schnittmenge folgendermassen definiert: „Die Schnittmenge zweier Mengen A und B besteht aus allen Elementen, die sowohl zu A als auch zu B gehören“ (Engesser, 1986, S. 387).

Nach dieser Begriffsklärung geht es nun weiter zum Fazit.

2.6 Fazit der Aufträge beider Berufsgruppen mit Fokus LRS

Sowohl die Logopädie (vgl. DLV, 2014), als auch die Schulische Heilpädagogik (vgl. Steppacher, 2014) bauen ihr Berufsverständnis auf der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Gesundheit und Behinderung (ICF) auf.

Auf Moritz bezogen heisst das, dass laut den Basisdokumenten des DLV und der HfH, sowie dem ICF-Modell, sowohl die Logopädin als auch die Schulische Heilpädagogin den Auftrag haben, mit einem Kind wie Moritz zu arbeiten. Hier findet de facto eine Auftrags – Überschneidung der beiden Berufsgruppen statt. Diese Auftrags – Überschneidung wird auch Schnittmenge genannt. Umso wichtiger ist es daher zu klären, wie die Zusammenarbeit gestaltet werden soll, wenn offensichtlich sowohl die Logopädin wie auch die Schulische Heilpädagogin mit Moritz arbeiten sollen.

Ich werde deshalb in einem nächsten Schritt den Fokus auf die Zusammenarbeit an einer integrativen Schule legen.

2.7 Bedeutung der Zusammenarbeit an einer integrativen Schule

Vom Flugzeug aus gesehen fliessen die Grenzen der Länder ineinander. Genauso fliessen die Berufsaufträge der Logopädin und der Schulischen Heilpädagogin ineinander. Es entstehen Schnittmengen. Damit die Integration eines Kindes wie Moritz erfolgreich ablaufen kann, braucht es infolgedessen die Zusammenarbeit der beiden Berufsgruppen, die sich um diese Schnittmengen kümmert. Erst dann kann eine Integration erfolgreich verlaufen. Integration kann somit nicht ohne eine Zusammenarbeit stattfinden.

Was hat die Zusammenarbeit in der integrativen Schule nun für eine Bedeutung?

Zur Erinnerung: Im folgenden Text wird zum Teil der Begriff „Kooperation“ aus der Fachliteratur zitiert. Wie unter Punkt 2.1.1, S. 6 erklärt worden ist, ist der Begriff „Kooperation“ synonym mit „Zusammenarbeit“ zu verwenden.

Von weit oben ist die Topografie der Schweiz bereits erkennbar und ich widme mich der Zusammenarbeit zwischen der Logopädin und der Schulischen Heilpädagogin. Dazu verschaffe ich mir einen Überblick über die Zusammenarbeit an einer integrativen Schule.

Folgende Definition findet sich im Fachbeitrag von Lütje-Klose und Urban (2014): „Kooperation wird als ein auf demokratischen Werten basierendes, auf der Gleichwertigkeit und gegenseitigem Vertrauen der Kooperationspartner/innen beruhendes, zielgerichtetes und gemeinsam verantwortetes Geschehen interpretiert, in dem aufgrund von Aushandlungsprozessen die Schaffung bestmöglicher Entwicklungsbedingungen aller Kinder angestrebt wird“ (Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 115).

Damit wir uns folglich dem Ziel der sozialen Partizipation von allen Kindern in einer integrativen Schule annähern können, ist das Entwickeln von kooperativen Beziehungen in den verschiedenen Bereichen erforderlich (vgl. Lütje-Klose & Urban, 2014).

Auf diese Arbeit bezogen liegt der Schwerpunkt vor allem auf der Zusammenarbeit zwischen Schulischen Heilpädagoginnen und Logopädinnen, welche als weitere professionelle Unterstützungspersonen bezeichnet werden, die das verlangte Kontinuum an Unterstützung und Dienstleistungen ermöglichen, um den besonderen Bedürfnissen von Kindern zu entsprechen (vgl. UNESCO, 1994). Die Zusammenarbeit stellt also für das Recht auf integrative Bildung eine zentrale Bedingung dar (vgl. ebd.).

Nach Lütje-Klose und Urban (2014) sind für eine gelingende Kooperation fünf verschiedene Ebenen bedeutsam. Im Folgenden werden diese Ebenen hervorgehoben und zusammenfassend erläutert. Kooperation verlangt auf **individueller Ebene** Akzeptanz sowie Wertschätzung allen beteiligten Personen gegenüber, welche unterschiedliche Sichtweisen einbringen können. Auf der **interaktionellen Ebene** sind Kommunikationsprozesse gefragt, welche das pädagogische Handeln miteinander prägen. Hierbei stellt sich die Frage, wie die Lehrpersonen einerseits mit den Schülerinnen und Schülern, andererseits mit anderen Lehrpersonen und Fachleuten zusammen interagieren. Auf der **Sachebene** werden die Binnenstruktur des Unterrichts und dessen Unterstützungsangebot angesprochen, innerhalb dieser sich Lehrpersonen mit einem produktiven Umgang der Heterogenität der Schülerinnen und Schülern einerseits, andererseits mit der Heterogenität der Fachpersonen beschäftigen müssen. Auf **institutioneller Ebene** gilt es, sich mit anderen Institutionen zu vernetzen. Und auf der **kulturell-gesellschaftlichen Ebene** geht es um die Akzeptanz von Zielsetzungen in der Schule, sowie um die Umsetzung „...des Rechts auf volle Partizipation an allen Lebensbereichen im Sinne der UN-Konvention“ (Lütje-Klose & Urban, 2014, S. 15).

Jenni (2001) beschreibt folgende Prinzipien als wichtige Leitlinien für die Zusammenarbeit:

- das Prinzip der Ressourcenorientierung
- das Prinzip der Gleichwertigkeit
- das Prinzip der Themenzentrierung
- das Prinzip der Lösungsorientierung (vgl. Jenni, 2001).

Gemäss Schüpbach und Slokar und Nieuwenboom (2013) besteht heute über die Bedeutsamkeit der Zusammenarbeit für die Prozesse der Schul- und Unterrichtsentwicklung weitgehend ein Konsens. Interdisziplinarität an einer Sonderschule ist selbstverständlich, überblickbar und konstant (vgl. Steppacher, 2016). Schulische Heilpädagoginnen bewegen sich innerhalb einer integrativen (Regel-)

Schule in einer Vielzahl von Modellen. Die berufliche Autonomie ist jedoch eingeschränkt, weil man Aufgaben gemeinsam mit der Klassenlehrperson (Klp) erfüllen soll (vgl. ebd.). Ebenfalls gibt es zahlreiche weitere Bezugspersonen, mit denen eine SHP zusammenarbeiten sollte. So zum Beispiel die DaZ-Lehrperson, die Schulpsychologin, die Logopädin, die Schulsozialarbeiterin und Weitere (vgl. ebd.).

Die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin, wie sie an der HfH gelehrt wird, vermittelt klar, welche Aufgaben erfüllt und welche Kompetenzen sich eine Schulische Heilpädagogin aneignen sollte, um erfolgreich im Schulsetting bestehen zu können. Im integrativen Setting einer Regelschule jedoch werden die Grenzen zwischen Klp und SHP immer wieder verwischt. Plötzlich ist gar nicht mehr so klar, wer für was und wen zuständig und wer welche Verantwortung zu tragen hat. Als Hilfsmittel zur Klärung von Zuständigkeiten entwickelte die HfH Kooperations-Karten, genannt „KoKa“ (vgl. Brenzikofer Albertin & Wolters & Studer, 2014). Ebenso verfasste die HfH die bereits vorgestellte Broschüre von Steppacher (2014) sowie die Broschüre zu Aufgaben und Kompetenzen einer Schulischen Heilpädagogin (2016). Die HfH wirkte ebenfalls beim sogenannten Kooperationsplaner mit, welcher als webbasiertes Tool entwickelt wurde. Genaueres zum Kooperationsplaner und Informationen zu weiteren Materialien und Methoden zur Weiterentwicklung der Zusammenarbeit können unter der folgenden Internetadresse bezogen werden: <http://www.pulsmesser.ch/tag/hfh> (Zugriff am 25.4.2017).

Laut Untersuchungen stellte sich heraus, dass nicht in erster Linie die methodisch-didaktisch „absolut hochstehend arbeitenden Lehrpersonen“ für eine integrative Schule am wertvollsten sind, sondern dass vielmehr die Kooperationsfähigkeit und die Offenheit zählen (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011).

Fazit Zusammenarbeit

Aufgrund des theoretischen Überblicks zur Zusammenarbeit wird klar, dass diese zwischen den verschiedenen Berufsgruppen an einer integrativen Schule sehr gewünscht ist und auf verschiedenen Ebenen stattfinden kann.

Ich möchte daher genauer wissen, wie diese Zusammenarbeit im konkreten Fall von Moritz ausschauen sollte. Im nächsten Schritt fokussiere ich mich deshalb explizit darauf, was in punkto Zusammenarbeit zwischen der Logopädin und der Schulischen Heilpädagogin in ihren jeweiligen Berufsaufträgen geschrieben steht. Dazu untersuche ich wiederum die Broschüren von Steppacher (2014, 2016) und die Positionspapiere des DLV's (2009, 2012, 2014, 2015, 2017).

2.8 Berufsauftrag der Logopädin in punkto Zusammenarbeit mit der SHP

Der DLV (2017) schreibt zu diesem Thema, dass sich die Zuständigkeiten und Aufgaben der Logopädinnen mit denjenigen der Schulischen Heilpädagogin überschneiden. Deshalb sind folgende Zeilen wichtig: „Beide Berufsgruppen bemühen sich um Sicherstellung einer effektiven Früherkennung und Prävention sowie Diagnostik und Förderung / Therapie bei LRS. Durch Absprachen der Aufgaben und durch Koordination von logopädischen und heilpädagogischen Angeboten soll Mehrspurigkeit vermieden werden“ (DLV, 2014, S. 4). Des Weiteren werden Logopädinnen als „Spezialisten des

Schulteams“ benannt (DLV, 2014, S. 4) und dazu angehalten, im Interesse von Kindern mit LRS miteinander zu kooperieren.

Ebenfalls zum Thema Zusammenarbeit findet sich im Haltungspapier der DLV-Delegierten (2009) Folgendes:

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

„Die Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrpersonen und anderen involvierten Fachleuten ist Bestandteil des Berufsauftrags der Logopädin. Die Klärung von Zuständigkeiten und Kompetenzen ist Voraussetzung für eine qualitativ gute Kooperation“ (DLV, 2009, S. 2).

Im „Berufsbild Logopädie“ (2012) des DLV's wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht erwähnt. Allerdings wird beschrieben, dass die Logopädie als interdisziplinäre wissenschaftliche Disziplin an Teilgebiete der Medizin, der Psychologie sowie der Pädagogik grenzt.

Fazit des Berufsauftrages der Logopädin in punkto Zusammenarbeit

Es gehört zum Berufsauftrag der Logopädin, mit involvierten Fachleuten wie der Schulischen Heilpädagogin zusammen zu arbeiten.

2.9 Berufsauftrag der SHP in punkto Zusammenarbeit mit der Logopädin

Gemäss Steppacher (2016) gehören folgende Grundhaltungen zu einer Schulischen Heilpädagogin:

„SHP denken systemisch und mehrperspektivisch“ (Steppacher, 2016, S. 4). Damit ist gemeint, dass eine SHP das einzelne Kind mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf im jeweiligen Umfeld sieht. Eine SHP soll sich der Bedeutung verschiedener Sichtweisen bewusst sein und nebst den sonderpädagogischen Aspekten „...auch pädagogische und psychologische sowie soziale, kulturelle und ökonomische Gegebenheiten im Verstehen und Fördern der Lernenden mit besonderem Bildungs- und Förderbedarf“ (Steppacher, 2016, S. 4) berücksichtigen. Daraus folgt die nächste - und für diesen Punkt zentrale - Grundhaltung einer SHP: „SHP handeln vernetzt und interdisziplinär (vgl. ebd.). Unter dieser Grundhaltung ist zu verstehen, dass sich eine SHP mit den Fachpersonen, welche am sonderpädagogischen Förder- und Bildungsprozess beteiligt sind, vernetzt. Dazu gehört laut Steppacher (2016), dass sich die Berufsgruppe der SHP interdisziplinär, „...mit Fachpersonen der Nachbarwissenschaften...“ (Steppacher, 2016, S. 2) austauscht und sich dabei bewusst ist, dass sowohl sie als SHP als auch andere Fachpersonen nur einen Teil im Dienste der kompletten Förderung eines Kindes mit besonderem Bildungsbedarf darstellen (vgl. ebd.).

Von den Grundhaltungen zurück zu den Aufgabenfeldern. Laut Steppacher (2014) umfasst ein weiteres Aufgabenfeld der Schulischen Heilpädagogin den Bereich „Kontext gestalten und entwickeln“. Wie im Aufgabenfeld „Unterricht Fachdidaktik Sprache – Besonderer Bildungsbedarf“ besteht auch dieser Bereich aus verschiedenen Unterthemen. Diese werden zusammengefasst dargestellt.

Schnittstellen Schule – Fachstellen

- Die Schulische Heilpädagogin vermittelt und pflegt Kontakt zu Fachstellen für Abklärung, Beratung und Unterstützung wie zum Beispiel dem Schulpsychologischen Dienst (SPD), dem Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst (KJPD), den Schutzbehörden, den Kriseninterventionsstellen sowie den Beratungsstellen für Familien mit einem Kind mit Behinderung u.a..

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

- Die Schulische Heilpädagogin koordiniert die Zusammenarbeit mit Fachpersonen in der Therapie, insbesondere in den Disziplinen Logopädie, Psychomotorik und Deutsch als Zweitsprache für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf.
- Die SHP ist Teil eines Schulteams.
- Die SHP ist je nach Setting und Struktur „ambulante“ SHP oder aber reguläres Mitglied eines Teams, einer Klasseneinheit.
- Die SHP arbeitet in sonderpädagogischen Fachteams im Schulhaus mit.

Fazit des Berufsauftrages der SHP in punkto Zusammenarbeit

Es gehört zum Berufsauftrag der Schulischen Heilpädagogin, mit involvierten Fachleuten wie der Logopädin zusammen zu arbeiten.

Fazit der Berufsaufträge beider Berufsgruppen

Zusammenfassend kann laut Theorie ausgesagt werden, dass sowohl die Logopädin als auch die Schulische Heilpädagogin es als ihre Aufgabe ansehen, mit einem Schüler wie Moritz zu arbeiten. Ebenfalls wird ersichtlich, dass beide Berufsgruppen einen klaren Auftrag zur Zusammenarbeit haben. Nun stellt sich die Frage, wie eine solche – im Berufsauftrag theoretisch verankerte – Zusammenarbeit zwischen zwei Berufsgruppen an einer integrativen Schule ausschauen könnte. Wie wird der Alltag erlebt? Wie wird die Zusammenarbeit gelebt? Wie wird sie umgesetzt?

Um dem Reisebericht als roten Faden treu zu bleiben, kontrolliere ich kurz meine Position auf der Reiseroute. Ich befinde mich im Flugzeug von Spanien in Richtung Schweiz. Die Topografie der Schweiz war von weitem bereits sichtbar und aktuell befinde ich mich direkt über der Schweiz. Die theoretischen Hintergründe im Bereich der Berufsaufträge lesen sich spannend. Allerdings merke ich, dass mir die theoretischen Hintergründe für die Beantwortung meiner Forschungsfrage allein nicht reichen. Ich möchte unbedingt wissen, wie der gelebte Alltag beider Berufsgruppen aussieht. Um darüber etwas in Erfahrung bringen zu können, lande ich auf Schweizer Boden und lade Logopädinnen und Schulische Heilpädagoginnen ein, mich auf meiner weiteren Reise zu begleiten. Es soll ein Gespräch darüber stattfinden, wie der eigene Berufsauftrag und die Zusammenarbeit bei einem Kind wie Moritz in der Realität umgesetzt werden. Dies soll mit der Methode eines Gruppeninterviews geschehen.

Für dieses Interview steigen je zwei Vertreterinnen der Logopädie und der Schulischen Heilpädagogik bei meinem Zwischenstopp in der Schweiz in das Flugzeug ein. Doch bevor das Interview stattfinden und ausgewertet werden kann, folgt der Beschrieb der gewählten Methode.

3 Methode

Das Flugzeug ist nun gut besetzt und die Vertreterinnen beider Berufsgruppen brennen darauf, sich über ihren Aufgabenbereich und die Zusammenarbeit in ihrem Alltag auszutauschen. Damit dies strukturiert geschieht, benötige ich nebst den theoretischen Grundlagen wie sie unter Punkt 2, S. 5f beschrieben wurden eine passende Methode, welche als nächstes vorgestellt wird.

3.1 Qualitative Forschung

Meine Arbeit geht einer Forschungsfrage nach, die mit einer Untersuchung im Rahmen des Forschungsprojektes der HfH „Schnittmengen in der integrativen Schule“ beantwortet werden soll. Es ist eine empirische Forschungsarbeit, welche speziell den Fokus auf die Schnittmenge Logopädie – Schulische Heilpädagogik legt. Eine empirische Arbeit verlangt ein Untersuchungsdesign, in welchem die Durchführung der Untersuchung beschrieben wird (vgl. Mohr, 2016). Es ist demnach eine qualitative Forschungsarbeit. Um die Qualität einer empirischen Forschungsarbeit zu sichern, braucht es Gütekriterien, welche verschiedene Regeln und Vorgehensweisen umfassend sicherstellen sollen (vgl. Misoch, 2015). Die klassischen Gütekriterien für empirische Forschung sind Objektivität, Validität und Reliabilität. Da diese Kriterien, welche sich aus der quantitativen Forschung herausgebildet haben, einer anderen Handlungs- und Erkenntnislogik entstammen, lassen sie sich nicht direkt auf die qualitative Forschung übertragen. Misoch (2015) beschreibt, wie die Diskussion innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft nicht abgeschlossen ist und die Gütekriterien qualitativer versus quantitativer Forschung ständig neu definiert werden. Nach Mayring (2016) geht es in der qualitativen Forschung einerseits um das Forschungsdesign, andererseits um Untersuchungsverfahren. Helfferich (2011) sagt dazu: „Es ist ein schlichtes Gebot wissenschaftlichen Arbeitens...das Vorgehen als dem Forschungsgegenstand angemessen zu begründen“ (Helfferich, 2011, S. 167). Im Resümee von Misoch (2015) findet sich folgende, der besseren Verständlichkeit wegen leicht abgeänderte Aussage, auf die ich die Methode meiner Arbeit aufbauen möchte: „...die qualitativ-interpretative Sozialforschung muss darauf achten, dass sie sich an die Kriterien zur Sicherung der Güte der Daten und Interpretationen hält und damit Daten erhält, die einer intersubjektiven Überprüfung standhalten“ (Misoch, 2015, S. 245). Ein entsprechender Forschungsplan, Forschungsdesign genannt, ist demnach von grosser Bedeutung.

3.1.1 Forschungsdesign

Ein Forschungsdesign ist ein Forschungsplan, der beschreibt, wie die Forschungsfrage untersucht werden soll (vgl. Bacher & Horwath & und Kepler, 2011). Es beinhaltet unter anderem die Methoden der Datenerhebung und der Datenauswertung (vgl. Mayring, 2016). Das Forschungsdesign umfasst Untersuchungsziel und Untersuchungsablauf (vgl. ebd.). Als Forschungsdesign, welches am ehesten zu meiner Forschungsfrage passt, dient einerseits die Untersuchung des DLV-Positionspapiers, respektive die Broschüre von Steppacher (2014), welche als Ausgangsmaterial in Bezug auf meine Forschungsfrage definiert und mit Fachliteratur, die allesamt unter dem Theorieteil vorgestellt wurde, Punkt 2, S. 5f ergänzt und vertieft wird (vgl. Mayring, 2016). Andererseits gehört zu meinem Forschungsdesign die Erfassung von Daten, welche mittels einem qualitativen Gruppeninterview gewonnen und inhaltlich strukturiert und analysiert werden (vgl. Kuckartz, 2016). Dazu gehört, „...dass die in der Praxis beteiligten Personen selbst zu Wort kommen sollen...“ (Mayring, 2016, S. 63). Mit der folgenden tabellarischen Darstellung soll, zwecks besserer Orientierung, der Ablauf meines Forschungsdesigns stichwortartig und bestehend aus drei Schritten dargestellt werden. Die genannten Stichworte werden im Fliesstext fett geschrieben oder unterstrichen hervorgehoben. Unter Punkt 3.1.2, S. 27 erfolgt eine Fallzusammenfassung meines Gruppeninterviews.

Tabelle 2: Forschungsdesign

Untersuchungsziel		Beantwortung folgender Forschungsfrage: <i>Wie beschreiben die Schulischen Heilpädagoginnen und die Logopädinnen aus ihrer subjektiven Sichtweise die Aufgaben und Schnittmengen im Aufgabenfeld Unterricht Fachdidaktik Sprache? Wie wird die Zusammenarbeit bei einem konkreten Fall eines Kindes mit einer LRS erlebt?</i>
Untersuchungsablauf		
1. Schritt	Erhebung	<ul style="list-style-type: none"> – Gruppeninterview als gewählte Erhebungstechnik – Leitfaden als Struktur – Herausforderung für den Interviewenden – Gezieltes Sampling als Vorgehensweise der Stichprobengewinnung – Heterogene Gruppe – Gatekeeper – Einwilligungserklärung / Datenschutz – Fallzusammenfassung – Technische Information
2. Schritt	Aufbereitung	<ul style="list-style-type: none"> – Inhaltlich strukturierende, qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) – Transkription mit dem Programm „f4transkript“ – 1) Initiierende Textarbeit – 2) Entwickeln von thematischen Hauptkategorien (deduktiv) – 3) Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien – 4) Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen – 5) Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material – 6) Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem
3. Schritt	Auswertung / Analyse	<ul style="list-style-type: none"> – Analyse nach Kuckartz (2016): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zusammenhänge der Subkategorien innerhalb einer Hauptkategorie und Zusammenhänge zwischen Hauptkategorien erkennen – Fokus auf die Forschungsfrage und Aufgliederung derselben in Teilbereiche: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wie beschreibt die Schulische Heilpädagogin aus ihrer subjektiven Sichtweise ihre Aufgabe? ▪ Wie beschreibt die Logopädin aus ihrer subjektiven Sichtweise ihre Aufgabe? ▪ Wo befinden sich Schnittmengen und Abgrenzungen der beiden Berufsgruppen? ▪ Wie wird die Zusammenarbeit der beiden Berufsgruppen gelebt? Findet eine Zusammenarbeit überhaupt statt? Ist die Zusammenarbeit anders, wenn es um ein Kind mit LRS geht? – Quellenhinweise der Originalzitate

3.1.2 Erhebungstechnik

Erhebungstechniken dienen der Informationsbeschaffung (vgl. Mayring, 2016). Als Erhebungstechnik wähle ich das qualitative Gruppeninterviewverfahren (vgl. Misoch, 2015). Die Vorteile dieser Methode werden im Folgenden thematisiert.

Ein **Gruppeninterview** hat den grossen Vorteil, „...dass mehrere Personen zur selben Zeit zu einem bestimmten Forschungsthema befragt werden können“ (Misoch, 2015, S. 168). Dadurch können vielfältige Meinungen ziemlich effizient erhoben werden. Dadurch, dass die Gruppenteilnehmenden voneinander gemachte Aussagen hören, können sie an diese anknüpfen. Dadurch werden Aussagen nicht wiederholt (vgl. ebd.). Die Methode des Gruppeninterviews gilt als sehr effizient. Unter anderem darum, weil sich die Befragten gegenseitig ergänzen oder korrigieren oder zum Erzählen anregen (vgl. Misoch, 2015). Gemäss Trautmann (2010) birgt das Gruppeninterview die Chance einer simultanen Befragung sowie eines partiellen Austauschs von Meinungen. Ein Gruppeninterview verbindet ...“das Prinzip der Erhebung verbaler Daten mit Prozessen der Gruppeninteraktion und Gruppendynamik“

(Misoch, 2015, S. 137). Hierzu ist es wichtig zu erwähnen, dass sich ein Gruppeninterview klar von einer Gruppendiskussion oder einer Fokusgruppe abhebt, was durch die folgenden Punkte dargelegt werden soll:

- Das Gruppeninterview hat den Fokus auf dem Inhalt.
 - Es ist themenstrukturiert.
 - Ein Gruppeninterview wird durch einen Leitfaden gesteuert.
 - Der Interviewer interviewt mehrere Personen gleichzeitig zum selben Thema (vgl. Misoch, 2015).
- Ein Gruppeninterview wird dann durchgeführt, wenn das Forschungsinteresse rein thematisch-inhaltlicher Natur ist und alltägliche Wissensstände zu einem bestimmten Thema anhand einer strukturierten Methode wie einem Leitfaden bei gleichzeitiger Offenheit qualitativ erhoben werden (vgl. Misoch, 2015). Dieses Gruppeninterview wird somit in einem teilstandardisierten Verfahren mittels Leitfadeninterview durchgeführt (vgl. Trautmann, 2010). Ein **Leitfaden**, welcher vorgängig angefertigt wurde, hilft beim Gruppeninterview, dieses sowohl thematisch als auch prozessual zu rahmen. Mit dem Leitfaden wird der Prozess durch den Interviewenden gesteuert. Sempert (2016) spricht dabei von einem halbstrukturierten Vorgehen. Der Leitfaden folgt dabei folgenden Grundprinzipien: Dem Prinzip der Offenheit, der Prozesshaftigkeit und der Kommunikation (vgl. Sempert, 2016). Das Leitfadeninterview folgt einer vorher überlegten Inszenierung und beinhaltet – in meinem Fall – offene Fragestellungen. Diese erlauben einen Ertrag von unstandardisierten Antworten, „...die meist durch kleinere oder grössere narrative Sequenzen durchsetzt sind...“ (Trautmann, 2010, S. 74).
- Des Weiteren ist es wichtig zu erwähnen, dass die Leitfragen des Leitfadens direkt aus der Forschungsfrage abgeleitet wurden. Die Forschungsfrage wiederum basiert auf den Bereichen, „Kategorien“ genannt, aus der Broschüre von Steppacher (2014), genauer aus dem Aufgabenfeld „Unterricht Fachdidaktik Sprache – Besonderer Bildungsbedarf“. Aus diesem Grund habe ich jeweils gerade unter die Leitfrage die entsprechende Kategorie hingeschrieben. Dies verhalf mir zu einer besseren Orientierung. Auf das Thema der Kategorien wird im nächsten Kapitel „Aufbereitungstechnik“ eingegangen. Im Folgenden ein Ausschnitt meines Leitfadens. Der komplette Leitfaden befindet sich im Anhang IV, S. 6f.

Leitfragen	Nachfragen (zum Abhaken)
○ „Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Logopädin und Schulischer Heilpädagogin bei euch?“	<input type="checkbox"/> Kann jeder von euch einmal erzählen, wie die Zusammenarbeit erlebt wird? Findet sie überhaupt statt?
1. „Wenn ihr zusammen arbeitet, wie passiert das? Und wann passiert das? Erzählt einmal.“ (Subkategorie nach Steppacher, 2014: • <i>Integrative Fachdidaktik</i>)	<input type="checkbox"/> Finden Absprachen zum Unterricht , und wenn ja, wie und wann statt? <input type="checkbox"/> Wer hat den Lead im Bereich des Austausches zwischen Logo und SHP? <input type="checkbox"/> Wer führt Beobachtungen in der Klasse durch? <input type="checkbox"/> Findet, und wenn ja, wie findet ein integrativer Unterricht statt? <input type="checkbox"/> Wer fördert und unterstützt SuS mit besonderem Förderbedarf? Wer bietet differenzierende und individualisierende Unterstützung im Unterricht an?

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Leitfaden

Die **Methode des Gruppeninterviews** birgt einerseits grosse Chancen in Bezug auf die Menge an Informationen, die zusammenfliessen, andererseits bedeutet dies auch eine **Herausforderung für den Interviewenden**: Die Aufmerksamkeit soll auf alle Teilnehmenden der Gruppe zugleich gerichtet sein und er muss den gesamten Prozess steuern. Damit alle Beteiligten an der Kommunikation

teilnehmen, empfiehlt Misoch (2015) zu Beginn eine Frage zu stellen, die die Meinung aller einholen soll. Durch eine aktive Rolle des Interviewenden werden die einzelnen Mitglieder der Gruppe möglichst gleichmässig einbezogen (vgl. Misoch, 2015).

Im **soziologischen Sinn** bedeutet eine Gruppe „...dass mehrere Menschen in einer sozialen Beziehung zueinander stehen, die regelmässige Interaktionen, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit (...), ein System geteilter Werte und Normen haben (...), sodass mit der Zeit eine Identifizierung der einzelnen Mitglieder mit der Gruppe stattfindet“ (Misoch, 2015, S. 137). Die Gruppe, die ich für mein Interview befragte, lässt sich mit dem Begriff der „künstlichen Gruppe“ (vgl. Misoch, 2015, S. 137) erklären. Dabei kommen Menschen nur aufgrund der Fragestellung zusammen, die sonst nicht miteinander interagieren würden. „Die soziale Interaktion der Gruppenteilnehmenden ist hier auf die temporäre Labor- oder Erhebungssituation beschränkt“ (Misoch, 2015, S. 137). Diese Gruppe kann noch weiter nach ihrer **Zusammensetzung** unterschieden werden. Am Gruppeninterview für die vorliegende Arbeit nahmen sowohl Logopädinnen als auch Schulische Heilpädagoginnen teil. Die Teilnehmenden unterschieden sich also hinsichtlich relevanter Merkmale für die zu untersuchende Forschungsfrage. Somit sprechen wir von einer **heterogenen Gruppe** (vgl. Misoch, 2015). Das Ziel eines heterogenen Gruppengesprächs ist es, „...eine möglichst grosse Vielfalt an Meinungen und Erfahrungen zu aktivieren. Des Weiteren kann Heterogenität eine Strategie darstellen, bewusst Differenzen zu provozieren und damit die Teilnehmenden zu klaren Stellungnahmen und Begründungen ihrer Standpunkte zu bringen“ (Misoch, 2015, S. 138).

Aus diesem Grund ist auf die **Stichprobe**, wer befragt werden soll, ein besonderes Augenmerk zu legen (vgl. Helfferich 2011). Nach Misoch (2015) ist es wichtig zu wissen, ob sich „... die Auswahl der Subjekte als inhaltlich adäquat im Hinblick auf die Forschungsfrage erweisen und die reichhaltige Informationen zu dieser zu liefern versprechen“ (Misoch, 2015, S. 186). Aus diesem Grund wendete ich die Vorgehensweise des „**gezielten Samplings**“ zur Stichprobengewinnung an (Misoch, 2015, S. 194). Das gezielte Sampling setzt voraus, dass die Grundgesamtheit dem Forschenden in den Grundzügen bekannt ist (vgl. ebd.). Ich verschaffte mir also Zugang zu potenziellen und auf meine Forschungsfrage relevanten Personen, welche gemäss Misoch (2015) als „Feld“ bezeichnet werden. Dieser Zugang geschah per Mail und diversen Telefonaten. Damit nahm ich Kontakt zum Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (DLV) auf. Um an die Personen der Heilpädagogik zu gelangen, hielt ich mich an die Vorgehensweise von Helfferich (2011) und streute ein Informationsblatt über mein Projekt per Mail an verschiedene Studienkolleginnen, die diese dann wiederum an Schulische Heilpädagoginnen weiterleiteten, welche ihre Ausbildung bereits abgeschlossen hatten. Auf diesem Weg hatte ich schon nach wenigen Tagen zwei Zusagen von Schulischen Heilpädagoginnen. Obwohl am Telefon mit dem DLV Interesse bekundet und die Weiterleitung an verschiedene Logopädinnen zugesichert worden war, meldete sich keine Vertreterin aus der Logopädie. Somit machte ich von der Idee des „**Gatekeepers**“ Gebrauch, welche gemäss Misoch (2015) als weiterführender Ansatz vorgeschlagen wird. Ein „Gatekeeper“, englisch für „Pfortner“, meint eine Person, welche selber aus dem entsprechenden Feld, in meinem Fall also aus dem Feld der Logopädie stammt. Mein Gatekeeper war die Logopädin aus meinem Arbeitsumfeld. Sie nahm mein Anliegen auf und streute das Informationsblatt meiner Projektvorstellung im logopädischen Verband, dem sie und weitere ausgebildete Logopädinnen angehören. Dazu betonte sie die

Wichtigkeit einer Teilnahme an diesem Interview. Dass Menschen aus dem gleichen Arbeitsumfeld am Gruppeninterview teilnehmen, davon wird in der Fachliteratur abgeraten. Somit nahm die Logopädin aus meinem Arbeitsumfeld nicht am Interview teil. Ich darf betonen, dass dank des grossen Einsatzes „meiner“ Logopädin zwei Logopädinnen für das Interview zusagten.

Es folgte das Zusenden der **Einwilligungserklärung** und die Zusicherung des **Datenschutzes** an die betreffenden Interviewpartnerinnen. Gemäss Helfferich (2011) sind dies wichtige Pfeiler eines qualitativen Interviews. Die Projektvorstellung und die Zusicherung des Datenschutzes für die Teilnehmenden finden sich unter Anhang X, S. 69.

Gemäss Misoch (2015) liegt die ideale Gruppengrösse zwischen drei und sieben Personen.

Fallzusammenfassung

Zum Gruppeninterview kamen zwei Vertreterinnen der Logopädie, sowie zwei Vertreterinnen der Schulischen Heilpädagogik. Schon bei der sehr herzlichen Begrüssung stellte sich heraus, dass die einzelnen Personen sehr auf einen wohlwollenden Umgang untereinander bedacht waren. Die bereitgestellte Zwischenverpflegung, das vorhandene Papier für allfällige Notizen und das Überreichen eines Dankeschöns am Schluss des Interviews wurden offenkundig sehr geschätzt. Wir sassen hufeisenförmig, was laut Misoch (2015) empfehlenswert ist. Ein Bild der ausgestalteten Interviewsituation findet sich unter Anhang I, S. 3.

Die Gesprächssituation war angenehm; die Teilnehmerinnen liessen einander ausreden. Bei Unklarheiten wurde nachgefragt. Dadurch kam es immer wieder zu Gesprächen, die wie „von selbst liefern“ und denen ich als Interviewerin gespannt lauschen konnte.

Ein gegenseitiges Interesse und Wohlwollen gegenüber den Personen, aber auch gegenüber dem anderen Berufsauftrag, war während des ganzen Interviews stark spürbar.

Technische Information

Das komplette Interview wurde mittels eines Audio Aufnahmegeräts der Marke „ZOOM H1 Handy Recorder“ aufgenommen, welches ich vom Digital Learning Center der HfH ausleihen durfte.

Im folgenden Schritt geht es darum, die Fülle an Daten zu ordnen und zu sortieren. Darauf wird im nächsten Kapitel eingegangen.

3.1.3 Aufbereitungstechnik

Aufbereitungstechniken dienen der Strukturierung des Materials (vgl. Mayring, 2016). Laut Kuckartz (2016) existiert eine Vielzahl von Methoden und Techniken der qualitativen Inhaltsanalyse. Kuckartz (2016) beschreibt drei grundlegende Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse, wovon mir der erste Typ für meine Arbeit am geeignetsten erscheint. Bei diesem ersten Typ der qualitativen Inhaltsanalyse geht es um die **inhaltlich strukturierende, qualitative Inhaltsanalyse**. Kuckartz (2016) beschreibt hier, dass diese – im Gegensatz zur quantitativen Analyse – vielmehr am Text in seiner Gesamtheit interessiert bleibt: „Auch nach der Zuordnung zu Kategorien bleibt der Text selbst...[und dessen, Anmerkung der Autorin] inhaltliche Aussagen relevant und spielt auch in der Aufbereitung und Präsentation der Ergebnisse eine wichtige Rolle“ (Kuckartz, 2016, S. 48). Hierbei lässt sich der

Unterschied zur quantitativen Auswertung schön erkennen: Die qualitative Inhaltsanalyse legt das Schwergewicht vielmehr auf den Text selbst anstatt auf das Umwandeln von Datenmaterial in Zahlen zwecks statistischer Auswertung.

Als Aufbereitungstechnik für die theoretischen Erkenntnisse erscheint mir das „zusammenfassende Protokoll“ (vgl. Mayring, 2016) am geeignetsten. Dies bedeutet, dass ich die „Fazits“, welche ich jeweils in der Theorie zu einem bestimmten Thema gezogen habe, zusammentrage. Dabei gilt es, methodisch und kontrolliert vorzugehen, um dabei das Material zu bündeln (vgl. ebd.). Ebenfalls sollen die Erkenntnisse aus der Theorie auf die Themen von Steppacher (2014) aufgeteilt werden. Details dazu im Kapitel „Auswertungstechnik“ unter nachfolgendem Punkt 3.1.4, S. 33f.

Um die Daten aus dem Gruppeninterview entsprechend aufzubereiten, muss der gesamte Inhalt transkribiert werden. Der Begriff der **Transkription** stammt vom lateinischen Wort „transcriptio“ und bedeutet „Übertragung“ (vgl. Misoch, 2015). Dabei werden in Audio gespeicherte Daten in Textdaten umgeschrieben, die dann analysiert werden. In der qualitativen Sozialforschung stehen verschiedene Transkriptionssysteme zur Verfügung, welche angewendet werden. Es ist daher von grosser Wichtigkeit, sich vorgängig zu überlegen, welches Transkriptionssystem gewählt werden soll, denn die Wahl eines solchen Systems beeinflusst die Datenqualität und „... kann demnach als erster Schritt der Dateninterpretation angesehen werden“ (Rubin & Rubin; zitiert nach Misoch, 2015, S. 250). Die vollständige Transkription wird als besonders bedeutsam angesehen (vgl. Kuckartz, 2016) und erscheint für das Gruppeninterview demnach als geeignet. Der Prozess der Transkription wird als „elementarer Bestandteil für die Qualitätssicherung“ hervorgehoben (Misoch, 2015, S. 251).

In meinem Fall orientierte ich mich am Benutzerhandbuch f4transkript von Dresing und Pehl (2016). Ich wendete deren Programm für Windows samt Transkriptionsregeln für die Transkription an. Den Code für das Freischalten des Programms stellte mir das Digital Learning Center der HfH zur Verfügung.

Nach der Transkription stellte sich die Frage, wie nun vierunddreissig A4 Seiten mit insgesamt 1'657 Interview-Zeilen aufbereitet werden sollen.

Die Methode nach Kuckartz (2016) gilt als bewährte Vorgehensweise bei einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse wie dem leitfadenorientierten, problemzentrierten Gruppeninterview. Die einzelnen Schritte dieser Methode werden mit nachfolgender Grafik, Abbildung 4, S. 29 dargestellt (vgl. ebd.). Im Folgenden werden die Schritte von 1) bis 7) erläutert, welche mit einer Spirale abgebildet sind. Wo immer möglich, werde ich Beispiele der Umsetzung mit dem Hinweis auf den Ort, wo sich das komplette Material befindet, in den Text einfliessen lassen. Zur besseren Orientierung werden wichtige Ausdrücke im Text wiederum hervorgehoben.

Abbildung 4: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016)

Die nächste Etappe meiner Reise vergleiche ich gerne damit, wie die Vertreterinnen beider Berufsgruppen aus dem Flugzeug schauen und interessiert die Umgebung wahrnehmen. Dabei fliegt das Flugzeug nun sehr tief über die Schweiz, so dass wir die einzelnen Flüsse und Berge erkennen. Und genauso detailliert geht es jetzt an die Auswertung der Daten. Die nachfolgend beschriebene Auswertung basiert auf dem vollständig transkribierten Interview, welches sich unter Anhang V, S. 9f befindet. Das gesamte Material, auf welches unter dem aktuellen Punkt 3.1.3, S. 27f verwiesen wird, befindet sich unter Anhang I bis X, S. 3 bis S. 69.

1) Initiierende Textarbeit

In diesem ersten Punkt macht es Sinn, wenn ich eine Fotografie einfüge, welche aufzeigt, wie die initiierende Textarbeit vorstatten ging. Einerseits bestand die Arbeit darin, wichtige Stellen zu markieren, Memos zu schreiben, sowie Bemerkungen und wichtige Hinweise an den Rand zu setzen. Andererseits fand bereits eine erste Zusammenfassung von wichtigen Zitaten statt.

Abbildung 5: Initiierende Textarbeit am komplett codierten Material

2) Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

Beim zweiten Schritt geht es um das Entwickeln von thematischen **Hauptkategorien**. Der Begriff „Kategorie“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet unter anderem „Klasse“ (vgl. Kuckartz, 2016). Der Begriff Kategorie wird im sozialwissenschaftlichen Kontext als Ergebnis einer Klassifizierung von Einheiten benutzt. Zu Kategorien einer qualitativen Inhaltsanalyse werden sie durch Umschreibung ihres Inhalts und durch Angabe von **Indikatoren** (vgl. ebd.). Im Falle eines Gruppeninterviews handelt es sich um sogenannte thematische Kategorien. Innerhalb des geführten Interviews werden bestimmte Textstellen bezeichnet, „...die bestimmte Informationen zu der inhaltlichen Kategorie enthalten“ (Kuckartz, 2016, S. 34). Die Kategorien haben hier die Funktion von Zeigern, welche auf eine bestimmte Stelle im Text hinzeigen (vgl. ebd.). Ein Kategoriensystem bedeutet die Gesamtheit aller Kategorien (vgl. Kuckartz, 2016).

Die Hauptkategorien lassen sich aus der **Forschungsfrage** ableiten. Für das Herleiten der Hauptkategorien orientierte ich mich an der Broschüre von Steppacher (2014), deren grau eingefärbten Begriffe sowie die Bereiche „Kernaufgaben SHP / Kernaufgaben KlP / Gemeinsame Aufgaben KlP und SHP“ als Kategorien verwendet worden sind. Da die Forschungsfrage ebenfalls nach Antworten im Bereich der Zusammenarbeit sucht, und sich die gesamte Broschüre von Steppacher (2014) um dieses Thema dreht, bestimmte ich als eine weitere Hauptkategorie den Begriff der „Zusammenarbeit“. Diese Methode der Bestimmung von Hauptkategorien wird als **deduktives Kategorisieren** definiert. Dies bedeutet gemäss Kuckartz (2016), dass die Hauptkategorien bereits vor der Sichtung des Materials bestimmt worden sind.

Im Folgenden ist ein Beispiel einer Hauptkategorie mit dazugehöriger Beschreibung zu sehen. Das komplette Material zu Schritt 2) findet sich unter Anhang VI, S. 43.

Tabelle 3: Beispiel einer Hauptkategorie

Hauptkategorie	Beschreibung der Kategorie
Zusammenarbeit Logo-SHP	Diese Kategorie beinhaltet die Zusammenarbeit zwischen Logopädin und Schulischer Heilpädagogin: Wie passiert die Zusammenarbeit und wann passiert die Zusammenarbeit? Finden Absprachen statt? Wer hat den Lead im Austausch? Wie wird der Austausch erlebt?

3) Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien

In diesem Teil der Arbeit geht es darum, den kompletten Text Zeile für Zeile durchzugehen und sich zu überlegen, zu welcher thematischen Kategorie die Zeile gehört. **Textpassagen**, welche für die Forschungsfrage nicht relevant sind, bleiben uncodiert (vgl. Kuckartz, 2016). Hierbei gilt die Regel, dass ganze **Sinneinheiten** codiert werden, mindestens jedoch ein vollständiger Satz. Eine einleitende oder zwischengeschobene Interviewer-Frage, welche zum Verständnis beiträgt, wird ebenfalls mitcodiert. Wichtig ist, dass die Textstelle für sich allein ausreichend verständlich ist. Es folgt ein Beispiel des Schrittes 3). Das komplette Material von Schritt 3) ist unter Anhang VII, S. 44f zu finden. Zum nachfolgenden Beispiel zu Schritt 3): In der Tabelle steht auf der linken Seite die Hauptkategorie, in der Mitte stehen ein oder zwei geeignete Beispiele aus dem Originaltext, und auf der rechten Seite steht eine kurze Zusammenfassung des Originaltextes.

Tabelle 4: Beispiel einer Hauptkategorie samt Originaltext und Zusammenfassung

Hauptkategorie	Originaltext „-“: Dieses Zeichen steht für eine neue Aussage.	Wichtigstes zusammengefasst
Zusammenarbeit zwischen SHP und Logo	- Also bei uns passiert hauptsächlich dann wenn VM gesprochen wurde, SHP und Logo. Und ähm dann machen wir quasi zusammen die Förderplanung. Da sind aber auch die anderen Lehrpersonen noch dabei, also DaZ-Lehrperson, Klassenlehrperson, da sitzen wir so im Klassenteam quasi dann zusammen. -Wir haben dann auch so Fallbesprechungen. Also wir können dann, wenn wir wissen, wann die Sitzungen sind, vorneweg einen Fall einschicken dem Schulleiter und ähm dann wird das dann mit allen so besprochen.	➤ Die Zusammenarbeit findet hauptsächlich dann statt, wenn VM-Stunden gesprochen werden oder bei einer Förderplanung. ➤ Vorgängig kann ein Fall eingeschickt werden und dieser wird dann besprochen; diese Form der Zusammenarbeit wird „Fallbesprechung“ genannt.

4) Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen

In dieser Etappe der Arbeit wird der gesamte Originaltext des Interviews durchgearbeitet und die Aussagen werden auf die entsprechende Hauptkategorie codiert (vgl. Kuckartz, 2016). Um eine bessere Übersicht zu behalten, arbeitete ich mit **Farben** und färbte das gesamte transkribierte Interview mit einer Farbe pro Hauptkategorie ein. Das Material zu Schritt 4) befindet sich einerseits unter Anhang V, S. 9f (transkribiertes Interview in entsprechenden Farben der dazugehörigen Hauptkategorien), ebenso findet sich das Material zu Schritt 4) unter Schritt 6), Anhang IX, S. 56f, wo das gesamte Interview auf die Haupt- und Subkategorien aufgeteilt wurde.

Im Folgenden ein Beispiel des eingefärbten, transkribierten Interviews zu Schritt 4):

<p>I: Gut. Dann Beobachtungen in der Klasse selber, also über Kinder die in irgendeiner Form auffällig sind, wer führt Beobachtungen, also wer geht in die Klasse und führt Beobachtungen durch? Ist es die Logopädin oder die Heilpädagoginnen? Gibts da Abmachungen?</p> <p>4: Das ist bei uns auch so. Also wenn dann nehmen wir die Kinder raus zum genau abklären, aber in der Klasse selber bin ich jetzt auch selten. Ja. #00:13:05-4#</p> <p>1: Bei uns auch. Das kann ich abnicken (lacht)(auch grün). #00:13:11-8#</p> <p>I: Okey. #00:13:09-4#</p> <p>3: Bei uns sind einfach die Reihenuntersuche, die sie machen. Wir haben eine Logopädin, die das schön aufführt ihre Sachen, wenn man nachfragt ob mal etwas war mit diesem Kind, dann hat sie das eigentlich aufgelistet. Das findet eigentlich im Kindergarten statt. (unv.). Das macht ihr ja auch? #00:13:28-0#</p> <p>2: Wir machen die Reihenerfassungen im Kindergarten. Im kleinen Kindergarten. Im grossen Kindergarten haben wir diese Kinder schon zweimal gesehen. Und wir jetzt an unserer Schule führen nachher die erste Klasse, sehen wir nachher dann nicht mehr. Aber ab der 2.Klasse führen wir immer im Januar Schreib- und Lesetests durch. Und jetzt haben wir sogar seit diesem Jahr ausgedehnt bis in die 5. Klasse. Also 2., 3., 4., 5. Klasse, das ist eine Heidenarbeit, die wir jetzt machen, alles das auswerten.</p>
--

Abbildung 6: Ausschnitt aus der eingefärbten Transkription

5) Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Sehr häufig werden in der qualitativen Forschung Kategorien direkt aus dem Material gebildet. Diese Kategorienbildung wird auch **induktive Kategorienbildung** genannt. Die induktive Kategorienbildung verlangt „**aktives Zutun**“ (Kuckartz, 2016, S. 72) und gilt als aktiver Konstruktionsprozess, welcher Kreativität und Sensibilität erfordert. Die Hauptkategorien bestimmte ich deduktiv, sie orientierten sich an den Kategorien von Steppacher (2014); die **Subkategorien** definierte ich aus dem Material des transkribierten Interviews. Bei diesem induktiven Vorgehen halfen mir zur Orientierung die Leitfadenfragen. Im Folgenden ein Beispiel einer Hauptkategorie und den dazugehörigen Subkategorien, die ebenfalls mit der entsprechenden Farbe eingefärbt wurden. In der mittleren Spalte folgt eine kurze Definition der Subkategorie und in der rechten Spalte sind wiederum geeignete Beispiele aus dem Material ersichtlich. Das komplette Material zu Schritt 5) findet sich unter Anhang VIII, Seite 52f wieder.

Tabelle 5: Definition einer Hauptkategorie samt Subkategorien

Hauptkategorien	Subkategorie	Kurze Definition der Subkategorie	Beispiel aus dem Material
Zusammenarbeit Logo-SHP	Austausch	–Diese Subkategorie gibt über einen allfälligen Austausch Auskunft: Wie oft findet ein Austausch statt? Und wann findet ein Austausch statt?	–Also wir haben das immer am Montag vom Viertel ab 12 bis Viertel ab eins. Einfach eine Stunde. Dann muss es drinnen Platz haben.
	Form des Austausches	–Diese Subkategorie gibt darüber Auskunft, wie die Gruppe für den Austausch zusammengesetzt ist.	–Es nennt sich Förderteam. Dann treffen sich alle Heilpädagoginnen und ääh Logopädinnen. Auch mit der Schulleitung.

6) Codieren des kompletten Materials mit dem vollständigen Kategoriensystem

Nun geht es ans Codieren des kompletten Materials auf sämtliche Haupt- und Subkategorien. Dieser Schritt basiert auf Schritt 4), dem Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen. Anhand der verschieden eingefärbten Textstellen werden diese nun in die entsprechenden Kategorien eingeteilt und mit den entsprechenden Zeilennummern des transkribierten Interviews versehen. Das komplette Material zu Schritt 6) findet sich unter Anhang IX, S. 56f.

Tabelle 6: Beispiel Haupt- und Subkategorien

Hauptkategorie	Subkategorie	Material komplett codiert
Kernbereiche	Förderplanung / Förderziele	<p>–Das wird so wie eine Förderplanung, die wir gemeinsam aufstellen, was können sie übernehmen wenn das Kind bei uns noch auf der Warteliste ist, also auf der Wartezeit, weil in der Regel können wir das Kind nicht gerade aufnehmen. Aber was können sie schon vorbereitend machen. (Zeilen 17-20).</p> <p>–Und im Kindergarten ist jemand, eine Externe, ja, von Rümlang, das ist bei uns so etwas die Heilpädagogische Schule, die wirklich dann kommt und zuständig ist für das eine Kind und sie ist auch die, die der Förderplan macht und ich einfach meinen Teil dazu beitrage. Was ich von der Logo her mache, teile ihr das mit. Und sie schreibt das in den Förderplan hinein. Wir sprechen uns schon ab, damit wir immer so am gleichen Thema dran sind. Oder das Gleiche immer wieder vertiefen. #00:11:15-0#. (Zeilen 133-139).</p>
	Berichte schreiben	<p>–Wo wir letzthin so ein bisschen einen Klinsch hatten, das muss ich vielleicht jetzt ganz klar sagen, da ging es um ein Kind, das wir gern angemeldet hätten für VM-Lektionen. Das heisst, es hätte zum SPD gehen müssen. Das ist ja die Drehscheibe, die Schulpsychologie. (Zeilen 1091-1098).</p>
Integrativer Unterricht	Beobachtungen im Unterricht	<p>–Die Heilpädagogin. Ja. Aber sie, ich bekomme dann wieder Rückmeldung, wir sind so im Austausch, wir sind auch manchmal bilateral nach der Schule treffen wir uns noch über ein paar Kinder. Aber sie ist in der Regel in der Klasse. (Zeilen 166-169).</p> <p>–Das ist bei uns auch so. Also wenn dann nehmen wir die Kinder raus zum genau abklären, aber in der Klasse selber bin ich jetzt auch selten. (Zeilen 171-172).</p>
	Fördern und Unterstützen von SuS im Bereich sprachlichen Lernens im Unterricht	<p>–Zum Teil wenn ich dann wieder einmal verlange und sage, das nimmst du mit und ich die Klip dann informiere und sage, du, er müsste dir etwas mitbringen, das passt gerade in euer Thema rein, aber sehr viel ist das schon bei uns allein. (Zeilen 1626-1628).</p> <p>–Ja. Kommt ganz drauf an. Wenn es um einen Transfer geht, wo wir gelernt haben, wo in die Klasse rein muss, gebe ich es mit. Das können von mir kleine Hilfen sein um aufs Pult zu kleben oder Erinnerungshilfen für an die Wandtafel, das nur für das jeweilige Kind gemacht ist oder wenn es ein Stotterer ist und etwas geübt hat, dass er vortragen darf vor der Klasse. Es sind mehr einzelne Sachen, nicht generell gebe ich eigentlich nicht Sachen mit. (Zeilen 1630-1635).</p> <p>–T: Ja, es ist in Absprache, auch mit den Eltern, was gebe ich mit? Was? Oder Zeichen zwischen Lehrperson und Kind. Wenn sie blinzelt, dann weiss es wieder es geht mich an. Und. #00:08:59-2#. (Zeilen 1637-1639).</p>

7) Einfache und komplexe Analysen, Visualisierungen

Diese Phase gehört bereits zur Analyse, welche unter dem nächsten Punkt thematisiert wird.

3.1.4 Auswertungstechnik

Auswertungstechniken dienen der **Analyse** der Informationen. Die Phase der Auswertung bereitet die Ergebnispräsentation als nächsten Schritt vor. Beschäftigten wir uns in der Aufbereitungsphase noch stark mit dem kategorialen Denken, gilt es nun wieder etwas Abstand zu den Kategorien zu gewinnen. Um zur nächsten Etappe zu gelangen, steigen wir mit dem Flugzeug wieder höher, damit die **Forschungsfrage** als Ganzes wieder in den Fokus rücken kann.

Es folgt unter Punkt 4 nachfolgend die Beantwortung der Forschungsfrage, beziehungsweise die Präsentation der Ergebnisse. Die Forschungsfrage selbst wird in der Ergebnispräsentation wiederholt und in einzelne **Teilbereiche** unterteilt. Diese Teilbereiche basieren auf den drei hervorgehobenen Ankerbegriffen der Forschungsfrage, welche in der folgenden Darstellung zu erkennen sind:

Wie beschreiben die Schulischen Heilpädagoginnen und die Logopädinnen aus ihrer subjektiven Sichtweise die **Aufgaben** und **Schnittmengen** im Aufgabenfeld Unterricht Fachdidaktik Sprache?
Wie wird die **Zusammenarbeit** bei einem konkreten Fall eines Kindes mit einer Lese-Rechtschreibschwierigkeit erlebt?

Die hervorgehobenen Ankerbegriffe dienen dem Formulieren von detaillierten „Teilfragen“ innerhalb der Forschungsfrage. Das **Aufgliedern** der Forschungsfrage in einzelne **Teilbereiche** erlaubt somit ein differenziertes Beantworten derselben. Gliedere ich die Forschungsfrage anhand der Ankerbegriffe auf, ergeben sich folgende „Teilfragen“ daraus:

- **Wie beschreibt die Schulische Heilpädagogin aus ihrer subjektiven Sichtweise ihre Aufgabe?**
- **Wie beschreibt die Logopädin aus ihrer subjektiven Sichtweise ihre Aufgabe?**
- **Wo befinden sich Schnittmengen und Abgrenzungen der beiden Berufsgruppen?**
- **Wie wird die Zusammenarbeit der beiden Berufsgruppen gelebt? Findet eine Zusammenarbeit überhaupt statt? Ist die Zusammenarbeit anders, wenn es um ein Kind mit LRS geht?**

Jede dieser „**Teilfragen**“ wird mittels Analyse der Kategorien unter dem Ergebnisteil, Punkt 4, S. 34f behandelt, was zur Beantwortung der gesamten Forschungsfrage führt. Um diese Analyse durchführen zu können, orientiere ich mich wiederum an zwei Formen der Analyse von Kuckartz (2016). Einerseits suche ich die „**Zusammenhänge der Subkategorien innerhalb einer Hauptkategorie**“, andererseits suche ich die „**Zusammenhänge zwischen Hauptkategorien**“ (Kuckartz, 2016, S. 118). Die Ergebnisse, die Beantwortung der Teilfragen der Forschungsfrage also, werden mit **Originalzitate** aus dem Gruppeninterview belegt. Aus Platzgründen werden nicht alle Originalzitate hinter jedes Ergebnis in ganzer Länge hingeschrieben. Es werden geeignete Beispiele zitiert und auf weitere zutreffende Originalzitate mit den entsprechenden Zeilennummern des transkribierten Interviews verwiesen. Folgendes Beispiel aus dem Teilbereich der Forschungsfrage soll dies veranschaulichen:

Wie beschreibt die Schulische Heilpädagogin aus ihrer subjektiven Sichtweise ihre Aufgabe?

Daraus folgt das in meinen eigenen Worten formulierte Ergebnis:

Die SHP arbeitet mehrheitlich integrativ, innerhalb der Klasse. Es kann vorkommen, dass sie manchmal mit einem Schüler separativ arbeitet, wenn dieser VM gesprochen bekommt.

Dieses Ergebnis wird mit einem Originalzitat belegt, welches mittels Zeilennummer angegeben wird. Zur besseren Verständlichkeit kann es vorkommen, dass die Frage der Interviewerin („I“) ebenfalls noch zitiert wird.

I: „Und ihr Heilpädagoginnen ihr seid beides integrativ tätig?“ (Zeile 288).

„Also ich (SHP) würde jetzt sagen mehr integrativ als, als draussen. Wenn ein Schüler VM hat, dass man dann mal eine Stunde in der, in der Woche mit ihm rausgeht, aber ansonsten nein, alles integrativ.“ #00:18:21-6# (Zeilen 290-292).

Zur Erinnerung: Das transkribierte Interview befindet sich samt Zeilennummern unter Anhang V, S. 9f. Ebenfalls im Ergebnisteil unter Punkt 4.3, S. 52f werden die verschiedenen **Fazits** aus der Theorie gebündelt und als Ergebnisse präsentiert. Anschliessend werden diese Fazits unter dem Punkt „Konklusion“ auf das **Kategoriensystem** von Steppacher's Broschüre (2014) aufgeteilt und grafisch dargestellt (siehe Punkt 5.2.1, S. 59f).

4 Ergebnisse

Das Flugzeug befindet sich immer noch auf Reiseflughöhe. Das Gespräch zwischen den Logopädinnen und den Schulischen Heilpädagoginnen ist vorbei und alle geniessen den weiten Blick über die gesamte Schweiz. Die Reise nähert sich ihrem Höhepunkt. Beide Berufsgruppen überlegen sich nämlich, welches Souvenir sie von der Reise mitnehmen möchten. Doch bevor ein Souvenir mitgenommen werden kann, muss noch etwas Wichtiges geschehen: Die Ergebnisse sollen gebündelt und präsentiert werden. Anschliessend münden sie in die Beantwortung der Forschungsfrage – ergänzt mit den Fazits aus der Theorie. Erst aufgrund dieser Verbindung in Form eines Kategoriensystems erfolgt dann die Erstellung des Massnahmenplans, welchen die Vertreterinnen als Souvenir mitnehmen können.

Nachfolgend wird die Forschungsfrage in einem ersten Schritt grob und in einem zweiten Schritt detailliert beantwortet. Die detaillierte Beantwortung geschieht mittels Auswertung des Gruppeninterviews und mit den verschiedenen Fazits aus der Theorie, welche auf der Broschüre von Steppacher (2014) und den Positionspapieren des DLV's (2009, 2012, 2014, 2015, 2017) basieren und mit Beiträgen aus der in der Theorie allesamt vorgestellten Fachliteratur ergänzt werden.

Damit die Forschungsfrage beantwortet werden kann, sei sie hier noch einmal notiert:

Wie beschreiben die Schulischen Heilpädagoginnen und die Logopädinnen aus ihrer subjektiven Sichtweise die Aufgaben und Schnittmengen im Aufgabenfeld Unterricht Fachdidaktik Sprache?
Wie wird die Zusammenarbeit bei einem konkreten Fall eines Kindes mit einer Lese-Rechtschreibschwierigkeit erlebt?

4.1 Grobe Beantwortung der Forschungsfrage

Aufgrund des Gruppeninterviews, welches im Folgenden noch genauer analysiert werden wird, kann gesagt werden, dass sowohl die Logopädinnen als auch die Schulischen Heilpädagoginnen klar getrennte Aufgaben aber auch Schnittmengen mit der jeweils anderen Berufsgruppe sehen. In punkto Schnittmengen ist hervorzuheben, dass beide Berufsgruppen die Zusammenarbeit mit der jeweils anderen Gruppe als sehr fruchtbar und horizonsweiternd erleben.

Die Logopädin sieht den Bereich der Therapie bei einem Kind mit einem sprachlichen Defizit ganz klar als ihre Aufgabe an. Dabei ist auch das Setting klar: Die Therapie findet separat im Einzelsetting statt. Ebenfalls gehören die Reihenerfassungen, wie sie meist im Kindergarten und in der Unterstufe durchgeführt werden in den Aufgabenbereich der Logopädin. Die Logopädin sieht sich als Therapeutin, die den Blick auf die Bedürfnisse des einzelnen Kindes richtet und sich daran orientiert. Schnittmengen der beiden Berufsgruppen sieht die Logopädin beim Verfassen von Berichten oder bei der Elternarbeit.

Die Schulische Heilpädagogin sieht den Bereich der Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf im Unterricht als eine ihrer Aufgaben an. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Integration des Kindes in die Klasse. Dabei ist das Setting klar: Die Förderung findet vorwiegend integrativ im Klassen- oder Gruppensetting statt. Die Schulische Heilpädagogin sieht sich als Lehrperson, die an der Entwicklung des Kindes mit besonderem Förderbedarf, an der Entwicklung der gesamten Klasse oder der Schule mitarbeitet. Schnittmengen zwischen den beiden Berufsgruppen sieht die Schulische Heilpädagogin beim Verfassen von Berichten oder bei der Elternarbeit.

4.2 Detaillierte Beantwortung der Forschungsfrage mittels Auswertung des Gruppeninterviews

In den folgenden vier Unterkapiteln wird die Beantwortung der Forschungsfrage detailliert erläutert und interpretiert. Jedes Unterkapitel entspricht der Beantwortung einer Teilfrage der Forschungsfrage (siehe Punkt 3.1.4, S. 33). Diese Erläuterungen und Interpretationen werden als Ergebnisse zusammenfassend beschrieben und mit Originalzitat, kursiv geschrieben, belegt. Im Anschluss an das Originalzitat folgt die Angabe der Zeilennummern, bei welchen das Zitat im transkribierten Interview nachgelesen werden kann. Das transkribierte Interview findet sich unter Anhang V, Seite 9f. Zum besseren Verständnis an dieser Stelle ein Beispiel: Im Unterkapitel 4.2.2, S. 40f der „Ergebnisse“ geht es um die Beantwortung der Teilfrage zu den Aufgaben einer Logopädin. In einem ersten Schritt folgen in Tabellenform die Kategorien, die als Basisinformation zur Beantwortung dieser Teilfrage gemäss dem Schritt 6) unter Punkt 3.1.3, S. 32 geführt haben. Es werden – in diesem Beispiel – die Hauptkategorie „Integrativer Unterricht“ und die Subkategorie „Fördern und Unterstützen“ von SuS im Bereich „Sprachlichen Lernens im Unterricht“ als Basisinformation für die Beantwortung verwendet. Aus den aufgeführten Kategorien stammen die Originalzitate, die ich als Basis für die Ergebnisse verwendet habe.

Tabelle 7: Beispiel der verwendeten Basisinformationen für das Ergebnis

Hauptkategorie	Subkategorie
Integrativer Unterricht	Fördern und Unterstützen von SuS im Bereich sprachlichen Lernens im Unterricht

In einem zweiten Schritt formuliere ich das Ergebnis:

Die Logopädinnen stimmen überein, dass sie selten bis gar nicht integrativ innerhalb der Klasse arbeiten. Mit Hilfe der Zeilenangabe lässt sich im Interview das entsprechende Originalzitat finden: *„Da [ins Klassenzimmer, Anmerkung der Autorin] gehe ich (Logo) jetzt wirklich nicht, obwohl wir eine sehr eine Schule sind, die sehr integrativ arbeitet, aber bislang denke ich ist es für eine Logo oder eine*

Legatherapie ganz, ganz schwierig in der Klasse drin zu arbeiten. Also, ja“ (Zeilen 281-284). Im Originalzitat finden sich von mir als Autorin mit eckigen Klammern gekennzeichnete Informationen zum besseren Verständnis. Werden im Originalzitat die Wörter „ich“ oder „wir“ verwendet und es mir wichtig erscheint, ob die Logopädin („Logo“) oder SHP mit diesen Personalpronomen gemeint sind, so habe ich in runden Klammern die entsprechende Berufsgruppe hinzugefügt.

Wird das Ergebnis aus mehreren Originalzitataten abgeleitet, so werden – damit der Lesefluss nicht gestört wird – die Zeilennummern der anderen Originalzitate ergänzend hinzugefügt.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es bei der Präsentation der Ergebnisse nicht um das inhaltliche „Runterspulen“ und Auflisten der einzelnen Kategorien geht, sondern darum, den Blick auf die Zusammenhänge im Ganzen und auf die Beantwortung der Forschungsfrage zu richten. Zur besseren Orientierung habe ich im Text wichtige Ankerwörter hervorgehoben.

4.2.1 Die Aufgaben einer Schulischen Heilpädagogin

Folgende Haupt- und Subkategorien wurden zur Beantwortung als Basisinformationen verwendet:

Tabelle 8: Als Basisinformation verwendete Kategorien zum Bereich Aufgaben einer SHP

Hauptkategorien	Subkategorien
Kernaufgaben	Förderplanung / Förderziele
	Berichte schreiben
	Spezifischer Aufgabenbereich der Schulischen Heilpädagogin
	Arbeitssetting der Schulischen Heilpädagogin
Zusammenarbeit	Austausch
	Elternarbeit
	Umgang mit Fachpersonen
Integrativer Unterricht	Beobachtungen im Unterricht
	Fördern und Unterstützen von SuS im Bereich sprachlichen Lernens im Unterricht
	Integratives Arbeiten der Schulischen Heilpädagogin
Funktionsstörung wie LRS	Fördermassnahmen
Adaption Lernmaterialien	Adaption von Unterrichtsmaterial
	Instruktion der Klassenlehrperson

Wie beschreibt die Schulische Heilpädagogin aus ihrer subjektiven Sichtweise ihre Aufgabe?

Ergebnisse:

Die Schulische Heilpädagogin sieht einen wichtigen Teil ihrer Arbeit als **Lehrperson**, die mehrheitlich integrativ innerhalb der Klasse zusammen mit der Klassenlehrperson arbeitet. *„... Und wenn du (SHP) die Kinder hast, die auf verschiedenem Lernniveau arbeiten, immer, dann fällt das gar nicht mehr so auf, dass die einen irgendwo noch tiefer oder weiter sind in einem anderen Fach oder so. Und das, dort habe ich das Gefühl dort ist ein wichtiger Teil von der SHP, das mit den Lp zu entwickeln, wo gibt es Stunden wo die Kinder nach ihren Möglichkeiten entsprechend arbeiten können und nicht die einen immer dann überfordert sind“ (Zeilen 685-690).*

Dabei spricht sie sich mit der Klassenlehrperson ab und gemeinsam wird entschieden, wer welche **Gruppen** betreut, wer die eher schwächere, mittlere oder stärkere Gruppe. *„... Die anderen [SuS, Anmerkung der Autorin] mussten so quasi immer alles so mitmachen, und hatten zum Teil so ein*

Durcheinander und waren so unsicher. Und das probieren wir fest auch auszugleichen, wo ich immer wieder sagen muss, dass wir (SHP) von unten nach oben und nicht von oben nach unten denken müssen. Und auch die Möglichkeiten anbieten, Sachen in der Gruppe zu machen. Oder was muss man nochmals vertiefen und was muss man noch. Und auch einmal die Guten füttern. Also das ist Ja.“ (Zeilen 694-699).

Ebenfalls arbeitet die Schulische Heilpädagogin mit einzelnen Kindern ausserhalb des Schulzimmers, hauptsächlich dann, wenn VM-Lektionen gesprochen wurden. I: *„Und ihr Heilpädagoginnen ihr seid beides integrativ tätig?“ (Zeile 288). „Also, ich würde jetzt sagen mehr integrativ als, als draussen. Wenn ein Schüler VM hat, dass man dann mal eine Stunde in der Woche mit ihm rausgeht, aber ansonsten nein, alles integrativ“ (Zeilen 290-292. Ebenso Zeilen 690-704).*

Einen weiteren, wichtigen Teil ihrer Arbeit sieht die Schulische Heilpädagogin in der **Unterrichtsentwicklung** und im differenzierten Planen von **Unterrichtssequenzen**, die sowohl den schwachen als auch den starken SuS zugutekommen. *„Wo ich auch die Aufgabe der SHP fest sehe, ist, dass der Schulunterricht auch so differenziert wird, dass die Kinder dort weiterarbeiten können, wo sie stehen...“ (Zeilen 680-681. Ebenso Zeilen 682-704).*

Innerhalb der Unterrichtsentwicklung erstellt die Schulische Heilpädagogin auch Programme, welche der ganzen Schule zugutekommen sollen. So ein Programm kann in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel in der **Leseförderung**, der **Rechtschreibförderung** oder der **Mathematikförderung** entwickelt werden. Hier sieht die Schulische Heilpädagogin einen grossen Vorteil, weil man sich mit der Entwicklung solcher Programme im Lehrerteam gegenseitig entlasten kann. Durch das Entwickeln solcher Programme muss auch das Rad in Sachen Zusammenarbeit mit Lehrpersonen nicht jedes Mal neu erfunden werden. Stattdessen kann auf den Programmen aufgebaut und diese können weiterentwickelt werden. Durch diese Form der Arbeit bleibt die **Schule als Ganzes** im Fokus. Und damit sollen auch die vielen Einzelgespräche mit Lehrpersonen gebündelt und eingespart werden können. *„Es ist in (Datenschutz-Dorf), die haben so ganze Wochen, wo sie dann nicht nur austauschen, sondern wirklich auch Sachen entwickeln für die ganze Schule. Das hat mich sehr beeindruckt, dieses Modell (....) Wo sie dann aber auch Sachen entwickeln. Wie Leseförderung oder Rechtschreibförderung oder Matheförderung oder wo die Lehrpersonen auf verschiedenen Niveaus arbeiten. Und die SHP und die Logo, die wissen dann, alle wissen dann wovon man spricht. Und haben das etwas vereinheitlicht, dass es dann einen Aufbau gibt über die verschiedenen Klassen. Weil, also eben, ich würde gern auch jeweils Instrumente entwickeln. Ich sehe wieviel die Lps arbeiten und wieviel man zusammensitzt und schwatzt. Aber eben wirklich um Sachen zu entwickeln, die allen helfen würde, dafür fehlt eigentlich die Zeit. Und da habe ich das Gefühl dass das eigentlich das wäre, wovon die ganze Schule profitieren würde und nicht nur einzelne Kinder. Und dadurch könnten auch mehr Kinder einfacher profitieren und es weniger die Einzelgespräche brauchen würde“ (Zeilen 1267-1282).*

Dadurch, dass die Schulische Heilpädagogin es als eine ihrer Aufgaben ansieht, die gesamte Schule und die gesamte Klasse im Auge zu behalten, arbeitet sie mehrheitlich **integrativ**, hauptsächlich innerhalb der Klasse.

1: „Gut. Dann Beobachtungen in der Klasse selber, also über Kinder die in irgendeiner Form auffällig sind, wer führt Beobachtungen, also wer geht in die Klasse und führt Beobachtungen durch? Ist es die Logopädin oder die Heilpädagoginnen? Gibts da Abmachungen?“ (Zeilen 156-159).

2: „Ich (Logo) bin eher selten in der Klasse. Das macht bei uns jetzt wirklich äh“ (Zeile 161).

1: „Die Heilpädagogin“ (Zeile 164).

2: „Die Heilpädagogin. Ja. Aber sie, ich bekomme dann wieder Rückmeldung, wir sind so im Austausch, wir sind auch manchmal bilateral nach der Schule treffen wir uns noch über ein paar Kinder. Aber sie ist in der Regel in der Klasse“ (Zeilen 166-168).

Ebenfalls die Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin ist es, **Assistenzpersonen** anzuleiten. „Und dann musst du (SHP) noch Assistenzpersonen anleiten“ (Zeile 1606. Ebenso Zeile 1610).

Es kann vorkommen, dass die Schulische Heilpädagogin gerade bei VM-Stunden **teilweise separativ** ausserhalb des Klassenzimmers mit einem Kind arbeitet. „Wenn ein Schüler VM hat, dass man dann mal eine Stunde in der, in der Woche mit ihm rausgeht, aber ansonsten nein, alles integrativ“ (Zeilen 290-292).

Auch die Grösse des Schulzimmers, die Konzentrationsmöglichkeit oder das kognitive Potential eines Kindes können dazu führen, dass die SHP mit einem Kind ausserhalb des Schulzimmers arbeitet. „Also wenn ich ganz viel, je nach Schulzimmergrösse, also eine Klasse hat ein sehr grosses Zimmer, da bin ich viel im Schulzimmer drin. Und zwei Schulzimmer sind sehr klein, die sind so proppenvoll, da gehe ich viel mit einer Gruppe raus. (...) Mit der einen Klasse habe ich sehr schwache iL Kinder, die wirklich sehr tief fahren müssen, wo man auch also an dem wieder anpassen müssen und dann ist das Schulzimmer zu klein. Dann ist von der Konzentration und von dem her gesehen halt schwierig“ (Zeilen 334-341).

Innerhalb der Klasse begleitet und unterstützt die Schulische Heilpädagogin Gruppen von Kindern, die immer wieder wechseln. „Dann weiche ich aus in andere Schulzimmer. In der einen Klasse geht es wirklich gut, da es immer wieder wechselnde Gruppen sind. Und dort sagt der Lehrer auch er wolle mal wieder die Schwächeren nehmen, dann kann ich mit einer mittleren oder stärkeren Gruppe rausgehen, damit er weniger Kinder im Schulzimmer hat“ (Zeilen 349-353).

Durch diese Form der Arbeit werden einmal die schwächeren oder die mittleren und einmal die stärkeren SuS von der Schulischen Heilpädagogin, beziehungsweise von der Klassenlehrperson begleitet. Dadurch, dass die SHP durch diese Form der Arbeit die Klasse sehr gut kennt, profitiert sie während der **Arbeit mit den Gruppen** oder im **Einzelsetting**. „Ich profitiere schon davon, dass ich die Klasse kenne, als SHP drin bin und noch die Lega machen kann. Das ist mit der Absprache und kennst das Kind schon noch gäbig. Das geniesse ich jetzt. (lacht). Hast auch mehr Stunden an der Klasse und kannst schauen mit welchen Kindern nehmen“ (Zeilen 857-861). Da sie aktuelle Themen aus der Klasse kennt, kann sie sich entsprechend darauf vorbereiten. Ebenfalls ermöglicht das integrative Arbeiten in der Klasse der Schulischen Heilpädagogin, dass sie die Klassenlehrperson besser **beraten** kann, als wenn sie nur separativ, ausserhalb der Klasse, arbeiten würde. Sie befindet sich näher am Geschehen. „...Ich arbeite gern mit den Kindern. Ich kann die KlP anders beraten, wenn ich auch in den Klassen bin und...“ (Zeilen 881-882). Ebenso: „Die Kinder kenne, aber auch die Stimmung in der Klasse drin. Also es gibt solche unterschiedliche Klassen und so unterschiedliche

Probleme und wenn du dann von aussen sagst, die müsst ihr halt einmal so probieren, also die, die uns das sagen kommen, die nerven!“ (Zeilen 888-891).

Im Bereich der **Fördermassnahmen** führt die Schulische Heilpädagogin **Beobachtungen** im Unterricht durch.

1: „Dann Beobachtungen in der Klasse selber, also über Kinder die in irgendeiner Form auffällig sind, wer führt Beobachtungen, also wer geht in die Klasse und führt Beobachtungen durch?“ (Zeilen 156-159).

2: „Die Heilpädagogin. Ja. Aber sie, ich bekomme dann wieder Rückmeldung, wir sind so im Austausch, wir sind auch manchmal bilateral nach der Schule treffen wir uns noch über ein paar Kinder. Aber sie ist in der Regel in der Klasse“ (Zeilen 166-168).

Die SHP arbeitet je nach kognitivem Niveau des Kindes mit speziellen, auf das Kind angepassten Programmen. Dabei versucht sie, so oft wie möglich am gleichen Stoff zu arbeiten wie die Klasse selbst. So zum Beispiel, dass sie im Bereich des Lesens mit Texten arbeitet, welche gerade in der Klasse behandelt werden. Diesen Schulstoff passt sie dem kognitiven Niveau des Kindes an, damit es sich von dort weiterentwickeln kann. *„Und dann habe ich einerseits mein Programm, das ich mit diesen Kindern arbeite und andererseits können die Lehrpersonen Themen reingeben. Mir ist es eigentlich egal, welche Texte ich lese. Ich denke manchmal macht es mehr Sinn wenn ich Texte lese, die sie sowieso haben in der Schule oder ich probiere an diesem Stoff zu arbeiten an dem sie gerade sind. Aber ich muss es ja trotzdem am Kind anpassen können. Dass das Kind dort wo es steht sich weiterentwickeln kann und nicht einfach immer noch zu hoch ist. Ja“ (Zeilen 432-438).*

Werden **Förderziele** definiert oder **Lernberichte** verfasst, so hat der Lead dabei die SHP. *1: „Bei euch wenn, wenn es iL hat, ein Kind mit LRS, dann findet eine Förderplanung statt und wer macht diese? Wer macht diese Förderplanung?“ (Zeilen 613-614). „Nein, der Lead hat eigentlich dann schon die SHP, also sie trägt alles zusammen. Aber die Ziele vom Lesen und vom Schreiben her gebe ich (Logo) hinein. Sie sammelt einfach, aber äh, ja“ (Zeilen 616-618).*

Braucht es eine **Adaption des Lernmaterials**, wie zum Beispiel das Anpassen der Schriftgrösse, so ist nach Aussagen der Teilnehmenden dafür die SHP zuständig. *„Bei uns macht das ganz klar die SHP“ (Zeile 934).*

Ebenfalls passt die SHP den **Stoffumfang** und den **Stoffinhalt** für Schülerinnen und Schüler an, indem sie bestimmt, welchen Teil vom Stoff das Kind lösen und welche Teile es überspringen soll. Dies schreibt die SHP in den **Wochenplan** und das Hausaufgabenheft und passt dabei je nach Möglichkeiten des Kindes die Hausaufgabenmenge an. *„...Und ich (SHP) schreibe es dann auch in den Wochenplan und ins Hausaufgabenheft...“ (Zeilen 607-608). Ebenso „...und ich (SHP) fand das sei zu viel, zwei Schienen zu fahren. Er soll einfach mit dem Dopplungsheft kommen. Die SHP sucht mit ihm aus diesen Texten manchmal, die er dort hat, die Verben heraus. Und in den Infinitiv ins Heft schreiben. Einfach dass er dieses Verb auch einmal mitbekommt und ins Gespür bekommt, aber weniger Text hat, weniger Aufgaben hat“ (Zeilen 601-605).*

In punkto **Zusammenarbeit** sitzt die SHP einmal wöchentlich mit der Klassenlehrperson durchschnittlich eine halbe Stunde zusammen, um gemeinsam den Unterricht oder die Fördermassnahmen zu besprechen. *„Eben. Mit jeder Lehrperson musst du jede Woche noch eine halbe Stunde hinsitzen“ (Zeilen 1596-1597).* Insgesamt kommen auf zwölf Lektionen ungefähr sechs

Stunden Besprechung pro Woche hinzu. In dieser Zeit sind **Unterrichtsteamzeiten (UT)**, **Foren**, **Elterngespräche** und **Besprechungen** mit der Lp eingerechnet. „Also einfach im Gesamten. Dann hast du noch das Forum und noch das UT und mit jeder Klassenlehrperson noch eine Besprechung, Elterngespräch und dies und jenes. Ich habe sicher auf meine 12 Lektionen noch 6 Lektionen, wo ich noch schwatze“ (Zeilen 1599-1602).

Eine Schulische Heilpädagogin ist in einer bestimmten Anzahl Klassen tätig. Dabei ist jedoch **nicht definiert**, mit wie vielen SuS sie arbeitet. Je nach Klasse betreut sie mal weniger oder mal mehr Kinder, ebenso betreut sie Kinder mit individuellen Lernzielen oder mit besonderen Bedürfnissen. Je nach Anzahl dieser Kinder erhöht sich entsprechend die **Arbeitszeit** in Form von Mitarbeit an Diagnostischen Hearings beim SPD, der Elternarbeit oder dem Erstellen von Förderplanungen und Lernberichten oder dem Anpassen des Lernmaterials. **Es ist dementsprechend nach oben offen**, wie viele Kinder die SHP pro Klasse begleitet. „Ich bin an sechs verschiedenen Klassen, das ist das erste Jahr. Das geht echt an die Substanz. Das geht nicht“ (Zeilen 1578-1579). Ebenso „Und wenn du sieben Kinder hättest, hättest du sieben Kinder. Und wenn du dann noch eine Parallelklasse mit nochmals fünf Kinder. Das merke ich, das zieht recht an“ (Zeilen 1561-1562. Ebenso Zeilen 1541, 1549, 1551-1553, 1559).

4.2.2 Die Aufgaben einer Logopädin

Folgende Haupt- und Subkategorien wurden zur Beantwortung als Basisinformationen verwendet:

Tabelle 9: Als Basisinformation verwendete Kategorien zum Bereich Aufgaben einer Logopädin

Hauptkategorien	Subkategorien
Kernaufgaben	Förderplanung / Förderziele
	Berichte schreiben
	Spezifischer Aufgabenbereich der Logopädin
	Arbeitssetting der Logopädin
Umgang mit spezifischer Funktionsstörung wie LRS	Diagnostische Tests
	Fördermassnahmen
	Lead
Integrativer Unterricht	Beobachtungen im Unterricht
	Fördern und Unterstützen von SuS im Bereich sprachlichen Lernens im Unterricht
	Integratives Arbeiten der Logopädin
Adaption Lernmaterialien	Adaption von Unterrichtsmaterial
	Instruktion der Klassenlehrperson
Zusammenarbeit	Elternarbeit

Wie beschreibt die Logopädin aus ihrer subjektiven Sichtweise ihre Aufgabe?

Ergebnisse:

Die Logopädin sieht ihre Rolle als **Therapeutin**, die zusammen mit dem Kind an dessen sprachlichen Defiziten arbeitet.

4: „Also, dann kommt es einfach in die Therapie bei uns (Logos)“ (Zeile 422).

2: „Aber das Kerngeschäft, das ist bei uns immer noch ist die Therapie mit dem Kind“ (Zeile 1392).

3: „...und häufig macht sie (die Logopädin) dann schon so eine spezifische Förderung die dann tiefer ist als das was in der Klasse läuft“ (Zeilen 65-67).

Die logopädische Arbeit beginnt in der Schule im **kleinen Kindergarten**, in welchem sie die **Reihenerfassungen** oder **Reihenuntersuche** durchführt.

2: „Wir (Logos) machen die Reihenerfassungen im Kindergarten“ (Zeile 183).

3: „Bei uns sind einfach die Reihenuntersuche, die sie (Logos) machen. Wir haben eine Logopädin, die das schön aufführt ihre Sachen, wenn man nachfragt ob mal etwas war mit diesem Kind, dann hat sie das eigentlich aufgelistet. Das findet eigentlich im Kindergarten statt“ (Zeilen 178-181).

Diejenigen Kinder also, welche den grossen Kindergarten besuchen, sieht die Logopädin bereits zum zweiten Mal. „Im grossen Kindergarten haben wir diese Kinder schon zweimal gesehen“ (Zeilen 183-184).

Treten die Kinder in die erste Klasse ein, wird die Form der Reihenuntersuche unterschiedlich gehandhabt. Einerseits kann es vorkommen, dass ab dem Kindergarten keine Tests mehr durchgeführt werden, oder aber es finden Testungen mittels **Schreib- und Lesetests von der zweiten bis zur fünften Klasse** statt. „Wir machen die Reihenerfassungen im Kindergarten (...) Und jetzt haben wir sogar seit diesem Jahr ausgedehnt bis in die 5. Klasse. Also 2., 3., 4., 5., Klasse, das ist eine Heidenarbeit, die wir (Logos) jetzt machen, alles das Auswerten...“ (Zeilen 183-189).

Hierfür erstellt die Logopädin für die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin „Päckli“ mit dem Testmaterial und **instruiert** diese, wie sie die Testungen durchführen müssen. „Wir stellen den Lehrpersonen quasi so ein Päckli zusammen mit der genauen Anleitung oder wenn sie das erste Mal das macht...“ (Zeilen 189-190).

Die Auswertung der Tests wird dann wiederum von der Logopädin vorgenommen. Danach werden die **Testresultate** mit der Lehrperson besprochen. „Die Lehrpersonen oder dann auch manchmal die Heilpädagoginnen führen das mit der Klasse durch. Wir bekommen das ganze Päckli wieder retour. Wir werten alles aus und haben nachher wieder das Gespräch mit den Klassenlehrpersonen und schauen einmal (...) wie die Klasse steht“ (Zeilen 192-195).

Das **sorgfältige Auflisten und Festhalten** der Ergebnisse der Reihenuntersuche von Seiten der Logopädin erlaubt es, auch Jahre später immer wieder darauf zurückzugreifen. „Wir haben eine Logopädin, die schön aufführt ihre Sachen, wenn man nachfragt ob mal etwas war mit diesem Kind, dann hat sie das eigentlich aufgelistet...“ (Zeilen 178-180).

Es fällt ebenfalls in den Arbeitsauftrag der Logopädin, diejenigen Kinder, welche sich bei diesen Testungen in einem Graubereich befanden, später noch einmal zu einer **Kontrolle** anzubieten. „...Wir (Logos) nehmen nur noch diejenigen Kinder raus, die uns schon aufgefallen sind...“ (Zeilen 219-220).

Fällt ein Kind bei diesen Tests auf, so gibt die Logopädin der Klassenlehrperson ein **Anmeldeformular** für eine genauere, logopädische Abklärung, welches die Klassenlehrperson dann an die Eltern weiterleitet. Die Klassenlehrperson lädt die Eltern zu einem Elterngespräch ein und empfiehlt aufgrund der Resultate der Reihenerfassung, das Kind logopädisch genauer abzuklären.

Wird die Anmeldung von den Eltern getätigt, bietet die Logopädin das Kind zu einer **umfassenden logopädischen Abklärung** auf. *„...Und wenn es ein Kind ist, wo wir (Logos) genau hinschauen müssen, bieten wir das einmal für eine Abklärung auf. Das wir äh. Die Lehrperson gibt den Eltern das Anmeldeformular mit nachhause“ (Zeilen 385-387).*

Ab diesem Moment wird die Logopädin zur **Ansprechperson** für die Eltern. *„Wenn es um Therapie geht, um eine Abklärung, dann sind wir (Logos) wieder die, die Termine geben, dann haben wir sicher unsere Kinder, die wirklich eine LRS haben, die kommen auf die Warteliste für die Therapie. Dann bleiben wir Ansprechpersonen, bis das Kind eine Therapie hat, wir sind auch zu zweit und manchmal kläre ich ein Kind ab und es kommt dann nicht zu mir. Es geht dann zur Kollegin. Die Logopädin, die es abklärt bleibt dann die Ansprechperson, bis es einen Therapieplatz hat“ (Zeilen 975-980).*

Die Logopädin bietet die Eltern nach der logopädischen Abklärung für ein erstes **Gespräch** auf. *„Wenn das Kind einen Therapieplatz bekommt, nehmen wir wieder Kontakt auf mit den Eltern und dann gibt es wieder ein Eintritts- oder Beginnsgespräch. Man klärt dann mit den Eltern ab, wie das so läuft...“ (Zeilen 981-983).*

Werden bei einer vertieften Abklärung durch die Logopädin Anzeichen zum Beispiel einer Leserechtschreibschwierigkeit sichtbar, wird das Kind beim Schulpsychologischen Dienst angemeldet, der die Diagnose bestätigt. Hierbei gilt es zu erwähnen, dass im Kanton Zürich die Logopädin nicht mehr befugt ist, ohne den **Schulpsychologischen Dienst** eine Diagnose zu stellen. *„Wir (Logos) sind leider nicht befugt zum Diagnose herstellen (...) Bei uns läuft alles über den SPD“ (Zeilen 409-412).*

Mit der LRS-Diagnose kommt das Kind meistens auf eine **Warteliste**, bis es in die logopädische Therapie gehen kann. Während dieser Zeit des Wartens bleibt die Logopädin weiterhin Ansprechperson für die Eltern. *„... dann haben wir sicher unsere Kinder, die wirklich eine LRS haben, die kommen auf die Warteliste für die Therapie...“ (Zeilen 976-978).*

Damit das Kind die Wartezeit bis die Therapie beginnt, sinnvoll nutzen kann, bietet die Logopädin zum Beispiel ein Dybuster -Training für zuhause oder im Unterricht an, an welchem das Kind selbstständig arbeiten kann. *„Was wir auch noch anbieten bei uns in der Logo ist der Dybuster, das Dybuster Training. Es ist auch möglich, dass wir so Eltern motivieren und sagen äh, wir bieten das an, schickt das Kind, es wäre eine Möglichkeit für ein Dybuster-Training oder habt ihr die Möglichkeit das zuhause zu machen?“ (Zeilen 399-402).*

Für eine effektive Förderung bevorzugt die Logopädin die Arbeitsform des **Einzelsettings**. *„...Ich denke in einem Einzelsetting haben wir ja dann die Möglichkeit, wirklich an dieser Basis zu arbeiten“ (Zeilen 662-664).*

Diese spezifische, logopädische Förderung geht tiefer als der Stoff, welcher in der Klasse vermittelt wird. *„...und häufig macht sie (Logo) dann schon so eine spezifische Förderung, die dann tiefer ist als das was in der Klasse läuft“ (Zeilen 65-67).*

Kinder, die die Logopädie besuchen, zeigen ein **sprachliches Defizit an der Basis**. Eine logopädische Therapie setzt genau bei diesem Defizit an und versucht, diese Basis entsprechend aufzubauen. *„Weil die Kinder, die zu uns kommen, die haben ja irgendwo an der Basis ein Defizit und wir versuchen auch einmal diese Basis zu füllen...“ (Zeilen 659-661).*

Es kommt vor, dass **zwei Kinder**, welche das gleiche oder ein ähnliches Defizit aufweisen, zusammen die Therapie besuchen. *„Aber auch mit Kleingruppe [arbeitet die Logo, Anmerkung der Autorin] wenn*

es Sinn macht. Sie hat jetzt einen Realschüler und einen Sechstklässler, weil es bei beiden darum gegangen ist, spontan zu sprechen und dann ist es manchmal auch einfacher wenn es zwei Kinder hat. Und ich habe auch manchmal auch dort Kinder, die sagen, wenn sie zu zweit sind, dass sie mehr motiviert sind zum Arbeiten, oder wenn schon ein gewisser Stock aufgebaut hast, dass es darum geht gewisse Selbstständigkeit aufzubauen“ (Zeilen 323-329).

In der Therapie gilt es, den **Inhalt** so zu vereinfachen, dass mit dem Kind auf dem **Lernniveau** gestartet werden kann, welches es beherrscht. Das Erarbeiten von **Basisfähigkeiten** erachtet die Logopädin als äusserst wichtig, weil sich ein sprachliches Defizit nicht einfach „wegzaubern“ lässt. Wird es im gegenteiligen Fall nicht behandelt, vergrössert sich die Leistungsschere je länger je mehr. „Und dann wieder dort raufbauen, als wenn diese Basisfähigkeiten gehen, dann dort draufbauen, weil diese Schere wird am Anfang immer bleiben zu der Klasse. Die kann man nicht mit einem Schalter einfach wegzaubern“ (Zeilen 676-678).

Das Einzelsetting erlaubt es der Logopädin aber auch, an ganz spezifischen Basisfertigkeiten zu arbeiten, die nichts mit dem stofflichen Inhalt der Klasse zu tun haben. „Die Logopädin übernimmt dann bei uns immer diese, ja, jetzt macht sie dann Anlaute, so speziellere Sachen, also wo sie dann auch dranbleiben kann. Wo nix eigentlich mit dem Stoff zu tun hat der weitergeht. So die Basics, wo du vorher schon einmal gesagt hast. Das übernimmt dann die Logopädin“ (Zeilen 649-652).

Weil ein therapeutisches Arbeiten innerhalb der Klasse als äusserst schwierig angesehen wird, arbeitet die Logopädin hauptsächlich **separativ** und bewegt sich selten in der Klasse. „Da gehe ich jetzt wirklich nicht, obwohl wir eine sehr eine Schule sind, die sehr integrativ arbeitet, aber bislang denke ich ist es für eine Logo oder eine Legatherapie ganz, ganz schwierig in der Klasse drin zu arbeiten“ (Zeilen 281-283).

Es kommt vor, dass die Logopädin mit einer Kleingruppe arbeitet, deren Teilnehmer alle das gleiche Defizit, wie zum Beispiel Probleme mit der Mundmotorik, aufweisen. Hierbei spricht die Logopädin allerdings nicht mehr von Therapie, sondern von einer **Fördermassnahme**. „Es gibt dann mehr so Formen wie Kleingruppe (...) dass ich (Logo) dann auch schon mal ein Grüppli zusammengenommen habe (...) Also es ist dann wirklich eher eine Fördermassnahme und keine Therapie mehr“ (Zeilen 262-269).

Passt der therapeutische Inhalt zum aktuellen Thema der Klasse, kommt es vor, dass die Logopädin die Klassenlehrperson darauf hinweist, das Kind etwas zu fragen oder das Kind auf etwas hinzuweisen. „Zum Teil wenn ich (Logo) dann wieder einmal verlange und sage, das nimmst du [gemeint ist das Kind, Anmerkung der Autorin] mit und ich die KlP dann informiere und sage, du, er müsste dir etwas mitbringen, das passt gerade in euer Thema rein, aber sehr viel ist das schon bei uns allein“ (Zeilen 1626-1628).

Damit ein **Transfer** zwischen Therapie und Klassenunterricht stattfinden kann, gibt die Logopädin dem Kind manchmal Sachen für den Unterricht mit, wie zum Beispiel eine Erinnerungshilfe für an die Wandtafel oder kleine Hilfen für auf das Pult. „...Wenn es um einen Transfer geht, wo wir gelernt haben, wo in die Klasse rein muss, gebe ich es mit. Das können von mir kleine Hilfen sein um aufs Pult zu kleben oder Erinnerungshilfen für an die Wandtafel“ (Zeilen 1630-1635).

Die Logopädin unterstützt es auch, dass ein Kind, welches stottert, in der Klasse einen Text vortragen darf, den es vorgängig mit der Logopädin geübt hat. „...oder wenn es ein Stotterer ist und etwas geübt

hat, dass er vortragen darf vor der Klasse. Es sind mehr einzelne Sachen, nicht generell gebe ich eigentlich nicht Sachen mit“ (Zeilen 1633-1635).

Im Zuge des Transfers achtet die Logopädin auch darauf, dass das Kind auf abgemachte Zeichen mit der Klassenlehrperson, wie zum Beispiel ein Augenzwinkern, achtet. Auch beim Transfer zu den Eltern überlegt sich die Logopädin, was sie dem Kind nachhause mitgibt, mit dem es üben kann.

I: „Bringen eure Logo-Kinder diese Therapie-Sachen, die sie bei euch in der Therapie machen auch in den Unterricht? Zur Klassenlehrperson? Oder ist es wirklich bei euch, das bleibt bei euch?“ (Zeilen 1622-1624). „Ja, es ist in Absprache, auch mit den Eltern, was gebe ich mit? Was? Oder Zeichen zwischen Lehrperson und Kind. Wenn sie blinzelt, dann weiss es wieder es geht mich an“ (Zeilen 1637-1639).

Des Weiteren **berät** die Logopädin die Klassenlehrperson in punkto Umsetzung von logopädischen Zielen. Zum Beispiel worauf die Klassenlehrperson bei einem Kind, welches die logopädische Therapie besucht, im Klassenunterricht achten könnte. Ebenfalls stellt die Logopädin der Klassenlehrperson allfälliges logopädisches Material zur Verfügung. *„...Sie (Logo) leitet einem auch an oder gibt auch Material für für die KlP und auch für mich (SHP) dann. Was man speziell machen kann mit dem Kind“ (Zeilen 375-377).*

Mehrheitlich bleibt der therapeutische Inhalt allerdings in der Therapie und fliesst nicht ins Klassenzimmer. *„Zum Teil wenn ich dann wieder einmal verlange und sage, das nimmst du mit und ich die KlP dann informiere und sage, du, er müsste dir etwas mitbringen, das passt gerade in euer Thema rein, aber sehr viel ist das schon bei uns allein“ (Zeilen 1626-1628).*

Weist ein Kind einen besonderen Förderbedarf in der Sprache auf, so ist es die Logopädin, welche einen **logopädischen Fachbericht** verfasst, um zusätzliche Lektionen zu beantragen. Hierbei ist es der Logopädin wichtig, dass ein logopädischer Fachbericht nicht mit anderen Sichtweisen, wie zum Beispiel derjenigen der Heilpädagogin, vermischt wird, weil der logopädische Fachbericht dadurch eine andere Färbung bekommen würde. *„...da ging es um ein Kind das wir (Logos) gern angemeldet hätten für VM-Lektionen(...) Und da hat meine Kollegin den logopädischen Bericht geschrieben (...) Und dann ist die SHP gekommen und sagte, kannst du mein Zeug auch noch gerade reinnehmen? Ich gebe dir meinen, dann kannst du einen zusammensetzen“ (Zeilen 1092-1098). „Und da mussten wir wirklich sagen, stopp. Dann ist es ja kein logopädischer Bericht mehr, dann ist es ein Bericht aus verschiedenen Sichtweisen...“ (Zeilen 1102-1103).*

Das **Kerngeschäft** der Logopädin ist die Arbeit mit dem einzelnen Kind. *„Aber das Kerngeschäft, das ist bei uns immer noch ist die Therapie mit dem Kind“ (Zeile 1392).*

Gibt es mehr Kinder, als dass logopädische Lektionen zur Verfügung stehen, kommen diese Kinder auf eine **Warteliste**, welche als „unbefriedigender Dauerzustand“ beschrieben wird. *„Das ist eigentlich ein Dauerzustand, der sehr unbefriedigend ist“ (Zeile 1533).*

Nebst ihrem therapeutischen Auftrag werden der Logopädin immer häufiger **zusätzliche Aufgaben** zugespielt. In solch zusätzlichen Aufgaben wie dem Führen der Schulbibliothek sieht die Logopädin keinen Sinn. *„Also ich finde das [Erhalten von zusätzlichen Aufgaben, Anmerkung der Autorin] läuft ganz, ganz in eine schlechte Richtung“ (Zeile 1428).*

Für die Logopädin ist klar, dass es in Ordnung und wichtig ist, einen Teil ihrer Arbeit mit zusätzlichen Aufgaben zu verbringen, allerdings bekommen diese zusätzlichen Aufgaben ein immer grösseres

Gewicht. Dies, gepaart mit den finanziellen Kürzungen des Kantons, führt zu einem gestörten Gleichgewicht zwischen dem therapeutischen Kerngeschäft und den zusätzlichen Aufgaben. *„Dass da nicht immer gekürzt wird. Weil für mich stimmt so das Verhältnis nicht mehr, Therapie und die Aufgaben, all die Aufgaben die so ein bisschen zugespielt bekommen, nebenher...“ (Zeilen 1378-1388).*

4.2.3 Die Schnittmengen der beiden Berufsgruppen

Folgende Haupt- und Subkategorien wurden zur Beantwortung als Basisinformationen verwendet:

Tabelle 10: Als Basisinformation verwendete Kategorien zum Bereich Schnittmenge

Hauptkategorien	Subkategorien
Zusammenarbeit Logo-SHP	Austausch
	Form des Austausches
	Elternarbeit
Umgang mit spezifischer Funktionsstörung wie LRS	Diagnostische Tests
	Fördermassnahmen
	Förderziele / Lernberichte verfassen
Adaption Lernmaterialien	Adaption von Unterrichtsmaterial
	Instruktion der Klassenlehrperson

Wo befinden sich Schnittmengen und Abgrenzungen der beiden Berufsgruppen?

Gemäss der Theorie unter Punkt 2.5, S. 18 spricht man von einer Schnittmenge, wenn sich Berufsaufträge zweier Berufsgruppen in gewissen Punkten überschneiden. Wie sieht es mit diesen Schnittmengen im gelebten Alltag aus? Gibt es sie überhaupt und wenn ja, wie wird mit ihnen umgegangen? Wenn Schnittmengen vorkommen, so müssen dementsprechend auch Abgrenzungen vorhanden sein. Wie sieht es damit aus?

Ergebnisse:

Gemäss Interview finden sich Schnittmengen zwischen den Berufsgruppen dann, wenn ein Kind die logopädische Therapie bereits besucht, oder wenn es in den Reihenuntersuchungen aufgefallen ist. Besucht es die Therapie oder wartet es auf einen Therapieplatz, stellt sich die Frage, wer alles an der Umsetzung der **sprachlichen Förderung** des Kindes beteiligt werden und mitarbeiten soll. In so einem Fall kommen die Klassenlehrperson, die Schulische Heilpädagogin und die Logopädin nach einer logopädischen Abklärung eines Kindes zusammen. Falls das Kind auf eine Warteliste gesetzt werden muss, wird bei diesem Austausch überlegt und besprochen, wer welche Aufgaben bereits übernehmen kann, solange das Kind auf einen Therapieplatz warten muss. *„Das wird so wie eine Förderplanung - die wir gemeinsam aufstellen - was können sie übernehmen wenn das Kind bei uns noch auf der Warteliste ist, also in der Wartezeit, weil in der Regel können wir das Kind nicht gerade aufnehmen. Aber was können sie [die KlP und die SHP, Anmerkung der Autorin] schon vorbereitend machen“ (Zeilen 17-20).*

Ebenfalls teilt die Logopädin der Schulischen Heilpädagogin mit, welchen Inhalt sie mit dem Kind aufgrund der Testung zu bearbeiten beabsichtigt. Diesen **Inhalt** nimmt die Schulische Heilpädagogin in eine allfällig benötigte heilpädagogische Förderplanung auf. Besucht ein Kind die logopädische

Therapie, schauen beide Berufsgruppen darauf, dass sie am **gleichen Thema** arbeiten, oder sie versuchen das gleiche Thema immer wieder zu vertiefen. *„Und im Kindergarten ist jemand, eine Externe (SHP),... die wirklich dann kommt und zuständig ist für das eine Kind und sie ist auch die, die den Förderplan macht und ich (Logo) einfach meinen Teil dazu beitrage. Was ich von der Logo her mache, teile ihr das mit. Und sie schreibt das in den Förderplan hinein. Wir sprechen uns schon ab, damit wir immer so am gleichen Thema dran sind. Oder das Gleiche immer wieder vertiefen“* (Zeilen 133-139).

Geht es hingegen um einen **logopädischen Fachbericht**, damit zum Beispiel VM-Lektionen beantragt werden können, so ist es der Logopädin wichtig, dass dieser Bereich **klar getrennt** wird, damit der Fachbericht zum Beispiel nicht mit Beobachtungen der Heilpädagogin vermischt wird. *„....Es ist, wir (Logos) haben uns dann auch beim Fachteam Logopädie noch erkundigt. Es ist also möglich, man könnte das [einen Bericht gemeinsam schreiben, Anmerkung der Autorin], aber wir haben dann für uns entschieden: Wir wollen das nicht. (..) Weil es einfach so ein bisschen, wir haben dann gefunden dann hat es noch diesen Touch drin und diesen. Aber dann muss ich ja dann schlussendlich unterschreiben“* (Zeilen 1117-1121).

Es ist der Logopädin zudem wichtig, dass für einen Antrag für VM-Lektionen Fachberichte aus verschiedenen, klar getrennten Blickwinkeln vorliegen. Am geeignetsten erscheint ihr ein Bericht pro Blickwinkel. Zum Beispiel aus dem Blickwinkel Soziales, verfasst von der SHP, aus dem Blickwinkel Klassenintegration, verfasst von der KlP, aus dem Blickwinkel der Sprache, verfasst von der Logopädin. *„...eigentlich dass es klarer wäre wenn auch eine Kiga-Lp einen separaten Bericht schicken würde, eine SHP einen Bericht schicken. Dass er wirklich einfach von der Fachgruppe vom Blickwinkel: Die Sprache, vom Blickwinkel Soziales, vom Blickwinkel Klassenintegration...“* (Zeilen 1114-1117).

In der Angelegenheit für die Beantragung von VM-Logopädie-Lektionen gibt es aus Sicht der Logopädie also **klare Grenzen** und keine Schnittmenge. Dieser Wunsch nach einer klaren Trennung der Bereiche beim Verfassen eines logopädischen Fachberichts wird damit erklärt, dass eine Schulische Heilpädagogin eher ressourcenorientiert argumentiert, während die Logopädin deutlich auf die Defizite eines Kindes hinweisen muss, da sie – um VM-Logopädie-Lektionen zu erhalten – eine Sprachbehinderung [Stufe C, Anmerkung der Autorin] auszuweisen hat. Aufgrund von gemachten Erfahrungen der Logopädin muss sehr deutlich geschrieben werden, warum VM-Logopädie-Lektionen beantragt werden. *„Nicht dass es widersprüchliche Sachen drin [im Bericht, Anmerkung der Autorin] hat“* (Zeile 1137).

Eine weitere **Schnittmenge** zwischen der Schulischen Heilpädagogin und der Logopädin findet sich wiederum dann, wenn es um das **Verfassen einer heilpädagogischen Förderplanung** oder um das Verfassen von heilpädagogischen **Förderzielen** bei einem Kind mit individuellen Lernzielen im Fach Deutsch geht, welches die logopädische Therapie besucht. In einem solchen Fall werden die Ziele der Logopädin, an welchen sie in der Therapie arbeitet, sowie die Ziele der SHP, an welchen sie im Unterricht mit dem Kind arbeiten wird, in der heilpädagogischen Förderplanung zusammengenommen. *„Wir arbeiten ganz fest zusammen, jetzt eben mit der SHP. Sie macht einen Teil und ich setze einen Teil dazu. Je nachdem, oder ich, ich erstelle es und sie ergänzt. Da sind wir ganz fest in der Zusammenarbeit“* (Zeilen 546-548).

Von Fall zu Fall wird entschieden, ob es Sinn macht, dass sowohl die Logopädin als auch die Schulische Heilpädagogin mit einem Kind arbeiten. Je nachdem kann es für das Kind auch eine **Überforderung** sein, wenn verschiedene Leute am gleichen Thema und im gleichen Zeitraum mit ihm arbeiten. I: „... Dann kämen wir zur dritten Frage. Und zwar einfach ganz konkret wie man mit einem Kind arbeitet das eine LRS hat? Da beginnen wir einmal mit Förderziele definieren, wer definiert Förderziele für ein Kind das LRS hat?“ (Zeilen 540-544). „... wir tun dann schauen wer macht was, was ist sinnvoll? Manchmal ist es gar nicht sinnvoll, dass man, dass verschiedenen Leute am gleichen Thema, zur gleichen Zeit am gleichen Kind arbeiten. Dass wir dann jeweils schauen, was machst du mehr, was mache ich? Dass wir so ein bisschen den ganzen Bereich aufsplittet...“ (Zeilen 553-558). In so einem Fall ist eine Trennung der verschiedenen Bereiche sicherlich sinnvoll.

Eine weitere **Schnittmenge** ist dann zu finden, wenn sowohl die Logopädin als auch die Schulische Heilpädagogin der Klassenlehrperson **Material** oder **Ideen** geben oder mitteilen, mit denen das betreffende Kind im Unterricht arbeiten kann. „Also bei uns hat da der Lead die Logopädin. Ganz klar. Ähm. (...). Sie (Logo) leitet einem auch an oder gibt auch Material für die KlP oder auch für mich (SHP) dann. Was man speziell machen kann mit dem Kind“ (Zeilen 375-377).

Hierbei ist aufgrund von Erfahrungen zu erwähnen, dass die Klassenlehrperson sich gern direkt mit der Logopädin austauscht und nicht via Schulischer Heilpädagogin. „Das ist auch das Bedürfnis der KlP, dort direkt mit der Logopädin können. Ja. Das wäre mir jetzt auch mit diesen Kindern, die ich nicht selber in den Klassen habe, wäre es mir zu kompliziert das mit der SHP zu besprechen und ihr zu erklären und sie muss es dann wieder jemand Weiterem dies erklären“ (Zeilen 962-965).

4.2.4 Die Zusammenarbeit beider Berufsgruppen bei einem konkreten LRS-Fall

Folgende Haupt- und Subkategorien wurden zur Beantwortung als Basisinformationen verwendet:

Tabelle 11: Als Basisinformation verwendete Kategorien zum Bereich Zusammenarbeit

Hauptkategorien	Subkategorien
Umgang mit spezifischer Funktionsstörung wie LRS	Diagnostische Tests
	Fördermassnahmen
	Förderziele / Lernberichte verfassen
	Lead
Zusammenarbeit	Elternarbeit
	Austausch
	Form des Austausches
Integrativer Unterricht	Beobachtungen im Unterricht
	Fördern und Unterstützen von SuS im Bereich sprachlichen Lernens im Unterricht
	Integratives Arbeiten der Logopädin
Adaption Lernmaterialien	Adaption von Unterrichtsmaterial
	Instruktion der Klassenlehrperson

Wie wird die Zusammenarbeit der beiden Berufsgruppen erlebt? Findet eine Zusammenarbeit überhaupt statt? Ist die Zusammenarbeit anders, wenn es um ein Kind mit LRS geht?

Ergebnisse:

Eine sehr wichtige Erkenntnis gleich zu Beginn: Eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Berufsgruppen findet unabhängig davon statt, ob ein Kind eine **LRS** aufweist oder ob das Kind aus einem anderen Grund die logopädische Therapie besucht. I: „.... Gibts da Sachen, wo sinnvoll sind, auch dass es da wirklich bei der Logopädin oder bei der Heilpädagogin bleibt? Jetzt auf LRS bezogen, aber auch generell?“ (Zeilen 1041-1043). „.... Das heisst, es [das Kind, Anmerkung der Autorin] hätte zum SPD gehen müssen (...) Also es könnte jetzt auch bei einem LRS-Kind sein, das spielt jetzt nicht so eine Rolle“ (Zeilen 1093-1096).

Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Berufsgruppen oder die Zusammenarbeit zwischen einer Berufsgruppe und der Klassenlehrperson oder der Schulleitung wird von allen Vertreterinnen als „fruchtbar“ oder als „horizontweiternd“ beschrieben. Jedoch ist das Bedauern gross, dass keine Zeitfenster dafür zur Verfügung stehen, obwohl so ein Austausch als spannend erachtet wird. „Ja, ich denke es erweitert einen ja auch vielleicht den Horizont, wenn man sieht, sie hat auch, also wenn die SHP auch einmal andere Ideen, anderes Material, ich denke schon nur dafür wäre ein Zeitfenster super, damit man einmal zeigen kann, mit welchem Material und Methoden sonst noch arbeiten kann. Ich denke da sehe ich wirklich zu wenig dahinter, was die SHP sonst so macht mit dem Kind“ (Zeilen 1293-1297).

Durch die Zusammenarbeit wird ein **Verständnis** untereinander aufgebaut, was zu einer grossen, gegenseitigen **Wertschätzung** führt. „Ja nein, das finde ich, das ist so fruchtbar wenn man das Verständnis hat, was eine Klassenlehrperson leistet, was eine SHP leistet und was eine Logopädin so quasi leistet. Das sind wie drei verschiedene Standpunkte und jeder leistet enorm viel. Und immer hat man das Gefühl die andere könnte ja auch noch etwas machen (lachend). Also dieser Austausch denke ist auch ganz, ganz wichtig. Um auch eine Wertschätzung einander gegenüber behalten zu können und zu motivieren und zu sehen. Ja“ (Zeilen 1315-1321).

Ebenso oft, wie die Zusammenarbeit als sehr geschätzt beschrieben wird, wird das fehlende **Zeitgefäss** dafür genannt.

3: „Und das vermisse ich, dass wir keine Gefässe haben für einen regelmässigen Austausch“ (Zeilen 94-95).

4: „Aber vorgängig telefonieren wir noch miteinander und uns austauschen bevor wir ans Gespräch gehen. Aber das ist eben. Manchmal wünschte ich mir die Zusammenarbeit wäre noch etwas näher. Noch etwas intensiver. Aber es ist eben meistens dann das Zeitgefäss, das einem fehlt“ (Zeilen 1082-1085).

2: „Das ist bei uns auch so. Also das Zeitgefäss ist, das spielt eine ganz grosse Rolle hinein. Man muss sich immer wieder irgendwo freischaufeln und (...). Also da wünschte ich mir auch“ (Zeilen 1089-1091).

2: „Ganz klare Zeitfenster [fehlen, Anmerkung der Autorin], wo für diesen Austausch da ist und nicht einfach dass wir den immer an Randstunden setzen und Stunden irgendwo abstehlen. Sondern dass das wirklich im Ganzen Pensum drin noch wäre. Einfach dieser Austausch. Der dünkt mich so wichtig. Dass man dafür wirklich Pensum, einen Pool bekommt“ (Zeilen 1261-1265).

1: „Sonst noch etwas, wo ihr findet das wäre wirklich noch ein Anliegen?“ (Zeile 1372).

2: „Ja. Für mich ist es auch der Zeitfaktor“ (Zeile 1374).

Stellt die Logopädin bei einem Kind eine Lese-Rechtschreibschwierigkeit fest, so liegt die **Führung** in der Zusammenarbeit bei diesem Kind bei der Logopädin. Sie ist es dann auch, die in einem solchen Fall die Klassenlehrperson anleitet oder entsprechendes Material für das Kind zur Bearbeitung in der Klasse vorbereitet. „Also bei uns hat da der Lead die Logopädin. Ganz klar. Ähm. (...). Sie leitet einem auch an oder gibt auch Material für für die Klp oder auch für mich dann. Was man speziell machen kann mit dem Kind“ (Zeilen 375-377).

Die Art der Zusammenarbeit und des damit verbundenen Austausches zwischen den beiden oder weiteren Berufsgruppen wird unterschiedlich gelebt. Vom regelmässigen, **wöchentlichen** Austausch – „Also das ist immer. Also wir haben das immer am Montag vom Viertel ab 12 bis Viertel ab eins. Einfach eine Stunde. Dann muss es drinnen Platz haben. Darin muss es Platz haben. Das ist nicht uferlos. Sondern man weiss einfach eine Stunde“ (Zeilen 51-54) – über den Austausch während **zwei Standortgesprächen** – „Und was, wo wir uns sicher sehen sind einfach an diesen zwei Standortgesprächen, die wir haben. Aber das dünkt mich jeweils fast zu wenig. Weil manchmal passiert so viel. Oder es läuft so viel“ (Zeilen 1061-1063) – bis hin zu einem **nicht vorhandenen Austausch** zwischen der Logopädin und der SHP – „bei uns (Logos) fehlt so ein Gefäss mit Heilpädagogen“ (Zeile 105) oder „...dann verliert man sich (Logos und SHP) wieder aus den Augen und hat wieder keine Ahnung, was der andere gerade macht“ (Zeilen 1060-1061) – werden verschiedene Formen praktiziert.

Beim wöchentlichen Austausch wird betont, dass dieser zeitlich begrenzt sein sollte, da es sonst „uferlos“ werden würde. „Also das ist immer. Also wir haben das immer am Montag vom Viertel ab 12 bis Viertel ab eins. Einfach eine Stunde. Dann muss es drinnen Platz haben. Darin muss es Platz haben. Das ist nicht uferlos. Sondern man weiss einfach eine Stunde“ (Zeilen 51-54).

Der Austausch wird unter anderem dazu verwendet, gemeinsam eine **Förderplanung** zu machen oder **Förderziele** zu definieren, hauptsächlich für Kinder, die individuelle Lernziele haben. „Also Förderziele machen wir (SHP und Logos) nur bei den iL Kindern oder ganz selten auch bei Kindern ohne iL“ (Zeilen 562-563).

Bei diesem Austausch wird bestimmt, wer den **Lead** in einem bestimmten Fall übernimmt, wie die Arbeit aufgeteilt wird und wo es **Überschneidungen** und **Abgrenzungen** gibt. „Also Zusammenarbeit finde ich macht immer Sinn und einen Austausch. Es ist dann einfach die Frage wie teilst du anschliessend die Arbeit auf, wer übernimmt den Lead oder wer übernimmt welchen Teil. Dort finde ich ist eigentlich die Abgrenzung wichtig. Aber dass man so „echli“ weiss voneinander was läuft, finde ich eigentlich immer von Vorteil“ (Zeilen 1045-1049).

Während dieses Austausches wird besprochen, was die Klassenlehrperson bereits vorgängig mit dem Kind machen kann, während dieses auf einen Therapieplatz wartet. „Das wird so wie eine Förderplanung, die wir gemeinsam aufstellen, was können sie übernehmen wenn das Kind bei uns noch auf der Warteliste ist, also auf der Wartezeit, weil in der Regel können wir das Kind nicht gerade aufnehmen. Aber was können sie schon vorbereitend machen, was macht Sinn, wie viel“ (Zeilen 17-20).

Dort wo der Austausch nicht regelmässig stattfindet, ist eine ständige „Beziehungspflege“ gefordert. Denn wenn man nicht bemüht ist, sich via **Mail** oder **Telefon** auszutauschen, ist die Gefahr gross, dass man sich aus den Augen verliert. *„Ich habe nur im Kindergarten wirklich eine Heilpädagogin mit der ich zusammenarbeite mit ihr und dort findet der Austausch entweder per Mail statt, per Telefon“ (Zeilen 114-116).*

Es kommt vor, dass der Austausch mit der anderen Berufsgruppe vor allem dann passiert, wenn **VM** gesprochen wird. *„Also bei uns passiert hauptsächlich dann wenn VM gesprochen wurde, SHP und Logo. Und ähm dann machen wir quasi zusammen die Förderplanung. Da sind aber auch die anderen Lehrpersonen noch dabei, also DaZ-Lehrperson, Klassenlehrperson, da sitzen wir so im Klassenteam quasi dann zusammen“ (Zeilen 7-11).*

Bei diesem Austausch sind nach Bedarf auch noch die DaZ-Lehrperson oder die Schulleitung anwesend. Dieses Team wird „**Förderteam**“ genannt. *„Das haben wir auch. Wir machen das auch. Es nennt sich Förderteam. Dann treffen sich alle Heilpädagoginnen und äh Logopädinnen. Auch mit der Schulleitung“ (Zeilen 26-36).*

In diesem werden auch verschiedene Fälle besprochen, die man vorgängig der Schulleitung zusenden kann. *„Wir haben dann auch so Fallbesprechungen. Also wir können dann, wenn wir wissen, wann die Sitzungen sind, vorneweg einen Fall einschicken dem Schulleiter und ähm dann wird das dann mit allen so besprochen“ (Zeilen 38-40).*

Des Weiteren gibt es als weitere Form der Zusammenarbeit das „**Unterrichtsteam**“. In diesem wird an den Jahres- oder den Quartalsplanungen gearbeitet und den Fokus stark auf die Schulentwicklung gelegt. Diese Form der Zusammenarbeit findet aber zwischen allen Berufsgruppen, also nicht explizit zwischen der Logopädin und der Schulischen Heilpädagogin, statt. *„Wir haben noch so Zeitfenster: Unterrichtsteam. Wo wir so Jahresplanung, Quartalsplanungen machen, wo ich (SHP) auch dabei bin, wo ich viel reingeben kann von der Schulentwicklung her“ (Zeilen 1327-1329).*

Eine weitere Form der Zusammenarbeit ist das sogenannte „**Klassenteam**“. Dazu wird die Logopädin erst beigezogen, wenn diese beim entsprechenden Fall eines Kindes involviert ist. Im Klassenteam wird abgemacht, wer welche Aufgabe übernimmt oder an welchen Basisfertigkeiten die Logopädin mit dem Kind arbeitet. Durch die Regelmässigkeit dieses Austausches wird auch immer wieder neu definiert, wie es weitergehen soll. Ebenfalls wird darüber informiert, an welchen Zielen während den folgenden zwei oder drei Monaten gearbeitet wird. *„...Dann ähm, machen wir, sitzen wir schon zusammen im Klassenteam auch, wenn die Logopädin involviert ist mit der Logopädin und die Ziele werden immer wieder neu definiert. Also es nicht so, dass wir sagen, du bist nur für das zuständig oder du bist nur für das zuständig. Die Logopädin übernimmt dann bei uns immer diese, ja, jetzt macht sie dann Anlaute, so speziellere Sachen“ (Zeilen 645-650).*

Ebenfalls wird der regelmässige Austausch zwischen den Berufsgruppen mit der **Klassenlehrperson** oder der **Kindergartenlehrperson** gelebt. *„Wir haben immer regelmässig einen Austausch mit Klassenlehrpersonen, und wenn wir ein Kind abklären, äh kommt dieser Bericht an den KlP oder an die Kindergartenlehrperson plus an die Heilpädagogin und je nachdem suchen wir nach einer gemeinsamen Zeit wo wir schauen wer macht was für das Kind oder mit dem Kind“ (Zeilen 13-17).* Ein allfälliger logopädischer Fachbericht wird an die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin geschickt.

Auch wird der regelmässige Austausch unter den Therapeuten gepflegt. Das bedeutet, dass die Zusammenarbeit zwischen der Logopädin und der **Psychomotoriktherapeutin** sowie der **Therapieleitung** und nicht zwischen der Logopädin und der Schulischen Heilpädagogin stattfindet.

„Ja, also bei uns (Logos) fehlt so ein Gefäss mit Heilpädagogen. Wir haben einfach eines so intern einfach alle Therapeuten, das heisst Psychomotoriktherapeuten, plus wir Logos. Logos sind zusammen wo wir regelmässig Sitzungen haben mit unserer Therapie-Leitung“ (Zeilen 105-108).

Der Austausch mit dem **Schulpsychologischen Dienst** wird in Form von Expertenrunden durchgeführt. Dabei werden anonym Fälle geschildert, wenn man mit einem Kind nicht mehr weiter weiss. *„Also bei uns läuft viel Zusammenarbeit zwischen SHP und KlP und wenn du mal schaust, was ist mit dem Kind können wir auch anonym dem SPD den Fall schildern, sie kommt auch ins Haus oder eben Expertenrunde wenn man nicht weiter weiss“ (Zeilen 60-65).*

Es kommt oft vor, dass informelle Gespräche in der Pause oder auf dem Korridor stattfinden. Dabei findet der Austausch im Schulhaus oder im Lehrerzimmer zufällig statt.

3: *„Manchmal kannst du fast nicht durchs Schulhaus laufen“ (Zeile 1653).*

2: *„Oder dass ich eben wenn ich die SHP im Schulhaus, im Lehrerzimmer treffe, dann sage ich ihr, du, ich habe ihr das gegeben, dass du das gerade weisst, oder er hat dann im Etui drin ein Kärtli“ (Zeilen 1648-1650).*

Die Zusammenarbeit in Sachen **Elternarbeit** wird so umgesetzt, dass man vorgängig mit den verschiedenen Berufsgruppen, welche in den Fall involviert sind, entweder an einem runden Tisch zusammenkommt oder miteinander telefoniert und sich darüber austauscht, welche Schwerpunkte am Gespräch gelegt werden sollen. *„Das ist bei uns auch so. Also wir machen auch vorneweg so einen runden Tisch und dann je nachdem wer mehr involviert ist, geht entweder ich mit der Klassenlehrperson oder die Logopädin mit der Klassenlehrperson“ (Zeilen 1018-1020).* Am **runden Tisch** wird dann entschieden, wer am Elterngespräch teilnehmen wird, ob nur die Klassenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin oder die Klassenlehrperson und die Logopädin oder die Klassenlehrperson und die DaZ-Lehrperson. Der runde Tisch, welcher ohne die Eltern durchgeführt wird, wird als sehr wichtig angesehen, da man dort offener sprechen kann als vor den Eltern.

3: *„Und das. Dann sind die Eltern dabei am Standortgespräch?“ (Zeile 1065).*

4: *„Ja“ (Zeile 1067).*

3: *„Ja. Und dann kannst du ja auch nicht alles sagen“ (Zeile 1069).*

Alle: *„Mhm“ (bejahend) (Zeile 1071).*

4: *„Nein, das. Wir treffen uns jeweils kurz vorher [vor dem Gespräch mit den Eltern, Anmerkung der Autorin]“ (Zeile 1073).*

Dieser vorgängige Informationsaustausch ist auch deshalb wichtig, damit die Eltern nicht so „überfahren“ werden oder „auf verlorenem Posten stehen“. *„Also bei uns kommts also auch drauf an wie viele Personen involviert sind und um die Eltern manchmal etwas zu schonen, macht man vorgängig einen runden Tisch und tauscht sich dort aus. Und ans Gespräch geht dann wirklich nur noch die Lp oder je nachdem die SHP, eben der, der mehr involviert ist. Dass nicht noch die Deutschfrau, wo wir noch hatten, ich als Logo, dann vielleicht noch die Psychomotoriktherapeutin, die SHP, also, das waren jeweils so viele Leute da und vis à vis die Eltern so auf verlorenem Posten,*

deshalb je nach dem, ja, sind alle dabei, wenn es das vertragen mag, also alle, die involviert sind, und sonst sprechen wir uns vorgängig ab, dass nur noch die Klassenlehrperson“ (Zeilen 1001-1009).

Welche Berufsgruppe am **Gespräch** teilnimmt, darüber entscheidet einerseits wie stark die Berufsgruppe in den Fall involviert ist und andererseits wie gross die Gruppe ist. Grundsätzlich nimmt die Klassenlehrperson Kontakt zu den Eltern auf. Ist die Logopädin in den Fall involviert, kommt es vor, dass diese – je nach Absprache – die Eltern zum Gespräch einlädt. *„Nein, nicht einmal, dann tut eigentlich auch die Lehrerin Kontakt aufnehmen zu den Eltern. Oder ich (Logo) gebe ein Telefon je nachdem was ich mit der Lehrperson bespreche. Und dann informieren wir (Klp und Logo) die Eltern und sagen eben es wäre wirklich nötig, dass sie dort vorbeigehen. Also einfach für die Diagnose“ (Zeilen 416-419).*

Geht es um VM, so ist die **Gruppe** der Teilnehmerinnen jeweils grösser. *„Ich denke vor allem ja, wenn es um VM geht, dann ist die Gruppe jeweils grösser, dann ist es anders“ (Zeilen 1011-1012).*

Die beiden Berufsgruppen sind sich einig, die Gruppe für ein Elterngespräch möglichst klein zu halten. *„Also bei uns kommts also auch drauf an wie viele Personen involviert sind und um die Eltern manchmal etwas zu schonen, macht man vorgängig einen runden Tisch und tauscht sich dort aus. Und ans Gespräch geht dann wirklich nur noch die Lp oder je nachdem die SHP, eben der, der mehr involviert ist“ (Zeilen 1001-1004).*

4.3. Ergebnisse aus der Theorie

Ebenso in das Kapitel der Ergebnisse gehören die gewonnenen Erkenntnisse aus der Theorie. Im Theorieteil, Punkt 2, S. 5f habe ich – wo immer möglich – ein Fazit in Bezug auf den Fall „Moritz“ gezogen.

Diese Fazits werden nachfolgend zusammengetragen und mit den Erkenntnissen aus dem Theorie- und Einleitungsteil dieser Arbeit erweitert. Damit auch hier die Überprüfbarkeit gewährleistet ist, steht jeweils in Klammern kursiv der Verweis auf den Ort der entsprechenden Theorie geschrieben, worauf sich das Fazit bezieht. Auch hier gilt: Wichtige Ankerwörter sind zur besseren Orientierung hervorgehoben.

Fazit aus dem Thema der Integration

Als Integration wird die **gemeinsame Erziehung und Bildung** von Kindern bezeichnet. Unabhängig von ihren Stärken und Schwierigkeiten sollen alle Kinder gemeinsam lernen können. Mit der Totalrevision der Bundesverfassung von 1999 wurde diese Integration als **Grundrecht** verabschiedet. Moritz hat demnach das Recht, mit seinem besonderen Förderbedarf der Lese-Recht-Schreibschwierigkeit integrativ in einer Regelschule geschult zu werden. Damit die **integrative Schulung** funktioniert, braucht es ein **Kontinuum an Unterstützung und Dienstleistungen**, welches im Fall von Moritz in Form der Schulischen Heilpädagogik und in Form der Logopädie umgesetzt wird. *(Integration, Punkt 2.2, S. 8f. Zusammenarbeit in der integrativen Schule, Punkt 1.3.1, S. 4f).*

Fazit der Bedeutung der Zusammenarbeit an einer integrativen Schule

Die Zusammenarbeit wird in der Theorie als ein auf demokratischen Werten basierendes und auf der Gleichwertigkeit beruhendes Geschehen interpretiert. Für das Recht auf eine integrative Schulung

stellt die Zusammenarbeit demnach eine **zentrale Bedingung** dar. Eine gelingende Zusammenarbeit geschieht auf verschiedenen Ebenen. Diese Ebenen bedeuten unter anderem **gegenseitige Wertschätzung und Akzeptanz, sowie gelebte Kommunikationsprozesse**. (*Bedeutung der Zusammenarbeit an einer integrativen Schule, Punkt 2.7, S. 18f*).

Fazit Berufsauftrag der Logopädin in punkto Zusammenarbeit mit der Schulischen Heilpädagogin

Gemäss Theorie wird ersichtlich, dass sich gewisse Zuständigkeiten und Aufgaben der Logopädin mit denjenigen der Schulischen Heilpädagogin überschneiden. Deshalb weist der DLV darauf hin, dass sich beide Berufsgruppen um die Sicherstellung einer Früherkennung und Prävention sowie Diagnostik, Förderung und Therapie bei einer LRS bemühen sollen. Des Weiteren soll durch Absprache der Aufgabenteilung und durch Koordination von logopädischen und heilpädagogischen Angeboten **Mehrspurigkeit** vermieden werden. Ebenfalls gehört es zum Berufsauftrag der Logopädin, mit involvierten Fachleuten wie der Schulischen Heilpädagogin zusammen zu arbeiten. (*Berufsauftrag der Logopädin in punkto Zusammenarbeit mit der SHP, Punkt 2.8, S. 20f*).

Fazit Berufsauftrag der Schulischen Heilpädagogin in punkto Zusammenarbeit mit der Logopädin

Von der Schulischen Heilpädagogin wird als Grundhaltung gefordert, **systemisch und mehrperspektivisch** zu denken. Dazu gehört, dass sich die Schulische Heilpädagogin interdisziplinär mit Fachpersonen der Nachbarwissenschaften wie der Logopädin sowie mit weiteren Fachstellen austauscht. (*Berufsauftrag der SHP in punkto Zusammenarbeit mit der Logopädin, Punkt 2.9, S. 21f*).

Fazit Berufsaufträge der Logopädin und der Schulischen Heilpädagogin in punkto LRS

Laut den Basisdokumenten des DLV wird ersichtlich, dass die Logopädin für die Therapie eines Kindes mit einer Lese-Rechtschreibschwierigkeit zuständig ist. Ebenfalls gehört die Beratung von Eltern und Lehrpersonen solcher Kinder in ihren Berufsauftrag. (*Diagnostik, Punkt 2.3.3, S. 12*). Das 1:1 Setting wird für die Therapie als wirksam beschrieben. (*Therapie, Punkt 2.3.3, S. 12f*).

Gemäss der Broschüre von Steppacher (2014) wird ersichtlich, dass die Schulische Heilpädagogin dafür zuständig ist, ein Kind mit einer Funktionsstörung wie der LRS individualisierend und differenzierend zu unterstützen und zu fördern. Die SHP hat gleichzeitig auch einen Beratungs- wie auch einen Unterstützungsauftrag gegenüber der Lehrperson. (*Fachdidaktik Sprache, Punkt 2.4.3, S. 15f*). Aus dieser Erkenntnis lässt sich ableiten, dass eine **Auftragsüberschneidung**, genannt **Schnittmenge**, der beiden Berufsgruppen existiert, da beide Berufsgruppen es als ihre Aufgabe ansehen, mit einem Kind mit einer LRS zu arbeiten. (*Fazit Berufsaufträge, Punkt 2.6, S. 18*). Somit findet in folgenden Bereichen eine Auftragsüberschneidung statt: Zum Beispiel im Anbieten von Fördermassnahmen für Kinder mit einer Lese-Rechtschreibschwierigkeit, in der Beratung von Eltern und Lehrpersonen, im Verwenden von Diagnoseinstrumenten und Tests, welche spezifische Funktionsstörungen in den Bereichen LRS erfassen. (*Fachdidaktik Sprache, Punkt 2.4.3, S. 15f*). Um Überschneidungen oder Doppelspurigkeiten zu verhindern ist eine **Zusammenarbeit** der beiden Berufsgruppen unumgänglich. Beide Berufsgruppen haben einen klaren Berufsauftrag zur Zusammenarbeit. (*Berufsauftrag, Punkte 2.8, 2.9, S. 20f*).

Sowohl die Logopädie als auch die Schulische Heilpädagogik bauen ihr Berufsverständnis auf der **Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Gesundheit und Beeinträchtigung (ICF)** auf. Die Logopädin arbeitet in der Therapie hauptsächlich auf der **Zielebene der „Körperfunktionen und Strukturen“** und kann darüber Auskunft und Hilfestellung geben. Die SHP arbeitet in der Sprachförderung hauptsächlich auf der **Zielebene der „Aktivität“** und kann darüber Auskunft und Hilfestellung geben. Die Komponente der Partizipation steht in Wechselwirkung zu den beiden Komponenten der „Körperfunktionen und Strukturen“ und der „Aktivität“, beziehungsweise baut auf diesen auf. Demnach braucht es den Austausch der beiden Berufsgruppen zu ihrer jeweiligen Zielebene. Das ICF-Modell zeigt, dass der Austausch und damit verbunden die Zusammenarbeit der beiden Berufsgruppen für eine erfolgreiche Partizipation vorausgesetzt werden. Über die Zielebene der eigenen Berufsgruppe soll sich ausgetauscht, sollen Schnittmengen erkannt, thematisiert und dem Bedürfnis des Kindes angepasst werden. (ICF, Punkt 2.5, S. 16f).

4.4 Erkenntnisse aus den Ergebnissen der Theorie und den Ergebnissen des Gruppeninterviews
Aufgrund der Ergebnisse des Gruppeninterviews sowie der Erkenntnisse aus der Theorie lässt sich feststellen, dass beide Berufsgruppen überschneidende aber auch spezifische Berufsaufträge haben. Beide Berufsgruppen haben somit die Rolle der Reiseleiterin inne.

Aufgrund der Ergebnisse wird ebenso klar, dass eine Reiseleiterin aus der Berufsgruppe der Logopädie die Reise mit einem Kind wie Moritz nur antreten kann, wenn die Reiseleiterin der anderen Berufsgruppe bereit ist, die Reise weiterzuführen. Oder anders ausgedrückt: Die Reiseleiterin der Schulischen Heilpädagogik kann die Reise mit einem Kind wie Moritz nur dann antreten und weiterführen, wenn die Reiseleiterin der Logopädie mit Moritz die Werkzeuge für die Reise erarbeitet hat.

Diese Ergebnisse haben eine wichtige Erkenntnis zur Folge: Beide Berufsgruppen bedingen einander! Die Logopädin erfasst aufgrund der Reihenuntersuche Kinder mit einer Sprachschwierigkeit. Sie informiert daraufhin die SHP und KlP. Die Logopädin oder die SHP und die KlP informieren die Eltern und empfehlen eine vertiefte logopädische Abklärung. Es kann auch vorkommen, dass die SHP und die KlP ein Kind mit einem auffälligen Sprachverhalten in der Klasse erfassen, der Logopädin darüber berichten, um Rat fragen und es anschliessend zur logopädischen Abklärung vorschlagen. Diese Kinder besuchen je nach Abklärungsergebnis die logopädische Therapie, in welcher sie unter der Führung der logopädischen Reiseleiterin entsprechendes Werkzeug für ihre sprachliche Weiterentwicklung erhalten und anwenden. Damit lernen die Kinder in der Therapie in einem ersten Schritt mit ihrer Sprachschwierigkeit umzugehen.

Ist der Einsatz der Werkzeuge mit der Logopädin genügend eintrainiert, so übernimmt die heilpädagogische Reiseleiterin die Weiterführung der Reise.

Die Reise geht jetzt nämlich weiter in Richtung Klassenzimmer. Um über die Brücke gehen zu können, welche die Therapie mit dem Schulzimmer verbindet, benutzt die heilpädagogische Reiseleiterin mit dem Kind die erhaltenen Werkzeuge, hält diese in Stand und verstärkt mit dem Kind und den Werkzeugen die Brücke, die zur Integration in die Klasse führt.

Man kann hier also von einer Interdependenz, einer wechselseitigen Abhängigkeit beider Berufsgruppen sprechen, die einander brauchen, um ein Kind in eine Klasse zu integrieren.

Dementsprechend ist eine kausale Kette, welche die beiden Berufsgruppen umfasst, klar erkennbar, wenn es um die Integration eines Kindes in die Klasse geht. Dieser Kausalzusammenhang wird nachfolgend abgebildet.

Abbildung 7: Kausale Kette der beiden Berufsaufträge für die Integration in die Klasse

Nun ist es in der Realität wohl eher selten der Fall, dass die Reise von der Therapie auf direktem Weg in die Klasse führt. Viel wahrscheinlicher ist der Fall, dass sich die heilpädagogische Reiseleiterin immer wieder mit der logopädischen Reiseleiterin darüber austauschen muss, wie gewisse Werkzeuge optimal zum Einsatz kommen können. Die Arbeitsform, welche diese Zirkularität ausdrücken soll, wird mittels sich überschneidender Kreise dargestellt. Sie gilt als eine Voraussetzung dafür, dass sich die Kausalkette überhaupt bilden und zu einem erfolgreichen Abschluss in die Integration führen kann. Dies wird unter dem nächsten Punkt ersichtlich.

4.4.1 Berufsaufträge und Schnittmenge der beiden Berufsaufträge

Um eine kausale Kette ermöglichen zu können, welche zur Partizipation und damit zur Integration eines Kindes in eine Klasse führt, braucht es den Berufsauftrag der Logopädin ebenso wie den Berufsauftrag der Schulischen Heilpädagogin. Die beiden Aufträge führen zu einer Schnittmenge, welche grün dargestellt ist. Wird dieser Schnittmenge genügend Aufmerksamkeit geschenkt, so wird man sich immer wieder über einen Fall wie Moritz gegenseitig austauschen und informieren. Es profitieren also beide Berufsgruppen von dieser Schnittmenge, was wiederum zu einer besseren Integration des Kindes in die Klasse führt.

Abbildung 8: Schnittmenge der beiden Berufsgruppen

Die Schnittmenge gibt somit Anlass dazu, dass sich beide Berufsgruppen immer wieder austauschen und gegenseitig um Rat fragen. Diese Absprachen wiederum gelten als wichtiger Faktor, damit das Kind erfolgreich in die Klasse integriert werden kann. Auch dieser Schritt sei im Folgenden grafisch dargestellt.

4.4.2 Erfolgreiche Integration dank Zusammenarbeit

Wird der Schnittmenge genügend Aufmerksamkeit geschenkt und mittels gegenseitigem Austausch über den eigenen Berufsauftrag reflektiert und wird durch die Zusammenarbeit zugelassen, dass der Horizont der eigenen Berufsgruppe erweitert werden kann, so führt das schlussendlich zu einer erfolgreichen Integration des Kindes in die Klasse. Beide Berufsgruppen wirken durch ihren Berufsauftrag und durch das Bewusstsein um die Wichtigkeit der Zusammenarbeit in punkto Schnittmenge unterstützend und fördernd. Grafisch lässt sich das folgendermassen darstellen: In der ersten Etappe A) befinden sich die Berufsaufträge der beiden Berufsgruppen. Arbeiten die beiden Berufsgruppen mit einem Kind wie Moritz B), so geht daraus eine Schnittmenge C) hervor. Wird auf Basis dieser Schnittmenge zusammengearbeitet, werden Abmachungen getroffen, wird sich gegenseitig um Rat gefragt und werden Informationen ausgetauscht D), so erhöht das die Chance, ein Kind mit LRS erfolgreich in eine Klasse integrieren zu können E).

Abbildung 9: Notwendige Schritte für eine erfolgreiche Integration

Die Ergebnisse der Theorie sowie die Ergebnisse des Gruppeninterviews wurden dargelegt und miteinander in Verbindung gebracht. In einem nächsten Schritt sollen diese Ergebnisse in das Kategoriensystem von Steppacher (2014) eingeteilt werden.

5 Konklusion

Die Ergebnisse des Gruppeninterviews, welche unter Punkt 4, S. 34f zur Beantwortung der Forschungsfrage geführt haben, sowie die Ergebnisse der Theorie wurden miteinander in Verbindung gebracht und grafisch dargestellt. Als Grundlage dieser Arbeit diente die Broschüre von Steppacher (2014) (siehe Punkt 1.3.1, S. 4f). In dieser Broschüre wird – wie erwähnt – die Schnittmenge zwischen der KlP und der SHP mithilfe eines Kategoriensystems thematisiert. Nachfolgend wird nun die Schnittmenge zwischen der SHP und der Logopädin mit dem Kategoriensystem von Steppacher (2014) thematisiert werden.

5.1 Bestehendes Kategoriensystem von Steppacher (2014)

Im Folgenden ist das bestehende Kategoriensystem von Steppacher (2014) des Aufgabenfeldes 03, „Unterricht Fachdidaktik Sprache – Besonderer Bildungsbedarf“ aus der Broschüre der HfH „Zusammenarbeit in der integrativen Schule“ – ohne Inhalt – abgebildet.

Tabelle 12: Kategoriensystem nach Steppacher (2014)

	Kernaufgaben KlP	Gemeinsame Aufgaben KlP und SHP	Kernaufgaben SHP
Lernstandserfassung, Leistungsbeurteilung			
Integrative Fachdidaktik			
Adaption Lernmaterialien, Lehrmittel			
Spezifische Funktionsstörungen			

Das bestehende Kategoriensystem beleuchtet die Aufgaben der Klassenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin sowie die Schnittmengen beider Berufsgruppen.

Meine Forschungsfrage zielt auf die Aufgabenbereiche der Logopädin und der Schulischen Heilpädagogin und legt einen Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit dieser beiden Berufsgruppen. Aus diesem Grund macht es Sinn, das bestehende Kategoriensystem von Steppacher (2014) anzupassen und zu erweitern. Der Bereich der Logopädie muss neu in das Kategoriensystem aufgenommen werden. Wie unter dem Methodenteil Punkt 3, S. 22f dargelegt wurde, ist es sinnvoll, dem Bereich der Zusammenarbeit eine eigene Kategorie zuzuordnen, da sowohl in der Theorie als auch im Gruppeninterview diese Thematik immer wieder in den Vordergrund gerückt worden ist. Die Erweiterung des Kategoriensystems wird unter dem nächsten Punkt umgesetzt.

5.2 Modifiziertes Kategoriensystem von Steppacher (2014)

In meiner Arbeit geht es um die Kernaufgaben der Logopädin und der Schulischen Heilpädagogin. Deshalb muss der Begriff der „Klassenlehrperson“ mit demjenigen der „Logopädin“ ersetzt werden. Die Logopädin hat gemäss den Ergebnissen aus der Theorie und dem Gruppeninterview keinen Auftrag im Bereich der Mathematik, daher muss der Titel des Aufgabenfeldes abgeändert werden. Er

heisst neu: Aufgabenfeld 03: „Sprache – Kernaufgaben und Schnittmengen der Logopädin und der Schulischen Heilpädagogin“.

Aufgrund der Theorie und des Gruppeninterviews bekommt die Thematik der Zusammenarbeit ein grosses Gewicht und dementsprechend eine eigene Kategorie. In diese Kategorie gehört das Thema „Elternarbeit“ ebenso wie das Thema des „Transfers von der Therapie in den Unterricht“ und umgekehrt.

Weiter ist zu bemerken, dass es im Bereich der integrativen Fachdidaktik eine Erweiterung für die Logopädin braucht. Da die Logopädin als Therapeutin arbeitet und die SHP als Lehrperson, gehört zu dieser Kategorie noch der Punkt „Therapie“.

Mit all diesen Anpassungen stellt sich das Kategoriensystem nun so dar (die Anpassungen sind farblich hervorgehoben): Aufgabenfeld 03 **Sprache – Kernaufgaben und Schnittmengen der Logopädin und der Schulischen Heilpädagogin**.

Tabelle 13: Modifiziertes Kategoriensystem

	Kernaufgaben Logopädin	Gemeinsame Aufgaben Logopädin und SHP (Schnittmenge)	Kernaufgaben SHP
Lernstandserfassung, Leistungsbeurteilung			
Integrative Fachdidaktik Therapie			
Adaption Lernmaterialien, Lehrmittel			
Spezifische Funktionsstörungen			
Zusammenarbeit Elternarbeit Transfer			

In einem nächsten Schritt geht es darum, die Ergebnisse aus der Theorie auf dieses modifizierte Kategoriensystem zu übertragen. In einem weiteren Schritt kommen die Informationen aus dem Gruppeninterview dazu und werden ebenfalls auf das modifizierte Kategoriensystem aufgeteilt.

5.2.1 Die Ergebnisse aus der Theorie, aufgeteilt auf das modifizierte Kategoriensystem

In diesem Schritt geht es darum, die Erkenntnisse der Theorie in punkto Kernaufgaben und Schnittmengen der Logopädin und der Schulischen Heilpädagogin in das modifizierte Kategoriensystem einzusetzen. Alle Ergebnisse basieren auf den Erkenntnissen aus dem Theorieteil (Punkt 2, S. 5f) und den Ergebnissen aus der Theorie (Punkt 4.3, S. 52f).

Tabelle 14: Ergebnisse aus der Theorie aufgeteilt auf das modifizierte Kategoriensystem

Kategorie	Kernaufgaben Logopädin	Gemeinsame Aufgaben Logopädin und Schulische Heilpädagogin (Schnittmenge)	Kernaufgaben Schulische Heilpädagogin
Lernstandserfassung Leistungsbeurteilung	<ul style="list-style-type: none"> –Die Planung, Durchführung und Evaluation einer Therapie im Fall von LRS obliegt der Logopädin. –Hohe Spezifität, Individualisierung, Intensität und Systematik wird in der Therapie verlangt. 	<ul style="list-style-type: none"> –Beide Berufsgruppen bemühen sich um die Sicherstellung einer effektiven Diagnostik und Förderung bei LRS. –Mehrspurigkeit soll durch Absprachen der Aufgabenteilung und durch Koordination von logopädischen und heilpädagogischen Angeboten vermieden werden. 	<ul style="list-style-type: none"> –Die SHP erfasst die Lernstände und die Lernvoraussetzungen für SuS mit besonderem Förderbedarf im Bereich des sprachlichen Lernens und erstellt differenzierte Förderplanungen. –Die SHP verwendet bei einzelnen SuS ausgewählte Verfahren, welche den besonderen Förderbedarf in Verbindung mit vorhandenen Ressourcen erfassen. –Die SHP schlägt Hilfestellungen und Massnahmen zum Nachteilsausgleich insbesondere bei SuS mit Legasthenie und Dyskalkulie vor.
Integrative Fachdidaktik Therapie	<ul style="list-style-type: none"> –Eine 1:1 Situation ist in der Therapie für ein Kind mit LRS besonders wirksam. –Die Logopädin nutzt Sprachinterventionen in klassenintegrierter Form. –Bei integrativer Schulung erfolgt die logopädische Therapie in der Regel ausserhalb des Klassenzimmers. –Je nach therapeutischer Indikation sollen einzelne logopädische Interventionen ins Klassenzimmer verlegt werden. <p>Ziele in der Therapie:</p> <ul style="list-style-type: none"> –Funktionen des Hörens –Stimm- und Sprechfunktionen –Sprachtragende, mentale Funktionen –Psycholinguistische Basisfunktionen 	<ul style="list-style-type: none"> –Klare Unterscheidung zwischen Therapie und Sprachförderung. –Sind im Bereich der Sprachförderung beide Berufsgruppen tätig, liegt im Bereich der Therapie ganz klar der Lead bei der Logopädin. –Beide Berufsgruppen ermöglichen sprachliche Wissensanwendung bei einem Kind. 	<ul style="list-style-type: none"> –Die SHP beobachtet gezielt SuS mit Risikofaktoren im Bereich sprachlichen Lernens und bietet flexibel und niederschwellig spezifische Lernförderung an. –Die SHP fördert und unterstützt SuS mit besonderem Förderbedarf differenzierend und individualisierend gemäss den Lernzielen. –Die SHP bietet Unterstützung bezüglich „sich an angemessenen, kommunikativen Aktivitäten beteiligen zu können“. –Die SHP verfasst Lernberichte für SuS mit besonderem Förderbedarf und individuellen Lernzielen.

	<ul style="list-style-type: none"> –Lautbildung- und -verwendung –Syntaktisch-morphologische Fähigkeiten –Mentales Lexikon –Sprechflüssigkeit 		
Adaption Lernmaterialien, Lehrmittel	<ul style="list-style-type: none"> –Hier findet sich in den DLV-Positionspapieren keine Information darüber, ob und wie Lernmaterialien für den Klassenunterricht angepasst werden sollen. Allerdings ist zu bemerken, dass laut DLV die Lernmaterialien für die Therapie von der Logopädin entsprechend den Bedürfnissen des Kindes angepasst werden müssen. 		<ul style="list-style-type: none"> –Die SHP adaptiert Lehrmittel und Lernmaterialien hinsichtlich der Bedürfnisse der SuS und stellt zusätzliche spezifische Materialien und Hilfsmittel zur Verfügung. –Die SHP instruiert und unterstützt die KlP betreffend dem Einsatz spezifischer Mittel und Materialien.
Spezifische Funktionsstörungen	<p>Beim Auftreten folgender Aspekte ist eine logopädische Therapie indiziert:</p> <ul style="list-style-type: none"> –Kinder mit LRS, die bereits in logopädischer Behandlung sind. –Kindliche Lese- und Schreibprobleme, basierend auf bislang unentdeckten Sprachdefiziten. –Kinder mit LRS in Zusammenhang mit Entwicklungsbeeinträchtigungen wie neurologischen Störungen, Hörstörungen. –Kinder mit LRS, die keine anderweitig kompetenten Fachpersonen als Begleitung haben. 		<ul style="list-style-type: none"> –Die SHP berücksichtigt spezifische Voraussetzungen im Bereich sprachliches Lernen, welche sich aus funktionalen Beeinträchtigungen in den Bereichen Kognition, Hören, Sehen, Motorik, Emotional-Soziale Entwicklung ergeben. –Die SHP verwendet Diagnoseinstrumente und Tests, die spezifische Funktionsstörungen in den Bereichen Lese-Rechtschreibschwierigkeit erfassen. –Die SHP führt Fördermassnahmen bei diagnostizierter Lese-Rechtschreibschwierigkeit durch. –Die SHP zieht bei Bedarf weitere Fachpersonen bei und regt weitere diagnostische Massnahmen an.
Zusammenarbeit Elternarbeit Transfer	<ul style="list-style-type: none"> –Die Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und anderen involvierten Fachleuten gehört zum Berufsauftrag der Logopädin. –Den Kontakt pflegen mit Eltern von Kindern in der Therapie gilt als Berufsauftrag. 	<ul style="list-style-type: none"> –Klärung von Zuständigkeiten und Kompetenzen ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. 	<ul style="list-style-type: none"> –Die SHP vermittelt und pflegt den Kontakt zu Fachstellen zur Abklärung, Beratung und Unterstützung. –Die SHP koordiniert Kooperationen mit Fachpersonen der Therapie. –Die SHP arbeitet in sonderpädagogischen Fachteams im Schulhaus mit.

Im nächsten Schritt sollen nun die Ergebnisse aus der Theorie mit den Ergebnissen des Gruppeninterviews zusammenfliessen und gemeinsam das modifizierte Kategoriensystem ausfüllen.

5.2.2 Die Ergebnisse aus der Theorie und dem Gruppeninterview, aufgeteilt auf das modifizierte Kategoriensystem von Steppacher (2014)

In diesem nächsten Schritt geht es darum, die Erkenntnisse des Gruppeninterviews mit den theoretischen Erkenntnissen in punkto Kernaufgaben und Schnittmengen der Logopädin und der Schulischen Heilpädagogin zusammenfließen zu lassen. Dargestellt wird dies mit dem angepassten Kategoriensystem. Zur besseren Orientierung sind Ankerwörter hervorgehoben.

Tabelle 15: Ergebnisse aus Theorie und Praxis aufgeteilt auf das modifizierte Kategoriensystem

Kategorie	Kernaufgaben Logopädin	Gemeinsame Aufgaben Logopädin und Schulische Heilpädagogin (Schnittmenge)	Kernaufgaben Schulische Heilpädagogin
Lernstandserfassung Leistungsbeurteilung	<ul style="list-style-type: none"> –Die Logopädin erhebt den Lernstand mittels Reihenerfassungen im Kindergarten oder in der ersten Klasse. –Die Logopädin erkennt Kinder mit einer Sprachstörung und bietet diese für eine genauere Abklärung auf. –Die Logopädin listet die Ergebnisse der Reihenuntersuche sorgfältig auf, damit auch Jahre später darauf zurückgegriffen werden kann. –Kinder, die in einem Graubereich der Testung liegen, werden später von der Logopädin wieder zur Kontrolle aufgebeten. –Die Logopädin verfasst logopädische Fachberichte oder unterstützt die SHP im Verfassen von Förderplanungen für den Unterricht. –Die Logopädin kann bei Bedarf und zeitlichen Ressourcen Reihenerfassungen bis in die fünfte Klasse anbieten. 	<ul style="list-style-type: none"> –Beide Berufsgruppen bemühen sich um Sicherstellung einer effektiven Früherkennung. –Wird ein Kind von der SHP erfasst, wird gemeinsam entschieden, ob es zur genaueren logopädischen Abklärung eingeladen werden soll. –Durch Absprache der Aufgabenteilung und durch Koordination von logopädischen und heilpädagogischen Angeboten soll eine Mehrspurigkeit vermieden werden. –Beide Berufsgruppen treffen Absprachen im Verfassen einer Förderplanung. 	<ul style="list-style-type: none"> –Die SHP erfasst Kinder mit einer sprachlichen Auffälligkeit innerhalb der Klasse. –Die SHP führt eine Lernstandserfassung in der Klasse durch, wenn Indikationen auf eine Sprachstörung hindeuten. –Die SHP sucht den Kontakt zur Logopädin und bespricht das Resultat der Lernstandserfassung. –Die SHP erstellt differenzierte Förderplanungen für den Deutschunterricht in der Klasse. –Die SHP verfasst Lernberichte für Kinder mit individuellen Lernzielen.
Integrative Fachdidaktik Therapie	<ul style="list-style-type: none"> –Die Logopädin berät die KlP und SHP, welche Unterstützung das Kind im Unterricht aufgrund seiner Beeinträchtigung braucht. –Besucht ein Kind die logopädische Therapie bei einer LRS oder bei einer anderen Sprachstörung, obliegt die Planung, Durchführung und Evaluation derselben bei der Logopädin. 	<ul style="list-style-type: none"> –Beide Berufsgruppen unterscheiden klar zwischen Therapie und Sprachförderung. –Arbeiten beide Berufsgruppen im Bereich der Sprachförderung mit, so liegt die Verantwortung im Bereich der Therapie ganz klar bei der Logopädin. 	<ul style="list-style-type: none"> –Die SHP arbeitet mehrheitlich integrativ in der Klasse. –Es kommt vor, dass die SHP mit einem Kind, das VM gesprochen bekommen hat, ausserhalb des Schulzimmers arbeitet.

	<ul style="list-style-type: none"> -Die Therapie findet zumeist im Einzelsetting statt, es kann vorkommen, dass ein anderes Kind dazukommt. -Arbeitet die Logopädin mit Gruppen, die das gleiche sprachliche Defizit aufweisen, so wird von Fördermassnahme und nicht von Therapie gesprochen. 	<p>Die Verantwortung im Bereich des integrativen Unterrichts liegt ganz klar bei der SHP.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Beide Berufsgruppen haben das Ziel, dass das Kind mittels sprachlicher Wissensanwendung an der Klassengemeinschaft partizipieren kann. 	<ul style="list-style-type: none"> -Wenn es der Integration des Kindes dient, können auch andere Kinder in dieses Setting aufgenommen werden. -Die SHP arbeitet– im kognitiven Bereich – mit unterschiedlichen Gruppen im oder ausserhalb des Klassenzimmers. -Die SHP führt gezielt Beobachtungen im Klassenunterricht durch. -Die SHP bietet aufgrund von individuellen Lernzielen niederschwellig und flexibel Lernförderung an.
Adaption Lernmaterialien, Lehrmittel	<ul style="list-style-type: none"> -Die Logopädin passt das Lernmaterial für die logopädische Therapie entsprechend den Bedürfnissen des Kindes an. -Die Logopädin kann dem Kind kleine Erinnerungshilfen für den Unterricht mitgeben. -Der Informationsfluss zur Klassenlehrperson oder zur SHP obliegt der Logopädin. 	<ul style="list-style-type: none"> -Adaptiert die SHP Materialien für den Unterricht, so kann sie bei der Überprüfung derselben die Logopädin um Rat fragen. 	<ul style="list-style-type: none"> -Nach Möglichkeit entwickelt die SHP mit dem gesamten Schulteam zusammen Unterrichtsideen und Unterrichtsprogramme, die der gesamten Schule dienen. -Die SHP adaptiert Lehrmittel und Lernmaterialien hinsichtlich der Bedürfnisse der SuS und stellt zusätzliche spezifische Materialien und Hilfsmittel zur Verfügung. -Die SHP instruiert und unterstützt KlP betreffend des Einsatzes spezifischer Mittel und Materialien.
Spezifische Funktionsstörungen	<ul style="list-style-type: none"> -Kinder, die eine Auffälligkeit im Lesen oder Schreiben zeigen, werden von der Logopädin genauer abgeklärt. Erhärtet sich der Verdacht auf LRS, so meldet die Logopädin oder die SHP das Kind beim Schulpsychologischen Dienst an. Der SPD muss die Diagnose einer LRS aussprechen. 	<ul style="list-style-type: none"> -Klärung der Zuständigkeit in punkto Verfassen einer Anmeldung zum SPD bei Erhärtung des Verdachts auf LRS. 	<ul style="list-style-type: none"> -Nach Rücksprache mit der Logopädin führt die SHP Fördermassnahmen bei diagnostizierter Lese-Rechtschreibschwierigkeit durch. -Die SHP berücksichtigt spezielle Voraussetzungen im Bereich sprachlichen Lernens.
Zusammenarbeit Elternarbeit Transfer	<ul style="list-style-type: none"> -Die Zusammenarbeit mit anderen involvierten Fachleuten gehört zum Berufsauftrag der Logopädin. -Die Logopädin lädt Eltern zum Gespräch ein, wenn deren Kinder zu einer vertieften, logopädischen Abklärung angemeldet wurden. -Die Logopädin bleibt Ansprechperson für die Eltern und die Lehrpersonen ab dem Zeitpunkt, in welchem das Kind zu einer umfassenden, 	<ul style="list-style-type: none"> -Klärung von Zuständigkeiten und Kompetenzen ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. -Das Planen von gemeinsamen Gefässen für den Austausch gehört dazu. 	<ul style="list-style-type: none"> -Die Zusammenarbeit mit involvierten Fachleuten gehört zum Berufsauftrag der SHP. -Die SHP vermittelt, pflegt und koordiniert den Kontakt und die Zusammenarbeit zur Logopädin für die Abklärung, Beratung und Unterstützung des Kindes. -Die SHP ist an Gesprächen zwischen der Logopädin und den Eltern anwesend, wenn ihre

	<p>logopädischen Abklärung aufgeboren wird bis zum Zeitpunkt, an dem die Therapie beendet wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kommt das Kind auf die Warteliste, bietet die Logopädin den Eltern und den Lehrpersonen Möglichkeiten an, wie das Kind zuhause oder in der Schule die Zeit bis zum Therapiestart nutzen kann. -Der Transfer von der Therapie in den Unterricht findet via Austausch mit der Klassenlehrperson oder mit der SHP statt. 		<p>Arbeit mit dem Kind als Teil der gesamten Förderung gilt.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Die SHP ist bei sämtlichen Gesprächen zwischen der KlP und den Eltern anwesend, wenn es um ein Kind mit besonderem Förderbedarf geht.
--	---	--	--

Das Fazit des Vergleichs zwischen Theorie und gelebter Umsetzung erfolgt unter Punkt 5.3, S. 64f.

5.3 Fazit des Vergleichs zwischen Theorie und gelebter Umsetzung

Die Berufsaufträge beider Berufsgruppen aus der Theorie verglichen mit den gelebten Berufsaufträgen aus dem Gruppeninterview zeigen, dass diese eigentlich miteinander übereinstimmen. Die Logopädin nimmt ihren Berufsauftrag als Therapeutin wahr, welche den Fokus auf die sprachlichen Förderbedürfnisse des Kindes legt, und die Therapie nach diesen Bedürfnissen ausrichtet.

Die Schulische Heilpädagogin nimmt ihren Berufsauftrag als Lehrperson wahr, welche den Fokus auf die Integration des Kindes in die Klasse legt und die Förderung auf dieses Integrationsziel hin ausrichtet.

Die daraus entstehenden Schnittmengen bei einem Kind mit LRS sind den Berufsgruppen sehr wohl bewusst, und um Mehrspurigkeit zu verhindern, werden diese Schnittmengen mittels Austausch untereinander besprochen – wie in der Theorie vorgesehen.

Zu Beginn dieses Fazits habe ich den Satz geschrieben, dass die Berufsaufträge aus der Theorie mit den gelebten Umsetzungen „eigentlich miteinander übereinstimmen“. Mit „eigentlich“ meine ich das Folgende: Der im theoretischen Berufsauftrag verlangte Austausch zwischen den Berufsgruppen, eine Voraussetzung für die Zusammenarbeit, findet in der Umsetzung zwar statt, die Häufigkeit und die Art und Weise des Austausches variieren jedoch stark miteinander.

Dieser Thematik bezüglich der Ressource „Zeit“ für den gemeinsamen Austausch wird unter Punkt 5.4.1, S. 65 vertieft nachgegangen.

Die Berufsaufträge der Logopädin und der SHP können nur zu einer erfolgreichen Integration und somit zur Entfaltung kommen, wenn sie auf einer Zusammenarbeit basieren. Dies wurde aufgrund der Erkenntnisse von Punkt 4.4, S. 54f hergeleitet und im Kategoriensystem unter Punkt 5.2.2, S. 61 dargestellt.

Die Herausforderungen, die es dabei zu bewältigen gilt, verdienen es nachfolgend – als Fragen formuliert – genannt zu werden. Sie gelten für mich als wegweisend für eine fruchtbare Zusammenarbeit.

5.4 Quintessenz und Fragen als Ausblick

Wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende der Reise. Das Flugzeug befindet sich bereits im Landeanflug und in der Flugzeugkabine wird darüber beraten, welches Souvenir von der Reise mitgenommen werden könnte. Das Ziel der Reise war es ja ursprünglich, einen Massnahmenplan zur Vorgehensweise bei einem Kind wie Moritz zu kreieren.

Was aber geschieht mit all den Herausforderungen auf dem Weg zur Integration, die weder im Massnahmenplan Platz finden werden noch im Kategoriensystem Platz gefunden haben? Allen Vertreterinnen ist es ein grosses Anliegen, den folgenden Themen ein Gewicht zu verleihen, da sie weder im Kategoriensystem noch im Massnahmenplan genügend gewürdigt werden können.

Es sind Themen, welche auf den Erkenntnissen des Gruppeninterviews basieren. Diese Themen gelten für mich – nebst den Erkenntnissen aus dem Ergebnisteil – als Quintessenz der gesamten Arbeit, aus der sich wiederum weiterführende Fragen ergeben.

5.4.1 Thema Ressource „Zeit“

Sehr oft wird im Interview die häufig fehlende Zeit für den gegenseitigen Austausch thematisiert, welche immer wieder von irgendwoher „gestohlen“ werden müsse. Im Gegenzug jedoch wird ohne Ausnahme der Austausch zwischen den Berufsgruppen als Basis für eine fruchtbare Zusammenarbeit betrachtet.

Die Regelmässigkeit des Austausches ist jene Frage, welcher unter den einzelnen Interviewpartnerinnen am unterschiedlichsten beantwortet wurde. Von wöchentlichen Zeitgefässen bis hin zu zwei jährlichen Treffen sind offenbar verschiedene Formen vorhanden. Ich denke, es wäre wertvoll, wenn dieser Thematik weiterhin genügend Aufmerksamkeit geschenkt würde. Schliesslich wurde auch im Interview immer wieder betont, wie wichtig, bereichernd und „horizontenerweiternd“ so ein Austausch sei und wie schnell man sich aus den Augen verliere, wenn man nicht ständig in Kontakt bleibt.

Was wäre eine geeignete Form, was wäre eine sinnvolle Häufigkeit des Austausches? Braucht es eine klare Anordnung „von oben“ oder soll jede Berufsgruppe im Schulhaus selbst entscheiden und einen möglichen Weg suchen? Wessen Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass so ein Austausch zwischen den verschiedenen Berufsgruppen stattfindet?

5.4.2 Thema Anzahl betreuter Kinder durch die Logopädin und die SHP

Für die Logopädin ist die Anzahl der Kinder, welche sie therapieren kann, meist klar. So viele Logopädie-Lektionen, wie sie zur Verfügung gestellt bekommt, so viele Kinder kann sie therapieren. Sind es mehr Kinder als sie Lektionen zur Verfügung hat, kommen diese Kinder auf eine Warteliste. Es kommt vor, dass zwei oder sogar drei Kinder mit der gleichen Schwierigkeit zusammen die logopädische Therapie besuchen. Dadurch stimmt das Verhältnis Lektionen-Anzahl zu Anzahl Kinder nicht mehr überein.

Bei der Schulischen Heilpädagogin ist die Anzahl Kinder, welche sie begleiten darf, nicht definiert. Das Hauptaugenmerk liegt auf den Kindern mit besonderem Förderbedarf, hauptsächlich auf Kindern mit individuellen Lernzielen. Der Arbeitsaufwand für ein Kind mit individuellen Lernzielen ist gross. Einerseits müssen ein Antrag für individuelle Lernziele, eine Vereinbarung mit individuellen Zielen und entsprechenden Massnahmen, Feinziele und Lernberichte verfasst werden. Dazu kommt das Festhalten von Beobachtungen und gemachten Erfahrungen mit dem entsprechenden Kind. Ebenso ist das Teilnehmen an Diagnostischen Hearings beim SPD und je nachdem an zahlreichen Elterngesprächen Voraussetzung dafür, um mit einem Kind mit besonderem Förderbedarf arbeiten zu können. Je nach Klasse, an welcher die SHP mitarbeitet, kann die Anzahl Kinder mit besonderem Förderbedarf stark variieren. Der Arbeitsaufwand für die Schulische Heilpädagogin erhöht sich massiv mit steigender Anzahl von Kindern mit besonderem Förderbedarf, die Anzahl heilpädagogischer Stunden erhöhen sich dadurch hingegen aber nicht. Da die Kantone einen Sparauftrag erfüllen müssen, unterliegt das Bewilligen von zusätzlichen heilpädagogischen Stunden, wie zum Beispiel VM-Lektionen, strengen Kriterien, welche erfüllt werden müssen. Da sich die Schulische Heilpädagogin nicht ausschliesslich mit Kindern mit besonderem Förderbedarf beschäftigt, arbeitet sie aufgrund ihres Lehrauftrags oftmals in der Klasse mit wechselnden Gruppen. Auch diese Arbeitsform ist ein wichtiger Teil ihrer Integrationsaufgabe und erhöht ihren Arbeitsaufwand ebenfalls.

Aufgrund dieser Tatsachen stellen sich für mich folgende Fragen: Darf es sein, dass sich je nach Anzahl Kinder mit besonderem Förderbedarf der Arbeitsaufwand der SHP drastisch erhöht, ohne dass sie dafür mehr Lektionen gesprochen bekommt? Wie lässt sich ein gesundes Verhältnis zwischen der Anzahl der zu betreuenden Kinder und der Anzahl Lektionen festlegen? Und wo bleiben dann die Lektionen, um mit wechselnden Gruppen aus der Klasse zu arbeiten? Und wo bleibt die Zeit, neue Ideen für die gesamte Schule zu entwickeln?

Und wäre es wirklich eine Lösung, wenn die Anzahl SHP-Lektionen davon abhängen würden, wie viele Kinder mit besonderem Förderbedarf sich in einer Klasse befinden? Würde dieser Ansatz umgesetzt, würde das Pensum einer SHP von Jahr zu Jahr oder gar von Monat zu Monat stark variieren. Wäre das gewollt? Wessen Aufgabe ist es, dieses Verhältnis zwischen Anzahl SHP-Lektionen und Anzahl Kinder mit besonderem Förderbedarf im Auge zu behalten?

5.4.3 Thema Schul- und Unterrichtsentwicklung

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Thematik der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Im Interview wurde oft genannt, wie viel Zeit für Gespräche eingesetzt wird, die man einsparen könnte, wenn mehr gesamtheitliche Programme vorhanden wären. Mit gesamtheitlichen Programmen ist gemeint, dass eine Schule mit den darin vorkommenden Berufsgruppen zusammen Programme entwickelt, welche von allen immer wieder verwendet und im Zuge einer nächsten Unterrichtsentwicklung jährlich angepasst werden. Während der Entwicklung solcher Programme würde man gleichzeitig erfahren, was die andere Berufsgruppe am Entwickeln ist. Dies wiederum würde zu einem Wissenszuwachs, grosser Transparenz und gegenseitiger Wertschätzung führen.

Wessen Aufgabe ist es, solche gesamtheitlichen Unterrichtsentwicklungen zu lancieren? Entspricht diese gemeinsame Schulentwicklung überhaupt dem Wunsch der Therapeuten und Lehrpersonen?

5.4.4 Thema der Aufgaben, welche nicht direkt als Kernaufgabe eines Berufsauftrages gelten

Als Gefahr für die eigentliche Kernaufgabe und als immer grösser werdende Belastung werden die zunehmenden, zusätzlichen Aufgaben für die eigene Berufsgruppe angesehen, welche das Schulhaus oder das Team betreffen. Soll eine Logopädin tatsächlich die Verantwortung für die Schulbibliothek übernehmen müssen? Welche Idee oder welcher Wunsch steckt dahinter?

Soll eine Schulische Heilpädagogin an einer Projektwoche zum Thema „Entstehung eines tollen Pausenplatzes“ teilnehmen? Welche Idee oder welcher Wunsch steckt dahinter?

Sind dadurch die Ressourcen der einzelnen Berufsgruppen sinnvoll eingesetzt? Was wären zusätzliche Aufgaben, welche als sinnvolle Ergänzung zu den Kernaufgaben einer Berufsgruppe angesehen würden?

5.4.5 Thema der gegenseitigen Wertschätzung

Während des Interviews war die gegenseitige Wertschätzung sehr eindrücklich zu spüren. Immer wieder wurde genannt, wie wichtig der Austausch und das Erfahren von den verschiedenen Aufträgen der jeweils anderen Berufsgruppe sei. Dieser Austausch führe zu einer grossen, gegenseitigen Wertschätzung, welche als Basis für eine gute Zusammenarbeit der Berufsgruppen aber auch als Basis einer guten Arbeit mit dem Kind gelte. Eine gegenseitige Wertschätzung und ein

Wissenszuwachs sind die Folgen des Austausches unter Berufsgruppen. Dies führt ebenfalls zu einer differenzierteren Haltung gegenüber dem Kind.

Um zu dieser Wertschätzung zu gelangen braucht es Zeitgefässe für den gegenseitigen Austausch. Damit wären wir wieder bei Punkt 5.4.1, S. 65.

Ich finde es sehr ermutigend, gespürt haben zu dürfen, mit welcher grossen, gegenseitiger Offenheit einander während des Interviews begegnet worden ist!

6 Massnahmenplan als Souvenir

Die Landung ist geglückt und wir sind wohlbehalten zurück in der Schweiz. Sowohl die Logopädinnen als auch die Schulischen Heilpädagoginnen möchten nun von dieser Reise ein Souvenir mitnehmen. Und was würde sich besser dafür eignen als ein Massnahmenplan, welcher hilft, sich immer wieder daran zu erinnern, wer zu welchem Zeitpunkt die Rolle der Reiseleiterin in einem Fall wie mit Moritz inne hat. Da die Reise so viele Eindrücke in Form von neuem Wissen hinterlassen hat, möchten die Vertreterinnen der beiden Berufsgruppen am liebsten einen Massnahmenplan, welcher all das Wissen und die Erkenntnisse dieser Reise in Kurzform festhält.

Somit erstelle ich nachfolgend einen Massnahmenplan mittels Fliesstext, welcher auf den Erkenntnissen dieser Arbeit basiert. In einem weiteren Schritt werde ich diesen verbalen Massnahmenplan bildlich darstellen. Zu jeder Aussage, die ich machen werde, wird ein Bild von Punkt 6.1.1 und 6.1.2, S. 69f zugeordnet werden. Schliesslich gilt laut Gyseler (2016): „Bild schlägt Wort. Immer“ (Gyseler, 2016, S. 5).

6.1 Massnahmenplan

Damit bereits beim Lesen Bilder entstehen können, formuliere ich den Massnahmenplan als Beschrieb einer Bildergeschichte. Die einzelnen Schritte stehen für jeweils ein Bild, auf dem das Folgende zu sehen sein wird. Ein erster Entwurf des Massnahmenplans in Bildform ist unter den Punkten 6.1.1 und 6.1.2, S. 69f ersichtlich. Dem ersten Schritt geht folgendes vor: Die Logopädin erfasste aufgrund der Reihenuntersuche ein Kind mit einem besonderen (sprachlichen) Förderbedarf oder die SHP stellte aufgrund einer Lernstandserfassung im Klassenzimmer eine sprachliche Schwierigkeit fest. Die Eltern wurden darüber informiert und entschieden sich zu einer vertieften logopädischen Abklärung.

- 1. Schritt: Ein Kind steht mit seinen Eltern da. Viele Fragezeichen befinden sich in den Sprechblasen des Kindes und der Eltern.*
- 2. Schritt: Eine Werkstatt ist zu sehen. Auf dem Schild steht „Logopädie-Werkstatt“. Zusammen mit den Eltern kommt das Kind zur Logopädin in die Werkstatt.*
- 3. Schritt: Man sieht in der Werkstatt die Logopädin, die mit dem Kind verschiedene Werkzeuge herstellt. Die Eltern des Kindes schauen diesem Prozess zu und unterstützen ihr Kind.*
- 4. Schritt: In der Werkstatt probiert das Kind verschiedene Werkzeuge zusammen mit der Logopädin aus. Die Eltern halten ebenfalls ein Werkzeug in den Händen. Die Schulische Heilpädagogin kommt hinzu.*
- 5. Schritt: Die Schulische Heilpädagogin ist zu sehen, wie sie mit ausgebreiteten Armen das Kind und die Eltern aus der Werkstatt abholt.*

6. Schritt: *Die Schulische Heilpädagogin führt das Kind und die Eltern zu einer Brücke, die noch repariert werden muss. Am anderen Ende der Brücke ist eine Klasse voller Kinder zu sehen, die gesittet mit der Klassenlehrperson in einem Kreis sitzen.*
7. Schritt: *Die Schulische Heilpädagogin, das Kind und die Eltern arbeiten mit den Werkzeugen aus der Logopädie-Werkstatt an der Brücke. Sie reparieren die Brücke. Währenddessen steht die Logopädin daneben und gibt Hinweise.*
8. Schritt: *Während die Eltern weiter an der Brücke arbeiten, steht die Schulische Heilpädagogin mit dem Kind an der Hand auf der Brücke. Beide winken den Kindern der Klasse zu, welche auf den Stühlen sitzen. Die Klassenlehrperson und einige Schüler winken zurück.*
9. Schritt: *Das Kind rennt strahlend über die reparierte Brücke voraus Richtung Kinder, die nun nicht mehr gesittet im Kreis sitzen, sondern erwartungsvoll, mit offenen Armen auf das Kind warten. Die Schulische Heilpädagogin hat nun die Eltern an der Hand und führt diese hinter dem Kind über die Brücke.*
10. Schritt: *Im letzten Bild ist zu sehen, wie die Eltern, das Kind, die Schulische Heilpädagogin, die Klassenlehrperson und die Kinder der Klasse allesamt lachend zur Logopädin, welche in der Mitte der Brücke steht, winken. Diese winkt zurück. In der Logopädie-Werkstatt warten bereits die nächsten Eltern mit ihrem Kind samt vielen Fragezeichen in den Sprechblasen.*

6.1.1 Massnahmenplan in Bildform Variante I

Abbildung 10: Variante I des Massnahmenplans

6.1.2 Massnahmenplan in Bildform Variante II

Abbildung 11: Variante II des Massnahmenplans

7 Zusammenfassung und Schlusswort

Die Logopädinnen und die Schulischen Heilpädagoginnen haben beim Betrachten und Studieren des Massnahmenplans bereits erste Vorstellungen im Kopf, wie dieser umgesetzt werden könnte. Die Vertreterinnen beider Berufsgruppen verlassen mit dem Massnahmenplan in der Hand gutgelaunt das Flugzeug. Die Reise ist zu Ende. Ich mache das Flugzeug abgabebereit und lasse mir dabei verschiedene Gedanken durch den Kopf gehen.

Ursprünglich lag meiner Reise eine grosse Verunsicherung zugrunde. Sollte ich mich als SHP von einem Schüler mit LRS zurückziehen und der Logopädin das Feld der Sprache überlassen?

Darauf gibt es am Ende dieser Reise eine klare Antwort: Nein! Keinesfalls soll ich mich aus dem Feld der Sprache zurückziehen! Im Gegenteil: Es ist meine Aufgabe, die Werkzeuge, welche die Logopädin in der Therapie mit einem Schüler wie Moritz herstellt, anzuwenden und gemeinsam an der Brücke, die zur Klasse führt, zu arbeiten. Während dieses Prozesses darf ich die Logopädin immer wieder um Rat fragen, wie ein bestimmtes Werkzeug gehandhabt und angewendet werden soll.

Damit der Brückenbau reibungslos funktioniert und eine Integration in die Klasse vorbereitet und umgesetzt werden kann, geben sowohl die Logopädin als auch die Schulische Heilpädagogin der Klassenlehrperson Inputs für den Unterricht. Sind es Inputs, die gezielt den Transfer von der Therapie ins Klassenzimmer betreffen, so ist dafür die Logopädin zuständig. Sind es Inputs, welche die Integration von Moritz in die Klasse betreffen, Umstände also, die während des Arbeitens mit Gruppen, im Einzelsetting während des Brückenbaus oder innerhalb der Klasse beobachtet werden, ist die Schulische Heilpädagogin für diese Inputs verantwortlich.

Über Fortschritte in der Therapie informiert die Logopädin. Über Fortschritte im Verhalten von Moritz betreffend Integration informiert die Schulische Heilpädagogin.

Auch in punkto Elternarbeit herrscht nun mehr Klarheit. Betrifft es die Einladung zu einem Erstgespräch für eine logopädische Therapie oder um über Fortschritte in der Therapie zu berichten, so ist es die Logopädin, die den Kontakt herstellt. Betrifft es die Situation eines Kindes in der Klasse, sein Arbeitsverhalten oder seine Fortschritte allgemein, so liegt dies in der Verantwortung der Schulischen Heilpädagogin und der Klassenlehrperson. Betrifft es ein Kind wie Moritz, das sowohl von der Schulischen Heilpädagogin als auch von der Logopädin begleitet wird, so ist es wichtig, dass die Fachpersonen gemeinsam beratschlagen, wer am Gespräch mit den Eltern oder mit anderen Fachstellen wie dem SPD teilnehmen und wer den Kontakt herstellen soll.

Die Rolle der Reiseleiterin liegt bei einem Kind mit LRS zuerst bei der Logopädin, die mit dem Kind in der Therapie Werkzeuge für seine Sprachentwicklung herstellt. Ebenfalls bleibt die Logopädin während einer allfälligen Wartezeit auf einen Therapieplatz die Ansprechperson für die Eltern. Beginnt die logopädische Therapie, so bleibt die Logopädin diejenige Reiseleiterin, welche die Eltern über Fortschritte in der Therapie informiert.

Sobald das Kind gelernt hat, mit den in der Therapie hergestellten Werkzeugen umzugehen, übernimmt fortan die Schulische Heilpädagogin die Rolle der Reiseleiterin auf dem Weg mit dem Kind. Die Schulische Heilpädagogin hat den Fokus dabei klar auf dem Thema der Integration in die Klasse. Dementsprechend gestaltet sie den Brückenbau mit dem Kind und seinen Werkzeugen. Müssen die Werkzeuge für die Brücke noch verfeinert, leicht angepasst oder bunt bemalt werden? Je nachdem

wie die Werkzeuge dem Kind in der Hand liegen, fragt die Schulische Heilpädagogin die Logopädin um Rat, wie genau ein bestimmtes Werkzeug zu gebrauchen ist und führt dementsprechend zusammen mit dem Kind kleine Anpassungen durch. Ist nun die Schulische Heilpädagogin zur Reiseleiterin geworden, liegt auch die Verantwortung bezüglich Elternkontakt in ihren, beziehungsweise in den Händen der Klassenlehrperson.

Auch ich nehme mir ein Souvenir in Form eines Massnahmenplans mit. Er soll mich stets daran erinnern, dass ich ohne die Berufsgruppe der Logopädie meinen Integrationsauftrag bei einem Kind wie Moritz nicht erfüllen kann. Eine gute Zusammenarbeit mit der Logopädin und ein gegenseitiges Interesse liegen also in meinem ureigenen Interesse.

Nach dieser Reise fühle ich mich gut gewappnet, den Weg mit Moritz weiterzugehen. Dass sowohl die Logopädin wie auch ich einander stets um Rat fragen dürfen, wenn es um ein neues Etappenziel mit Moritz geht, vermittelt mir ein Gefühl von Sicherheit und grosser Zuversicht.

Ich freue mich darauf, mich mit „meiner“ Logopädin über diesen Massnahmenplan zu unterhalten und bin gespannt, was sie davon hält.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Hinweis: Die Seitenzahlen, die mit einem „A“ versehen sind, weisen darauf hin, dass sich das entsprechende Dokument im Anhang auf der angegebenen Seite befindet.

Abbildung 1: Die Aufgabenfelder der Schulischen Heilpädagogik im Überblick (vgl. Steppacher, 2014; farblich bearbeitet, Anmerkung der Autorin).....	14
Abbildung 2: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (vgl. Kraus de Camargo & Simon, 2013)	17
Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Leitfaden	25
Abbildung 4: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016)....	29
Abbildung 5: Initiierende Textarbeit am komplett codierten Material	29
Abbildung 6: Ausschnitt aus der eingefärbten Transkription.....	31
Abbildung 7: Kausale Kette der beiden Berufsaufträge für die Integration in die Klasse	55
Abbildung 8: Schnittmenge der beiden Berufsgruppen.....	55
Abbildung 9: Notwendige Schritte für eine erfolgreiche Integration	56
Abbildung 10: Variante I des Massnahmenplans	69
Abbildung 11: Variante II des Massnahmenplans	70
Abbildung 12: Vorbereiteter Ort fürs Gruppeninterview (Foto: Gobeli, 2017).....	A3
Abbildung 13: Logopädisches Netzwerk (vgl. LRB, 2016).....	A4
Tabelle 1: Zielebenen Sprachförderung in der Schule (vgl. Kempe Preti, 2016).....	17
Tabelle 2: Forschungsdesign	24
Tabelle 3: Beispiel einer Hauptkategorie.....	30
Tabelle 4: Beispiel einer Hauptkategorie samt Originaltext und Zusammenfassung.....	31
Tabelle 5: Definition einer Hauptkategorie samt Subkategorien	32
Tabelle 6: Beispiel Haupt- und Subkategorien	32
Tabelle 7: Beispiel der verwendeten Basisinformationen für das Ergebnis	35
Tabelle 8: Als Basisinformation verwendete Kategorien zum Bereich Aufgaben einer SHP	36
Tabelle 9: Als Basisinformation verwendete Kategorien zum Bereich Aufgaben einer Logopädin	40
Tabelle 10: Als Basisinformation verwendete Kategorien zum Bereich Schnittmenge	45
Tabelle 11: Als Basisinformation verwendete Kategorien zum Bereich Zusammenarbeit	47
Tabelle 12: Kategoriensystem nach Steppacher (2014)	57
Tabelle 13: Modifiziertes Kategoriensystem.....	58
Tabelle 14: Ergebnisse aus der Theorie aufgeteilt auf das modifizierte Kategoriensystem	59
Tabelle 15: Ergebnisse aus Theorie und Praxis aufgeteilt auf das modifizierte Kategoriensystem	61
Tabelle 16: Logopädische Dachverbände in der Schweiz (LRB, 2016).....	A5

Anhangsverzeichnis in separatem Anhang

Der komplette Anhang findet sich samt Anhangsverzeichnis in einer separaten Dokumentation.

Literaturverzeichnis

- Bacher, J. & Horwath, I. & Kepler, J. (2011). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Unveröffentlichtes Manuskript. Zugriff am 25.9.2016 unter http://www.jku.at/soz/content/e94921/e95830/e202629/e202930/SkriptTeil1ws11_12_ger.pdf
- Brenzikofer Albertin, E. & Wolters Kohler, M. & Studer, M. (2014). *KoKa Kooperations-Karten. Für die Zusammenarbeit von Lehrpersonen in integrativen Settings*. Bern: Edition SZH.
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2009). *Integrative Schulung – Rolle der Logopädie*. Zürich.
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2012). (Hrsg.). *Berufsbild Logopädie*. Zugriff am 26.3.2017 unter http://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/DLVintern/DLVD_berufsbild_A5%209_NeueAdr.2014.pdf
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2014). (Hrsg.). *Logopädie und Lese-Rechtschreibstörungen*. Zürich.
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2015). (Hrsg.). *Sprachförderung - Sprachtherapie*. Zugriff am 26.3. 2017 unter <http://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/Posi-Papiere/Posi-Papier%20F%C3%B6rd%20-Therapie%20def%20.pdf>
- Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband (2017). Zugriff am 27.3.2017 unter <http://www.logopaedie.ch/>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2016). *Benutzerhandbuch f4transkript*. Marburg: Dr. Dresing und Pehl GmbH.
- Drosdowski, G. & Müller, W. & Scholze-Stubenrecht, W. & Ermke, M. (1996). *DUDEN Rechtschreibung der deutschen Sprache*. Mannheim•Leipzig•Wien•Zürich: DUDENVERLAG.
- Eickhoff, B. & Haller-Wolf, A. & Pescheck, I. & Steinhauer, A. (2014). *DUDEN Das Synonymwörterbuch*. Berlin: Dudenverlag.
- Engesser, H. (1986). *Der kleine DUDEN. Mathematik*. Mannheim: Bibliographisches Institut.
- Feuser, G. (2009). Momente entwicklungslogischer Didaktik einer Allgemeinen (integrativen) Pädagogik. In: H. Eberwein & S. Knauer (Hrsg.), *Handbuch Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam* (7. Aufl., S. 280-294). Weinheim: Beltz.
- Fritz, A. & Schmidt, S. & Ricken, G. (2017). *Handbuch Rechenschwäche*. Weinheim Basel: Beltz.
- Gaidoschik, M. (2015). *Rechenschwäche – Dyskalkulie*. Hamburg: Persen.
- Gerny, D. (2011). *Die Grenzen der integrativen Schule werden sichtbar*. Zugriff am 10.9.2016 unter <http://www.nzz.ch/die-grenzen-der-integrativen-schule-werden-sichtbar-1.9485518>
- Gschwend, R. (2017). *Pulsmesser*. Zugriff am 25.4.2017 unter <http://www.pulsmesser.ch/tag/hfh/>
- Gyseler, D. (2016). *ADHS*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Jenni, R. (2001). *Kollegialer Austausch unter Fachleuten in heilpädagogischen und therapeutischen Berufen. Eine praxisorientierte Anleitung für die berufliche Reflexion in Gruppen*. Luzern: Edition SZH.
- Kempe Preti, S. (2016). *Kooperation mit der Logopädie*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Kraus de Camargo, O. & Simon L. (2013). *Die ICF-CY in der Praxis*. Bern: Hans Huber.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz.

- Lienhard-Tuggener P. & Joller-Graf K. & Mettauer Szaday B. (2011). *Rezeptbuch Schulische Integration*. Bern: Haupt.
- Logopädenverband der Region Basel LRB (1974). *Die Gründung des LRB*. Zugriff am 21.4.2017 unter <http://www.logopaedie-basel.ch/portrait-0>
- Logopädinnen- und Logopädenverband der Region Basel LRB (2016). *Übersicht des logopädischen Netzwerkes in der Schweiz und in Europa*. Zugriff am 3.9.2016 unter <http://www.logopaedie-basel.ch/Netzwerk.824.0.html>
- Lütje-Klose, B. & Urban, M. (2014). Professionelle Kooperation als wesentliche Bedingung inklusiver Schul- und Unterrichtsentwicklung. Teil 1: Grundlagen und Modelle inklusiver Kooperation. *VHN*, 83. Jg.
- Mayer, A. (2013). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. München: Reinhardt.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Meier, J. (2016). Auf Schulbesuch im integrativen Unterricht. *Aargauer Zeitung*, (20/21). AZ Ausgabe vom 28.9.2016. o.O.
- Meier, J. (2016). *Aargauer SVP und FDP starten Grossangriff auf die integrative Schulung*. Zugriff am 20.9.2016 unter <http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/kanton-aargau/aargauer-svp-und-fdp-starten-grossangriff-auf-die-integrative-schulung-130135068>
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin/München/Boston: Walter de Gruyter GmbH.
- Mohr, L. (2016). *Orientierung Masterarbeit. Frühlingsemester 2016*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Moser Opitz E. & Schmassmann, M. (2008). *Heilpädagogischer Kommentar zum Zahlenbuch 3*. Zug: Klett und Balmer AG.
- Naegele, I. (2014). *Praxisbuch LRS*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Rösch, H. & Ahrens, R. & Dirim, I. & Piepho, H. & Röhner-Münch, K. & Tschachmann, U. (2015). *Deutsch als Zweitsprache*. Braunschweig: Schroedel.
- Schöler, H. & Welling, A. (2007). *Sonderpädagogik der Sprache*. Göttingen: Hogrefe.
- Scholze-Stubenrecht, W. & Auberle, A. & Eickhoff, B. & Knörr, E. & Münzberg, F. & Osterwinter, R. & Rautmann M.A. (2010). *DUDEN die deutsche Rechtschreibung*. Mannheim•Zürich: Dudenverlag.
- Schriber, S. (2014). *Die Erfindung des Lebens. Blicke auf Behinderung aus narrativer Sicht*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Schriber, S. & Schwere, A. (2012). *Spannungsfeld Schulische Integration*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
- Schüpbach, M. & Slokar, A. & Niewenboom, W. (2013). *Kooperation als Herausforderung in Schule und Tagesschule*. Bern: Haupt.
- Sempert, W. (2016). *Forschungszugänge: Befragung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule*. Zürich: Druckerei Gehring.
- Steppacher, J. (2016). Aufgaben und Kompetenzen von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen in der inklusiven Schule, Schnittmengen und Kooperationen. *Integras*, 54, 2-7.
- Steppacher, J. (2016). *Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen*. Zürich: Internationale Hochschule für Heilpädagogik.

Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH) (2017). *Schulische Heilpädagogik*. Zugriff am 10.4.2017 unter <http://www.szh.ch/themen/fachpersonal/schulische-heilpaedagogik>

Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Umweltbundesamt (2009). *Kampagne Vielfaltleben*. Zugriff am 27.9.2016 unter http://www.umweltbundesamt.at/umweltschutz/naturschutz/natur_aktuell/vielfaltleben/

UNESCO (1994). *Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse*. Zugriff am 15.9.2016 unter http://www.unesco.at/bildung/basisdokumente/salamanca_erklaerung.pdf

Universität Freiburg (2017). *Logopädie. Beschreibung des Gebietes*. Zugriff am 10.3.2017 unter <http://www.unifr.ch/spedu/index.php?page=logopadie>

Weisser, J. (2014). *Heilpädagogik*. Aargauer Zeitung. Ausgabe vom 13.12.2014. o. O.

WHO (2017). *ICD-10-GM*. Zugriff am 30.4.2017 unter <https://www.praxis-wiesbaden.de/icd10-gm-diagnosen/block-f80-f89.php>

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Anhang

Du oder ich? Ja, wer denn nun? Schnittmenge in der integrativen Schule

Ein Schüler mit LRS – Wer soll mit ihm arbeiten:
Die Logopädin oder die Schulische Heilpädagogin?
Überschneidungen in den Berufsaufträgen und wie damit
umgegangen werden kann.

eingereicht von: Isabelle Gobeli

Begleitung: Simona Brizzi

Datum: 1. Juni 2017

Anhangsverzeichnis	
Anhangsverzeichnis	2
Anhang I: Gruppeninterview	3
Anhang II: Übersicht des logopädischen Netzwerkes in der Schweiz und in Europa (vgl. LRB, 2016)..	4
Anhang III: Übersicht der logopädischen Dachverbände der Schweiz (vgl. LRB, 2016)	5
Anhang IV: Leitfaden	6
Anhang V: Transkription	9
Anhang VI: Schritt 2: Codierungsprozess mit Hauptkategorien	43
Anhang VII: Schritt 3: Zusammenstellen gleicher Textstellen zur entsprechenden Kategorie	44
Anhang VIII: Schritt 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material	52
Anhang IX: Schritt 6: Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem	56
Anhang X: Zusicherung des Datenschutzes und Einverständniserklärung für die Datenaufnahme	69

Anhang I: Gruppeninterview

Vorbereiteter Raum für die Durchführung des Gruppeninterviews: Kопierte Fragen, die gestellt wurden, Notizmöglichkeit, kleine Stärkung...

Abbildung 12: Vorbereiteter Ort fürs Gruppeninterview (Foto: Gobeli, 2017)

Anhang II: Übersicht des logopädischen Netzwerkes in der Schweiz und in Europa (vgl. LRB, 2016)
 Eine Erklärung der Abkürzungen erfolgt unter Anhang III.

Abbildung 13: Logopädisches Netzwerk (vgl. LRB, 2016; farblich bearbeitet, Anmerkung der Autorin)

Anhang III: Übersicht der logopädischen Dachverbände der Schweiz (vgl. LRB, 2016)

Das logopädische Netzwerk der Schweiz besteht aus den folgenden Dachverbänden:

Tabelle 16: Logopädische Dachverbände in der Schweiz (LRB, 2016)

Abkürzung		Kanton	Abkürzung	Kanton
BAL		Appenzell Ausserrhoden	OLV	Oberwalliser Logopädinnen und Logopädenverein
BBL		Berufsverband Bündner Logopädinnen und Logopäden	TBL	Thurgauer Berufsverband Logopädinnen und Logopäden
BLL		Logopädie in Liechtenstein	VAL	Verein Aargauer Logopädinnen und Logopäden
BSGL		St. Galler Logopädinnen und Logopäden	VLS	Verein der Logopäden und Logopädinnen des Kantons Solothurns
FLV		Freiburger Logopädinnenverein	VZL	Verband Zuger Logopädinnen und Logopäden
LogoBE		Verband Berner Logopädinnen und Logopäden	ZBL	Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden
Luzern		Berufsverband Luzerner Logopädinnen und Logopäden	LRB	Logopädinnen und Logopädenverband der Region Basel
GLOG		Glarner Logopädinnen und Logopädenverband		

Leitfaden für Gruppeninterview, angepasst am 15.2.2017

ABLAUF

AUF FOLGENDER SEITE SIND LEITFADEN-FRAGEN

Kassettengerät auf „off“:

Situation	Zwei Logopädinnen und zwei Heilpädagoginnen und ich, sowie ein Audiogerät, treffen uns in „meinem“ Schulhaus in <i>Datenschutz-Dorf</i> , zu einem Zeitpunkt, wo keine Schule mehr stattfindet (Störfaktor-Möglichkeit daher gering). Im Stehen begrüße ich alle Teilnehmenden und danke ihnen fürs Kommen und bitte jede, sich kurz vorzustellen. Ich beginne mit der Vorstellungsrunde. Ich bitte alle Platz zu nehmen.
Begrüßung von Isa zum Interview	„Es geht bei unserem Gespräch um die Zusammenarbeit zwischen Logopädin und Schulischer Heilpädagogin. Dazu werde ich Fragen stellen, zum Beispiel wie die Zusammenarbeit aussieht bei einem LRS-Fall. Am Schluss machen wir noch eine Wunsch-Runde , wie eine optimale Zusammenarbeit ausschauen würde für euch.“
Einführung ins Interview	Alle sitzen und ich sage: „Ich möchte, dass ihr möglichst viel erzählt – möglichst viel von eurem Erleben im Alltag . Gern dürft ihr auch untereinander ins Gespräch kommen, das ist der Sinn des Gruppeninterviews☺. Lasst euch nicht irritieren, wenn ich mir Notizen mache und nachfrage, wenn ich unsicher bin, ob ich euch richtig verstanden habe. Das Gespräch wird aufgenommen, damit ich nachher wichtige Passagen daraus aufschreiben kann. Die Daten werden anonymisiert. Unser Gespräch dauert ungefähr 90 Minuten. Ist das gut für euch? “

Kassettengerät auf „on“:

(Sobald die erste Person etwas gesagt hat, mache ich bei meiner Zeichnung eine „1“.)

Und los geht's!

Leitfragen	Nachfragen (zum Abhaken)
<p>○ „Wie funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Logopädin und Schulischer Heilpädagogin bei euch?“</p>	<p><input type="checkbox"/> Kann jeder von euch einmal erzählen, wie die Zusammenarbeit erlebt wird? Findet sie überhaupt statt?</p>
<p>1. „Wenn ihr zusammen arbeitet, wie passiert das? Und wann passiert das? Erzählt einmal.“ (Subkategorie nach Steppacher, 2014: • <i>Integrative Fachdidaktik</i>)</p>	<p><input type="checkbox"/> Finden Absprachen zum Unterricht, und wenn ja, wie und wann statt? <input type="checkbox"/> Wer hat den Lead im Bereich des Austausches zwischen Logo und SHP? <input type="checkbox"/> Wer führt Beobachtungen in der Klasse durch? <input type="checkbox"/> Findet, und wenn ja, wie findet ein integrativer Unterricht statt? <input type="checkbox"/> Wer fördert und unterstützt SuS mit besonderem Förderbedarf? Wer bietet differenzierende und individualisierende Unterstützung an im Unterricht?</p>
<p>2. „Und was passiert konkret, wenn es um ein Kind mit LRS geht?“ (Subkategorie nach Steppacher, 2014: • <i>Lernstandserfassung/Leistungsbeurteilung</i> • <i>Spezifische Funktionsstörungen</i>)</p>	<p><input type="checkbox"/> Macht ihr eine Planung und wenn ja, wer, wenn es um ein „gemeinsames“ Kind geht? <input type="checkbox"/> Wer führt eine Lernstandserfassung durch, spezifisch auf LRS bezogen? <input type="checkbox"/> Erzählt von eurer Zusammenarbeit wenn es um das „Diagnose stellen“ geht. <input type="checkbox"/> Wer führt diagnostische Tests durch?? <input type="checkbox"/> Habt ihr, und wenn ja welche allgemeinen Verfahren wendet ihr an, wenn es um ein LRS-Kind geht? (Erfassung, Information an KlP, Eltern...) <input type="checkbox"/> Finden hier Absprachen statt, und wenn ja, wie sehen diese aus? <input type="checkbox"/> Wie werden Hilfestellungen und Massnahmen umgesetzt? <input type="checkbox"/> Wer verfasst Lernberichte für SuS mit LRS?</p>
<p>3. „Wie arbeitet ihr konkret mit dem Kind? Wer macht was?“ (Subkategorien nach Steppacher, 2014: • <i>Spezifische Funktionsstörungen</i>, • <i>Adaption Lernmaterialien, Lehrmittel</i>)</p>	<p><input type="checkbox"/> Wer definiert Förderziele? <input type="checkbox"/> Macht ihr eine Förderplanung und wenn ja, wer, wenn es um ein LRS - Kind geht? <input type="checkbox"/> Wie sieht so eine Planung aus? Wie ist sie aufgebaut? <input type="checkbox"/> Wer überprüft die Erreichung derselben? <input type="checkbox"/> Wer übernimmt welche Aufgaben in der Förderung? <input type="checkbox"/> Wer passt Lernmaterialien an für ein Kind mit LRS? <input type="checkbox"/> Wer vereinfacht einen Text, passt einen Text dem Wortschatzniveau des Kindes an? <input type="checkbox"/> Wer stellt Materialien und Hilfsmittel zur Verfügung?</p>

	<input type="checkbox"/> Falls Material gegeben, wer instruiert die Klip betreffend Einsatzes von Materialien? <input type="checkbox"/> Erzählt von eurer Zusammenarbeit wenn es bei einem Kind mit LRS um Elternarbeit geht. <input type="checkbox"/> Wer koordiniert Elterngespräche? <input type="checkbox"/> Wer hat den Lead an einem Elterngespräch? <input type="checkbox"/> Wer informiert die Eltern über mögliche Schwierigkeiten / Fortschritte??
4. Wo macht es Sinn, dass ihr nicht zusammen arbeitet?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5. Letzte Frage: Ihr arbeitet ja zum Teil zusammen und zum Teil auch nicht. Wenn ihr drei Wünsche frei hättet, wie das noch besser sein könnte, was würdet ihr euch wünschen?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
○ Gibt es von eurer Seite noch Dinge, die wir im Interview nicht angesprochen haben, die ihr aber gern noch hinzufügen möchtet?	

Anhang V: Transkription

Das transkribierte Interview wurde mit den entsprechenden Farben der Kategorien, Anhang IX, S.56f, eingefärbt.

Aufnahmedaten	
Datum / Zeit	13.3.2017 / 18.15 - 20.00Uhr
Ort	Datenschutzdorf, Primarschulhaus im SHP-Zimmer
Name der Interviewerin	Isabelle Gobeli, „I“
Name der Transkribierenden	Isabelle Gobeli
Dauer des Interviews	1.22h
Gesprächsmodus	Face to face
Gesprächsdaten	
Charakterisierung des Gesprächs	Keine weiteren Personen anwesend. Ruhige und angenehme Atmosphäre, wohlwollende Stimmung. Jede war sehr bemüht, auf die andere Person einzugehen.

Gesprächspartnerinnen			
<i>Siegel</i>	<i>Name</i>	<i>Geschlecht</i>	<i>Berufsgattung</i>
2	Datenschutz	weiblich	Logopädin
4	Datenschutz	weiblich	Logopädin
1	Datenschutz	weiblich	Schulische Heilpädagogin
3	Datenschutz	weiblich	Schulische Heilpädagogin

Verwendete Kürzel im Interview	
DaZ Lp	Deutsch-als-Zweitsprache-Lehrperson
iL	individuelle Lernziele
IQ	Intelligenzquotient
Klp	Klassenlehrperson
Legatherapie	Legasthenie Therapie
Logo	Logopädin
Lp	Lehrperson
LRS	Lese-Rechtschreibschwierigkeit
SHP	Schulische Heilpädagogin
SpD	Schulpsychologischer Dienst
UT	Unterrichtsteam
VM	Verstärkte Massnahmen

1 **Beginn des GRUPPEN – INTERVIEWS**

2

3 *I: Wenn ihr zusammen arbeitet mit der Logopädin, mit der Heilpädagogin, wie*
4 *passiert das? Und wann passiert das, ganz generell? Passiert es überhaupt?*
5 #00:03:40-2#

6

7 1: Also bei uns passiert hauptsächlich dann wenn VM gesprochen wurde, SHP und
8 Logo. Und ähm dann machen wir quasi zusammen die Förderplanung. Da sind aber
9 auch die anderen Lehrpersonen noch dabei, also DaZ-Lehrperson,
10 Klassenlehrperson, da sitzen wir so im Klassenteam quasi dann zusammen.
11 #00:04:12-5#

12

13 2: Wir haben immer regelmässig einen Austausch mit Klassenlehrpersonen, und
14 wenn wir ein Kind abklären, äh kommt dieser Bericht an den Klp oder an die
15 Kindergartenlehrperson plus an die Heilpädagogin und je nachdem suchen wir nach
16 einer gemeinsamen Zeit wo wir schauen wer macht was für das Kind oder mit dem
17 Kind. Das wird so wie eine Förderplanung, die wir gemeinsam aufstellen, was
18 können sie übernehmen wenn das Kind bei uns noch auf der Warteliste ist, also auf
19 der Wartezeit, weil in der Regel können wir das Kind nicht gerade aufnehmen. Aber
20 was können sie schon vorbereitend machen, was macht Sinn, wie viel, wie fest
21 können wir die Eltern einbinden in dieser Warteschleife drin, eben
22 Klassenlehrpersonen, also doch wir sind eigentlich schon noch gut vernetzt. Wir
23 haben auch jeden Monat einmal mit der Schulleitung und allen Förderlehrpersonen
24 haben wir einen Austausch. #00:05:24-0#

25

26 1: Das haben wir auch. Wir machen das auch. Es nennt sich Förderteam. Dann
27 treffen sich alle Heilpädagoginnen und äh Logopädinnen. Auch mit der Schulleitung.
28 #00:05:34-0#

29

30 2: Das haben wir auch. #00:05:32-2#

31

32 1: Auch mit der Schulleitung. #00:05:33-0#

33

34 2: Mit der Schulleitung und dann schauen wir einfach was für welche Themen, die
35 anstehen. Gibt es ein Kind das wir wirklich besonders anschauen müssen. Ja.
36 #00:05:43-5#

37

38 1: Wir haben dann auch so Fallbesprechungen. Also wir können dann, wenn wir
39 wissen, wann die Sitzungen sind, vorneweg einen Fall einschicken dem Schulleiter
40 und ähm dann wird das dann mit allen so besprochen. Das ist sehr befruchtend,
41 dieses Gefäss, wenn man wirklich nicht weiter kommt, dass man mal nen anderen
42 Blick kriegt von den ganz anderen Kollegen und. #00:06:08-8#

43

44 *I: Das ist jedi Monat, jeder Monat wo das ist? Das ist nicht nur die Expertenrunde?*
45 *Die alle drei vier Monate ist? Sondern das ist wirklich ähm ...#00:06:12-1#*

46

47 2: Nein #00:06:13-9#

48

49 1: Ja #00:06:15-5#

50

51 2: Also das ist immer. Also wir haben das immer am Montag vom Viertel ab 12 bis
52 Viertel ab eins. Einfach eine Stunde. Dann muss es drinnen Platz haben. Darin muss
53 es Platz haben. Das ist nicht uferlos. Sondern man weiss einfach eine Stunde.
54 #00:06:26-9#

55
56 I: Ok. #00:06:29-6#

57
58 I: Wie ist das bei euch? #00:06:30-3#

59
60 3: Also bei uns läuft viel Zusammenarbeit zwischen SHP und KlP und wenn du mal
61 schaut, was ist mit dem Kind können wir auch anonym dem SPD den Fall schildern,
62 sie kommt auch ins Haus oder eben Expertenrunde wenn man nicht weiter weiss,
63 wenn man das Gefühl hat, dass es das Kind ist das mit dem Spracherwerb Problem
64 hat, dann fragen wir die Logopädin an, äh und dann schaut sie das Kind an und sagt
65 ob sie das Kind nehmen kann, in welchem Mass sie es nehmen kann und häufig
66 macht sie dann schon so eine spezifische Förderung, die dann tiefer ist als das was
67 in der Klasse läuft. Also Basis Sachen aufschaffen und Kombinieren und so. Oder
68 wie ein Programm gibt das neben der Schule durch läuft. Und für eine Lega-
69 Abklärung mache ich es dann. Wenn es den Prozentrang oder die Sache hat, wo ich
70 anschau, nehme ich es in die Lega. SHP - Sachen mache ich fest in der Klasse
71 oder mit Gruppen in der Klasse. Lega nehme ich aber immer noch raus, eigentlich,
72 das ich wirklich ein gezieltes Training machen kann, dort wo sie eigentlich anstehen.
73 (..) Das generiert ihnen auch etwas mehr Hausaufgaben für diese Kinder auch und
74 so und da müssen sie eine gewisse Eigenmotivation auch haben zum sich dort zu
75 verbessern wo sie Schwierigkeiten haben. #00:07:55-5#

76
77 1: Aber das sprichst du dann nicht mit der Logopädin dann ab? Das machst du dann
78 in Eigenregie. #00:08:00-2#

79
80 3: Ich bin halt noch Legasthenie-Therapeutin. Oder. #00:08:02-3#

81
82 1: Mhm (bejahend) #00:08:02-3#

83
84 3: Und von dem her gesehen. #00:08:00-4#

85
86 1: Mhm (bejahend) #00:08:05-6#

87
88 3: Aber wenn ich das Gefühl habe, es sind basalere Sachen, wo du zu hoch
89 einsteigst oder in der Schriftsprache sprichst, dann tue ich mich selbstverständlich
90 mit ihr absprechen. #00:08:11-8#

91
92 1: Mhm (bejahend) #00:08:12-4#

93
94 3: Aber das ist wirklich nach Bedarf. Und das vermisse ich, dass wir keine Gefässe
95 haben für einen regelmässigen Austausch. Auch gerade mit DaZ-Lehrpersonen. Mit
96 einer Klasse mit sehr viel immer wieder frischen No-Deutsch-Schwätzer und dann
97 bin ich in diesen Klassen und sehe wie die Lehrperson manchmal, dass Kinder
98 warten müssen, weil nichts vorhanden ist und so. Und dort hätte ich auch in diesen
99 Klassen gern dass sie einen besseren Austausch wären und weniger Leute. Sie

100 haben intensiv bei jemand anderen als anderen DaZ. Und es sind so viele Leute
101 involviert. Ja. #00:08:49-7#

102
103 1: Mhm (bejahend) #00:08:54-6#

104
105 4: Ja, also bei uns fehlt so ein Gefäss mit Heilpädagogen. Wir haben einfach eines
106 so intern einfach alle Therapeuten, das heisst Psychomotoriktherapeuten, plus wir
107 Logos. Logos sind zusammen wo wir regelmässig Sitzungen haben mit unserer
108 Therapie-Leitung. Wir haben eigentlich nicht der Schulleitung unterstellt sondern
109 haben unsere eigene Leitung, die zuständig ist für eben all die sonderpädagogischen
110 Massnahmen. Aber dort ist keine Heilpädagogin dabei, weil das hat damit zu tun, ich
111 arbeite an einer Schule wo an diesem Schulversuch teilnimmt für starke
112 Lernbeziehungen dort hat man eigentlich die klassische Heilpädagogin in diesem
113 Sinn abgeschafft. Die arbeitet eigentlich nur noch als Mentorin und tut ähm die
114 Klassenlehrer und Teamteacherin anleiten und kommt nicht selber. Eigentlich. Ich
115 habe nur im Kindergarten wirklich eine Heilpädagogin mit der ich zusammenarbeite
116 mit ihr und dort findet der Austausch entweder per Mail statt, per Telefon also wir
117 haben sehr häufig Austausch. Aber halt einfach nicht so ein Gefäss, wo wir uns alle
118 treffen. #00:10:03-7#

119
120 *I: Das nimmt mich jetzt noch schnell Wunder. Was heisst sie ist, also sie kommt nicht*
121 *mehr, sie ist nur noch Mentorin, das heisst, man geht zu ihr mit einem Problem oder*
122 *mit... #00:10:12-7#*

123
124 4: Ja. Und sie tut wie anleiten. Also ich glaube, ich müsste sie jetzt nachfragen wie
125 die Lehrpersonen, wie das jetzt genau funktioniert. Weil ich finde es ist einbisschen
126 #00:10:22-0#

127
128 *I: Aber du hast zu ihr in diesem Fall nicht äh gross Kontakt. #00:10:25-2#*

129
130 4: Nein! Weil die, die also ich weiss gar nicht genau wer dort zuständig ist. Es ist
131 einfach, man hat jetzt das bis jetzt, man ist in diesem Schulversuch drin. Und da ich
132 habe das Gefühl es wird jetzt einfach etwas herumgeprübelt. Und also ich weiss
133 nicht ob das wirklich gut ist. Und im Kindergarten ist jemand, eine Externe, ja, von
134 Rümlang, das ist bei uns so etwas die Heilpädagogische Schule, die wirklich dann
135 kommt und zuständig ist für das eine Kind und sie ist auch die, die den Förderplan
136 macht und ich einfach meinen Teil dazu beitrage. Was ich von der Logo her mache,
137 teile ihr das mit. Und sie schreibt das in den Förderplan hinein. Wir sprechen uns
138 schon ab, damit wir immer so am gleichen Thema dran sind. Oder das Gleiche
139 immer wieder vertiefen. #00:11:15-0#

140
141 *I: Jetzt ihr zwei habt gesagt, dass ihr monatlich euren Austausch, der fix ist, dann*
142 *muss man sich in dem Sinn nicht drum kümmern, das ist wie so abgemacht. Du hast*
143 *gesagt, dass das bei euch nicht existiert so ein fixes Gefäss. Wenn aber trotzdem so*
144 *ein Austausch stattfindet, wer hat den Lead? Wer ist der Hüter? #00:11:36-5#*

145
146 3: Also ich habe regelmässig Austausch mit der KlP. Dann organisieren wir fest
147 zusammen. Ergo oder Psychomotorik dazukommt oder bei einem Kind ist es auch
148 der Kinderarzt. Dann sprechen wir das wie ab und schauen wer organisiert das? An
149 und für sich ist es die Klassenlehrperson, die führt, so quasi. #00:12:01-1#

150

151 I: Genau. #00:12:01-9#
152
153 3: Aber, in dieser Zusammenarbeit legen wir das fest. Auch für Expertenrunde und
154 so. #00:12:15-8#
155
156 *I: Gut. Dann Beobachtungen in der Klasse selber, also über Kinder die in irgendeiner*
157 *Form auffällig sind, wer führt Beobachtungen, also wer geht in die Klasse und führt*
158 *Beobachtungen durch? Ist es die Logopädin oder die Heilpädagoginnen? Gibts da*
159 *Abmachungen? #00:12:33-6#*
160
161 2: Ich bin eher selten in der Klasse (auch grün). Das macht bei uns jetzt wirklich äh
162 #00:12:41-2#
163
164 I: Die Heilpädagogin.
165
166 2: Die Heilpädagogin. Ja. Aber sie, ich bekomme dann wieder Rückmeldung, wir sind
167 so im Austausch, wir sind auch manchmal bilateral nach der Schule treffen wir uns
168 noch über ein paar Kinder. Aber sie ist in der Regel in der Klasse (auch grün).
169 #00:12:57-4#
170
171 4: Das ist bei uns auch so. Also wenn dann nehmen wir die Kinder raus zum genau
172 abklären, aber in der Klasse selber bin ich jetzt auch selten. Ja. #00:13:05-4#
173
174 1: Bei uns auch. Das kann ich abnicken (lacht)(auch grün). #00:13:11-8#
175
176 I: Okey. #00:13:09-4#
177
178 3: Bei uns sind einfach die Reihenuntersuche, die sie machen. Wir haben eine
179 Logopädin, die das schön aufführt ihre Sachen, wenn man nachfragt ob mal etwas
180 war mit diesem Kind, dann hat sie das eigentlich aufgelistet. Das findet eigentlich im
181 Kindergarten statt. (unv.). Das macht ihr ja auch? #00:13:28-0#
182
183 2: Wir machen die Reihenerfassungen im Kindergarten. Im kleinen Kindergarten. Im
184 grossen Kindergarten haben wir diese Kinder schon zweimal gesehen. Und wir jetzt
185 an unserer Schule führen nachher die erste Klasse, sehen wir nachher dann nicht
186 mehr. Aber neu ab der 2.Klasse führen wir immer im Januar Schreib- und Lesetests
187 durch. Und jetzt haben wir sogar seit diesem Jahr ausgedehnt bis in die 5. Klasse.
188 Also 2., 3., 4., 5.Klasse, das ist eine Heidenarbeit, die wir jetzt machen, alles das
189 auswerten. Wir stellen den Lehrpersonen quasi so ein Päckli zusammen mit den
190 genauen Anleitung oder wenn sie das erste Mal das macht, erklären wir, dann haben
191 wir den SLT 2 und den in der 5. Klasse den Deret, fünf bis sechs plus haben wir jetzt
192 durchgeführt. Die Lehrpersonen oder dann auch manchmal die Heilpädagoginnen
193 führen das mit der Klasse durch. Wir bekommen das ganze Päckli wieder retour. Wir
194 werten alles aus und haben nachher wieder das Gespräch mit den
195 Klassenlehrpersonen und schauen einmal. (...) Wie die Klasse steht. Und es sind
196 jetzt aber auch noch gerade haben wir noch Partnerschule gesucht zum Lese-
197 Leistungen, v.a. Leseleistungen vergleichen. Wir finden die Leseleistungen nehmen
198 massiv ab. Und jetzt haben wir Partnergemeinden, Partnerschulen gesucht wo wir so
199 einmal nicht nur unsere Schule anschauen, sondern über die nächsten zwei drei
200 Jahren, ist das in den anderen Schulen auch so, dass Leseleistungen eher
201 abnehmen? #00:15:03-0#

202
203 1: Mhm (bejahend) #00:15:06-5#
204
205 4: Das haben wir auch mit den Reihenuntersuchen. (unv.) #00:15:14-4#
206
207 I: Auch bis oben? Also bis // #00:15:17-5#
208
209 4: Wir haben äh erster Kindergarten, zweiter Kindergarten. Das ist klar und erste und
210 zweite Klasse. #00:15:20-9#
211
212 I: Ja #00:15:21-3#
213
214 4: Und dann, ja. #00:15:24-0#
215
216 I: Und ihr habt bis oben, bis zur sechsten, bis zur fünften hast du gesagt? #00:15:31-
217 0#
218
219 2: Bis zur fünften. Wir gehen aber nicht mehr in die erste. Wir nehmen nur noch
220 diejenigen Kinder raus, die uns schon aufgefallen sind, und, dort sind wir sowieso in
221 Kontakt mit den Eltern und mit den Lehrpersonen, fragen nach, bieten sie für die
222 Kontrolle auf. Und dann, ab der zweiten Klasse, also Mitte zweite, gibt es dann die
223 Lese- und Schreibtests. #00:15:50-6# und rot.
224
225 I: Ja. Wie ist das bei euch Heilpädagoginnen? Macht ihr das, macht das bei euch
226 auch die Logopädin so Reihenuntersuche, oder macht ihr? #00:15:54-6#
227
228 1: Also bei uns macht das auch die Logopädin. #00:15:57-5#
229
230 I: Ja #00:15:52-4#
231
232 1: Ja. Mhm (bejahend) #00:15:59-1#
233
234 I: Aber auch vor allem unten. Also Kindergarten.// #00:16:00-9#
235 1: Jaja #00:16:01-0#
236
237 I: Ja #00:16:02-4#
238
239 3: Wir sind von der Lega aus, das von der zweiten Klasse auch anzubieten. Jetzt ist
240 einfach der Reihenuntersuch im Kindergarten von der Logopädin. In der
241 Handreichung hat es eine neue Klausel gegeben und wir versuchen die umzusetzen.
242 Das sind wir jetzt dran, eigentlich. Das ist mir jetzt grad in den Sinn gekommen.
243 #00:16:19-2#
244
245 Alle: (lachen) #00:16:22-1#
246
247 3: Es ist immer so viel los und dann nachher ist die Zeit so schnell herum. Ja. Genau.
248 Und wir haben auch wenn Lehrpersonen kommen und fragen, dann hab ich auch
249 gesagt, dass ich ein Diktat mache, einmal und dann haben wir darüber gesprochen.
250 Und es ist sehr interessant wenn man eben zusammensitzt und von deiner Seite her
251 sagst diese und diese und diese Sache sind auffällig, kennst das Kind nicht, wie
252 schnell du dann auf den Punkt kommst bei gewissen Kindern. #00:16:47-7#

253
254 3: Also gerade mit Erfahrung und so. #00:16:52-0#
255
256 1: Mhm (bejahend) // #00:16:50-6#
257
258 *I: Thema intergrativer Unterricht wurde vorher genannt. Du hast gesagt du tust vor*
259 *allem ähm, nimmst sie heraus die Kinder, du bist selten in der Klasse drin.*
260 #00:17:01-2#
261
262 4: In der Gesamtklasse schon. Es gibt dann mehr so Formen wie Kleingruppe, wenn,
263 also, das hatte ich im Kindergarten schon einmal, wenn alle Probleme haben mit m/s,
264 m/sch bei den Grossen dass ich dann auch schon mal ein Grüppli
265 zusammengenommen habe, oder auch Mundmotorik eine Gruppe gemacht habe
266 oder wenn sie beim Lesen alle einfach so ein Voraussetzung ist natürlich dass alle
267 ungefähr das gleiche Problem haben, sonst bringt das nichts. Also es ist dann
268 wirklich eher eine Fördermassnahme und keine Therapie mehr, es läuft dann unter
269 Förderung. #00:17:32-2# (auch grün).
270
271 *I: Genau. #00:17:32-7#*
272
273 4: Ja. #00:17:33-2#
274
275 *I: Wie läuft das bei dir, bei euch? #00:17:34-0#*
276
277 2: Ich habe die Kinder immer noch einzeln (auch grün). #00:17:37-1#
278
279 *I: Ja. #00:17:37-8#*
280
281 2: Da gehe ich jetzt wirklich nicht, obwohl wir eine sehr eine Schule sind, die sehr
282 integrativ arbeitet, aber bislang denke ich ist es für eine Logo oder eine Legatherapie
283 ganz, ganz schwierig in der Klasse drin zu arbeiten. Also, ja. (auch grün). #00:17:57-
284 0#
285
286 3: Ja. #00:17:57-6#
287
288 *I: Und ihr Heilpädagoginnen ihr seid beides integrativ tätig? #00:18:05-2#*
289
290 1: Also ich würde jetzt sagen mehr integrativ als, als draussen. Wenn ein Schüler VM
291 hat, dass man dann mal eine Stunde in der, in der Woche mit ihm rausgeht, aber
292 ansonsten nein, alles integrativ. #00:18:21-6# (auch grün).
293
294 4: Tust du mir schnell sagen was VM bedeutet? #00:18:23-3#
295
296 1: Ah das sind die verstärkten Massnahmen, wenn sie, wenn sie eine
297 Beeinträchtigung #00:18:30-3#
298
299 2: Aha. Mhm (bejahend)
300
301 1: Eine Diagnose gesprochen kriegen vom SpD.
302
303 *I: Genau. Wenn Stunden gesprochen werden. #00:18:30-3#*

304
305 4: Mhm (bejahend), Mhm (bejahend)
306
307 I: Das ist ganz. #00:18:37-1#
308
309 3: Das ist eigentlich Sonderschule. #00:18:36-2#
310
311 4: Mhm (bejahend) #00:18:37-3#
312
313 1: Eigentlich Sonderschule, genau. Und die sind speziell für das Kind nur
314 gesprochen. #00:18:41-4#
315
316 4: Ja. Ja, das nennt sich bei uns eben anders. Das sind bei uns ISR-Schüler.
317 #00:18:47-6#
318
319 I: Genau. #00:18:45-0#
320
321 4: (lachend). Genau. Darum musste ich schnell nachfragen. #00:18:48-8#
322
323 3: Bei uns ist auch Logo und Lega neben dran. Aber auch mit Kleingruppe wenn es
324 Sinn macht. Sie hat jetzt einen Realschüler und einen Sechstklässler, weil es bei
325 beiden darum gegangen ist, spontan zu sprechen und dann ist es manchmal auch
326 einfacher wenn es zwei Kinder hat. Und ich habe auch manchmal auch dort Kinder,
327 die sagen, wenn sie zu zweit sind, dass sie mehr motiviert sind zum Arbeiten, oder
328 wenn schon ein gewisser Stock aufgebaut hast, dass es darum geht gewisse
329 Selbstständigkeit aufzubauen. #00:19:16-8#
330
331 I: Da sprichst du jetzt aber als Legatherapeutin. Nicht als Heilpädagogin? Wie ist es
332 dort? #00:19:21-3#
333
334 3: Also wenn ich ganz viel, je nach Schulzimmergrösse (lachend), also eine Klasse
335 hat ein sehr grosses Zimmer, da bin ich viel im Schulzimmer drin. Und zwei
336 Schulzimmer sind sehr klein, die sind so proppenvoll, da gehe ich viel mit einer
337 Gruppe raus. Aber mit wechselnden Gruppen. Nicht immer mit der gleichen Gruppe.
338 Mit der einen Klasse habe ich sehr schwache iL Kinder, die wirklich sehr tief fahren
339 müssen, wo man auch also an dem wieder anpassen müssen und dann ist das
340 Schulzimmer zu klein. Dann ist von der Konzentration und von dem her gesehen halt
341 schwierig. (auch grün). #00:19:57-5#
342
343 I: Ja. #00:19:58-9#
344
345 3: Sie sind halt häufig auch sehr ablenkbar. #00:20:02-6#
346
347 I: Ja. #00:20:03-2#
348
349 3: Dann weiche ich aus in andere Schulzimmer. In der einen Klasse geht es wirklich
350 gut, da es immer wieder wechselnde Gruppen sind. Und dort sagt der Lehrer auch er
351 wolle mal wieder die Schwächeren nehmen, dann kann ich mit einer mittleren oder
352 stärkeren Gruppe rausgehen, damit er weniger Kinder im Schulzimmer hat.
353 #00:20:19-8#. (Auch grün).
354

355 I: Mhm (bejahend) #00:20:23-2#

356

357 *I: Gut. Ich denke für mich wäre die erste Frage ok so. Dann würde ich gerne zum*
358 *Zweiten kommen. Was passiert konkret wenn es um ein Kind geht mit LRS? Und*
359 *LRS als Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit. Da gibt es ja sogenannte diagnostizierte*
360 *LRS, aber auch es gibt auch Kinder die Symptome zeigen zu LRS. Ich meine alle*
361 *Kinder. Also ich meine wirklich äh, solche die es diagnostiziert haben, solche die*
362 *einfach Anzeichen zeigen einer LRS. Also generell wie ist es dort? #00:21:01-4#*

363

364 Alle: (...) #00:21:01-4#

365

366 *I: Thema Planung, gibt es dort eine Planung, es wurde schon gesagt zum Teil, jetzt*
367 *vielleicht einfach noch spezifisch für Kinder mit LRS. Wie macht ihr das dort? Jetzt*
368 *speziell Logo-SHP? Wenn ihr ein Kind mit LRS habt? Wer hat den Lead? Wer*
369 *bestimmt wo wie was?*

370

371 I: Ihr dürft einfach frei, frei sprechen. #00:21:16-8#

372

373 (...) #00:21:18-8#

374

375 **1: Also bei uns hat da der Lead die Logopädin. Ganz klar. Ähm. (..). Sie leitet einem**
376 **auch an oder gibt auch Material für für die Klp oder auch für mich dann. Was man**
377 **speziell machen kann mit dem Kind. #00:21:41-6#**

378

379 (...) #00:21:45-0#

380

381 **2: Bei uns kristallisieren sich diejenigen Kinder raus nach diesen Tests. Also jetzt**
382 **beginnt diese Zeit wieder. Wir sind jetzt fertig mit der Auswertung. Ähm. Wir**
383 **besprechen die Resultate, die Testresultate mit der Lehrperson. Es gibt ganz klare,**
384 **wo wir finden okay da, ist sicher ein Kind das, wo wir genau hinschauen müssen,**
385 **dann gibt es sochli den Graubereich. Und wenn es ein Kind ist wo wir genau**
386 **hinschauen müssen, bieten wir das einmal für eine Abklärung auf. Das wir äh. Die**
387 **Lehrperson gibt den Eltern das Anmeldeformular mit nachhause. Die Lehrperson**
388 **nimmt den ersten Kontakt auf und sagt und erzählt den Eltern in einem**
389 **Elterngespräch, das Kind ist auffällig, es ist mir auch schon aufgefallen, aber in**
390 **diesem Test zeigt sich das und das noch einmal. Ähm. Ich empfehle dass sie das**
391 **Kind anmelden, dass sie das Kind anmelden für eine Legaabklärung. Und die**
392 **Anmeldung zu uns. Wir bieten es dann auf mit den Eltern zusammen für die**
393 **umfassende Legaabklärung. Die machen wir dann in der Logopädie. Und je**
394 **nachdem wie dann die Testresultate sind, äh, ja, leider wieder kommt das Kind auf**
395 **die Warteliste, aber dann haben wir nachher Rückmeldungen mit ähm, der Bericht**
396 **geht an die Lehrperson wenn die Eltern das Einverständnis geben und dann**
397 **beginnen wir intensiver zusammenzuarbeiten mit der SHP und der Klp. Was kann die**
398 **schon vorher, was kann die schon vorher machen bis das Kind in die Therapie**
399 **kommt. Was wir auch noch anbieten bei uns in der Logo ist der Dybuster, das**
400 **Dybuster Training. Es ist auch möglich, dass wir so Eltern motivieren und sagen äh,**
401 **wir bieten das an, schickt das Kind, es wäre eine Möglichkeit für ein Dybuster -**
402 **Training oder habt ihr die Möglichkeit das zuhause zu machen? Je nachdem. Aber**
403 **eigentlich ist dort schon der Lead bei uns. #00:23:50-8#**

404

405 *I: Bei euch ist das auch so? Dort ist der Lead bei der Logopädin? #00:23:52-3#*

406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456

1: Ja, Ja, Mhm (bejahend). #00:23:54-9#

4: Wir sind leider nicht befugt zum Diagnose herstellen, also zu stellen. Bei uns läuft alles über den SpD. Also wenn bei uns jemand beim Reihenuntersuch herauskam, ähm, es zeigt wirklich Schwierigkeiten beim Lesen oder Schreiben dann muss es über den SpD laufen, bei uns. #00:24:14-4#

I: Dann meldest du als Logopädin... #00:24:16-1#

4: Nein, nicht einmal, dann tut eigentlich auch die Lehrerin Kontakt aufnehmen zu den Eltern. Oder ich gebe ein Telefon je nachdem was ich mit der Lehrperson bespreche. Und dann informieren wir die Eltern und sagen eben es wäre wirklich nötig, dass sie dort vorbei gehen. Also einfach für die Diagnose. Sonst wenn sie jetzt finden nein, äh, also, Diagnose brauchen wir einfach wenn wir das Kind Lernzielbefreien wollen. So lange es weiterläuft mit Noten und ja, braucht es das ja wie nicht. Also dann kommt es einfach in die Therapie bei uns. Ja. Aber es läuft dann schon über die Logopädin und eigentlich nicht über äh, ja, über die SHP. #00:24:58-6#

3: Also bei uns ist schon der Bedarf ist innerhalb bei der Klassenlehrperson und der SHP. Was braucht dieses Kind? Braucht es etwas? Und dann ist es die Klassenlehrperson, die den Eltern sagt oder mit den Eltern ausfüllt oder die Eltern können es vielleicht selber ausfüllen (lachend) und dann zur Logopädin geht oder zu mir kommt und dann mache ich die Legaabklärung. Wir sind zwei Legasthenie-Therapeutinnen. Ich habe auch Kinder, die nicht bei mir in diesen drei Klassen sind, die zu mir in die Lega kommen. Und dann habe ich einerseits mein Programm, das ich mit diesen Kindern arbeite und andererseits können die Lehrpersonen Themen reingeben. Mir ist es eigentlich egal, welche Texte ich lese. Ich denke manchmal macht es mehr Sinn wenn ich Texte lese, die sie sowieso haben in der Schule oder ich probiere an diesem Stoff zu arbeiten an dem sie gerade sind. Aber ich muss es ja trotzdem am Kind anpassen können. Dass das Kind dort wo es steht sich weiterentwickeln kann und nicht einfach immer noch zu hoch ist. Ja. #00:26:03-8#

I: Können wir vielleicht ganz kurz einen Einschub machen, der Unterschied zwischen Legasthenie-Therapeutin und Logopädin. Du hast gesagt, ihr bietet auch Legasthenie an? #00:26:11-5#

2: Ja, ich habe die Ausbildung für beides. #00:26:17-0#

I: Du hast für beides. Könnt ihr vielleicht kurz erklären, ich merke, da stehe ich, da habe ich Erklärungsbedürfnis, was, was einfach ganz kurz was ist der Unterschied zwischen Logo und Lega? #00:26:25-5#

2: Also wir handhaben das so, dass wir Logo, das ist die gesprochene Sprache. Sprachauffälligkeiten wenn ein Kind den r nicht kann oder sch oder eine Differenzierung nicht oder den Satzbau. Wir haben jetzt auch ganz viele Kinder, auch mit Spracherwerbstörungen. Die dann auch zuerst einmal im Stiftung Netz sind, also so Vorkindergarten, schon, die sprachlich betreut sind. Die kommen dann wenn sie in den Kindergarten kommen, dann übernehmen wir sie dann und machen dort weiter. Die Sprache, die Sprache ist ja dann schon soweit schon angebahnt. Aber ähm, Spracherwerbstörungen. Einfach mehr, das ist die mündliche Sprache, die

457 gesprochen Sprache. Ich weiss nicht ob ihr das auch so... #00:27:09-4#
458
459 4: Nein. Also ich glaub das tut man auch nicht mehr so differenzieren, also
460 #00:27:15-9#
461
462 2: Klar. #00:27:18-8#
463
464 4: Also heute. #00:27:15-9#
465
466 4: Also ich meine ich habe die Ausbildung an der HfH gemacht. #00:27:19-6#
467
468 Alle: (lachend) #00:27:20-2#
469
470 4: Ich will euch nicht zu nahe treten, aber ich glaube heute gibt es diese
471 Differenzierung zwischen eben... Legasthenie ist sowieso ja eigentlich ein veralteter
472 Begriff #00:27:26-0#
473
474 2: Klar. #00:27:26-4#
475
476 4: Ich glaube heute an der HfH ist man einfach Logopädin und hat wie alle Bereiche.
477 Also ich bin wirklich zuständig für alles. Ob jetzt ein Kind LRS hat oder eben
478 Mundsprachstörung oder ein Stottern. Oder einfach, so #00:27:39-3#
479
480 2: Das bin ich auch. #00:27:39-2#
481
482 4: So umfassend. #00:27:40-2#
483
484 2: In dem Sinne, oder. Aber früher hat man das wie beides gebraucht. #00:27:44-8#
485
486 2: Ich habe noch beides, ich bin eine der alten Schule, ich habe jetzt dann bald 40
487 Jahre auf dem Buckel und da habe ich wirklich noch beide Ausbildungen. So etwa
488 Hauptsache Logopädie und dann hat man in dieser Ausbildung einfach Legasthenie,
489 die LRS noch reingeschoben. Und heute ist man einfach alles. Das ist mir schon klar.
490 #00:28:03-4#
491
492 3: Und es gibt auch keine Ausbildung zur Legasthenie Therapeutinnen mehr.
493 #00:28:06-7#
494
495 2: Nur, nur das. Das gibts gar nicht mehr. #00:28:09-0#
496
497 3: Am Anfang war es eben getrennt. Also in den 60er 70er Jahren dort war es
498 wirklich getrennt. Dann floss es in die Ausbildung zur Logopädinnen. Es hatte zu
499 wenig am Anfang. Dann gabs noch relativ viel Legasthenietherapeutinnen neben
500 dran, in Zürich auch. Bis in die 90 er Jahre gab es auch Legasthenietherapeutinnen,
501 und dann ist es auch nicht immer ersichtlich, das ist auch jetzt noch manchmal so, ob
502 das eigentlich in den Bereich der SHP gehört oder in den Bereich der Logopädie.
503 Das tut sich jetzt aber klar für mich herauskristallisieren im Bereich der Logopädie.
504 Sie haben jetzt eigentlich von Friburg weiss ich jetzt ein paar, die haben wirklich eine
505 gute Ausbildung. Und im SHP das ist so breit abgestützt, da kannst du wie zu wenig
506 vertiefen. Einfach. #00:28:50-4#
507

508 I: Es wird eben heute auch so in diesen Fachliteraturen wenn es ums LRS geht, wird
509 von Legasthenie oder LRS wird eben zum Teil im gleichen Text wird es als
510 Legasthenie oder LRS, das ist irgendwie wie, ja, darum bin ich noch froh #00:29:07-
511 7#

512
513 3: Und was ich vorher noch gesagt habe, wegen der Heilpädagogik wird es eher
514 weniger so hervorgehoben aber in der Psychiatrie oder in den Neurowissenschaften
515 und so dort forschen sie trotzdem spezifischer. Also dort gibts auch verschiedene
516 Richtungen wo das unterschiedlich gewichtet wird. #00:29:25-0#

517
518 I: Ja. #00:29:26-7#

519
520 *I: Ihr macht es auch so, wie sie jetzt gesagt hat, dass die Logopädin eher so den*
521 *mündlichen Bereich hat und die Legasthenietherapeutin eher den schriftlichen*
522 *Bereich #00:29:34-8#*

523
524 3: Ja. #00:29:35-0#

525
526 I: Das ist bei euch auch so? #00:29:35-0#

527
528 3: Wir sind einfach noch zwei uralte Legasthenietherapeutinnen (lachend).
529 #00:29:38-6#

530
531 *I: Neinnein! Aber dann reden wir vom Gleichen. Ihr habt das auch? Ihr habt auch*
532 *Logopädinnen und noch Legasthenietherapeutinnen? #00:29:44-0#*

533
534 1: Nein, nein. #00:29:44-1#

535
536 *I: Ihr habt nur #00:29:46-0#*

537
538 1: Wir haben bloss, so jüngere (lacht) #00:29:47-6#

539
540 *I: Alles klar. Gut. Dann kämen wir zur dritten Frage. Und zwar einfach ganz konkret*
541 *wie man mit einem Kind arbeitet das eine LRS hat? Da beginnen wir einmal mit*
542 *Förderziele definieren, wer definiert Förderziele für ein Kind das LRS hat? Ich glaube*
543 *das wurde vorher schon relativ klar gesagt, das seid ihr die Logopädinnen, oder?*
544 *#00:30:12-2#*

545
546 **2: Wir arbeiten ganz fest zusammen, jetzt eben mit der SHP. Sie macht einen Teil**
547 **und ich setze einen Teil dazu. Je nachdem, oder ich, ich erstelle es und sie ergänzt.**
548 **Da sind wir ganz fest in der Zusammenarbeit. #00:30:26-5#**

549
550 *I: Was für einen Teil? #00:30:28-1#*

551
552 **2: Dass sie zum Beispiel auch noch wenn es noch in die Mathe reingeht, dass sie**
553 **diesen Teil noch dazunimmt, wir tun dann schauen wer macht was, was ist sinnvoll?**
554 **Manchmal ist es gar nicht sinnvoll, dass man, dass verschiedenen Leute am gleichen**
555 **Thema, zur gleichen Zeit am gleichen Kind arbeiten. Das wir dann jeweils schauen,**
556 **was machst du mehr, was mache ich? Dass wir so einbisschen den ganzen Bereich**
557 **aufsplittet und dann tut auch sie, tut dann jede diese Förderziele formulieren.**
558 **#00:30:59-2#**

559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609

I: Mhm (bejahend) Wie ist das bei euch? #00:31:03-0#

3: Also Förderziele machen wir nur bei den iL Kindern oder ganz selten auch bei Kindern ohne iL. Und wenn jetzt einfach eines regulär mitläuft und in die Logo oder in die Lega kommt, dann gibt es nicht so abgesprochene Förderziele. Ja. #00:31:22-9#

2: Also bei uns eigentlich schon auch. Das ist und sonst gibt es eine Absprache mit der Lehrperson und der SHP. Aber nicht in diesem Sinn so fix geschrieben, sondern dass man so sagt, was machst du, was mache ich? Was ist überhaupt das Ziel die nächsten zwei, drei Monate? Was wollen wir? Wo wollen wir das Kind unterstützen, dass wir so eine Absprache machen. Aber das muss nicht wirklich bis ins Letzte ausformuliert sein. #00:31:53-0#

3: Ja #00:31:53-8#

4: Das macht ihr bei Kinder, die iL haben oder das habe ich nicht ganz verstanden. #00:31:57-2#

2: Nein auch allgemein. Ohne Kinder mit iL, da haben wir dann die Ziele, die geschrieben sind. Und Kinder die ohne iL laufen, dort ist es mehr mündliche Absprache oder bei einem Treffen schnell die Ziele festlegt. Das ist das nächste Ziel, da wollen wir hin. Was übernimmst du, was übernehme ich? #00:32:18-1#

I: Und du hast gesagt ihr habt nur wenn ihr iL habt, dann findet eine Förderplanung statt? #00:32:22-5#

3: Ja. Also ich habe jetzt schon auch eines, das keine, oder noch keine iL hat, wo wir eine Förderplanung gemacht haben, einfach, aber dann auch mehr mit der Klassenlehrperson, so. Der ist nicht in der, der hat nicht LRS in dem Sinne. #00:32:34-8#

I: Ja #00:32:35-2#

3: Aber normalerweise sind es wirklich die, die iL haben, wo wir die Logopädin auch miteinbeziehen damit sie auch einen Teil übernehmen kann. #00:32:44-7#

I: Einen Teil übernehmen heisst? Du sagst so etwa, was sie soll machen soll oder ist das etwas, wo du sagst, komm, schau hin? #00:32:53-4#

3: Also beim einen Knaben, den ich jetzt habe von der vierten Klasse sind wir zusammengesessen und haben überlegt wo macht es Sinn, wo kann er möglichst schulnahe sein. Sie haben jetzt so ein Rechtschreibheft mit Dopplungen und nebendran noch ein Verbenheft und ich fand das sei zu viel, zwei Schienen zu fahren. Er soll einfach mit dem Dopplungsheft kommen. Die SHP sucht mit ihm aus diesen Texten manchmal, die er dort hat, die Verben heraus. Und in den Infinitiv ins Heft schreiben. Einfach dass er dieses Verb auch einmal mitbekommt und ins Gespür bekommt, aber weniger Text hat, weniger Aufgaben hat. So haben wir das jetzt dort abgemacht. Dann bin ich auch mit ihnen am Tisch und wir besprechen das, wer genau was wie macht. Und ich schreibe es dann auch in den Wochenplan und ins Hausaufgabenheft und die Lp weiss, ob er die Sachen gemacht oder er sagt jetzt kannst du daran weiterarbeiten, das geht für dich. Diese Vernetzung auch. Wenn sie

610 in der Klasse verschiedene Niveaus haben, dass du das differenzieren kannst.
611 #00:34:01-4#
612
613 *I: Bei euch wenn, wenn es iL hat, ein Kind mit LRS, dann findet eine Förderplanung*
614 *statt und wer macht diese? Wer macht diese Förderplanung? #00:34:15-8#*
615
616 *4: Nein, der Lead hat eigentlich dann schon die SHP, also sie trägt alles zusammen.*
617 *Aber die Ziele vom Lesen und vom Schreiben her gebe ich hinein. Sie sammelt*
618 *einfach, aber äh, ja. #00:34:28-8#*
619
620 *I: Aber du gibst deine Ziele hinein. #00:34:30-3#*
621
622 *4: Genau #00:34:30-6#*
623
624 *1: Bei uns ist es genauso. Ja. Und ich bin auch diejenige, die es auch ins*
625 *Lehreroffice eingeben muss (lacht). #00:34:38-2#*
626
627 *Alle: (lachen) #00:34:38-6#*
628
629 *3: Nur jemand darf reinschreiben, wenn zwei hineinschreiben ist es nachher*
630 *blockiert. #00:34:43-5#*
631
632 *2: Es ist so. #00:34:47-0#*
633
634 *3: Ja, der Klassenlehrer hat einmal selber Sachen reingeschrieben, er mache das*
635 *schnell. Anschliessend konnte ich es nicht mehr bearbeiten. #00:34:53-8#*
636
637 *I: Dann, von den Förderung jetzt von einem Kind mit LRS. Welche Aufgaben*
638 *übernimmst du als Logopädin und welche Aufgaben übernimmst du als schulische*
639 *Heilpädagogin? Ist das definiert? Müsst ihr das immer wieder neu besprechen? Ist*
640 *das klar wenn ein Kind LRS hat mit iL. Wer übernimmt da welche Förderung? Oder*
641 *wie sieht das aus mit der Zusammenarbeit? #00:35:22-3#*
642
643 *1: Also gell, für mich ist es schwierig, weil ich so kleine Kinder habe, die haben keine*
644 *LRS diagnostiziert. Das geht nicht. Aber jetzt, wenn man merkt, dass wirklich jemand*
645 *Schwierigkeiten hat, im Schreiberwerb, im Leseerwerb und so. Dann ähm, machen*
646 *wir, sitzen wir schon zusammen im Klassenteam auch, wenn die Logopädin involviert*
647 *ist mit der Logopädin und die Ziele werden immer wieder neu definiert. Also es nicht*
648 *so, dass wir sagen, du bist nur für das zuständig oder du bist nur für das zuständig.*
649 *Die Logopädin übernimmt dann bei uns immer diese, ja, jetzt macht sie dann*
650 *Anlaute, so speziellere Sachen, also wo sie dann auch dranbleiben kann. Wo nix*
651 *eigentlich mit dem Stoff zu tun hat der weitergeht. So die Basics, wo du vorher schon*
652 *einmal gesagt hast. Das übernimmt dann die Logopädin. Aber es wird trotzdem*
653 *immer wieder neu definiert, wie es dann weitergeht. #00:36:30-6# (auch rot!).*
654
655 *I:Mhm (bejahend) #00:36:33-0#*
656
657 *4: Das ist bei uns auch so. #00:36:38-0#*
658
659 *2: Das ist bei uns auch so. Weil die Kinder, die zu uns kommen, die haben ja*
660 *irgendwo an der Basis ein Defizit und wir versuchen auch einmal diese Basis zu*

661 füllen (auch rot). Weil die Lp hat diese Möglichkeit ja gar nicht, mit einem Kind, wo
662 das schon durch ist, immer wieder aufs Gleiche zurückzugehen. Ich denke in einem
663 Einzelsetting haben wir ja dann die Möglichkeit, wirklich an dieser Basis zu arbeiten.
664 Ich sehe das ganz fest als unsere Aufgabe, dann in der Legatherapie drin an der
665 Basis zu arbeiten. #00:37:12-4#
666

667 4: Wieder zurück zu dem was sie können. #00:37:14-5#
668

669 2: Ja (lacht) #00:37:15-0#
670

671 3: Wieder völlig runterbrechen. #00:37:17-7#
672

673 3: Von dem ausgehen, was sie können. Von diesem Lernstand aus, oder?
674 #00:37:21-2#
675

676 2: Und dann wieder dort raufbauen, also wenn diese Basisfähigkeiten gehen, dann
677 dort draufbauen, weil diese Schere wird am Anfang immer bleiben zu der Klasse. Die
678 kann man nicht mit einem Schalter einfach wegzaubern. #00:37:37-5#
679

680 3: Wo ich auch die Aufgabe der SHP fest sehe, ist, dass der Schulunterricht auch so
681 differenziert wird, dass die Kinder dort weiterarbeiten können wo sie stehen, ob sie
682 jetzt Aufgaben oder Aufträge haben aus der Logo oder aus der Lega heraus oder
683 von den SHP oder mehr Übungsstoff bei basalen Sachen als andere Kinder. Das
684 finde ich ganz wichtig. Weil wenn du nur die hast mit iL und das sind die Normalen,
685 dann hast du immer den Graben. Und wenn du die Kinder hast, die auf
686 verschiedenem Lernniveau arbeiten, immer, dann fällt das gar nicht mehr so auf,
687 dass die einen irgendwo noch tiefer oder weiter sind in einem anderen Fach oder so.
688 Und das, dort habe ich das Gefühl dort ist ein wichtiger Teil von der SHP, das mit
689 den Lp zu entwickeln, wo gibt es Stunden wo die Kinder nach ihren Möglichkeiten
690 entsprechend arbeiten können und nicht die einen immer dann überfordert sind. Ich
691 habe diejenigen, die regulär in die Real sind im letzten Klassenzug, waren
692 schwächer als diejenigen, die iL hatten. Weil ich wirklich versucht hatte, diese Basis
693 jetzt gerade in der Mathe, Grundoperationen und die Sorten, wirklich jetzt das mit
694 diesen zu trainieren. Die anderen mussten so quasi immer alles so mitmachen, und
695 hatten zum Teil so ein Durcheinander und waren so unsicher. Und das probieren wir
696 fest auch auszugleichen, wo ich immer wieder sagen muss, dass wir von unten nach
697 oben und nicht von oben nach unten denken müssen. Und auch die Möglichkeiten
698 anbieten, Sachen in der Gruppe zu machen. Oder was muss man nochmals vertiefen
699 und was muss man noch. Und auch einmal die Guten füttern. Also das ist. Ja. Es gibt
700 Sachen, die sind ringer, also Geschichten schreiben ist einfacher, es gibt
701 angepasstere Geschichten. Und in der Mathe da haben sie dann so
702 Spezialistengruppen, wo sie Themen vom Zahlenbuch wo sie zu viert selber
703 bearbeiten können. Und die anderen üben immer noch die einfacheren Sachen.
704 #00:39:46-9#
705

706 1: Das ist eine gute Sache, was du sagst denk ich mal, wenn sie älter sind.
707 #00:39:50-8#
708

709 3: Ja #00:39:51-1#
710

711 1: Aber wenn sie, wenn sie so, wie ich sie jetzt habe, wenn sie so klein sind, ist es

712 ganz schwierig schon so. Ich nehme an, das ist dann mit Planarbeit. #00:39:59-7#
713
714 3: Eben, Aber Planarbeit das macht ihr ja im Kindergarten fest? // #00:40:02-8#
715
716 1: Machen sie schon auch, weisst du, aber ganz rudimentär. Und da sind die Gräben
717 einfach sichtbar. Es ist schwierig, ähm, da schon so zu differenzieren. #00:40:14-0#
718
719 3: Ja #00:40:14-4#
720
721 1: Sehr schwierig. #00:40:15-8#
722
723 3: Ja. #00:40:16-5#
724
725 1: Weil ich mein, du musst ja immer alles verbal erklären und sie können ja nix
726 erlesen oder so und nix selber ... #00:40:23-9#
727
728 3: Ja. #00:40:24-4#
729
730 1: Machen und von daher ist es schon noch #00:40:26-4#
731
732 3: Ja. #00:40:27-8#
733
734 1: Denk schon, dass sie das dann können, aber vielleicht so ab der dritten Klasse
735 oder so. Vielleicht schon in der zweiten, dass es kommt. Aber vorher ist es schwierig.
736 #00:40:36-6#
737
738 3: Aber ich habe das Gefühl im Kindergarten arbeiten sie zum Teil viel so. #00:40:38-
739 8#
740
741 1: Machen sie, machen sie schon auch. Ja. #00:40:41-5#
742
743 3: Ja. Oder dass auch wirklich einer sagt du musst jetzt trotzdem noch das oder das
744 nochmals machen. #00:40:47-2#
745
746 1: Das auch, aber weisst du, dass du jetzt zum Beispiel so differenzieren kannst,
747 weisst der Geier, vier Niveaugruppen hast im Kindergarten ist das fast nicht möglich.
748 Also wenn ich jetzt an unsere Kindergartengruppe denke, die haben alle 23, 24
749 Kinder und dann ist eine Kindergärtnerin da. #00:41:04-1#
750
751 3: Ja #00:41:04-7#
752
753 1: Das, das geht fast nicht. #00:41:06-8#
754
755 3: Ja. #00:41:07-0#
756
757 1: Da sind sie zu klein und zu unselbstständig, wahrscheinlich so. #00:41:10-2#
758
759 3: Ja. #00:41:10-6#
760
761 P (unv.) #00:41:12-1#
762

763 3: #00:41:12-6#
764
765 4: Mhm (bejahend) .Das ist bei uns jetzt noch spannend mit diesem Schulversuch.
766 Und zwar haben wir eben keine SHP mehr, aber sie probieren dadurch eben nur
767 noch zwei Lehrpersonen, die an der Klasse arbeiten, nicht mehr da noch eine
768 Deutschfrau und dort noch jemand und #00:41:27-6#
769
770 3: Ja #00:41:27-9#
771
772 4: Dort nicht noch eine Vierte. Sondern sich nur noch zu zweit und arbeiten aber fest
773 im Teamteaching. Das heisst es sind ganz häufig wirklich beide Lps vor Ort
774 #00:41:36-6#
775
776 1: Das ist aber schön! #00:41:37-3#
777
778
779 4: Und dann kannst du viel so in Niveaugruppen arbeiten. #00:41:38-6#
780
781 1: Das ist aber schön! #00:41:40-2#
782
783 4: Und das ist bei uns so das Ziel. Ich nehme an auch von diesem Lernversuch.
784 Wirklich, ähm von diesem Schulversuch, wirklich so, so arbeiten zu können. Eben
785 wirklich angepasst aufs Niveau von den einzelnen Kindern in diesen Gruppen. Und
786 halt nur möglich dadurch dass beide Lps relativ häufig an der Klasse dran sind.
787 #00:41:58-6#
788
789 Alle: Mhm (bejahend) #00:41:58-7#
790
791 4: Und nur so, am Nachmittag, wo sie zum Beispiel Zeichnen haben oder so, wo es
792 nicht beide braucht #00:42:04-0#
793
794 1: Mhm (bejahend) #00:42:04-2#
795
796 4: Wo man dann alleine ist als Lehrperson. #00:42:07-6#
797 4: Und ich denke das ist wirklich #00:42:09-6#
798 3: Dann gibt es ungefähr 150 % Stellenprozente? #00:42:11-6#
799
800 4: Ja, ich glaube genau. #00:42:13-5#
801
802 3: Das ist also auch wenn wir unsere SHP Stunden ummodelln würden in
803 Primarlehrerstunden gäbe es nicht 150 Stellenprozente. #00:42:21-1#
804
805 1: Nein! #00:42:21-4#
806
807 Alle: mhm (verneinend), (lachend) #00:42:22-8#
808
809 3: Also das ist auch eine Frage der Ressourcen. #00:42:25-1#
810
811 4: Aber eben darum gibt es bei uns kein DaZ mehr, dort #00:42:28-5#
812
813 3: Jaja #00:42:29-3#

814
815 4: Das ist dann dort, dort fließt es ja auch rein. Also ja. #00:42:31-6#
816
817 *I: Übernehmen dann die beiden Lps #00:42:33-2#*
818
819 4: Genau #00:42:33-6#
820
821 *I: Übernehmen eigentlich alles ausser Logo #00:42:35-0#*
822
823 4: Ja. #00:42:35-4#
824
825 *I: Logo ist immer noch separat. #00:42:36-1#*
826
827 4: Ja. #00:42:37-0#
828
829 2: Und TW und Werken? Und #00:42:38-9#
830
831 4: Das ist auch noch separat. #00:42:40-6#
832
833 *I: Ja #00:42:40-9#*
834
835 4: Ja #00:42:42-0#
836
837 *I: Aber DaZ und #00:42:42-4#*
838
839 4: Aber DaZ ähm, fließt aber dort mit rein. Aber eben die SHP #00:42:47-5#
840
841 1: Mhm (bejahend) #00:42:48-0#
842
843 4: Tut dann eben eigentlich mehr anleiten. Die Lps können zu ihr gehen, können dort
844 Hilfe holen, Infos holen, Material holen. #00:42:57-2#
845
846 *I: Wen sie es dann machen. #00:42:58-8#*
847
848 4: Jaja, wenn sie es dann machen. Ich müsste mal nachfragen. #00:43:01-0#
849 2: Ist mehr wie Coaching #00:43:03-3#
850
851 4: Ja genau #00:43:04-0#
852
853 3: Das ist dann wieder ein ganz anderer Auftrag. #00:43:07-2#
854
855 4: Ja, ist wirklich ganz etwas Neues jetzt, das sie jetzt ausprobieren. #00:43:10-5#
856
857 *3: Ich profitiere schon davon, dass ich die Klasse kenne, als SHP drin bin und noch*
858 *die Lega machen kann. Das ist mit der Absprache und kennst das Kind schon noch*
859 *gäbig. Das genieße ich jetzt. (lacht). Hast auch mehr Stunden an der Klasse und*
860 *kannst schauen mit welchen Kindern nehmen. Aber ich denke dort müsste auch,*
861 *Fachwissen geht halt verloren. #00:43:37-5#*
862
863 4: Ja. #00:43:39-4#
864

865 3: Wenn einfach zwei. Ja. #00:43:42-7#
866
867 1: Das glaub ich nicht einmal, oder? Also je nachdem wie sich die beiden halt Hilfe
868 holen. Bei der... #00:43:49-2#
869
870 4: Ja. Ich find #00:43:50-8#
871
872 1: Bei der Fachperson #00:43:51-9#
873
874 4: Ja. Ich, ich finde es schwierig, ich finde es schwierig. #00:43:55-1#
875
876 1: Ja? #00:43:56-3#
877
878 4: Als ich es das erste Mal hörte, habe ich gefunden, also, ich weiss nicht, ob das
879 wirklich gut kommt (lacht). #00:44:01-8#
880
881 3: Also auch aus Sicht der SHP. Ich arbeite gern mit den Kindern. Ich kann die Klip
882 anders beraten, wenn ich auch in der Klasse bin und... #00:44:11-1#
883
884 4: Wenn du die Kinder kennst...! #00:44:12-1#
885
886 Alle: Mhm (bejahend) #00:44:13-5#
887
888 3: Die Kinder kenne, aber auch die Stimmung in der Klasse drin. Also es gibt solche
889 unterschiedliche Klassen und so unterschiedliche Probleme und wenn du dann von
890 aussen sagst, die müsst ihr halt einmal so probieren, also die, die uns das sagen
891 kommen, die nerven! #00:44:26-1#
892
893 Alle: Mhm (bejahend) (lachend) #00:44:26-2#
894
895 3: Also da müsste ich eine andere Schulung haben zum mit gutem Gewissen jetzt,
896 diesen Klassen wo ich nicht kenne, so quasi sagen zu können, du #00:44:36-8#
897
898 4: Ja, ich müsste, ich müsste nachfragen, ich sehe jetzt natürlich auch viel zu wenig
899 dahinter. #00:44:41-3#
900
901 3: Ja. #00:44:41-5#
902
903 4: Ich müsste, ich müsste bei den Lps nachfragen, wie dieser Austausch funktioniert,
904 wie dieser läuft oder ob diese SHP doch einmal, doch noch vorbeikommt und die
905 Kinder sieht #00:44:50-8#
906
907 3: Genau. #00:44:50-9#
908
909 4: Also. Ja. Ich weiss jetzt gar nicht (lachend). #00:44:54-7#
910
911 3: Jaja, und also, ich arbeite halt gern mit den Kindern und im Team. Oder.
912 #00:45:00-2#
913
914 2: Also es gibt ja für die SHP gibt es einen anderen Auftrag?! #00:45:04-5#
915

916 3: Ja. #00:45:04-7#
917
918 2: In diesem, in diesem Schulmodell? #00:45:06-3#
919
920 3: Ja. #00:45:06-9#
921
922 2: .Das ist ein anderer Auftrag. #00:45:09-0#
923
924 3: Ja. #00:45:10-7#
925
926 *I: Noch einmal grundsätzlich zu Kinder mit LRS. Wenn man jetzt wüsste, es müsste*
927 *der Text für dieses Kind grösser geschrieben sein, oder irgendwie weiter*
928 *auseinander oder die Buchstaben grösser, wer passt das an für im Unterricht? Also*
929 *wer macht das dann? Die SHP, dass sie diesen Text dann, oder die Klp oder macht*
930 *das die Logopädin? Wisst ihr was ich meine? #00:45:37-2#*
931
932 Alle: Mhm (bejahend) #00:45:37-7#
933
934 2: Bei uns macht das ganz klar die SHP. #00:45:41-1#
935
936 4: Bei uns auch. #00:45:41-2#
937
938 I: Ja. Bei euch? Wie macht ihr das? #00:45:47-3#
939
940 1: Ich mache das schon. #00:45:52-3#
941
942 3: Bei uns ist es so etwas beides. #00:45:53-8#
943
944 *I: Und wer instruiert die Klp? Für ein Kind mit LRS, wo man weiss, schau, dort drauf*
945 *musst du etwas speziell schauen. Ist das die Logopädin? Oder sagt es die*
946 *Logopädin der SHP? Die SHP der Klp? Also wer instruiert die Klassenlehrperson?*
947 *#00:46:12-6#*
948
949 4: Also das mache ich schon auch. Also sie, ja. Also das ist auch im Besprechen,
950 wenn wir miteinander besprechen, an welchen Zielen ich dran bin. Dann sage ich ihr
951 schon auch worauf sie auch schauen können. Ja. #00:46:26-9#
952
953 2: Das ist, mache ich auch, wir treffen uns ja immer wieder im Austausch und dann
954 kann ich auch... #00:46:32-7#
955
956 *I: Gibst du auch für den Unterricht klare Hinweise... #00:46:34-9#*
957
958 2: Ja. #00:46:35-0#
959
960 I: Schau so und so wäre es sinnvoll. #00:46:36-4#
961
962 3: Das ist auch das Bedürfnis der Klp, dort direkt mit der Logopädin können. Ja. Das
963 wäre mir jetzt auch mit diesen Kindern, die ich nicht selber in den Klassen habe,
964 wäre es mir zu kompliziert das mit der SHP zu besprechen und ihr zu erklären und
965 sie muss es dann wieder jemand Weiterem dies erklären. #00:46:56-9#
966

967 I: Ja #00:46:57-3#
968
969 3: Aber sie ist manchmal dabei gerade wenn du iL machen musst oder so, dann ist
970 sie auch immer dabei. Oder sie übernimmt einen Teil. (unv.) #00:47:06-5#
971
972 *I: Thema Eltern, Gespräche, Elternarbeit, mit einem Kind mit LRS, wer ist das so*
973 *etwas der Fadenführer? #00:47:18-2#*
974
975 2: Wenn es um Therapie geht, um eine Abklärung, dann sind wir wieder die Termine
976 geben, dann haben wir sicher unsere Kinder, die wirklich eine LRS haben, die
977 kommen auf die Warteliste für die Therapie. Dann bleiben wir Ansprechpersonen,
978 bis das Kind eine Therapie hat, wir sind auch zu zweit und manchmal kläre ich ein
979 Kind ab und es kommt dann nicht zu mir. Es geht dann zur Kollegin. Die Logopädin,
980 die es abklärt bleibt dann die Ansprechperson, bis es einen Therapieplatz hat.
981 Wenn das Kind einen Therapieplatz bekommt, nehmen wir wieder Kontakt auf mit
982 den Eltern und dann gibt es wieder ein Eintritts- oder ein Beginngespräch. Man klärt
983 dann mit den Eltern ab, wie das so läuft und dass es Hausaufgaben gibt und auf das
984 schauen und zurückfragen. Einfach so den momentanen Stand wieder aufnehmen
985 und bei diesen Gesprächen, bei ersten Gespräch sind die Eltern nicht dabei, aber bei
986 den weiteren Gesprächen lasse ich jeweils offen, doch die Eltern sind dabei, aber die
987 Lp nicht, bei den weiteren Gesprächen lasse ich offen, ob eine Lp dabei sein möchte
988 oder eine Lp sagt ich habe ein Elterngespräch, kommst du dazu? #00:48:35-3#
989
990 *I: Die Heilpädagogin ist aber nicht dabei? Also das sind vor allem die Eltern?*
991 *#00:48:39-3#*
992
993 2: Manchmal aber auch... #00:48:40-7#
994
995 *I: Manchmal auch? #00:48:41-0#*
996
997 2: Manchmal auch. Das ist je nach Fall, wie weit die SHP wirklich involviert ist, das
998 tut man wirklich vor Ort, von Fall zu Fall entscheiden, wer alles dabei ist. Ob DaZ
999 auch dabei ist, ob es eine Rolle spielt oder nicht. Genau. #00:49:02-0#
1000
1001 4: Also bei uns kommts also auch drauf an wie viele Personen involviert sind und um
1002 die Eltern manchmal etwas zu schonen, macht man vorgängig einen runden Tisch
1003 und tauscht sich dort aus. Und ans Gespräch geht dann wirklich nur noch die Lp oder
1004 je nachdem die SHP, eben der, der mehr involviert ist. Dass nicht noch die
1005 Deutschfrau, wo wir noch hatten, ich als Logo, dann vielleicht noch die
1006 Psychomotoriktherapeutin, die SHP, also, das waren jeweils so viele Leute da und
1007 vis à vis die Eltern so auf verlorenem Posten, deshalb je nach dem, ja, sind alle
1008 dabei, wenn es das vertragen mag, also alle, die involviert sind, und sonst sprechen
1009 wir uns vorgängig ab, dass nur noch die Klassenlehrperson #00:49:46-8#
1010
1011 2: Ich denke vor allem ja, wenn es um VM geht, dann ist die Gruppe jeweils grösser,
1012 dann ist es anders und wenn man nur, wenn es nur um einen Legafall geht, dann ist
1013 häufig entweder die SHP und ich oder dann die Lp und Logo. Ja. Einfach wirklich
1014 möglichst klein. #00:50:08-0#
1015
1016 I: Mhm (bejahend) #00:50:08-6#
1017

1018 1: Das ist bei uns auch so. Also wir machen auch vorneweg so einen runden Tisch
1019 und dann je nachdem wer mehr involviert ist, geht entweder ich mit der
1020 Klassenlehrperson oder die Logopädin mit der Klassenlehrperson. #00:50:20-4#
1021
1022 3: Wenn ich eine Legaabklärung mache, lade ich die Eltern und die KlP ein und je
1023 nachdem wieviel dass die SHP mit dem Kind arbeitet kommt dann auch. Und dann
1024 auch je nach Zeitressource. Also es gibt dann jeweils wahnsinnig viel Sitzungen.
1025 Dass man wie auch schaut wo es Sinn macht und wo kann man Ressourcen sparen.
1026 Aber ich mache immer, also, die Lehrperson meldet das an mit dem Einverständnis
1027 der Eltern und für die Abklärung kommen die Eltern das erste Mal mit, damit sie mich
1028 gesehen haben, dann können sie gehen, dann gibt es das Gespräch nur unter
1029 Erwachsenen, was dabei herauskam. Weil ich mache ja Momentaufnahme in zwei
1030 Stunden schaue ich dieses Kind schnell an und habe einen Eindruck und versuche
1031 den mit den Eltern und der KlP zu verifizieren: Stimmt das? Oder was jetzt eine
1032 Ausnahme? Und nachher wenn eine Therapie anfängt, dann mit den Eltern und dem
1033 Kind zusammen abmacht um zu sehen, wie läuft das? #00:51:18-3#
1034
1035 I: Mhm (bejahend) (...) #00:51:20-7#
1036
1037 *I: Gut. Gibt es Bereiche, das wäre jetzt die vierte Frage, gibts Bereiche wo ihr findet,*
1038 *da macht es Sinn, nicht zusammen zu arbeiten? (..) Oder das ist jetzt ganz klar mein*
1039 *Part, da hast du nichts zu verlieren. (..) Es kam zum Teil schon etwas rüber, also*
1040 *zum Teil hatte ich das Gefühl, das ist wirklich ganz klar meines. Gibt es da..was*
1041 *findet ihr da? Gibts da Sachen, wo sinnvoll sind, auch dass es da wirklich bei der*
1042 *Logopädin oder bei der Heilpädagogin bleibt? Jetzt auf LRS bezogen, aber auch*
1043 *generell. (...) #00:51:58-1#*
1044
1045 3: Also Zusammenarbeit finde ich macht immer Sinn und einen Austausch. Es ist
1046 dann einfach die Frage wie teilst du anschliessend die Arbeit auf, wer übernimmt den
1047 Lead oder wer übernimmt welchen Teil. Dort finde ich ist eigentlich die Abgrenzung
1048 wichtig. Aber dass man so echli weiss voneinander was läuft, finde ich eigentlich
1049 immer von Vorteil. (lachend). #00:52:22-0#
1050
1051 I: Ja? #00:52:22-8#
1052 4: Ich finde es passiert eigentlich fast zu wenig. Also, ich wünschte mir manchmal,
1053 ich hätte doch noch mehr Einblick in die Arbeit der SHP. Also gerade bei einem
1054 einen Kindergartenkind. Wir probieren wirklich viel auszutauschen, aber manchmal
1055 habe ich das Gefühl wenn ich dann nicht dranbleibe oder sie nicht dranbleibt
1056 #00:52:42-1#
1057
1058 3: Ja #00:52:42-2#
1059
1060 4: Dann verliert man sich wieder aus den Augen und hat wieder keine Ahnung was
1061 der andere gerade macht. Und was, wo wir sicher sehen sind einfach an diesen zwei
1062 Standortgesprächen, die wir haben. Aber das dünkt mich jeweils fast zu wenig. Weil
1063 manchmal passiert so viel. Oder es läuft so viel. #00:52:58-5#
1064
1065 3: Und das. Dann sind die Eltern dabei am Standortgespräch? #00:53:01-6#
1066
1067 4: Ja. #00:53:01-9#
1068

1069 3: Ja. Und dann kannst du ja auch nicht alles sagen. #00:53:04-3#
1070
1071 Alle: Mhm (bejahend) #00:53:05-1#
1072
1073 4: Nein, das. Wir treffen uns jeweils kurz vorher (lachend). #00:53:07-6#
1074
1075 3: Und auch nicht zu viel. Oder? Man muss dann wie Schwerpunkte setzen.
1076 #00:53:10-6#
1077
1078 4: Genau.// #00:53:11-3#
1079
1080 3: Sonst sind die Eltern so überfahren // #00:53:13-2#
1081
1082 4: Aber vorgängig telefonieren wir noch miteinander und uns austauschen bevor wir
1083 ans Gespräch gehen. Aber das ist eben. Manchmal wünschte ich mir die
1084 Zusammenarbeit wäre noch etwas näher. Noch etwas intensiver. Aber es ist eben
1085 meistens dann das Zeitgefäss, das einem fehlt. #00:53:26-1#
1086
1087 3: Ja. Das ist so. // #00:53:26-8#
1088
1089 2: Das ist bei uns auch so. Also das Zeitgefäss ist, das spielt eine ganz grosse Rolle
1090 hinein. Man muss sich immer wieder irgendwo freischaufeln und (...). Also da
1091 wünschte ich mir auch (auch rosa). Wo wir letztthin so ein bisschen einen Klinsch
1092 hatten, das muss ich vielleicht jetzt ganz klar sagen, da ging es um ein Kind, das wir
1093 gern angemeldet hätten für VM-Lektionen. Das heisst, es hätte zum SpD gehen
1094 müssen. Das ist ja die Drehscheibe, die Schulpsychologie. Und dann hat meine
1095 Kollegin den Bericht geschrieben, den logopädischen Bericht. Also es könnte jetzt
1096 auch bei einem LRS-Kind sein, das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Und dann ist die
1097 SHP gekommen und sagte, kannst du mein Zeug auch noch gerade reinnehmen?
1098 (...) Ich gebe dir meinen, dann kannst du einen zusammensetzen. #00:54:20-8#
1099
1100 4: (lacht) #00:54:21-4#
1101
1102 2: Und da mussten wir wirklich sagen, stopp. Dann ist es ja kein logopädischer
1103 Bericht mehr, dann ist es ein Bericht aus verschiedenen Sichtweisen, aus
1104 verschiedenen Berufs... #00:54:33-8#
1105
1106 4: Mhm (bejahend) #00:54:34-7#
1107
1108 2: Gruppen.(unv.). Und dann mussten wir das mit der Lehrpersonen, mit der
1109 Schulleitung, einfach kurz klären, wer hat Einfluss auf so einen Bericht? #00:54:45-
1110 3#
1111
1112 *l:Mhm (bejahend). Und was ist, wie seid ihr verblieben? #00:54:48-9#*
1113
1114 2: eigentlich dass es klarer wäre wenn auch eine Kiga-Lp einen separaten Bericht
1115 sch... Ähm, da ...icken würde, eine SHP einen Bericht schicken. Dass er wirklich
1116 einfach von der Fachgruppe vom Blickwinkel: Die Sprache, vom Blickwinkel
1117 Soziales, vom Blickwinkel Klassenintegration. Dass es so bleibt. Es ist, wir haben
1118 uns dann auch beim Fachteam Logopädie noch erkundigt. Es ist also möglich, man
1119 könnte das, aber wir haben dann für uns entschieden: Wir wollen das nicht. (...) Weil

1120 es einfach so ein bisschen, wir haben dann gefunden dann hat es noch diesen
1121 Touch drin und diesen. Aber dann muss ich ja dann schlussendlich unterschreiben...
1122 #00:55:28-3#
1123
1124 4: Ja. #00:55:28-5#
1125
1126 2: Für den logopädischen Bericht und ich muss das vertreten können und dann
1127 fanden wir plötzlich nein, so stimmt es für uns nicht mehr. #00:55:37-7#
1128
1129 3: Also ich denke auch, verschiedene Berichte, aber vor dem Schicken #00:55:42-2#
1130
1131 2: Mhm (bejahend) #00:55:43-0#
1132
1133 3: Miteinander absprechen #00:55:44-3#
1134
1135 2: Genau. #00:55:44-7#
1136
1137 3: Nicht dass es widersprüchliche Sachen drin hat oder wenn man mehr Erfahrung
1138 hat mit so Berichten, nicht etwas reinnehmen, dass wenn wir das so schreiben,
1139 können wir es grad vergessen. #00:55:55-1#
1140
1141 Alle: Mhm (bejahend) (lachend) #00:55:55-3#
1142
1143 3: Meistens musst du es sehr deutlich schreiben was für Probleme sind, wenn du ein
1144 VM Kind anmelden möchtest. #00:56:01-8#
1145
1146 1: Nicht ressourcenorientiert, nicht wahr? (lachend). #00:56:03-4#
1147
1148 3: Nein! #00:56:03-6#
1149
1150 Alle: (lachend) #00:56:04-2#
1151
1152 3: Überhaupt nicht. Wenn dann jemand zu fest SHP-mässig, ressourcenorientiert
1153 denkt. #00:56:09-7#
1154
1155 1: Dann hast du verloren. #00:56:11-3#
1156
1157 Alle: (lachend) #00:56:11-8#
1158
1159 3: Da kannst du der Logopädin wahnsinnig eines ans Bein kicken, ohne es böse zu
1160 wollen, weißt du. Aber einfach aus diesem anderen Blickwinkel heraus, musst du
1161 ein Kind wirklich krank schreiben, wenns (lachend). #00:56:24-1#
1162
1163 2: Es ist so. Also ich denke, du musst den Eltern, wirklich, unser logopädischer
1164 Bericht bekommen die Eltern auch. Und manchmal müssen wir den Eltern wirklich
1165 sagen, erschrecken sie nicht, wir müssen das so hart und so deutlich schreiben. Es
1166 geht aber um die Lektionen um diese Lektionen, die wir gern hätten. Und wenn wir
1167 das so schön reden, passiert da gar nicht. #00:56:46-8#
1168
1169 3: Ja. #00:56:47-2#
1170

1171 4: Und das ist bei uns eben das Problem. Weil wir das eben. Bei uns das macht
1172 eben. #00:56:52-9#
1173
1174 3: Der SPD denn? #00:56:53-4#
1175
1176 4: Ja. #00:56:53-9#
1177
1178 3: Haben diese denn Logopädinnen oder sind das SpD's? #00:56:56-4#
1179
1180 4: Du, nein, das sind Schulpyschologen und arbeiten eigentlich mit den gleichen
1181 Tests wie wir Logopädinnen. Und war bereits ein paarmal unglücklich beim Resultat,
1182 das dabei so rauskam. Aber bei uns läuft das einfach so. Ich denke, da müsste man
1183 auch mehr kämpfen darum, dass das wieder bei uns ist und bleibt. Und nicht über
1184 den SpD, in dem Sinne läuft. Von mir aus können die das Kognitive und alle andere
1185 Bereiche genau durchleuchten und anschauen. Aber sie sollen doch unseren Teil
1186 uns sein lassen. #00:57:26-5#
1187
1188 3: Ja #00:57:27-2#
1189
1190 4: Weil eben wir haben also wir haben viel Kinder sozusagen eben, sie wurden dann
1191 so abgespiesen mit einer Lektion Logo, wo ich finde, hey nei! Jetzt haben wir es
1192 eben zu euch geschickt, weil es mehr braucht als nur die eine Lektion. Das ist
1193 manchmal dort, bei uns sehr schwierig. #00:57:43-0#
1194
1195 3: Ja. #00:57:43-5#
1196
1197 3: Bei uns ist lang die Legasthenieabklärung beim SpD gewesen. Dort war der
1198 Vorteil, dass die kognitive Abklärung auch gerade war. Aber sonst der mündliche
1199 Spracherwerb ist klar bei der Logopädin gewesen. Sie haben das gemacht.(unv.)
1200 Und jetzt machen wir es halt auch, aber einfach ohne die kognitive Abgrenzung und
1201 dann manchmal, wenn es schwierig ist herauszumerken obs eine
1202 Teilleistungsschwäche ist oder nicht. Oder ein Kind das breit eine schwache
1203 Leistungen zeigt. #00:58:12-5#
1204
1205 2: Das finde ich zum Teil sehr schwierig. #00:58:13-4#
1206
1207 3: Ja. #00:58:13-9#
1208
1209 2: Dass wir dort wie keine Rückendeckung mehr haben.. #00:58:17-4#
1210
1211 3: Ja. #00:58:17-8#
1212
1213 2: Auch gegenüber der Eltern und der Lehrpersonen. #00:58:20-2#
1214
1215 4: Aber könnten wir dort nicht mehr die SHP mehr einbeziehen, weil sie doch dort
1216 vielleicht mehr sieht wie es zum Beispiel in der Mathe noch läuft, oder #00:58:28-1#
1217
1218 3: Das schon, aber wirklich fundiert, die SHP darf dann noch weniger Tests machen,
1219 und so eigentlich. Eigentlich darfst du nur für die Förderplanung diese Sachen
1220 machen #00:58:38-0#
1221

1222 4: Ja #00:58:38-3#
1223
1224 3: Und nicht wirklich. Es gibt dann. Es ist eigentlich schon der Schulpsychologische
1225 Dienst... #00:58:44-2#
1226
1227 4: Ja. #00:58:44-6#
1228
1229 4: (unv.) Schlussendlich dann macht. #00:58:46-3#
1230
1231 3: Die IQ's so quasi #00:58:47-3#
1232
1233 4: Jaja. #00:58:48-8#
1234
1235 3: Messen oder. #00:58:50-1#
1236
1237 I:Mhm (bejahend). Wir sind, ja? #00:58:57-5#
1238
1239 3: Innerhalb von unserem Team merke ich schon, ich merke jetzt, weil ich
1240 Legaabklärung mache habe ich mehr Erfahrung mit solchen Tests mit Prozenträge
1241 und all dem. Und die anderen haben mehr Berührungängste auch einmal etwas
1242 anzuschauen. Oder? Aber sonst SHP, ja. #00:59:13-4#
1243
1244 1: Gut, meistens hast du ja auch das Testmaterial ja nicht. Die Schule hat das ja
1245 nicht. #00:59:17-3#
1246
1247 3: Jaja. #00:59:18-5#
1248
1249 1: Weil es so teuer ist und #00:59:20-5#
1250
1251 3: Ja. #00:59:20-8#
1252
1253 I: Mhm (bejahend). Gut, dann so als letzte Frage wenn du jetzt so eine oder zwei
1254 Wünsche, die du dir wünschen würdest für die Zusammenarbeit. Was würdest du dir
1255 da wünschen? Bezogen auf Heilpädagogin und Logopädin. #00:59:43-0#
1256
1257 1: Mehr Zeit. #00:59:46-4#
1258
1259 Alle: (lacht) #00:59:46-6#
1260
1261 2: Ganz klare Zeitfenster, wo für diesen Austausch da ist und nicht einfach dass wir
1262 den immer an Randstunden setzen und Stunden irgendwo abstehlen. Sondern dass
1263 das wirklich im Ganzen Pensum drin noch wäre. Einfach dieser Austausch. Der
1264 dünkt mich so wichtig. Dass man dafür wirklich Pensum, einen Pool bekommt.
1265 #01:00:16-1#
1266
1267 3: Es ist in *Datenschutz*, die haben so ganze Wochen, wo sie dann nicht nur
1268 austauschen, sondern wirklich auch Sachen entwickeln für die ganze Schule. Das
1269 hat mich sehr beeindruckt, dieses Modell. Also die haben jede, glaube acht Wochen,
1270 immer vor und nach den grossen, also Sommerferien, Herbstferien, glaubs eine vor
1271 den Weihnachten und eine nach den Sportferien und in den Frühlingsferien. Wo sie
1272 dann aber auch Sachen entwickeln. Wie Leseförderung oder Rechtschreibförderung

1273 oder Matheförderung oder wo die Lehrpersonen auf verschiedenen Niveaus arbeiten.
1274 Und die SHP und die Logo, die wissen dann, alle wissen dann wovon man spricht.
1275 Und haben das etwas vereinheitlicht, dass es dann einen Aufbau gibt über die
1276 verschiedenen Klassen. Weil, also eben, ich würde gern auch jeweils Instrumente
1277 entwickeln. Ich sehe wieviel die Lps arbeiten und wieviel man zusammensitzt und
1278 schwatzt. Aber eben wirklich um Sachen zu entwickeln, die allen helfen würde, dafür
1279 fehlt eigentlich die Zeit. Und da habe ich das Gefühl dass das eigentlich das wäre,
1280 wovon die ganze Schule profitieren würde und nicht nur einzelne Kinder. Und
1281 dadurch könnten auch mehr Kinder einfacher profitieren und es weniger die
1282 Einzelgespräche brauchen würde (...). #01:01:43-9#

1283
1284 *I: Mhm (bejahend) Sonst noch einen Wunsch? #01:01:48-1#*

1285
1286 4: Ich kann mich da eigentlich nur anschliessen mit eben diesem Zeitfenster, wo
1287 wirklich im Pensum einberechnet werden müsste, eingeplant werden müsste. Ja.
1288 #01:01:57-6#

1289
1290 *I: Also ihr findet wenn ich es recht verstehe, ihr findet es alle fruchtbar in diesem Fall
1291 mit der anderen Berufsgattung zusammen auszutauschen? #01:02:07-7#*

1292
1293 4: Ja, ich denke es erweitert einen ja auch vielleicht den Horizont, wenn man sieht,
1294 sie hat auch, also wenn die ShP auch einmal andere Ideen, anderes Material, ich
1295 denke schon nur dafür wäre ein Zeifenster super, damit man einmal zeigen kann, mit
1296 welchem Material und Methoden sonst noch arbeiten kann. Ich denke da sehe ich
1297 wirklich zu wenig dahinter, was die SHP sonst so macht mit dem Kind. Also.
1298 #01:02:33-5#

1299
1300 3: Ja ich glaube die Konzepte über die verschiedenen Stufen heraus... #01:02:36-6#

1301
1302 4 und 2: Mhm (bejahend) Ja genau. #01:02:37-2#

1303
1304 3: Ich kann entwickeln kann oder so. Und das was wir haben, wir haben einfach
1305 unter den acht SHPs, die wir an der Schule sind haben wir Austausch. Und dort ist ja
1306 der Wechsel zwischen dritter und vierter Klasse bei uns neu, vorher war er zwischen
1307 zweiter und dritter als es noch fünf Jahre ging. Und wenn dann die Unterstufe
1308 erzählt, wie die Kinder sind, wenn sie sie bekommen und was sie alles gemacht
1309 haben und so, dann wirst du dann schon etwas ruhiger in der vierten Klasse, wenn
1310 du die Kinder dann übernimmst und denkst: Jesses Gott dieses Kind. Was haben
1311 die denn alles nicht gesehen, oder? Also. #01:03:07-0#

1312
1313 4: Oder gemacht (lachend). #01:03:07-6#

1314
1315 3: Ja nein, das finde ich, das ist so fruchtbar wenn man das Verständnis hat ,was
1316 eine Klassenlehrperson leistet, was eine SHP leistet und was eine Logopädin so
1317 quasi leistet. Das sind wie drei verschiedene Standpunkte und jeder leistet enorm
1318 viel. Und immer hat man das Gefühl die andere könnte ja auch noch etwas machen
1319 (lachend). Also dieser Austausch denke ist auch ganz, ganz wichtig. Zum auch eine
1320 Wertschätzung einander gegenüber behalten zu können und zu motivieren und zu
1321 sehen. Ja. #01:03:40-0#

1322
1323 Alle: Mhm (bejahend) #01:03:42-3#

1324
1325 I: Gut. #01:03:43-8#
1326
1327 3: Wir haben noch so Zeitfenster: Unterrichtsteam. Wo wir so Jahresplanung,
1328 Quartalsplanungen machen, wo ich auch dabei bin, wo ich viel reingeben kann von
1329 der Schulentwicklung her. #01:03:58-2#
1330
1331 I:Mhm (bejahend). Da ist, das sind diese UT's? Oder? #01:04:01-2#
1332
1333 3: Ja, U-Teams #01:04:01-7# #01:04:02-2#
1334
1335 I: Da meinst du vor allem, das ist aber nicht speziell SHP / Logo? Das ist einfach so
1336 ein Team am Unterricht? #01:04:08-2#
1337
1338 3: Ja. #01:04:08-7#
1339
1340 I: Da gehören einfach alle #01:04:09-9#
1341
1342 3: Die drei Parallelklassen zusammen, vorbereiten, gewisse Sachen vorbereiten.
1343 #01:04:15-2#
1344
1345 I: Auch die Logopädin, die dort auch dabei ist? #01:04:16-9#
1346
1347 3: Nein, eigentlich nicht. #01:04:18-7#
1348
1349 I: Ja? #01:04:19-6#
1350
1351 3: Weil sie eigentlich speziell für einzelne Kinder beigezogen wird. #01:04:23-0#
1352
1353 I: Ja. #01:04:23-4#
1354
1355 3:Ja. #01:04:24-7#
1356
1357 I: Gut. Das wärs von mir her in diesem Sinn gewesen. Was ich noch ganz wichtig
1358 finde, jetzt so am Schluss gibt es noch irgendetwas wo ihr findet, das wäre eigentlich
1359 ganz wichtig, dass ich das mit nach Zürich trage, wo man wissen sollte, das wichtig
1360 wäre. Wo jetzt nicht zur Sprache gekommen ist (...). #01:04:48-4#
1361
1362 3: Ja, das mit den Ressourcen ist natürlich etwas, das in die falsche Richtung läuft.
1363 Es wird noch mehr Sparrunden geben im Aargau. Wir haben jetzt ja Minus
1364 geschrieben. Wir müssen jetzt wieder 200'000'000 irgendwo einsparen (lacht). Und
1365 dass wenn wir etwas ausschaffen, dass es wie realistisch ist und von dem aus geht
1366 was die Situation ist. Und das ist ein bisschen ein Spaga2: Baust du Stunden ab in
1367 den Klassen und mit den Kindern oder baust... wo baust du diese Stunden ab? Auch
1368 die Klassenlehrpersonen, die machen ja diese Gespräche auch alle noch zusätzlich
1369 noch zu dem was sie sonst noch alles haben. Das ist schon etwas die Quadratur der
1370 Kreises (lacht). #01:05:35-3#
1371
1372 I: Sonst noch etwas, wo ihr findet das wäre wirklich noch ein Anliegen? #01:05:40-6#
1373
1374 2: Ja. Für mich ist es auch der Zeitfaktor. #01:05:44-7#

1375
1376 I: Ja. #01:05:45-6#
1377
1378 2: Dass da nicht immer gekürzt wird. Weil für mich stimmt so das Verhältnis nicht
1379 mehr, Therapie und die Aufgaben, all die Aufgaben die wir so ein bisschen zugespielt
1380 bekommen, nebenher. Weil ich möchte, für mich ist wichtig, ganz wichtig, dass man
1381 die Arbeit mit den Kindern machen kann, es braucht das Neben zu #01:06:09-2#
1382
1383 3: Ja. #01:06:09-4#
1384
1385 2: Das bestreite ich überhaupt nicht. Aber es geht in so eine Richtung wo das einfach
1386 so ein Gewicht bekommt (...) Dort musst du noch in dieser Gruppe mitmachen im
1387 Schulhaus und in dieser Gruppe solltest du auch noch mitmachen und in dieser
1388 Gruppe auch noch. #01:06:23-3#
1389
1390 Alle: Mhm (bejahend) #01:06:24-3#
1391
1392 2: Aber das Kerngeschäft, das ist bei uns immer noch ist die Therapie mit dem Kind.
1393 (...) Ich weiss nicht wie das bei euch im Kanton Zürich ist. #01:06:34-4#
1394
1395 4: Ja jetzt gerade eine Riesenkatastrophe. Weil wir haben jetzt den neuen
1396 Berufsauftrag. Und werden ganz neu angestellt und genau dort geht es jetzt darum
1397 dass man jetzt da noch ein Ämtli und dort noch etwas übernehmen kann, damit man
1398 dann auf seine Prozente kommt. Also da läuft auch gerade ziemlich viel krumm.
1399 #01:06:51-4#
1400
1401 2: Ja. #01:06:52-1#
1402
1403 4: Und jetzt aber auch, also sämtliche Verbände glaube ich, sind jetzt am Schauen
1404 dass man für uns Therapeuten einen eigenen Berufsauftrag bekommt. Momentan
1405 sind wir einfach den Lehrer unterstellt (lacht). #01:07:03-4#
1406
1407 2: Mhm (bejahend) #01:07:04-2#
1408
1409 4: Und ja, es ist wirklich gerade furchtbar. Also wir werden es jetzt gerade morgen,
1410 wir haben Pensenplanungssitzung. Und das läuft wirklich in eine ganz krumme
1411 Richtung. Also #01:07:14-3#
1412
1413 I: Was heisst unterstellt? #01:07:18-1#
1414
1415 4: Ja weisst du, alle Beamten sind dann, also alle Staatsangestellten sind dann nicht
1416 mehr nach Lektionen angestellt, wir gehören ja auch zu den Staatsangestellten,
1417 sondern nach Prozent. Das heisst ähm es wird nicht mehr nach Lektionen, also klar
1418 so und so viele Lektionen sind schon immer noch 100%. Aber es wird dann anders
1419 aufgeteilt, aufgedrösel. Und es wird dann einfach runtergerechnet dass man dann
1420 wirklich nur noch die vier Wochen Ferien im Jahr hat und ähm dann wird da alles
1421 reinberechnet von Berichte schreiben, Auswertungen, Therapien an sich,
1422 Beratungen, also es wird alles wirklich minuziös so fast aufgeschrieben. Also es ist
1423 grausam. Und am Schluss bleiben so und so viele Stunden übrig, die nennen sich
1424 Flex-Stunden und die Lehrer haben da die Möglichkeit diese mit ähm
1425 Hausaufgabenhilfe zu füllen und ähm da noch ein Ämtli übernehmen, dort noch die

1426 Bibliothek zu führen und für uns Therapeuten find ich das überhaupt keine Option,
1427 wenn wir zum auf unsere Prozente zu kommen noch solche Ämtli übernehmen
1428 müssen. Also ich finde das läuft ganz, ganz in eine schlechte Richtung. Also.(unv.).
1429 Ich darf gar nicht zu fest mich darüber aufregen.(lacht). #01:08:26-6#
1430
1431 Alle: (lacht) #01:08:27-1#
1432
1433 3: Nein, ich denke, das ist das was ich vorher angetönt hatte. #01:08:31-2#
1434
1435 4: Ja. #01:08:31-7#
1436
1437 3: Dass ich einerseits wirklich mit der Arbeit am Kind bleiben kann, dass man
1438 Zeitfenster hat, zum Sachen entwickeln, die allen dienen. Das ist mit der
1439 Jahresarbeitszeit. 1950 Stunden oder was man haben muss, damit man dann, ja.
1440 #01:08:47-9#
1441
1442 4: Genau. #01:08:48-4#
1443
1444 3: Und wenn wir wirklich anfangen würden aufzuschreiben, hat man nämlich diese
1445 Stunden dann schon. Also das ist so ein. #01:08:54-6#
1446
1447 2: Ziemlich schnell. #01:08:58-5#
1448
1449 3: Ja. Die einen haben das relativ, die einen, die eine SHP hat einmal alles minuziös
1450 aufgeschrieben und bei den Frühlingsferien gesagt, eigentlich könnte sie jetzt
1451 aufhören zu arbeiten.(lacht) Und dann ist dann aber auch die Gefahr dass schnell
1452 gesagt wird, man sei ineffizient oder so, die einen haben länger zum Bericht
1453 schreiben. #01:09:17-9#
1454
1455 4: Ja, das ist genau das Problem. #01:09:18-2#
1456
1457 3: Wie lange darfst du haben für einen Bericht zu schreiben und ist denn jeder
1458 Bericht gleich? #01:09:23-3#
1459
1460 Alle: Genau! Mhm (bejahend) #01:09:23-9#
1461
1462 3: Es war aber auch schon die Idee von Feldpauschalen, weiss ich nicht was, (unv.)
1463 was es auch nicht einfacher macht. #01:09:31-2#
1464
1465 4: Ja.//
1466
1467 3: Und im Aargau ist jetzt die Tendenz wieder, dass man aufs Kind-denken zurück
1468 kommt und nicht mehr auf Schulentwicklung und Gesamtförderung und
1469 individualisieren. Und das finde ich auch eine schwierige Tendenz. Dass diese SHP-
1470 Stunden so quasi trotzdem an die ehemaligen Kleinklassenschüler gebunden sind,
1471 wer keine Kleinklässler hätte müsste Stunden abgeben vom SHP-Pensum. Ist jetzt
1472 morgen, nein am Mittwoch die grosse Diskussion. #01:10:04-9#
1473
1474 *I: Ich habe gemeint im Aargau ist jetzt wegen dieser Pauschalressourcierung Logos*
1475 *und SHP Stunden sei einfach ein Pool. #01:10:11-9#*
1476

1477 3: Ja. #01:10:12-2#
1478
1479 *I: Und je nachdem wird dann das verteilt? #01:10:15-9#*
1480
1481 3: Also es ist getrennt. Die SHP haben einen anderen Pool als die Sprachheilwesen.
1482 Logo/Lega haben dann einen #01:10:22-0#
1483
1484 2: Es gibt aber jetzt doch diese neue Ressourcierung wo gewisse Schulen
1485 mitmachen #01:10:31-5#
1486
1487 3: Ja. #01:10:32-0#
1488
1489 2: Und dort ist es dann anders. #01:10:33-2#
1490
1491 *I: Eben. Ja. #01:10:34-1#*
1492
1493 2: Dort kann dann die Schulleitung #01:10:37-4#
1494
1495 3: Das andere ist die Reaktion auf die politische Vorstösse, wo ja die SVP so quasi
1496 wieder zurück zur Kleinklasse möchte, dass man den Gemeinden Kleinklassen
1497 ermöglichen kann und so. Und vorher konntest du ja einfach ab acht Kinder eine
1498 Kleinklasse eröffnen und jetzt wird das plafoniert so quasi aufs SHP-Pensum und
1499 dann stimmts überhaupt nicht mehr. Und wir machen in der Schule auch mehr als
1500 nur die Kinder betreuen, die iL haben. Oder. #01:11:04-5#
1501
1502 *I: Macht ihr auch? #01:11:06-3#*
1503
1504 3: Jaja, ganz fest. #01:11:08-0#
1505
1506 3: Also bis zu gescheitern, schwierigen und zu alles mögliche und auch die Lehrer
1507 beraten und helfen Unterricht entwickeln und so. Wo, wo du dann wirklich versucht
1508 zu schauen was braucht die Klasse, was brauchen die Kinder und, und wo kann ich
1509 die Lehrpersonen unterstützen und so. Und das würde ja dann alles wegfallen.
1510 #01:11:30-0#
1511
1512 *I: Gut. Sonst noch irgendjemand, der noch irgendetwas Wichtiges zu sagen hat?*
1513 *#01:11:38-7#*
1514
1515 3: Also an und für sich finde ich die Integration sehr eine gute Sache, also mir gefällt
1516 das wirklich. Zum Arbeiten und das Sprachheilsachen wie Logo und Lega denke ich
1517 ist ganz, ganz wichtig, dass du spezifisch fördern kannst. Also Ich finde an und für
1518 sich beides gute Sachen. Wo ich sehr lange sehr gerne gearbeitet habe(lachend)
1519 und hoffe, die paar Jahre noch fertig zu machen. #01:12:06-2#
1520
1521 *I: Alles klar. Also vielen herzlichen Dank. Dann wären wir jetzt da nämlich am Ende.*
1522 *(Übergabe der Mitbringsel). #01:12:11-5#*
1523 *#00:03:45-8#*
1524
1525 *I: Was ich merke, jetzt, also rein für mich als SHP, ihr habt Kinder, also logopädische*
1526 *Kinder, je nachdem gibts Wartelisten. Oder? #00:03:19-5#*
1527

1528 S und 2: Ja. Immer. #00:03:20-7# #00:03:22-6#
1529
1530 Alle: Ja. #00:03:22-8#
1531
1532
1533 2: Da ist eigentlich ein Dauerzustand, der sehr unbefriedigend ist. #00:03:27-2#
1534
1535 *I: Das höre ich auch von unserer Logopädin. Und aber als SHP, kann ich nie, ein*
1536 *Kind auf eine Warteliste, also weißt du, ich kann immer, das merke ich, da habe ich*
1537 *im Moment wirklich ein bisschen, es ist nach oben einfach offen. Also ich kann*
1538 *keines, weißt du, ich habe nicht, wo ich sagen kann, hört, ich habe imfall genug*
1539 *Kinder. Es ist irgendwie nicht definiert, weißt du. #00:03:49-7#*
1540
1541 1: Es ist nicht definiert. Ja. #00:03:50-0#
1542
1543 I: Und das finde ich imfall im Moment noch recht. #00:03:52-8#
1544
1545 2: Aber ihr habt, ihr seid ja auch nach Lektionen angestellt? #00:03:56-3#
1546
1547 I: Ja. #00:03:57-3#
1548
1549 2: Und dann nehmt ihr einfach alle, die kommen#00:04:00-1#
1550
1551 3: Du arbeitest in der Klasse. Und wenn du in der einen Klasse habe ich jetzt vier
1552 Kinder mit iL. Da muss ich für alle Förderplanungen machen und für alle
1553 Zusatzaufgaben machen... #00:04:09-1#
1554
1555 I: Und an Gespräche gehen und zum SpD... #00:04:11-1#
1556
1557 1: Genau. #00:04:11-3#
1558
1559 3: Und an Gesprächen und all das Zeug. #00:04:12-7#
1560
1561 I: Und wenn du sieben Kinder hättest, hättest du sieben Kinder. Und wenn du dann
1562 noch eine Parallelklasse mit nochmals fünf Kinder. Das merke ich, das zieht recht an.
1563 #00:04:21-5#
1564
1565 3: Ich denke wenn du als SHP wirklich ein volles Pensum seriös arbeiten möchtest.
1566 Es gibt solche, die machen es sich sehr einfach. (unv.). Wenn du seriös arbeiten
1567 möchtest und ein volles Pensum hast. Dann hast du etwa 9 Klassen. #00:04:34-1#
1568
1569 I: Ja, stimmt #00:04:36-2#
1570
1571 1: Das geht gar nicht. #00:04:37-9# #00:04:38-4#
1572
1573 I: Ich habe jetzt vier Klassen. Das finde ich so eine Herausforderung. Bist an jeder
1574 Klasse nur drei, vier Stunden, aber bei jedem Fall bist du trotzdem dabei. Und jede
1575 Klasse hat fünf, sechs Themen. Und das find ich....das sind viel Termine. #00:04:58-
1576 6#
1577
1578 1: Ich bin an sechs verschiedenen Klassen, das ist das erste Jahr. Das geht echt an

1579 die Substanz. das geht nicht. #00:05:07-8#
1580
1581 3: Das ist erst ein Zwei Drittel Pensum (lachend) #00:05:09-1#
1582
1583 1: Das kannst nicht auf Dauer machen. Ja genau. #00:05:10-9#
1584
1585 I: Aber das ist schon nicht ganz überlegt, oder? Theoretisch müsstest du neun
1586 Klassen. Ich mein. #00:05:31-0#
1587
1588 3: Aber ich sehe auch was die KlP leisten müssen zum Teil, wo ich sagen muss, ist
1589 auch irgendwo nicht mehr überlegt. Also es geht durch die ganze Schule durch. Und
1590 darum finde ich es auch wichtig einen Austausch oder Ressourcen nutzen in der
1591 Entwicklung von ganzen Programmen über die ganze Schule hinweg. So wichtig. Wo
1592 du dich wirklich gegenseitig entlasten kannst und nicht immer wieder das Rad neu
1593 erfinden musst, mit jeder Lehrperson. Pro Lektion wo ich gebe habe ich noch je eine
1594 halbe Stunde Besprechung dazu. #00:06:08-7#
1595
1596 1: Eben. Mit jeder Lehrperson musst du jede Woche noch eine halbe Stunde
1597 hinsitzen. #00:06:13-3#
1598
1599 3: Also einfach im Gesamten. Dann hast du noch das Forum und noch das UT und
1600 mit jeder Klassenlehrperson noch eine Besprechung, Elterngespräch und dies und
1601 jenes. Ich habe sicher auf meine 12 Lektionen noch 6 Lektionen, wo ich noch
1602 schwatze. #00:06:28-6#
1603
1604 I: Das finde ich einfach irgendwo durch. #00:06:32-9#
1605
1606 1: Und dann musst du noch Assisstenz personen anleiten. #00:06:35-4#
1607
1608 I und 3: Ja #00:06:35-9#
1609
1610 1: Und bei mir sind jetzt wirklich vier Assisstenzpersonen, in vier verschiedenen
1611 Klassen. Das solltest du auch noch machen. Es ist schon. #00:06:46-2#
1612
1613 3: Bei gewissen Sachen habe ich weniger Vorbereitung als eine KlP. Gerade bei
1614 Aufsätzen zum Korrigieren. #00:07:07-8#
1615
1616 3: Ich bereite noch Programme vor für meine Kinder, dass wenn sie nicht mehr mit
1617 der Klasse mitkommen, können die Schlaun weiterarbeiten, selber. Ja. Die musst
1618 du dann jedes Mal wieder individuell den Kindern anpassen. Und darum wäre es so
1619 wichtig, dass du Schulentwicklung machen kannst und die Individualisierung breiter
1620 machen kannst. #00:07:46-0#
1621
1622 I: *Bringen eure Logo-Kinder diese Therapie Sachen, die sie bei euch in der Therapie*
1623 *machen auch in den Unterricht? Zur Klassenlehrperson? Oder ist es wirklich bei*
1624 *euch, das bleibt bei euch?* #00:07:57-5#
1625
1626 2: Zum Teil wenn ich dann wieder einmal verlange und sage, das nimmst du mit und
1627 ich die KlP dann informiere und sage, du, er müsste dir etwas mitbringen, das passt
1628 gerade in euer Thema rein, aber sehr viel ist das schon bei uns allein. #00:08:13-9#
1629

1630 4: Ja. Kommt ganz drauf an. Wenn es um einen Transfer geht, wo wir gelernt haben,
1631 wo in die Klasse rein muss, gebe ich es mit. Das können von mir kleine Hilfen sein
1632 um aufs Pult zu kleben oder Erinnerungshilfen für an die Wandtafel, das nur für das
1633 jeweilige Kind gemacht ist oder wenn es ein Stotterer ist und etwas geübt hat, dass
1634 er vortragen darf vor der Klasse. Es sind mehr einzelne Sachen, nicht generell gebe
1635 ich eigentlich nicht Sachen mit. #00:08:44-9#
1636
1637 2: Ja, es ist in Absprache, auch mit den Eltern, was gebe ich mit? Was? Oder
1638 Zeichen zwischen Lehrperson und Kind. Wenn sie blinzelt, dann weiss es wieder es
1639 geht mich an. Und. #00:08:59-2#
1640
1641 I: Aber dann müsste eigentlich die KlP nachher der SHP das wie weitersagen. Also
1642 ist eigentlich der Drehpunkt über die Lehrperson? #00:09:06-0#
1643
1644 2: Ja #00:09:06-7#
1645
1646 4: Ja #00:09:06-9#
1647
1648 2: Oder dass ich eben wenn ich die SHP im Schulhaus, im Lehrerzimmer treffe, dann
1649 sage ich ihr, du, ich habe ihr das gegeben, dass du das gerade weisst, oder er hat
1650 dann im Etui drin ein Kärtli. Nimm das auch mit ihm raus oder frag ihn wo er das hat.
1651 #00:09:26-7#
1652
1653 3: Manchmal kannst du fast nicht durchs Schulhaus laufen. (lachend) #00:09:31-3#
1654
1655 Alle: Das stimmt!(lachend) #00:09:32-8#
1656
1657 I: Auch in der Pause. #00:09:36-0#

Anhang VI: Schritt 2: Codierungsprozess mit Hauptkategorien

Kürzel	Hauptkategorien	Beschreibung der Kategorie
Zus.	Zusammenarbeit Logo-SHP	Diese Kategorie beinhaltet die Zusammenarbeit zwischen Logopädin und Schulischer Heilpädagogin: Wie passiert die Zusammenarbeit und wann passiert die Zusammenarbeit? Finden Absprachen statt? Wer hat den Lead im Austausch? Wie wird der Austausch erlebt? Was geschieht in punkto Elternarbeit? Wie geschieht der Austausch mit Fachpersonen? Gibt es Abmachungen, wer wann auf die Eltern zugeht? Wer ist Ansprechperson für die Eltern?
Spez. Aufg.	Kernaufgaben	Hier werden die spezifischen Aufgabenbereiche der jeweiligen Berufsgruppe thematisiert.
UT	Integrativer Unterricht	Diese Kategorie befasst sich mit der Thematik des integrativen Unterrichts: Wer führt im Unterricht Beobachtungen durch? Wer bietet im Unterricht niederschwellig spezifische Lernförderung an?
Umg. LRS	Umgang mit spezifischer Funktionsstörung wie LRS	Diese Kategorie behandelt den Umgang der jeweiligen Fachgruppe mit einem Schüler mit LRS: Wer verwendet Diagnoseinstrumente, die spezifische Funktionsstörungen im Bereich LRS erfassen?
Adap.	Adaption Lernmaterialien	Diese Kategorie behandelt den Umgang mit der jeweiligen Fachgruppe mit einem Schüler mit besonderem Förderbedarf wie einer Lese-Rechtschreibschwierigkeit. Wer adaptiert Lernmaterialien für den Unterricht? Wer arbeitet wie mit diesem Schüler?

Anhang VII: Schritt 3: Zusammenstellen gleicher Textstellen zur entsprechenden Kategorie

Hauptkategorie	Originaltext -: Dieses Zeichen steht für eine neue Aussage.	Wichtigstes zusammengefasst	SHP / LOGO?
Zusammenarbeit zwischen SHP und Logo	<p>-Also bei uns passiert hauptsächlich dann wenn VM gesprochen wurde, SHP und Logo. Und ähm dann machen wir quasi zusammen die Förderplanung. Da sind aber auch die anderen Lehrpersonen noch dabei, also DaZ-Lehrperson, Klassenlehrperson, da sitzen wir so im Klassenteam quasi dann zusammen.</p> <p>-Wir haben dann auch so Fallbesprechungen. Also wir können dann, wenn wir wissen, wann die Sitzungen sind, vorneweg einen Fall einschicken dem Schulleiter und äähm dann wird das dann mit allen so besprochen.</p> <p>-Es nennt sich Förderteam. Dann treffen sich alle Heilpädagoginnen und ääh Logopädinnen. Auch mit der Schulleitung</p> <p>-Also bei uns läuft viel Zusammenarbeit zwischen SHP und KlP [...] wenn man das Gefühl hat, dass es das Kind ist das mit dem Spracherwerb Problem hat, dann fragen wir die Logopädin an, ääh und dann schaut sie das Kind an und sagt ob sie das Kind nehmen kann, in welchem Mass sie es nehmen kann und häufig macht sie dann schon so eine spezifische Förderung, die dann tiefer ist als das was in der Klasse läuft. Also Basis Sachen aufschaffen und Kombinieren und so. Oder wie ein Programm gibt das neben der Schule durch läuft</p> <p>-Aber das ist wirklich nach Bedarf. Und das vermisste ich, dass wir keine Gefässe haben für einen regelmässigen Austausch. Auch gerade mit DaZ-Lehrpersonen. Mit einer Klasse mit sehr viel immer wieder frischen No-Deutsch-Schwätzer und dann bin ich in diesen Klassen und sehe wie die Lehrperson manchmal, dass Kinder warten müssen, weil nichts vorhanden ist und so. Und dort hätte ich auch in diesen Klassen gern dass sie einen besseren Austausch wären und weniger Leute. Sie haben intensiv bei jemand anderen als anderen DaZ. Und es sind so viele Leute involviert</p> <p>-Aber wenn ich das Gefühl habe, es sind basälere Sachen, wo du zu hoch einsteigst oder in der Schriftsprache sprichst, dann tue ich mich selbstverständlich mit ihr absprechen.</p> <p>-Also ich habe regelmässig Austausch mit der KlP. Dann organisieren wir fest zusammen. Ergo oder Psychomotorik dazukommt oder bei einem Kind ist es auch der Kinderarzt. Dann sprechen wir das wie ab und schauen wer organisiert das? An und für sich ist es die Klassenlehrperson, die führt, so quasi</p>	<p>-Die Zusammenarbeit findet hauptsächlich dann statt, wenn VM-Stunden gesprochen werden oder dann, wenn eine Förderplanung gemacht werden soll.</p> <p>-Vorgängig kann der Schulleitung ein Fall eingeschickt werden. Dieser wird dann besprochen. Diese Form der Zusammenarbeit wird „Fallbesprechung“ genannt.</p> <p>-Diese Fallbesprechung findet innerhalb des sogenannten Förderteams statt.</p> <p>-Wenn die SHP und die Klassenlehrperson nicht mehr weiter wissen, fragen sie die Logopädin, ob diese den Fall anschauen könnte.</p> <p>-Der Austausch zwischen SHP und Logo findet nur nach Bedarf statt. Das Gefäss für einen regelmässigen Austausch fehlt.</p> <p>-Erst wenn die Vermutung da ist, dass basälere Sachen die Ursachen für die Schwierigkeiten sind, als dies die SHP oder die KlP auffangen könnte, wird der Kontakt zur Logopädin gesucht.</p> <p>-Der Austausch zwischen SHP und Logo findet eher nicht statt. Es findet vielmehr der Austausch zwischen SHP und KlP statt.</p>	SHP
	<p>-Wir haben immer regelmässig einen Austausch mit Klassenlehrpersonen, und wenn wir ein Kind abklären, äh kommt dieser Bericht an den KlP oder an die Kindergartenlehrperson plus an die Heilpädagogin und je nachdem suchen wir nach einer gemeinsamen Zeit wo wir schauen wer macht was für das Kind oder mit dem Kind. Das wird so wie eine Förderplanung, die wir gemeinsam aufstellen, was können sie übernehmen wenn das Kind bei uns noch auf der Warteliste ist, also auf der Wartezeit, weil in der Regel können wir das Kind nicht gerade aufnehmen. Aber was können sie schon vorbereitend machen, was macht Sinn, wie viel, wie fest können wir die Eltern einbinden in dieser Warteschlaufe drin, eben Klassenlehrpersonen, also doch wir sind eigentlich schon noch gut vernetzt. Wir haben auch jeden Monat einmal mit der Schulleitung und allen Förderlehrpersonen haben wir einen Austausch.</p> <p>-Mit der Schulleitung und dann schauen wir einfach was sind für welche Themen, die anstehen. Gibt es ein Kind das wir wirklich besonders anschauen müssen. Ja</p> <p>-Also wir haben das immer am Montag vom Viertel ab 12 bis Viertel ab eins. Einfach eine Stunde. Dann muss es drinnen Platz haben. Darin muss es Platz haben. Das ist nicht uferlos. Sondern man weiss einfach eine Stunde.</p> <p>-Ja, also bei uns fehlt so ein Gefäss mit Heilpädagogen. Wir haben einfach eines so intern einfach alle Therapeuten, das heisst Psychomotoriktherapeuten, plus wir Logos. Logos sind zusammen wo wir regelmässig Sitzungen haben mit unserer Therapie-Leitung.</p> <p>-Ich habe nur im Kindergarten wirklich eine Heilpädagogin mit der ich zusammenarbeite mit ihr und dort findet der Austausch entweder per Mail statt, per Telefon also wir haben sehr häufig Austausch. Aber halt einfach nicht so ein Gefäss, wo wir uns alle treffen.</p>	<p>-Jede Woche einmal findet ein Austausch untereinander statt. Dieser Austausch ist zeitlich auf eine Lektion über den Mittag begrenzt. Dabei werden Themen behandelt, die anstehen. Gibt es Kinder, die genauer angeschaut werden müssen?</p> <p>-Ein Gefäss für den Austausch mit Heilpädagogen fehlt. Intern ist ein Gefäss vorhanden für alle Therapeuten.</p> <p>-Der Austausch mit der SHP findet via Mail oder Telefon häufig statt.</p>	LOGO
	<p>-Wenn es um Therapie geht, um eine Abklärung, dann sind wir wieder die Termine geben, dann haben wir sicher unsere Kinder, die wirklich eine LRS haben, die kommen auf die Warteliste für die Therapie. Dann bleiben wir</p>	<p>-Geht es um eine logopädische Therapie, ist die Logopädin die Ansprechperson.</p>	Logo

	<p>Ansprechpersonen, bis das Kind eine Therapie hat, wir sind auch zu zweit und manchmal kläre ich ein Kind ab und es kommt dann nicht zu mir. Es geht dann zur Kollegin. Die Logopädin, die es abklärt bleibt dann die Ansprechperson, bis es einen Therapieplatz hat. Wenn das Kind einen Therapieplatz bekommt, nehmen wir wieder Kontakt auf mit den Eltern und dann gibt es wieder ein Eintritts- oder ein Beginnsgespräch. Man klärt dann mit den Eltern ab, wie das so läuft und dass es Hausaufgaben gibt und auf das schauen und zurückfragen. Einfach so den momentanen Stand wieder aufnehmen und bei diesen Gesprächen, bei ersten Gespräch sind die Eltern nicht dabei, aber bei den weiteren Gesprächen lasse ich jeweils offen, doch die Eltern sind dabei, aber die Lp nicht, bei den weiteren Gesprächen lasse ich offen, ob eine Lp dabei sein möchte oder eine Lp sagt ich habe ein Elterngespräch, kommst du dazu?</p> <p>-Manchmal auch. Das ist je nach Fall, wie weit die SHP wirklich involviert ist, das tut man wirklich vor Ort, von Fall zu Fall entscheiden, wer alles dabei ist. Ob DaZ auch dabei ist, ob es eine Rolle spielt oder nicht. Genau.</p> <p>-Also bei uns kommts also auch drauf an wie viele Personen involviert sind und um die Eltern manchmal etwas zu schonen, macht man vorgängig einen runden Tisch und tauscht sich dort aus. Und ans Gespräch geht dann wirklich nur noch die Lp oder je nachdem die SHP, eben der, der mehr involviert ist. Dass nicht noch die Deutschfrau, wo wir noch hatten, ich als Logo, dann vielleicht noch die Psychomotoriktherapeutin, die SHP, also, das waren jeweils so viele Leute da und vis à vis die Eltern so auf verlorenem Posten, deshalb je nach dem, ja, sind alle dabei, wenn es das vertragen mag, also alle, die involviert sind, und sonst sprechen wir uns vorgängig ab, dass nur noch die Klassenlehrperson</p> <p>-Ich denke vor allem ja, wenn es um VM geht, dann ist die Gruppe jeweils grösser, dann ist es anders und wenn man nur, wenn es nur um einen Legafall geht, dann ist häufig entweder die SHP und ich oder dann die Lp und Logo. Ja. Einfach wirklich möglichst klein</p> <p>-Aber vorgängig telefonieren wir noch miteinander und uns austauschen bevor wir ans Gespräch gehen. Aber das ist eben. Manchmal wünschte ich mir die Zusammenarbeit wäre noch etwas näher. Noch etwas intensiver. Aber es ist eben meistens dann das Zeitgefäss, das einem fehlt</p>	<p>-Die Logopädin bleibt die Ansprechperson vom Zeitpunkt der Abklärung bis zur Therapie, die mit einem „Beginnsgespräch“ startet. Dort werden Dinge geklärt, wie es in der Therapie so läuft und was die Eltern zur Unterstützung beitragen können.</p> <p>-Manchmal ist die Schulische Heilpädagogin an diesen Gesprächen auch dabei.</p> <p>-Bei Gesprächen mit den Eltern wird darauf geachtet, dass von Seiten der Schule nicht zu viele Personen den Eltern gegenüber sitzen. Deshalb wird vorgängig ein runder Tisch gemacht, wo das Gespräch vorbesprochen wird. So sitzt am Schluss eventuell nur die Klassenlehrperson den Eltern vis à vis.</p> <p>-Bei VM-Stunden ist die Gruppe jeweils grösser.</p> <p>-Vor dem Elterngespräch findet ein Austausch zwischen Logopädin und Schulischer Heilpädagogin statt, manchmal auch per Telefon.</p>	
	<p>-Das ist bei uns auch so. Also wir machen auch vorneweg so einen runden Tisch und dann je nachdem wer mehr involviert ist, geht entweder ich mit der Klassenlehrperson oder die Logopädin mit der Klassenlehrperson.</p>	<p>-Je nachdem, wer mehr involviert ist, der geht an das Gespräch mit den Eltern.</p>	SHP
	<p>-Wenn ich eine Legaabklärung mache, lade ich die Eltern und die KlP ein und je nachdem wieviel dass die SHP mit dem Kind arbeitet kommt dann auch. Und dann auch je nach Zeitressource. Also es gibt dann jeweils wahnsinnig viel Sitzungen. Dass man wie auch schaut wo es Sinn macht und wo kann man Ressourcen sparen. Aber ich mache immer, also, die Lehrperson meldet das an mit dem Einverständnis der Eltern und für die Abklärung kommen die Eltern das erste Mal mit, damit sie mich gesehen haben, dann können sie gehen, dann gibt es das Gespräch nur unter Erwachsenen, was dabei herauskam. Weil ich mache ja Momentaufnahme in zwei Stunden schaue ich dieses Kind schnell an und habe einen Eindruck und versuche den mit den Eltern und der KlP zu verifizieren: Stimmt das? Oder was jetzt eine Ausnahme? Und nachher wenn eine Therapie anfängt, dann mit den Eltern und dem Kind zusammen abmacht um zu sehen, wie läuft das?</p>	<p>-Wenn die Logopädin eine Abklärung macht, so lädt sie anschliessend zum Gespräch ein.</p>	Logo
Kernaufgaben	<p>-Das wird so wie eine Förderplanung, die wir gemeinsam aufstellen, was können sie übernehmen wenn das Kind bei uns noch auf der Warteliste ist, also auf der Wartezeit, weil in der Regel können wir das Kind nicht gerade aufnehmen. Aber was können sie schon vorbereitend machen, was macht Sinn, wie viel, wie fest</p> <p>-dort hat man eigentlich die klassische Heilpädagogin in diesem Sinn abgeschafft. Die arbeitet eigentlich nur noch als Mentorin und tut ähm die Klassenlehrer und Teamteacherin anleiten und kommt nicht selber</p> <p>-Tut dann eben eigentlich mehr anleiten. Die Lps können zu ihr gehen, können dort Hilfe holen, Infos holen, Material holen.</p> <p>-Und im Kindergarten ist jemand, eine Externe, ja, von Rümlang, das ist bei uns so etwas die Heilpädagogische Schule, die wirklich dann kommt und zuständig ist für das eine Kind und sie ist auch die, die der Förderplan macht und ich einfach meinen Teil dazu beitrage. Was ich von der Logo her mache, teile ihr das mit. Und sie schreibt das in den Förderplan hinein</p>	<p>-Bei einem Schulversuch in Datenschutz-Dorf arbeitet die SHP als Mentorin für die KlP. Sie kommt nicht mehr in die Klassen.</p> <p>-Die Schulische Heilpädagogin leitet dabei mehr an. Die Lehrpersonen können Hilfe oder Material holen.</p> <p>-Für Kinder aus einer Heilpädagogischen Sonderschule ist die SHP zuständig. Die SHP macht den Förderplan und nimmt die Sachen der Logo mit hinein.</p>	Logo
	<p>-Die Kinder kenne, aber auch die Stimmung in der Klasse drin. Also es gibt solche unterschiedliche Klassen und so unterschiedliche Probleme und wenn du dann von aussen sagst, die müsst ihr halt einmal so probieren, also</p>	<p>-Es ist wichtig, dass die Schulische Heilpädagogin in der Klasse drin arbeitet, dadurch sieht und erlebt sie</p>	SHP

	<p>die, die uns das sagen kommen, die nerven! -Wo ich auch die Aufgabe der SHP fest sehe, ist, dass der Schulunterricht auch so differenziert wird, dass die Kinder dort weiterarbeiten können wo sie stehen, ob sie jetzt Aufgaben oder Aufträge haben aus der Logo oder aus der Lega heraus oder von den SHP oder mehr Übungsstoff bei basalen Sachen als andere Kinder. Das finde ich ganz wichtig. Weil wenn du nur die hast mit iL und das sind die Normalen, dann hast du immer den Graben. Und wenn du die Kinder hast, die auf verschiedenem Lernniveau arbeiten, immer, dann fällt das gar nicht mehr so auf, dass die einen irgendwo noch tiefer oder weiter sind in einem anderen Fach oder so. Und das, dort habe ich das Gefühl dort ist ein wichtiger Teil von der SHP, das mit den Lp zu entwickeln, wo gibt es Stunden wo die Kinder nach ihren Möglichkeiten entsprechend arbeiten können und nicht die einen immer dann überfordert sind. Und auch die Möglichkeiten anbieten, Sachen in der Gruppe zu machen. Oder was muss man nochmals vertiefen und was muss man noch. Und auch einmal die Guten füttern. Also das ist. Ja. Es gibt Sachen, die sind ringer, also Geschichten schreiben ist einfacher, es gibt angepasstere Geschichten. Und in der Mathe da haben sie dann so Spezialistengruppen, wo sie Themen vom Zahlenbuch wo sie zu viert selber bearbeiten können. Und die anderen üben immer noch die einfacheren Sachen.</p>	<p>unterschiedliche Probleme und kann von innen her unterstützen. -Die Aufgabe einer Schulischen Heilpädagogin liegt auch darin, dass sie die KlP darin unterstützt, den Schulunterricht differenzierter zu gestalten. Damit die Kinder dort arbeiten können, wo sie stehen. Bei einem differenzierten Unterricht wäre es möglich, dass die Kinder an Aufgaben oder Aufträgen aus der Logo, Lega oder an Übungsstoff zu basalen Sachen arbeiten. Solange aber die SHP nur mit denjenigen SuS mit iL arbeitet, ist der Graben zwischen den „normalen“ und den iL-Kindern vorprogrammiert. Mit einem differenzierten Unterricht auf verschiedenen Niveaus ist dieser Graben nicht mehr ersichtlich. -Es ist wichtig, dass die SHP und die KlP auch ihre Rollen tauschen. -Ebenfalls wichtig ist es, die „guten“ SuS zu füttern. In der Mathe gibt es dann so Spezialistengruppen, die Themen aus dem Zahlenbuch bearbeiten, die sie selber bearbeiten können.</p>	
	<p>-Ich bin eher selten in der Klasse. Das macht bei uns jetzt wirklich äh -Das ist bei uns auch so. Also wenn dann nehmen wir die Kinder raus zum genau abklären, aber in der Klasse selber bin ich jetzt auch selten. Ja</p>	<p>-Die Logopädin ist selten in der Klasse. Die Heilpädagogin ist in der Klasse.</p>	LOGO
	<p>-Bei uns sind einfach die Reihenuntersuche, die sie machen. Wir haben eine Logopädin, die das schön aufführt ihre Sachen, wenn man nachfragt ob mal etwas war mit diesem Kind, dann hat sie das eigentlich aufgelistet. Das findet eigentlich im Kindergarten statt. (unv.). Das macht ihr ja auch?</p>	<p>-Reihenuntersuche geschehen im Kindergarten durch die Logopädin.</p>	SHP
	<p>-Wir machen die Reihenerfassungen im Kindergarten. Im kleinen Kindergarten. Im grossen Kindergarten haben wir diese Kinder schon zweimal gesehen. Und wir jetzt an unserer Schule führen nachher die erste Klasse, sehen wir nachher dann nicht mehr. Aber ab der 2.Klasse führen wir immer im Januar Schreib- und Lesetests durch. Und jetzt haben wir sogar seit diesem Jahr ausgedehnt bis in die 5. Klasse. Also 2., 3., 4., 5.Klasse, das ist eine Heidenarbeit, die wir jetzt machen, alles das auswerten. -Das ist bei uns auch so. Also wenn dann nehmen wir die Kinder raus zum genau abklären, aber in der Klasse selber bin ich jetzt. Wir stellen den Lehrpersonen quasi so ein Päckli zusammen mit den genauen Anleitung oder wenn sie das erste Mal das macht, erklären wir selten. Ja</p>	<p>-Reihenuntersuche werden im Kindergarten gemacht von der Logopädin. Neu finden jährliche, logopädische Untersuchungen bis in die fünfte Klasse statt. -Die Logopädin erstellt für die Klassenlehrperson „Päckli“ zusammen, wie die KlP eine Reihenerfassung mit der Klasse durchführen kann.</p>	Logo
	<p>-dann fragen wir die Logopädin an, ääh und dann schaut sie das Kind an und sagt ob sie das Kind nehmen kann, in welchem Mass sie es nehmen kann und häufig macht sie dann schon so eine spezifische Förderung, die dann tiefer ist als das was in der Klasse läuft. Also Basis Sachen aufschaffen und Kombinieren und so. Oder wie ein Programm gibt das neben der Schule durch läuft</p>	<p>-Die Logopädin arbeitet mit dem Kind „tiefer“ als der Schulunterricht greifen kann, mehr an den Basis-Sachen. Dieses Programm läuft parallel zum Schulunterricht.</p>	SHP
Kernaufgaben	<p>-Weil die Kinder, die zu uns kommen, die haben ja irgendwo an der Basis ein Defizit und wir versuchen auch einmal diese Basis zu füllen. Weil die Lp hat diese Möglichkeit ja gar nicht, mit einem Kind, wo das schon durch ist, immer wieder aufs Gleiche zurückzugehen. Ich denke in einem Einzelsetting haben wir ja dann die Möglichkeit, wirklich an dieser Basis zu arbeiten. Ich sehe das ganz fest als unsere Aufgabe, dann in der Legatherapie drin an der Basis zu arbeiten</p>	<p>-Die Arbeit an der Basis ist Sache der Logopädin. Im Einzelsetting besteht die Möglichkeit, an der Basis zu arbeiten. -Die Trennung der beiden Aufgabenbereiche ist manchmal schwierig. Wenn die SHP ihren Teil noch in den logopädischen Bericht hineinbringen möchte, wird</p>	Logo

	<p>-Wo wir letzthin so einbisschen einen Klinsch hatten, das muss ich vielleicht jetzt ganz klar sagen, da ging es um ein Kind, das wir gern angemeldet hätten für VM-Lektionen. Das heisst, es hätte zum SpD gehen müssen. Das ist ja die Drehscheibe, die Schulpsychologie. Und dann hat meine Kollegin den Bericht geschrieben, den logopädischen Bericht. Also es könnte jetzt auch bei einem LRS-Kind sein, das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Und dann ist die SHP gekommen und sagte, kannst du mein Zeug auch noch gerade reinnehmen? (...) Ich gebe dir meinen, dann kannst du einen zusammensetzen.</p> <p>-eigentlich dass es klarer wäre wenn auch eine Kiga-Lp einen separaten Bericht sc: Ähm, das hicken würde, eine SHP einen Bericht schicken. Dass er wirklich einfach von der Fachgruppe vom Blickwinkel: Die Sprache, vom Blickwinkel Soziales, vom Blickwinkel Klassenintegration. Das es so bleibt. Es ist, wir haben uns dann auch beim Fachteam Logopädie noch erkundigt. Es ist also möglich, man könnte das, aber wir haben dann für uns entschieden: Wir wollen das nicht. (...) Weil es einfach so einbisschen, wir haben dann gefunden dann hat es noch diesen touch drin und diesen. Aber dann muss ich ja dann schlussendlich unterschreiben.....</p>	<p>es für die Logopädin schwierig, da es dann kein logopädischer Fachbericht mehr ist.</p> <p>-Wenn es um die Beantragung von VM-Logo-Stunden geht, ist es einfacher, wenn jede Fachgruppe einen eigenen Bericht verfasst. Dadurch kann sie ihren ganz speziellen Blickwinkel mit hinein bringen.</p>	
Integrativer Unterricht	<p>-In der Gesamtklasse schon. Es gibt dann mehr so Formen wie Kleingruppe, wenn, also, das hatte ich im Kindergarten schon einmal, wenn alle Probleme haben mit m/s, m/sch bei den Grossen dass ich dann auch schon mal ein Grüppli zusammengenommen habe, oder auch Mundmotorik eine Gruppe gemacht habe oder wenn sie beim Lesen alle einfach so ein Voraussetzung ist natürlich dass alle ungefähr das gleiche Problem haben, sonst bringt das nichts. Also es ist dann wirklich eher eine Fördermassnahme und keine Therapie mehr, es läuft dann unter Förderung.</p> <p>-Ich habe die Kinder immer noch einzeln. #00:17:37-1#</p> <p>-Da gehe ich jetzt wirklich nicht, obwohl wir eine sehr integrative Schule sind, die sehr integrativ arbeitet, aber bislang denke ich ist es für eine Logo oder eine Legatherapie ganz, ganz schwierig in der Klasse drin zu arbeiten. Also, ja</p> <p>-Die Heilpädagogin. Ja. Aber sie, ich bekomme dann wieder Rückmeldung, wir sind so im Austausch, wir sind auch manchmal bilateral nach der Schule treffen wir uns noch über ein paar Kinder. Aber sie ist in der Regel in der Klasse.</p> <p>-Das ist bei uns auch so. Also wenn dann nehmen wir die Kinder raus zum genau abklären, aber in der Klasse selber bin ich jetzt auch selten.</p>	<p>-Es kommt vor, dass die Logopädin in der Klasse ist, wenn mehrere Kinder das gleiche sprachliche Problem zeigen. Dies läuft dann aber nicht mehr unter Therapie, sondern unter Förderung.</p> <p>-Die Logopädin arbeitet in der Therapie immer noch einzeln mit einem Kind.</p> <p>-Die Logopädin geht mit dem Kind aus dem Schulzimmer.</p>	Logo
	<p>-Also ich würde jetzt sagen mehr integrativ als draussen. Wenn ein Schüler VM hat, dass man dann mal eine Stunde in der, in der Woche mit ihm rausgeht, aber ansonsten nein, alles integrativ</p> <p>-Also wenn ich ganz viel, je nach Schulzimmergrösse (lachend), also eine Klasse hat ein sehr grosses Zimmer, da bin ich viel im Schulzimmer drin. Und zwei Schulzimmer sind sehr klein, die sind so proppenvoll, da gehe ich viel mit einer Gruppe raus. Aber mit wechselnden Gruppen. Nicht immer mit der gleichen Gruppe. Mit der einen Klasse habe ich sehr schwache iL Kinder, die wirklich sehr tief fahren müssen, wo man auch also an dem wieder anpassen müssen und dann ist das Schulzimmer zu klein. Dann ist von der Konzentration und von dem her gesehen halt schwierig.</p>	<p>-Die Schulische Heilpädagogin arbeitet praktisch immer integrativ. Höchstens wenn ein Schüler VM hat, dann kann es vorkommen, dass sie eine Lektion pro Woche mit ihm ausserhalb der Klasse arbeitet.</p> <p>-Die Schulische Heilpädagogin arbeitet je nach Klassenzimmergrösse gern mit einer Gruppe ausserhalb des Schulzimmers. Dabei wird die Gruppe stets gewechselt, so dass alle SuS einmal mit der SHP arbeiten können.</p>	SHP
	<p>-Zum Teil wenn ich dann wieder einmal verlange und sage, das nimmst du mit und ich die KlP dann informiere und sage, du, er müsste dir etwas mitbringen, das passt gerade in euer Thema rein, aber sehr viel ist das schon bei uns allein.</p> <p>-Ja. Kommt ganz drauf an. Wenn es um einen Transfer geht, wo wir gelernt haben, wo in die Klasse rein muss, gebe ich es mit. Das können von mir kleine Hilfen sein um aufs Pult zu kleben oder Erinnerungshilfen für an die Wandtafel, das nur für das jeweilige Kind gemacht ist oder wenn es ein Stotterer ist und etwas geübt hat, dass er vortragen darf vor der Klasse. Es sind mehr einzelne Sachen, nicht generell gebe ich eigentlich nicht Sachen mit.</p>	<p>-Grundsätzlich bleibt das Lernmaterial der Therapie auch in der Therapie und wird nicht in den Schulunterricht getragen.</p> <p>-Manchmal wird ein Material vom Kind in den Unterricht hineingetragen. Dies geschieht nicht generell.</p>	Logo
	<p>-Du, nein, das sind Schulpsychologen und arbeiten eigentlich mit den gleichen Tests wie wir Logopädinnen.</p> <p>-Bei uns ist lang die Legasthenieabklärung beim SpD gewesen. Dort war der Vorteil, dass die kognitive Abklärung auch gerade war. Aber sonst der mündliche Spracherwerb ist klar bei der Logopädin gewesen. Sie haben das gemacht.(unv.) Und jetzt machen wir es halt auch, aber einfach ohne die kognitive Abgrenzung und</p>	<p>-Die Testungen im sprachlichen Bereich liegen klar bei der Logopädin oder beim Schulpsychologischen Dienst.</p> <p>-Der Lead im Bereich der heilpädagogischen Förderplanung hat die Schulische Heilpädagogin.</p>	Logo

	<p>dann manchmal, wenn es schwierig ist herauszumerken obs eine Teilleistungsschwäche ist oder nicht. Oder ein Kind das breit eine schwache Leistungen zeigt.</p> <p>-Innerhalb von unserem Team merke ich schon, ich merke jetzt, weil ich Legaabklärung mache habe ich mehr Erfahrung mit solchen Tests mit Prozenträge und all dem. Und die anderen haben mehr Berührungängste auch einmal etwas anzuschauen. Oder? Aber sonst SHP, ja.</p> <p>-Gut, meistens hast du ja auch das Testmaterial ja nicht. Die Schule hat das ja nicht.</p> <p>-Nein, der Lead hat eigentlich dann schon die SHP, also sie trägt alles zusammen. Aber die Ziele vom Lesen und vom Schreiben her gebe ich hinein. Sie sammelt einfach, aber äh, ja.</p> <p>-Wir arbeiten ganz fest zusammen, jetzt eben mit der SHP. Sie macht einen Teil und ich setze einen Teil dazu. Je nachdem, oder ich, ich erstelle es und sie ergänzt. Da sind wir ganz fest in der Zusammenarbeit.</p> <p>-Dass sie zum Beispiel auch noch wenn es noch in die Mathe reingeht, dass sie diesen Teil noch dazu nimmt, wir tun dann schauen wer macht was, was ist sinnvoll? Manchmal ist es gar nicht sinnvoll, dass man, dass verschiedenen Leute am gleichen Thema, zur gleichen Zeit am gleichen Kind arbeiten. Das wir dann jeweils schauen, was machst du mehr, was mache ich? Dass wir so ein bisschen den ganzen Bereich aufsplittet und dann tut auch sie, tut dann jede diese Förderziele formulieren</p> <p>-Also bei uns eigentlich schon auch. Das ist und sonst gibt es eine Absprache mit der Lehrperson und der SHP. Aber nicht in diesem Sinn so fix geschrieben, sondern dass man so sagt, was machst du, was mache ich? Was ist überhaupt das Ziel die nächsten zwei, drei Monate? Was wollen wir? Wo wollen wir das Kind unterstützen, dass wir so eine Absprache machen. Aber das muss nicht wirklich bis ins Letzte ausformuliert sein</p> <p>-Nein auch allgemein. Ohne Kinder mit iL, da haben wir dann die Ziele, die geschrieben sind. Und Kinder die ohne iL laufen, dort ist es mehr mündliche Absprache oder bei einem Treffen schnell die Ziele festlegt. Das ist das nächste Ziel, da wollen wir hin. Was übernimmst du, was übernehme ich?</p>	<p>-Die Förderziele werden gemeinsam gemacht. Die Logopädin schreibt ihre Ziele, die SHP nimmt diese Ziele in die Förderplanung auf.</p> <p>-Förderziele werden aber oft auch nur mündlich abgesprochen mit der Schulischen Heilpädagogin.</p>	
	<p>-Also Förderziele machen wir nur bei den iL Kindern oder ganz selten auch bei Kindern ohne iL. Und wenn jetzt einfach eines regulär mitläuft und in die Logo oder in die Lega kommt, dann gibt es nicht so abgesprochene Förderziele. Ja.</p> <p>-Bei uns ist es genauso. Ja. Und ich bin auch diejenige, die es auch ins Lehreroffice eingeben muss.</p>	<p>-Wenn das Kind iL hat, werden Förderziele von der SHP gemacht. Selten werden auch Förderziele definiert, wenn keine iL vorhanden sind.</p> <p>-Die Förderziele werden von der Schulischen Heilpädagogin erstellt und ins Lehreroffice eingetragen.</p>	SHP
	<p>-Also bei uns hat da der Lead die Logopädin. Ganz klar. Ähm. (...). Sie leitet einem auch an oder gibt auch Material für für die KlP oder auch für mich dann. Was man speziell machen kann mit dem Kind.</p>	<p>-Der Lead bei einem Kind mit LRS liegt bei der Logopädin.</p>	SHP
	<p>-Je nachdem. Aber eigentlich ist dort schon der Lead bei uns.</p> <p>-Wir sind leider nicht befugt zum Diagnose herstellen, also zu stellen. Bei uns läuft alles über den SpD. Also wenn bei uns jemand beim Reihenuntersuch herauskam, ähm, es zeigt wirklich Schwierigkeiten beim Lesen oder Schreiben dann muss es über den SpD laufen, bei uns.</p>	<p>-Die Logopädin instruiert die KlP oder SHP wie mit dem Kind gearbeitet werden kann.</p> <p>-Der Lead in der Entscheidung, ob ein Kind LRS hat oder nicht, liegt in den Händen des SPD's.</p>	Logo
	<p>-Also dann kommt es einfach in die Therapie bei uns. Ja. Aber es läuft dann schon über die Logopädin und eigentlich nicht über äh, ja, über die SHP</p> <p>-Weil die Kinder, die zu uns kommen, die haben ja irgendwo an der Basis ein Defizit und wir versuchen auch einmal diese Basis zu füllen. Weil die Lp hat diese Möglichkeit ja gar nicht, mit einem Kind, wo das schon durch ist, immer wieder aufs Gleiche zurückzugehen. Ich denke in einem Einzelsetting haben wir ja dann die Möglichkeit, wirklich an dieser Basis zu arbeiten. Ich sehe das ganz fest als unsere Aufgabe, dann in der Legatherapie drin an der Basis zu arbeiten</p> <p>-Und dann wieder dort raufbauen, also wenn diese Basisfähigkeiten gehen, dann dort draufbauen, weil diese Schere wird am Anfang immer bleiben zu der Klasse. Die kann man nicht mit einem Schalter einfach wegzaubern</p>	<p>-Ein Kind mit LRS geht in die Therapie zur Logopädin. Dadurch liegt die Verantwortung einer spezifischen Förderung bei der Logopädin und nicht bei der Schulischen Heilpädagogin.</p> <p>-Ein Kind mit LRS zeigt Schwierigkeiten an der Basis. Die Logopädin füllt diese Basis im Einzelsetting.</p> <p>-Die Logopädin baut die (fehlenden) Basisfähigkeiten auf, da ansonsten die Leistungs-Schere immer weiter aufgeht.</p>	Logo
	<p>-Und dann habe ich einerseits mein Programm, das ich mit diesen Kindern arbeite und andererseits können die Lehrpersonen Themen reingeben. Mir ist es eigentlich egal, welche Texte ich lese. Ich denke manchmal macht es mehr Sinn wenn ich Texte lese, die sie sowieso haben in der Schule oder ich probiere an diesem Stoff zu</p>	<p>-Ein Kind, welches von der SHP gefördert wird, arbeitet mit den gleichen Texten bei der SHP wie die Klasse dies tut. Das ermöglicht die Partizipation in der Klasse und wird als sinnvoll erachtet.</p>	SHP

	<p>arbeiten an dem sie gerade sind. Aber ich muss es ja trotzdem am Kind anpassen können. Dass das Kind dort wo es steht sich weiterentwickeln kann und nicht einfach immer noch zu hoch ist. Ja</p> <p>-Aber jetzt, wenn man merkt, dass wirklich jemand Schwierigkeiten hat, im Schreiberwerb, im Leseerwerb und so. Dann ähm, machen wir, sitzen wir schon zusammen im Klassenteam auch, wenn die Logopädin involviert ist mit der Logopädin und die Ziele werden immer wieder neu definiert. Also es nicht so, dass wir sagen, du bist nur für das zuständig oder du bist nur für das zuständig. Die Logopädin übernimmt dann bei uns immer diese, ja, jetzt macht sie dann Anlaute, so speziellere Sachen, also wo sie dann auch dranbleiben kann. Wo nix eigentlich mit dem Stoff zu tun hat der weitergeht. So die Basics, wo du vorher schon einmal gesagt hast. Das übernimmt dann die Logopädin. Aber es wird trotzdem immer wieder neu definiert, wie es dann weitergeht</p>	-Die Logopädin arbeitet mit dem Kind an speziellen Sachen, an den Basiszielen.	
Umgang mit spez. Funktionsstörung wie LRS, Adaption Lernmaterialien	<p>-Sie haben jetzt so ein Rechtschreibheft mit Dopplungen und nebendran noch ein Verbenheft und ich fand das sei zuviel, zwei Schienen zu fahren. Er soll einfach mit dem Dopplungsheft kommen. Die SHP sucht mit ihm aus diesen Texten manchmal, die er dort hat, die Verben heraus. Und in den Infinitiv ins Heft schreiben. Einfach dass er dieses Verb auch einmal mitbekommt und ins Gespür bekommt, aber weniger Text hat, weniger Aufgaben hat. So haben wir das jetzt dort abgemacht. Dann bin ich auch mit ihnen am Tisch und wir besprechen das, wer genau was wie macht. Und ich schreibe es dann auch in den Wochenplan und ins Hausaufgabenheft und die Lp weiss, ob er die Sachen gemacht oder er sagt jetzt kannst du daran weiterarbeiten, das geht für dich. Diese Vernetzung auch. Wenn sie in der Klasse verschiedene Niveaus haben, dass du das differenzieren kannst</p> <p>-Ich mache das schon.</p> <p>-Bei uns macht das ganz klar die SHP</p> <p>-Bei uns auch.</p>	<p>-Die SHP entscheidet, welche Aufgaben von einem Schüler mit LRS gelöst werden müssen und welche nicht.</p> <p>-Die SHP schreibt die angepassten Aufgaben in den Wochenplan, damit auch die Klassenlehrperson darüber informiert ist.</p> <p>-Die SHP passt das Lernmaterial auf die Bedürfnisse des Kindes an.</p>	SHP
	<p>-Das ist auch das Bedürfnis der KlP, dort direkt mit der Logopädin können. Ja. Das wäre mir jetzt auch mit diesen Kindern, die ich nicht selber in den Klassen habe, wäre es mir zu kompliziert das mit der SHP zu besprechen und ihr zu erklären und sie muss es dann wieder jemand Weiterem dies erklären.</p>	-Lernmaterial wird von der Schulischen Heilpädagogin auf die Bedürfnisse des Kindes angepasst.	Logo
	<p>-Also das mache ich schon auch. Also sie, ja. Also das ist auch im Besprechen, wenn wir miteinander besprechen, an welchen Zielen ich dran bin. Dann sage ich ihr schon auch worauf sie auch schauen können. Ja.</p> <p>-Das ist, mache ich auch, wir treffen uns ja immer wieder im Austausch und dann kann ich auch.</p> <p>-Oder dass ich eben wenn ich die SHP im Schulhaus, im Lehrerzimmer treffe, dann sage ich ihr, du, ich habe ihr das gegeben, dass du das gerade weisst, oder er hat dann im Etui drin ein Kärtli. Nimm das auch mit ihm raus oder frag ihn wo er das hat.</p>	<p>-Es ist das Bedürfnis der Klassenlehrperson, sich direkt mit der Logopädin auszutauschen.</p> <p>-Die Logopädin gibt der Klassenlehrperson klare Hinweise worauf sie im Unterricht bei einem Kind mit sprachlichen Schwierigkeiten achten soll.</p> <p>-Manchmal wird die Klassenlehrperson von der Logopädin „unterwegs im Schulhaus“ darauf hingewiesen, worauf sie speziell achten soll.</p>	SHP
<p>Wurde für das Kategoriensystem nicht verwendet; allerdings sind dies wichtige Informationen für die weiterführenden Fragen:</p> <p>Wünsche für die Zusammenarbeit</p>	<p>-Das ist bei uns auch so. Also das Zeitgefäss ist, das spielt eine ganz grosse Rolle hinein. Man muss sich immer wieder irgendwo freischaufeln und (...). Also da wünschte ich mir auch.</p> <p>-Ich finde es passiert eigentlich fast zuwenig. Also, ich wünschte mir manchmal, ich hätte doch noch mehr Einblick in die Arbeit der SHP. Also gerade bei einem einen Kindergartenkind. Wir probieren wirklich viel auszutauschen, aber manchmal habe ich das Gefühl wenn ich dann nicht dranbleibe oder sie nicht dranbleibt</p> <p>-Aber vorgängig telefonieren wir noch miteinander und uns austauschen bevor wir ans Gespräch gehen. Aber das ist eben. Manchmal wünschte ich mir die Zusammenarbeit wäre noch etwas näher. Noch etwas intensiver. Aber es ist eben meistens dann das Zeitgefäss, das einem fehlt</p> <p>-Ganz klare Zeitfenster, wo für diesen Austausch da ist und nicht einfach dass wir den immer an Randstunden setzen und Stunden irgendwo abstehlen. Sondern dass das wirklich im Ganzen Pensum drin noch wäre. Einfach dieser Austausch. Der dünkt mich so wichtig. Dass man dafür wirklich Pensum, einen Pool bekommt.</p> <p>-Ich kann mich da eigentlich nur anschliessen mit eben diesem Zeitfenster, wo wirklich im Pensum einberechnet werden müsste, eingeplant werden müsste. Ja.</p> <p>-Ja, ich denke es erweitert einen ja auch vielleicht den Horizont, wenn man sieht, sie hat auch, also wenn die SHP auch einmal andere Ideen, anderes Material, ich denke schon nur dafür wäre ein Zeifenster super, damit man einmal zeigen kann, mit welchem Material und Methoden sonst noch arbeiten kann. Ich denke da sehe ich wirklich zu wenig dahinter, was die SHP sonst so macht mit dem Kind. Also.</p>	<p>-Ein Zeitgefäss soll als Pool zur Verfügung gestellt werden. Dies soll innerhalb des Pensums geschehen. Ansonsten muss der so wichtige Austausch immer ausserhalb stattfinden.</p> <p>-Der Austausch zwischen SPH und Logopädin wird als fruchtbar angesehen; allerdings fehlt das Zeitfenster für einen intensiven Austausch.</p> <p>-Es soll nicht immer weiter gekürzt und gespart werden. Das Verhältnis stimmt so nicht mehr: Immer mehr Aufgaben werden den Logopädinnen zugespielt, gleichzeitig werden Lektionen gekürzt.</p> <p>-Von der Logopädin wird immer häufiger verlangt, dass sie sich im Schulhaus in diverse Gruppen integriert wie dem UT oder dass sie Ämtli übernehmen muss. Das gehört jedoch nicht zum Auftrag der Therapie.</p>	Logo

	<p>-Dass da nicht immer gekürzt wird. Weil für mich stimmt so das Verhältnis nicht mehr, Therapie und die Aufgaben, all die Aufgaben die wir so einbisschen zugespielt bekommen, nebenher. Weil ich möchte, für mich ist wichtig, ganz wichtig, dass man die Arbeit mit den Kindern machen kann, es braucht das Nebenzu</p> <p>-Das bestreite ich überhaupt nicht. Aber es geht in so eine Richtung wo das einfach so ein Gewicht bekommt (...)</p> <p>Dort musst du noch in dieser Gruppe mitmachen im Schulhaus und in dieser Gruppe solltest du auch noch mitmachen und in dieser Gruppe auch noch</p> <p>-Aber das Kerngeschäft, das ist bei uns immer noch ist die Therapie mit dem Kind. (...) Ich weiss nicht wie das bei euch im Kanton Zürich ist.</p> <p>-Ja jetzt gerade eine Riesenkatastrophe. Weil wir haben jetzt den neuen Berufsauftrag. Und werden ganz neu angestellt und genau dort geht es jetzt darum dass man jetzt da noch ein Ämtli und dort noch etwas übernehmen kann, damit man dann auf seine Prozente kommt. Also da läuft auch gerade ziemlich viel krumm.</p> <p>-Ja weisst du, alle Beamten sind dann, also alle Staatsangestellten sind dann nicht mehr nach Lektionen angestellt, wir gehören ja auch zu den Staatsangestellten, sondern nach Prozent. Das heisst ähm es wird nicht mehr nach Lektionen, also klar so und so viele Lektionen sind schon immer noch 100%. Aber es wird dann anders aufgeteilt, aufgedrösel. Und es wird dann einfach runtergerechnet dass man dann wirklich nu noch die vier Wochen Ferien im Jahr hat und ähm dann wird da alles reinberechnet von Berichte schreiben, Auswertungen, Therapien an sich, Beratungen, also es wird alles wirklich minuziös so fast aufgeschrieben. Also es ist grausam. Und am Schluss bleiben so und so viele Stunden übrig, die nennen sich Flex-Stunden und die Lehrer haben da die Möglichkeit diese mit ähm Hausaufgabenhilfe zu füllen und ähm da noch ein Ämtli übernehmen, dort noch die Bibliothek zu führen und für uns Therapeuten find ich das überhaupt keine Option, wenn wir zum auf unsere Prozente zu kommen noch solche Ämtli übernehmen müssen. Also ich finde das läuft ganz, ganz in eine schlechte Richtung. Also.(unv.). Ich darf gar nicht zu fest mich darüber aufregen.(</p>		
	<p>-Mehr Zeit.</p> <p>-Es ist in <i>Datenschutz</i>, die haben so ganze Wochen, wo sie dann nicht nur austauschen, sondern wirklich auch Sachen entwickeln für die ganze Schule. Das hat mich sehr beeindruckt, dieses Modell. Also die haben jede, glaube acht Wochen, immer vor und nach den grossen, also Sommerferien, Herbstferien, glaubts eine vor den Weihnachten und eine nach den Sportferien und in den Frühlingferien. Wo sie dann aber auch Sachen entwickeln. Wie Leseförderung oder Rechtschreibförderung oder Matheförderung oder wo die Lehrpersonen auf verschiedenen Niveaus arbeiten. Und die SHP und die Logo, die wissen dann, alle wissen dann wovon man spricht. Und haben das etwas vereinheitlicht, dass es dann einen Aufbau gibt über die verschiedenen Klassen. Weil, also eben, ich würde gern auch jeweils Instrumente entwickeln. Ich sehe wieviel die Lps arbeiten und wieviel man zusammensitzt und schwatzt. Aber eben wirklich um Sachen zu entwickeln, die allen helfen würde, dafür fehlt eigentlich die Zeit. Und da habe ich das Gefühl dass das eigentlich das wäre, wovon die ganze Schule profitieren würde und nicht nur einzelne Kinder. Und dadurch könnten auch mehr Kinder einfacher profitieren und es weniger die Einzelgespräche brauchen würde</p> <p>-Ich kann entwickeln kann oder so. Und das was wir haben, wir haben einfach unter den acht SHPs, die wir an der Schule sind haben wir Austausch. Und dort ist ja der Wechsel zwischen dritter und vierter Klasse bei uns neu, vorher war er zwischen zweiter und dritter als es noch fünf Jahre ging. Und wenn dann die Unterstufe erzählt, wie die Kinder sind, wenn sie sie bekommen und was sie alles gemacht haben und so, dann wirst du dann schon etwas ruhiger in der vierten Klasse, wenn du die Kinder dann übernimmst und denkst: Jesses Gott dieses Kind. Was haben die denn alles nicht gesehen, oder? Also..</p> <p>-Ja nein, das finde ich, das ist so fruchtbar wenn man das Verständnis hat ,was eine Klassenlehrperson leistet, was eine SHP leistet und was eine Logopädin so quasi leistet. Das sind wie drei verschiedene Standpunkte und jeder leistet enorm viel. Und immer hat man das Gefühl die andere könnte ja auch noch etwas machen (lachend). Also dieser Austausch denke ist auch ganz, ganz wichtig. Zum auch eine Wertschätzung einander gegenüber behalten zu können und zu motivieren und zu sehen. Ja.</p> <p>-Ich bereite noch Programme vor für meine Kinder, dass wenn sie nicht mehr mit der Klasse mitkommen, können die Schlaun weiterarbeiten, selber. Ja. Die musst du dann jedes Mal wieder individuell den Kindern anpassen.</p>	<p>-Der Wunsch nach mehr Zeit für den Austausch ist bei beiden Berufsgruppen vorhanden.</p> <p>-Es soll Wochen geben, wo nicht nur ausgetauscht sondern darüber diskutiert wird, wie man für die gesamte Schule Sachen entwickeln kann. Dadurch würden Einzelgespräche vermehrt wegfallen, weil Klarheit zum Beispiel in punkto Rechtschreibförderung herrscht und das Rad nicht mit jeder Lp neu erfunden werden müsste.</p> <p>-Ein Aufbau soll stattfinden in punkto verschiedener Förderprogrammen. Dieser Aufbau und dessen dafür entwickelten Instrumente sollten sich durch die ganze Schule hindurch ziehen.</p> <p>-Diese Instrumente für die gesamte Schule sind wichtig, weil dadurch bei der Übergabe von Kindern in die nächsthöhere Stufe kein böses Erwachen erlebt wird. Es herrscht nämlich durch die Schul-Förder-Programme Klarheit darüber, was erwartet werden kann.</p> <p>-Durch diese Klarheit wird gegenseitig wieder mehr geschätzt, was eine Logopädin, eine Schulische Heilpädagogin oder eine Klassenlehrperson alles leistet. Damit kann man sich enorm motivieren und unterstützen.</p> <p>-Problematik des Sparens: Wo soll man die Stunden abbauen? Die Arbeit bleibt die Gleiche.</p>	SHP

	<p>Und darum wäre es so wichtig, dass du Schulentwicklung machen kannst und die Individualisierung breiter machen kannst.</p> <p>-Aber ich sehe auch was die Klip leisten müssen zum Teil, wo ich sagen muss, ist auch irgendwo nicht mehr überlegt. Also es geht durch die ganze Schule durch. Und darum finde ich es auch wichtig einen Austausch oder Ressourcen nutzen in der Entwicklung von ganzen Programmen über die ganze Schule hinweg. So wichtig. Wo du dich wirklich gegenseitig entlasten kannst und nicht immer wieder das Rad neu erfinden musst, mit jeder Lehrperson. Pro Lektion wo ich gebe habe ich noch je eine halbe Stunde Besprechung dazu.</p> <p>-Ja, das mit den Ressourcen ist natürlich etwas, das in die falsche Richtung läuft. Es wird noch mehr Sparrunden geben im Aargau. Wir haben jetzt ja Minus geschrieben. Wir müssen jetzt wieder 200'000'000 irgendwo einsparen (lacht). Und dass wenn wir etwas ausschaffen, dass es wie realistisch ist und von dem aus geht was die Situation ist. Und das ist ein bisschen ein Spagat: Baust du Stunden ab in den Klassen und mit den Kindern oder baust... wo baust du diese Stunden ab? Auch die Klassenlehrpersonen, die machen ja diese Gespräche auch alle noch zusätzlich noch zu dem was sie sonst noch alles haben. Das ist schon etwas die Quadratur der Kreises (lacht).</p> <p>-Dass ich einerseits wirklich mit der Arbeit am Kind bleiben kann, dass man Zeitfenster hat, zum Sachen entwickeln, die allen dienen. Das ist mit der Jahresarbeitszeit. 1950 Stunden oder was man haben muss, damit man dann, ja.</p> <p>-Und wenn wir wirklich anfangen würden aufzuschreiben, hat man nämlich diese Stunden dann schon. Also das ist so ein</p>	<p>-Die offizielle Zeitverteilung reicht nicht für eine befriedigende Auftragsbefriedigung.</p>	
--	---	---	--

Anhang VIII: Schritt 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

Hauptkategorien	Subkategorie	Kurze Definition der Subkategorie	Beispiel aus dem Material
Zusammenarbeit Logo-SHP	Austausch	-Diese Subkategorie gibt über einen allfälligen Austausch Auskunft: Wie oft findet ein Austausch statt? Wer ist mit dabei? Und wann findet ein Austausch statt?	-Also wir haben das immer am Montag vom Viertel ab 12 bis Viertel ab eins. Einfach eine Stunde. Dann muss es drinnen Platz haben.
	Form des Austausches	-Diese Subkategorie gibt darüber Auskunft, wie die Gruppe für den Austausch zusammengesetzt ist.	-Es nennt sich Förderteam. Dann treffen sich alle Heilpädagoginnen und ääh Logopädinnen. Auch mit der Schulleitung.
	Elternarbeit	-Umfasst die Beschreibung wie vorgegangen wird, wenn die Eltern miteinbezogen werden. -Umfasst die Beschreibung wie damit umgegangen wird, wenn bei einem Kind mehrere Fachpersonen involviert sind.	-Wenn es um Therapie geht, um eine Abklärung, dann sind wir wieder die Termine geben, dann haben wir sicher unsere Kinder, die wirklich eine LRS haben, die kommen auf die Warteliste für die Therapie. Dann bleiben wir Ansprechpersonen, bis das Kind eine Therapie hat. -Wenn ich eine Legaabklärung mache, lade ich die Eltern und die Klp ein und je nachdem wieviel dass die SHP mit dem Kind arbeitet kommt dann auch. -Ich denke vor allem ja, wenn es um VM geht, dann ist die Gruppe jeweils grösser, dann ist es anders und wenn man nur, wenn es nur um einen Legafall geht, dann ist häufig entweder die SHP und ich oder dann die Lp und Logo. Ja. Einfach wirklich möglichst klein. -Also bei uns kommt also auch drauf an wie viele Personen involviert sind und um die Eltern manchmal etwas zu schonen, macht man vorgängig einen runden Tisch und tauscht sich dort aus. Und ans Gespräch geht dann wirklich nur noch die Lp oder je nachdem die SHP, eben der, der mehr involviert ist.
Kernaufgaben	Förderplanung / Förderziele	-Umfasst das Formulieren von Förderzielen und das Verfassen von Förderplanungen.	-Das wird so wie eine Förderplanung, die wir gemeinsam aufstellen, was können sie übernehmen wenn das Kind bei uns noch auf der Warteliste ist, also auf der Wartezeit, weil in der Regel können wir das Kind nicht gerade aufnehmen. Aber was können sie schon vorbereitend machen,
	Berichte schreiben	-Umfasst das Schreiben von Lernberichten aufgrund von definierten Förderzielen.	-Wo wir (Logopädinnen) letzthin so einbisschen einen Klinsch hatten, das muss ich vielleicht jetzt ganz klar sagen, da ging es um ein Kind, das wir gern angemeldet hätten für VM-Lektionen. Das heisst, es hätte zum SpD gehen müssen. Das ist ja die Drehscheibe, die Schulpsychologie. Und dann hat meine Kollegin den Bericht geschrieben, den logopädischen Bericht. Also es könnte jetzt auch bei einem LRS-Kind sein, das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Und dann ist die SHP gekommen und sagte, kannst du mein Zeug auch noch gerade reinnehmen? (...) Ich gebe dir meinen, dann kannst du einen zusammensetzen (...) aber wir haben dann für uns entschieden: Wir wollen das nicht (...) Aber dann muss ich ja dann schlussendlich unterschreiben.
	Spezifischer Aufgabenbereich der Logopädin	-Umfasst nur den Aufgabenbereich der Logopädin.	-Wir machen die Reihenerfassungen im Kindergarten. Im kleinen Kindergarten. Im grossen Kindergarten haben wir diese Kinder schon zweimal gesehen. Und wir jetzt an unserer Schule führen nachher die erste Klasse, sehen wir nachher dann nicht mehr. Weil die Kinder, die zu uns kommen, die haben ja irgendwo an der Basis ein Defizit und wir versuchen auch einmal diese Basis zu füllen. Weil die Lp hat diese Möglichkeit ja gar nicht, mit einem Kind, wo das schon durch ist, immer wieder aufs Gleiche zurückzugehen. Ich denke in einem Einzelsetting haben wir ja dann die Möglichkeit, wirklich an dieser Basis zu arbeiten. Ich sehe das ganz fest als unsere Aufgabe,

	Arbeitssetting der Logopädin	-Diese Subkategorie gibt darüber Auskunft, wie und wo die Logopädin hauptsächlich arbeitet, mit wieviel Kindern auf einmal.	-Ich bin eher selten in der Klasse. -Da gehe ich jetzt wirklich nicht (in die Klasse). -Ich denke, in einem Einzelsetting haben wir ja dann die Möglichkeit, wirklich an der Basis zu arbeiten.
	Spezifischer Aufgabenbereich der Schulischen Heilpädagogin	-Umfasst nur den Aufgabenbereich der Schulischen Heilpädagogin.	-Wo ich auch die Aufgabe der SHP fest sehe, ist, dass der Schulunterricht auch so differenziert wird, dass die Kinder dort weiterarbeiten können wo sie stehen, -dort habe ich das Gefühl dort ist ein wichtiger Teil von der SHP, das mit den Lp zu entwickeln, wo gibt es Stunden wo die Kinder nach ihren Möglichkeiten entsprechend arbeiten können und nicht die einen immer dann überfordert sind. Und auch die Möglichkeiten anbieten, Sachen in der Gruppe zu machen. Oder was muss man nochmals vertiefen und was muss man noch. Und auch einmal die Guten füttern
	Arbeitssetting der Schulischen Heilpädagogin	-Gibt darüber Auskunft, wie und wo die Schulische Heilpädagogin arbeitet, mit wieviel Kindern auf einmal.	-Aber sie ist in der Regel in der Klasse. -...ein wichtiger Teil von der SHP, das (einen differenzierten Schulunterricht) mit den Lp zu entwickeln.
Integrativer Unterricht	Beobachtungen im Unterricht	-Umfasst Informationen darüber, wer von den beiden Berufsgruppen im Schulzimmer Beobachtungen durchführt.	-Die Heilpädagogin. Ja. Aber sie, ich bekomme dann wieder Rückmeldung, wir sind so im Austausch, wir sind auch manchmal bilateral nach der Schule treffen wir uns noch über ein paar Kinder. Aber sie ist in der Regel in der Klasse. -Das ist bei uns auch so. Also wenn dann nehmen wir die Kinder raus zum genau abklären, aber in der Klasse selber bin ich jetzt auch selten.
	Fördern und Unterstützen von SuS im Bereich sprachlichen Lernens im Unterricht	-Umfasst Informationen über die Berufsgruppe, ob und welche Förderung von SuS im sprachlichen Bereich im Schulzimmer stattfindet.	-Zum Teil wenn ich (Logopädin) dann wieder einmal verlange und sage, das nimmst du mit und ich die Klip dann informiere und sage, du, er müsste dir etwas mitbringen, das passt gerade in euer Thema rein, aber sehr viel ist das schon bei uns allein. -Ja. Kommt ganz drauf an. Wenn es um einen Transfer geht, wo wir gelernt haben, wo in die Klasse rein muss, gebe ich es mit. Das können von mir kleine Hilfen sein um aufs Pult zu kleben oder Erinnerungshilfen für an die Wandtafel, das nur für das jeweilige Kind gemacht ist oder wenn es ein Stotterer ist und etwas geübt hat, dass er vortragen darf vor der Klasse. Es sind mehr einzelne Sachen, nicht generell gebe ich eigentlich nicht Sachen mit.
	Integratives Arbeiten der Logopädin	-Umfasst Informationen darüber, ob die Logopädin integrativ im Klassenzimmer arbeitet.	-Ich habe die Kinder immer noch einzeln. -Da gehe ich jetzt wirklich nicht, obwohl wir eine sehr eine Schule sind, die sehr integrativ arbeitet, aber bislang denke ich ist es für eine Logo oder eine Legotherapie ganz, ganz schwierig in der Klasse drin zu arbeiten. Also, ja -In der Gesamtklasse schon. Es gibt dann mehr so Formen wie Kleingruppe, wenn, also, das hatte ich im Kindergarten schon einmal, wenn alle Probleme haben mit m/s, m/sch bei den Grossen dass ich dann auch schon mal ein Grüppli zusammengenommen habe, oder auch Mundmotorik eine Gruppe gemacht habe oder wenn sie beim Lesen alle einfach so ein Voraussetzung ist natürlich dass alle ungefähr das gleiche Problem haben, sonst bringt das nichts. Also es ist dann wirklich eher eine Fördermassnahme und keine Therapie mehr, es läuft dann unter Förderung.
	Integratives Arbeiten der Schulischen Heilpädagogin	-Umfasst Informationen darüber, ob die Schulische Heilpädagogin integrativ im Klassenzimmer arbeitet.	-Also ich würde jetzt sagen mehr integrativ als, als draussen. Wenn ein Schüler VM hat, dass man dann mal eine Stunde in der, in der Woche mit ihm rausgeht, aber ansonsten nein, alles integrativ. -Also wenn ich ganz viel, je nach Schulzimmergrösse (lachend), also eine Klasse hat ein sehr grosses Zimmer, da bin ich viel im Schulzimmer drin. Und zwei Schulzimmer sind sehr klein, die sind so proppenvoll, da gehe ich viel mit einer Gruppe raus. Aber mit wechselnden Gruppen. Nicht immer mit der gleichen Gruppe. Mit der einen Klasse habe ich sehr schwache iL Kinder, die wirklich sehr tief fahren müssen, wo man auch also an dem wieder anpassen müssen und

			dann ist das Schulzimmer zu klein. Dann ist von der Konzentration und von dem her gesehen halt schwierig.
Umgang mit spezifischer Funktionsstörung wie LRS	Diagnostische Tests	-Definiert, wer diagnostische Tests mit Kindern durchführt.	-Du, nein, das sind Schulpsychologen und arbeiten eigentlich mit den gleichen Tests wie wir Logopädinnen. -Bei uns ist lang die Legasthenieabklärung beim SpD gewesen. Dort war der Vorteil, dass die kognitive Abklärung auch gerade war. Aber sonst der mündliche Spracherwerb ist klar bei der Logopädin gewesen. Sie haben das gemacht.(unv.) Und jetzt machen wir es halt auch, aber einfach ohne die kognitive Abgrenzung und dann manchmal, wenn es schwierig ist herauszumerken obs eine Teilleistungsschwäche ist oder nicht. Oder ein Kind das breit eine schwache Leistungen zeigt. -Innerhalb von unserem Team merke ich schon, ich merke jetzt , weil ich Legaabklärung mache habe ich mehr Erfahrung mit solchen Tests mit Prozenträge und all dem. Und die anderen haben mehr Berührungängste auch einmal etwas anzuschauen. Oder? Aber sonst SHP, ja. -Gut, meistens hast du ja auch das Testmaterial ja nicht. Die Schule hat das ja nicht.
	Fördermassnahmen	-Umfasst jegliche Fördermassnahmen bei einem Kind mit LRS.	-Und dann habe ich einerseits mein Programm, das ich mit diesen Kindern arbeite und andererseits können die Lehrpersonen Themen reingeben. Mir ist es eigentlich egal, welche Texte ich lese. Ich denke manchmal macht es mehr Sinn wenn ich Texte lese, die sie sowieso haben in der Schule oder ich probiere an diesem Stoff zu arbeiten an dem sie gerade sind. Aber ich muss es ja trotzdem am Kind anpassen können. Dass das Kind dort wo es steht sich weiterentwickeln kann und nicht einfach immer noch zu hoch ist. Ja -Also dann kommt es einfach in die Therapie bei uns. Ja. Aber es läuft dann schon über die Logopädin und eigentlich nicht über äh, ja, über die SHP -Weil die Kinder, die zu uns kommen, die haben ja irgendwo an der Basis ein Defizit und wir versuchen auch einmal diese Basis zu füllen.
	Förderziele / Lernberichte verfassen	-Definiert, wer Förderziele verfasst und wer Lernberichte schreibt.	-Nein, der Lead hat eigentlich dann schon die SHP, also sie trägt alles zusammen. Aber die Ziele vom Lesen und vom Schreiben her gebe ich hinein. Sie sammelt einfach, aber äh, ja. -Wir arbeiten ganz fest zusammen, jetzt eben mit der SHP. Sie macht einen Teil und ich setze einen Teil dazu. Je nachdem, oder ich, ich erstelle es und sie ergänzt. Da sind wir ganz fest in der Zusammenarbeit. -Also Förderziele machen wir nur bei den iL Kindern oder ganz selten auch bei Kindern ohne iL. Und wenn jetzt einfach eines regulär mitläuft und in die Logo oder in die Lega kommt, dann gibt es nicht so abgesprochene Förderziele. Ja. -Bei uns ist es genauso. Ja. Und ich bin auch diejenige, die es auch ins Lehrerooffice eingeben muss.
	Lead	-Definiert die Führungsrolle bei einem Kind mit LRS.	-Also bei uns hat da der Lead die Logopädin. Ganz klar. Ähm. (.). Sie leitet einem auch an oder gibt auch Material für für die Klj oder auch für mich dann. Was man speziell machen kann mit dem Kind. -Je nachdem. Aber eigentlich ist dort schon der Lead bei uns. -Wir sind leider nicht befugt zum Diagnose herstellen, also zu stellen. Bei uns lauft alles über den SpD. Also wenn bei uns jemand beim Reihenuntersuch herauskam, ähm, es zeigt wirklich Schwierigkeiten beim Lesen oder Schreiben dann muss es über den SpD laufen, bei uns.
Adaption Lernmaterialien	Adaption von Unterrichtsmaterial	-Umfasst Veränderungen und Anpassungen von Material an das Bedürfnis des Kindes mit Förderbedarf.	-Sie haben jetzt so ein Rechtschreibheft mit Dopplungen und nebendran noch ein Verbenheft und ich fand das sei zuviel, zwei Schienen zu fahren. Er soll einfach mit dem Dopplungsheft kommen. Die SHP sucht mit ihm aus diesen Texten manchmal, die er dort hat, die Verben heraus. Und in den Infinitiv ins Heft schreiben. Einfach dass er dieses Verb auch einmal mitbekommt und ins Gespür bekommt, aber weniger Text hat, weniger Aufgaben hat -Bei uns macht das ganz klar die SHP

	Instruktion der Klassenlehrperson	-Umfasst die Instruktion der Lehrperson im Umgang mit dem Kind mit LRS.	-Das ist auch das Bedürfnis der KlP, dort direkt mit der Logopädin können. -Also das mache ich schon auch. Also sie, ja. Also das ist auch im Besprechen, wenn wir miteinander besprechen, an welchen Zielen ich dran bin. Dann sage ich ihr schon auch worauf sie auch schauen können. Ja.
Wurde für das Kategoriensystem nicht verwendet; allerdings sind dies wichtige Informationen für die weiterführenden Fragen: Wünsche für die Zusammenarbeit	Zeitgefäss	-Umfasst den Wunsch nach geregelten Zeitgefässen für den Austausch unter Logopädin und Schulischer Heilpädagogin.	-Das ist bei uns auch so. Also das Zeitgefäss ist, das spielt eine ganz grosse Rolle hinein. Man muss sich immer wieder irgendwo freischaufeln und (...). Also da wünschte ich mir auch. -Ganz klare Zeitfenster, wo für diesen Austausch da ist und nicht einfach dass wir den immer an Randstunden setzen und Stunden irgendwo abstehlen. Sondern dass das wirklich im Ganzen Pensum drin noch wäre. -Also dieser Austausch denke ist auch ganz, ganz wichtig. Zum auch eine Wertschätzung einander gegenüber behalten zu können und zu motivieren und zu sehen. Ja.
	Schulentwicklung	-Umfasst den Wunsch, mehr in der Schulentwicklung tätig sein zu können.	-Es ist in Datenschutz, die haben so ganze Wochen, wo sie dann nicht nur austauschen, sondern wirklich auch Sachen entwickeln für die ganze Schule. Aber eben wirklich um Sachen zu entwickeln, die allen helfen würde, dafür fehlt eigentlich die Zeit. Und da habe ich das Gefühl dass das eigentlich das wäre, wovon die ganze Schule profitieren würde und nicht nur einzelne Kinder. -Ich bereite noch Programme vor für meine Kinder, dass wenn sie nicht mehr mit der Klasse mitkommen, können die Schluen weiterarbeiten, selber. Ja. Die musst du dann jedes Mal wieder individuell den Kindern anpassen. Und darum wäre es so wichtig, dass du Schulentwicklung machen kannst und die Individualisierung breiter machen kannst.
	Keine Kürzungen der Ressourcen	-Umfasst den Wunsch, dass nicht weiter gespart wird, die Arbeit aber die Gleiche bleibt.	-Dass da nicht immer gekürzt wird. Weil für mich stimmt so das Verhältnis nicht mehr, Therapie und die Aufgaben, all die Aufgaben die wir so einbisschen zugespielt bekommen, nebenher. Weil ich möchte, für mich ist wichtig, ganz wichtig, dass man die Arbeit mit den Kindern machen kann, es braucht das Nebenzu.
	Keine zusätzlichen Verpflichtungen	-Umfasst den Wunsch, nebst dem eigentlichen Kerngeschäft nicht ständig mehr Aufträge zu bekommen.	-Das bestreite ich überhaupt nicht. Aber es geht in so eine Richtung wo das einfach so ein Gewicht bekommt (...) Dort musst du noch in dieser Gruppe mitmachen im Schulhaus und in dieser Gruppe solltest du auch noch mitmachen und in dieser Gruppe auch noch. -Aber das Kerngeschäft, das ist bei uns immer noch ist die Therapie mit dem Kind. Das heisst ähm es wird nicht mehr nach Lektionen, also klar so und so viele Lektionen sind schon immer noch 100%. Aber es wird dann anders aufgeteilt, aufgedröselst und am Schluss bleiben so und so viele Stunden übrig, die nennen sich Flex-Stunden und die Lehrer haben da die Möglichkeit diese mit ähm Hausaufgabenhilfe zu füllen und ähm da noch ein Ämtli übernehmen, dort noch die Bibliothek zu führen und für uns Therapeuten find ich das überhaupt keine Option, wenn wir

Anhang IX: Schritt 6: Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem

Das transkribierte Interview wurde mit diesen Farben eingefärbt.

Hauptkategorien	Subkategorie	Codieren des kompletten Materials
Zusammenarbeit Logo-SHP	Austausch	<p>-Also das ist immer. Also wir haben das immer am Montag vom Viertel ab 12 bis Viertel ab eins. Einfach eine Stunde. Dann muss es drinnen Platz haben. Darin muss es Platz haben. Das ist nicht uferlos. Sondern man weiss einfach eine Stunde. #00:06:26-9#. (Zeilen 51-54)</p> <p>-Also Zusammenarbeit finde ich macht immer Sinn und einen Austausch. Es ist dann einfach die Frage wie teilst du anschliessend die Arbeit auf, wer übernimmt den Lead oder wer übernimmt welchen Teil. Dort finde ich ist eigentlich die Abgrenzung wichtig. Aber dass man so echli weiss voneinander was läuft, finde ich eigentlich immer von Vorteil. (lachend). #00:52:22-0#</p> <p>I: Ja? #00:52:22-8#</p> <p>-Ich finde es passiert eigentlich fast zu wenig. Also, ich wünschte mir manchmal, ich hätte doch noch mehr Einblick in die Arbeit der SHP. Also gerade bei einem einen Kindergartenkind. Wir probieren wirklich viel auszutauschen, aber manchmal habe ich das Gefühl wenn ich dann nicht dranbleibe oder sie nicht dranbleibt #00:52:42-1#</p> <p>-Ja #00:52:42-2#</p> <p>-Dann verliert man sich wieder aus den Augen und hat wieder keine Ahnung was der andere gerade macht. Und was, wo wir sicher sehen sind einfach an diesen zwei Standortgesprächen, die wir haben. Aber das dünkt mich jeweils fast zu wenig. Weil manchmal passiert so viel. Oder es läuft so viel. #00:52:58-5#. (Zeilen 1045-1063).</p> <p>-Wir haben immer regelmässig einen Austausch mit Klassenlehrpersonen, und wenn wir ein Kind abklären, äh kommt dieser Bericht an den Klp oder an die Kindergartenlehrperson plus an die Heilpädagogin und je nachdem suchen wir nach einer gemeinsamen Zeit wo wir schauen wer macht was für das Kind oder mit dem Kind. (Zeilen 13-17).</p> <p>-Also bei uns passiert hauptsächlich dann wenn VM gesprochen wurde, SHP und Logo. Und ähm dann machen wir quasi zusammen die Förderplanung. Da sind aber auch die anderen Lehrpersonen noch dabei, also DaZ-Lehrperson, Klassenlehrperson, da sitzen wir so im Klassenteam quasi dann zusammen. (Zeilen 7-11)</p> <p>-Wir haben dann auch so Fallbesprechungen. Also wir können dann, wenn wir wissen, wann die Sitzungen sind, vorneweg einen Fall einschicken dem Schulleiter und äähm dann wird das dann mit allen so besprochen. Das ist sehr befruchtend, dieses Gefäss, wenn man wirklich nicht weiter kommt, dass man mal nen anderen Blick kriegt von den ganz anderen Kollegen und. #00:06:08-8# (Zeilen 38-42).</p> <p>-Also bei uns läuft viel Zusammenarbeit zwischen SHP und Klp [...] wenn man das Gefühl hat, dass es das Kind ist das mit dem Spracherwerb Problem hat, dann fragen wir die Logopädin an, ääh und dann schaut sie das Kind an und sagt ob sie das Kind nehmen kann, in welchem Mass sie es nehmen kann und häufig macht sie dann schon so eine spezifische Förderung, die dann tiefer ist als das was in der Klasse läuft. Also Basis Sachen aufschaffen und Kombinieren und so. Oder wie ein Programm gibt das neben der Schule durch läuft (Zeilen 60-68).</p> <p>-Aber das ist wirklich nach Bedarf. Und das vermisse ich, dass wir keine Gefässe haben für einen regelmässigen Austausch. Auch gerade mit DaZ-Lehrpersonen. Mit einer Klasse mit sehr viel immer wieder frischen No-Deutsch-Schwätzer und dann bin ich in diesen Klassen und sehe wie die Lehrperson manchmal, dass Kinder warten müssen, weil nichts vorhanden ist und so. Und dort hätte ich auch in diesen Klassen gern dass sie einen besseren Austausch wären und weniger Leute. Sie haben intensiv bei jemand anderen als anderen DaZ. Und es sind so viele Leute involviert. (Zeilen 94-101).</p> <p>-Aber wenn ich das Gefühl habe, es sind basalere Sachen, wo du zu hoch einsteigst oder in der Schriftsprache sprichst, dann tue ich mich selbstverständlich mit ihr absprechen. (Zeilen 88-90)</p> <p>-Wir haben immer regelmässig einen Austausch mit Klassenlehrpersonen, und wenn wir ein Kind abklären, äh kommt dieser Bericht an den Klp oder an die Kindergartenlehrperson plus an die Heilpädagogin und je nachdem suchen wir nach einer gemeinsamen Zeit wo wir schauen wer macht was für das Kind oder mit dem Kind. Das wird so wie eine Förderplanung, die wir gemeinsam aufstellen, was können sie übernehmen wenn das Kind bei uns noch auf der Warteliste ist, also auf der Wartezeit, weil in der Regel können wir das Kind nicht gerade aufnehmen. Aber</p>

		<p>was können sie schon vorbereitend machen, was macht Sinn, wie viel, wie fest können wir die Eltern einbinden in dieser Warteschlange drin, eben Klassenlehrpersonen, also doch wir sind eigentlich schon noch gut vernetzt. (Zeilen 13-22).</p> <p>-Ja, also bei uns fehlt so ein Gefäss mit Heilpädagogen. Wir haben einfach eines so intern einfach alle Therapeuten, das heisst Psychomotoriktherapeuten, plus wir Logos. Logos sind zusammen wo wir regelmässig Sitzungen haben mit unserer Therapie-Leitung. (Zeilen 105-108).</p> <p>-Ich habe nur im Kindergarten wirklich eine Heilpädagogin mit der ich zusammenarbeite mit ihr und dort findet der Austausch entweder per Mail statt, per Telefon also wir haben sehr häufig Austausch. Aber halt einfach nicht so ein Gefäss, wo wir uns alle treffen. (Zeilen 114-118).</p> <p>-Wir haben noch so Zeitfenster: Unterrichtsteam. Wo wir so Jahresplanung, Quartalsplanungen machen, wo ich auch dabei bin, wo ich viel reingeben kann von der Schulentwicklung her. #01:03:58-2#. (Zeilen 1327-1329).</p> <p>-Ja, ich denke es erweitert einen ja auch vielleicht den Horizont, wenn man sieht, sie hat auch, also wenn die ShP auch einmal andere Ideen, anderes Material, ich denke schon nur dafür wäre ein Zeitfenster super, damit man einmal zeigen kann, mit welchem Material und Methoden sonst noch arbeiten kann. Ich denke da sehe ich wirklich zu wenig dahinter, was die SHP sonst so macht mit dem Kind. Also. #01:02:33-5#. (Zeilen 1293-1298).</p> <p>-Aber das ist wirklich nach Bedarf. Und das vermisse ich, dass wir keine Gefässe haben für einen regelmässigen Austausch. Auch gerade mit DaZ-Lehrpersonen. Mit einer Klasse mit sehr viel immer wieder frischen No-Deutsch-Schwätzer und dann bin ich in diesen Klassen und sehe wie die Lehrperson manchmal, dass Kinder warten müssen, weil nichts vorhanden ist und so. Und dort hätte ich auch in diesen Klassen gern dass sie einen besseren Austausch wären und weniger Leute. Sie haben intensiv bei jemand anderen als anderen DaZ. Und es sind so viele Leute involviert. Ja. #00:08:49-7#. (Zeilen 94-101).</p> <p>-Ja, also bei uns fehlt so ein Gefäss mit Heilpädagogen. Wir haben einfach eines so intern einfach alle Therapeuten, das heisst Psychomotoriktherapeuten, plus wir Logos. Logos sind zusammen wo wir regelmässig Sitzungen haben mit unserer Therapie-Leitung. (Zeilen 105-108).</p> <p>-Also ich habe regelmässig Austausch mit der KlP. Dann organisieren wir fest zusammen. Ergo oder Psychomotorik dazukommt oder bei einem Kind ist es auch der Kinderarzt. Dann sprechen wir das wie ab und schauen wer organisiert das? An und für sich ist es die Klassenlehrperson, die führt, so quasi. #00:12:01-1#. (Zeilen 146-149).</p> <p>-Ja ich glaube die Konzepte über die verschiedenen Stufen heraus... #01:02:36-6#</p> <p>-Mhm (bejahend) Ja genau. #01:02:37-2#</p> <p>-Ich kann entwickeln kann oder so. Und das was wir haben, wir haben einfach unter den acht SHPs, die wir an der Schule sind haben wir Austausch. Und dort ist ja der Wechsel zwischen dritter und vierter Klasse bei uns neu, vorher war er zwischen zweiter und dritter als es noch fünf Jahre ging. Und wenn dann die Unterstufe erzählt, wie die Kinder sind, wenn sie sie bekommen und was sie alles gemacht haben und so, dann wirst du dann schon etwas ruhiger in der vierten Klasse, wenn du die Kinder dann übernimmst und denkst: Jesses Gott dieses Kind. Was haben die denn alles nicht gesehen, oder? Also.#01:03:07-0#</p> <p>-Oder gemacht (lachend). #01:03:07-6#</p> <p>-Ja nein, das finde ich, das ist so fruchtbar wenn man das Verständnis hat ,was eine Klassenlehrperson leistet, was eine SHP leistet und was eine Logopädin so quasi leistet. Das sind wie drei verschiedene Standpunkte und jeder leistet enorm viel. Und immer hat man das Gefühl die andere könnte ja auch noch etwas machen (lachend). Also dieser Austausch denke ist auch ganz, ganz wichtig. Zum auch eine Wertschätzung einander gegenüber behalten zu können und zu motivieren und zu sehen. Ja. #01:03:40-0#</p> <p>-Alle: Mhm (bejahend) #01:03:42-3#. (Zeilen 1293-1321)</p>
	<p>Form des Austausches</p>	<p>-Es nennt sich Förderteam. Dann treffen sich alle Heilpädagoginnen und ääh Logopädinnen. Auch mit der Schulleitung. (Zeilen 26-27)</p> <p>-Wir haben auch jeden Monat einmal mit der Schulleitung und allen Förderlehrpersonen haben wir einen Austausch. (Zeilen 22-24)</p> <p>-Also das ist immer. Also wir haben das immer am Montag vom Viertel ab 12 bis Viertel ab eins. Einfach eine Stunde. Dann muss es drinnen Platz haben. Darin muss es Platz haben. Das ist nicht uferlos. Sondern man weiss einfach eine Stunde. #00:06:26-9#. (Zeilen 51-54)</p> <p>-Wir haben dann auch so Fallbesprechungen. Also wir können dann, wenn wir wissen, wann die Sitzungen sind, vorneweg einen Fall einschicken dem Schulleiter und ähm dann wird das dann mit allen so besprochen. Das ist sehr befruchtend, dieses Gefäss, wenn man wirklich</p>

		<p>nicht weiter kommt, dass man mal nen anderen Blick kriegt von den ganz anderen Kollegen und. #00:06:08-8#. (Zeilen 38-42).</p> <p>-Mit der Schulleitung und dann schauen wir einfach was ind für welche Themen, die anstehen. Gibt es ein Kind das wir wirklich besonders anschauen müssen. Ja. (Zeilen 34-36).</p> <p>-Oder dass ich eben wenn ich die SHP im Schulhaus, im Lehrerzimmer treffe, dann sage ich ihr, du, ich habe ihr das gegeben, dass du das gerade weisst, oder er hat dann im Etui drin ein Kärtli. Nimm das auch mit ihm raus oder frag ihn wo er das hat. #00:09:26-7#. (Zeilen 1648-1651).</p> <p>-Manchmal kannst du fast nicht durchs Schulhaus laufen. (lachend) #00:09:31-3#</p> <p>-Alle: Das stimmt!(lachend) #00:09:32-8#</p> <p>-Auch in der Pause. #00:09:36-0#. (Zeilen 1653-1657).</p>
	Elternarbeit	<p>-Wenn es um Therapie geht, um eine Abklärung, dann sind wir wieder die Termine geben, dann haben wir sicher unsere Kinder, die wirklich eine LRS haben, die kommen auf die Warteliste für die Therapie. Dann bleiben wir Ansprechpersonen, bis das Kind eine Therapie hat, wir sind auch zu zweit und manchmal kläre ich ein Kind ab und es kommt dann nicht zu mir. Es geht dann zur Kollegin. Die Logopädin, die es abklärt bleibt dann die Ansprechperson, bis es einen Therapieplatz hat. Wenn das Kind einen Therapieplatz bekommt, nehmen wir wieder Kontakt auf mit den Eltern und dann gibt es wieder ein Eintritts- oder ein Beginnsgespräch. Man klärt dann mit den Eltern ab, wie das so läuft und dass es Hausaufgaben gibt und auf das schauen und zurückfragen. Einfach so den momentanen Stand wieder aufnehmen und bei diesen Gesprächen, bei ersten Gespräch sind die Eltern nicht dabei, aber bei den weiteren Gesprächen lasse ich jeweils offen, doch die Eltern sind dabei, aber die Lp nicht, bei den weiteren Gesprächen lasse ich offen, ob eine Lp dabei sein möchte oder eine Lp sagt ich habe ein Elterngespräch, kommst du dazu? #00:48:35-3#. (Zeilen 975-988).</p> <p><i>I: Die Heilpädagogin ist aber nicht dabei? Also das sind vor allem die Eltern? #00:48:39-3#</i></p> <p>-Manchmal aber auch... #00:48:40-7#</p> <p><i>I: Manchmal auch? #00:48:41-0#.</i></p> <p>-Manchmal auch. Das ist je nach Fall, wie weit die SHP wirklich involviert ist, das tut man wirklich vor Ort, von Fall zu Fall entscheiden, wer alles dabei ist. Ob DaZ auch dabei ist, ob es eine Rolle spielt oder nicht. Genau. #00:49:02-0#. (Zeilen 990-999).</p> <p>-Wenn ich eine Legaabklärung mache, lade ich die Eltern und die KlP ein und je nachdem wieviel dass die SHP mit dem Kind arbeitet kommt dann auch. Und dann auch je nach Zeitressource. Also es gibt dann jeweils wahnsinnig viel Sitzungen. Dass man wie auch schaut wo es Sinn macht und wo kann man Ressourcen sparen. Aber ich mache immer, also, die Lehrperson meldet das an mit dem Einverständnis der Eltern und für die Abklärung kommen die Eltern das erste Mal mit, damit sie mich gesehen haben, dann können sie gehen, dann gibt es das Gespräch nur unter Erwachsenen, was dabei herauskam. Weil ich mache ja Momentaufnahme in zwei Stunden schaue ich dieses Kind schnell an und habe einen Eindruck und versuche den mit den Eltern und der KlP zu verifizieren: Stimmt das? Oder was jetzt eine Ausnahme? Und nachher wenn eine Therapie anfängt, dann mit den Eltern und dem Kind zusammen abmacht um zu sehen, wie läuft das? #00:51:18-3#. (Zeilen 1022-1033).</p> <p>-Nein, nicht einmal, dann tut eigentlich auch die Lehrerin Kontakt aufnehmen zu den Eltern. Oder ich gebe ein Telefon je nachdem was ich mit der Lehrperson bespreche. Und dann informieren wir die Eltern und sagen eben es wäre wirklich nötig, dass sie dort vorbei gehen. Also einfach für die Diagnose. Sonst wenn sie jetzt finden nein, äh, also, Diagnose brauchen wir einfach wenn wir das Kind Lernzielbefreien wollen. So lange es weiterläuft mit Noten und ja, braucht es das ja wie nicht. Also dann kommt es einfach in die Therapie bei uns. Ja. Aber es läuft dann schon über die Logopädin und eigentlich nicht über äh, ja, über die SHP. #00:24:58-6#. (Zeilen 417-425).</p> <p>-Aber vorgängig telefonieren wir noch miteinander und uns austauschen bevor wir ans Gespräch gehen. Aber das ist eben. Manchmal wünschte ich mir die Zusammenarbeit wäre noch etwas näher. Noch etwas intensiver. Aber es ist eben meistens dann das Zeitgefäss, das einem fehlt. #00:53:26-1#. (Zeilen 1082-1085).</p> <p>-Ja. Das ist so. // #00:53:26-8# (Zeile 1087).</p>
	Umgang mit Fachpersonen	<p>-Ich denke vor allem ja, wenn es um VM geht, dann ist die Gruppe jeweils grösser, dann ist es anders und wenn man nur, wenn es nur um einen Legafall geht, dann ist häufig entweder die SHP und ich oder dann die Lp und Logo. Ja. Einfach wirklich möglichst klein. #00:50:08-0#. (Zeilen 1011-1014).</p>

		<p>-Das ist bei uns auch so. Also wir machen auch vorneweg so einen runden Tisch und dann je nachdem wer mehr involviert ist, geht entweder ich mit der Klassenlehrperson oder die Logopädin mit der Klassenlehrperson. #00:50:20-4#. (Zeilen 1018-1020).</p> <p>-Also bei uns kommts also auch drauf an wie viele Personen involviert sind und um die Eltern manchmal etwas zu schonen, macht man vorgängig einen runden Tisch und tauscht sich dort aus. Und ans Gespräch geht dann wirklich nur noch die Lp oder je nachdem die SHP, eben der, der mehr involviert ist. Dass nicht noch die Deutschfrau, wo wir noch hatten, ich als Logo, dann vielleicht noch die Psychomotoriktherapeutin, die SHP, also, das waren jeweils so viele Leute da und vis à vis die Eltern so auf verlorenem Posten, deshalb je nach dem, ja, sind alle dabei, wenn es das vertragen mag, also alle, die involviert sind, und sonst sprechen wir uns vorgängig ab, dass nur noch die Klassenlehrperson #00:49:46-8#. (Zeilen 1001-1009).</p> <p>-Und das. Dann sind die Eltern dabei am Standortgespräch? #00:53:01-6#</p> <p>-Ja. #00:53:01-9#</p> <p>-Ja. Und dann kannst du ja auch nicht alles sagen. #00:53:04-3#</p> <p>-Alle: Mhm (bejahend) #00:53:05-1#</p> <p>-Nein, das. Wir treffen uns jeweils kurz vorher (lachend). #00:53:07-6#</p> <p>-Und auch nicht zu viel. Oder? Man muss dann wie Schwerpunkte setzen. #00:53:10-6#</p> <p>-Genau.// #00:53:11-3#</p> <p>-Sonst sind die Eltern so überfahren // #00:53:13-2#. (Zeilen 1065-1080).</p>
Kernbereiche	Förderplanung / Förderziele	<p>-Das wird so wie eine Förderplanung, die wir gemeinsam aufstellen, was können sie übernehmen wenn das Kind bei uns noch auf der Warteliste ist, also auf der Wartezeit, weil in der Regel können wir das Kind nicht gerade aufnehmen. Aber was können sie schon vorbereitend machen. (Zeilen 17-20).</p> <p>-Und im Kindergarten ist jemand, eine Externe, ja, von Rümlang, das ist bei uns so etwas die Heilpädagogische Schule, die wirklich dann kommt und zuständig ist für das eine Kind und sie ist auch die, die der Förderplan macht und ich einfach meinen Teil dazu beitrage. Was ich von der Logo her mache, teile ihr das mit. Und sie schreibt das in den Förderplan hinein. Wir sprechen uns schon ab, damit wir immer so am gleichen Thema dran sind. Oder das Gleiche immer wieder vertiefen. #00:11:15-0#. (Zeilen 133-139).</p>
	Berichte schreiben	<p>-Wo wir letzthin so einbisschen einen Klinsch hatten, das muss ich vielleicht jetzt ganz klar sagen, da ging es um ein Kind, das wir gern angemeldet hätten für VM-Lektionen. Das heisst, es hätte zum SpD gehen müssen. Das ist ja die Drehscheibe, die Schulpsychologie. Und dann hat meine Kollegin den Bericht geschrieben, den logopädischen Bericht. Also es könnte jetzt auch bei einem LRS-Kind sein, das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Und dann ist die SHP gekommen und sagte, kannst du mein Zeug auch noch gerade reinnehmen? (...) Ich gebe dir meinen, dann kannst du einen zusammensetzen. (Zeilen 1089-1098).</p> <p>-Eigentlich dass es klarer wäre wenn auch eine Kiga-Lp einen separaten Bericht sc: Ähm, das hicken würde, eine SHP einen Bericht schicken. Dass er wirklich einfach von der Fachgruppe vom Blickwinkel: Die Sprache, vom Blickwinkel Soziales, vom Blickwinkel Klassenintegration. Das es so bleibt. Es ist, wir haben uns dann auch beim Fachteam Logopädie noch erkundigt. Es ist also möglich, man könnte das, aber wir haben dann für uns entschieden: Wir wollen das nicht. (...) Weil es einfach so einbisschen, wir haben dann gefunden dann hat es noch diesen touch drin und diesen. Aber dann muss ich ja dann schlussendlich unterschreiben. (Zeilen 1114-1122).</p>
Kernbereiche	Spezifischer Aufgabenbereich der Logopädin	<p>-Wir machen die Reihenerfassungen im Kindergarten. Im kleinen Kindergarten. Im grossen Kindergarten haben wir diese Kinder schon zweimal gesehen. Und wir jetzt an unserer Schule führen nachher die erste Klasse, sehen wir nachher dann nicht mehr. (Zeilen 183-186).</p> <p>-dann fragen wir die Logopädin an, ääh und dann schaut sie das Kind an und sagt ob sie das Kind nehmen kann, in welchem Mass sie es nehmen kann und häufig macht sie dann schon so eine spezifische Förderung, die dann tiefer ist als das was in der Klasse läuft. Also Basis Sachen aufschaffen und Kombinieren und so. Oder wie ein Programm gibt das neben der Schule durch läuft. (Zeilen 64-68).</p> <p>-Weil die Kinder, die zu uns kommen, die haben ja irgendwo an der Basis ein Defizit und wir versuchen auch einmal diese Basis zu füllen. Weil die Lp hat diese Möglichkeit ja gar nicht, mit einem Kind, wo das schon durch ist, immer wieder aufs Gleiche zurückzugehen. Ich denke in einem Einzelsetting haben wir ja dann die Möglichkeit, wirklich an dieser Basis zu arbeiten. Ich sehe das ganz fest als unsere Aufgabe. (Zeilen 659-665).</p>

		<p>-Bei uns sind einfach die Reihenuntersuche, die sie machen. Wir haben eine Logopädin, die das schön aufführt ihre Sachen, wenn man nachfragt ob mal etwas war mit diesem Kind, dann hat sie das eigentlich aufgelistet. Das findet eigentlich im Kindergarten statt. (unv.). Das macht ihr ja auch? (Zeilen 178-181).</p> <p>-Bis zur fünften. Wir gehen aber nicht mehr in die erste. Wir nehmen nur noch diejenigen Kinder raus, die uns schon aufgefallen sind, und dort sind wir sowieso in Kontakt mit den Eltern und mit den Lehrpersonen, fragen nach, bieten sie für die Kontrolle auf. Und dann, ab der zweiten Klasse, also Mitte zweite, gibt es dann die Lese- und Schreibtests. #00:15:50-6#. (Zeilen 219-223).</p> <p>-Das haben wir auch mit den Reihenuntersuchen. (unv.) #00:15:14-4#. (Zeile 205).</p> <p>-Also bei uns macht das auch die Logopädin. #00:15:57-5#. (Zeile 228).</p> <p>-Ja. Mhm (bejahend) #00:15:59-1#. (Zeile 232).</p> <p>-Also gell, für mich ist es schwierig, weil ich so kleine Kinder habe, die haben keine LRS diagnostiziert. Das geht nicht. Aber jetzt, wenn man merkt, dass wirklich jemand Schwierigkeiten hat, im Schreiberwerb, im Leseerwerb und so. Dann ähm, machen wir, sitzen wir schon zusammen im Klassenteam auch, wenn die Logopädin involviert ist mit der Logopädin und die Ziele werden immer wieder neu definiert. Also es nicht so, dass wir sagen, du bist nur für das zuständig oder du bist nur für das zuständig. Die Logopädin übernimmt dann bei uns immer diese, ja, jetzt macht sie dann Anlaute, so speziellere Sachen, also wo sie dann auch dranbleiben kann. Wo nix eigentlich mit dem Stoff zu tun hat der weitergeht. So die Basics, wo du vorher schon einmal gesagt hast. Das übernimmt dann die Logopädin. Aber es wird trotzdem immer wieder neu definiert, wie es dann weitergeht. #00:36:30-6#. (Zeilen 643-653).</p> <p>-Das ist bei uns auch so. Also das Zeitgefäss ist, das spielt eine ganz grosse Rolle hinein. Man muss sich immer wieder irgendwo freischaufeln und (...). Also da wünschte ich mir auch. Wo wir letzthin so einbisschen einen Klinsch hatten, das muss ich vielleicht jetzt ganz klar sagen, da ging es um ein Kind, das wir gern angemeldet hätten für VM-Lektionen. Das heisst, es hätte zum SpD gehen müssen. Das ist ja die Drehscheibe, die Schulpsychologie. Und dann hat meine Kollegin den Bericht geschrieben, den logopädischen Bericht. Also es könnte jetzt auch bei einem LRS-Kind sein, das spielt jetzt nicht so eine Rolle. Und dann ist die SHP gekommen und sagte, kannst du mein Zeug auch noch gerade reinnehmen? (...) Ich gebe dir meinen, dann kannst du einen zusammensetzen. #00:54:20-8#. (Zeilen 1089-1098).</p> <p>Und da mussten wir wirklich sagen, stopp. Dann ist es ja kein logopädischer Bericht mehr, dann ist es ein Bericht aus verschiedenen Sichtweisen, aus verschiedenen Berufs... #00:54:33-8#. (Zeilen 1102-1104).</p> <p>-Mhm (bejahend) #00:54:34-7# (Zeile 1106).</p> <p>-Und dann mussten wir das mit der Lehrpersonen, mit der Schulleitung, einfach kurz klären, wer hat Einfluss auf so einen Bericht? #00:54:45-3#. (Zeilen 1108-1110).</p> <p>-Eigentlich dass es klarer wäre wenn auch eine Kiga-Lp einen separaten Bericht sc: Ähm, das hicken würde, eine SHP einen Bericht schicken. Dass er wirklich einfach von der Fachgruppe vom Blickwinkel: Die Sprache, vom Blickwinkel Soziales, vom Blickwinkel Klassenintegration. Das es so bleibt. Es ist, wir haben uns dann auch beim Fachteam Logopädie noch erkundigt. Es ist also möglich, man könnte das, aber wir haben dann für uns entschieden: Wir wollen das nicht. (...) Weil es einfach so einbisschen, wir haben dann gefunden dann hat es noch diesen touch drin und diesen. Aber dann muss ich ja dann schlussendlich unterschreiben... #00:55:28-3#. (Zeilen 1114-1122).</p> <p>...für den logopädischen Bericht und ich muss das vertreten können und dann fanden wir plötzlich nein, so stimmt es für uns nicht mehr. #00:55:37-7#. (Zeilen 1126-1127).</p>
Kernbereiche	Arbeitssetting der Logopädin	<p>-Ich bin eher selten in der Klasse (Zeile 161).</p> <p>-Es gibt dann mehr so Formen wie Kleingruppe, wenn, also, das hatte ich im Kindergarten schon einmal, wenn alle Probleme haben mit m/s, m/sch bei den Grossen dass ich dann auch schon mal ein Grüppli zusammengenommen habe, oder auch Mundmotorik eine Gruppe gemacht habe oder wenn sie beim Lesen alle einfach so ein Voraussetzung ist natürlich dass alle ungefähr das gleiche Problem haben, sonst bringt das nichts. Also es ist dann wirklich eher eine Fördermassnahme und keine Therapie mehr, es läuft dann unter Förderung. #00:17:32-2#. (Zeilen 262-269).</p> <p>-Da gehe ich jetzt wirklich nicht, obwohl wir eine sehr eine Schule sind, die sehr integrativ arbeitet, aber bislang denke ich ist es für eine Logo oder eine Legatherapie ganz, ganz schwierig in der Klasse drin zu arbeiten. Also, ja. (Zeilen 281-284).</p> <p>-Was ich merke, jetzt, also rein für mich als SHP, ihr habt Kinder, also logopädische Kinder, je nachdem gibts Wartelisten. Oder? #00:03:19-5#</p>

		<p>-Ja. Immer. #00:03:20-7# #00:03:22-6# -Alle: Ja. #00:03:22-8# -Da ist eigentlich ein Dauerzustand, der sehr unbefriedigend ist. (Zeilen 1525-1533). -Weil sie eigentlich speziell für einzelne Kinder beigezogen wird. #01:04:23-0#. (Zeile 1351).</p> <p>Spezifischer Aufgabenbereich der Schulischen Heilpädagogin</p> <p>-Wo ich auch die Aufgabe der SHP fest sehe, ist, dass der Schulunterricht auch so differenziert wird, dass die Kinder dort weiterarbeiten können wo sie stehen, ob sie jetzt Aufgaben oder Aufträge haben aus der Logo oder aus der Lega heraus oder von den SHP oder mehr Übungsstoff bei basalen Sachen als andere Kinder. Das finde ich ganz wichtig. Weil wenn du nur die hast mit iL und das sind die Normalen, dann hast du immer den Graben. Und wenn du die Kinder hast, die auf verschiedenem Lernniveau arbeiten, immer, dann fällt das gar nicht mehr so auf, dass die einen irgendwo noch tiefer oder weiter sind in einem anderen Fach oder so. Und das, dort habe ich das Gefühl dort ist ein wichtiger Teil von der SHP, das mit den Lp zu entwickeln, wo gibt es Stunden wo die Kinder nach ihren Möglichkeiten entsprechend arbeiten können und nicht die einen immer dann überfordert sind. Ich habe diejenigen, die regulär in die Real sind im letzten Klassenzug, waren schwächer als diejenigen, die iL hatten. Weil ich wirklich versucht hatte, diese Basis jetzt gerade in der Mathe, Grundoperationen und die Sorten, wirklich jetzt das mit diesen zu trainieren. Die anderen mussten so quasi immer alles so mitmachen, und hatten zum Teil so ein Durcheinander und waren so unsicher. Und das probieren wir fest auch auszugleichen, wo ich immer wieder sagen muss, dass wir von unten nach oben und nicht von oben nach unten denken müssen. Und auch die Möglichkeiten anbieten, Sachen in der Gruppe zu machen. Oder was muss man nochmals vertiefen und was muss man noch. Und auch einmal die Guten füttern. Also das ist. Ja. Es gibt Sachen, die sind ringer, also Geschichten schreiben ist einfacher, es gibt angepasstere Geschichten. Und in der Mathe da haben sie dann so Spezialistengruppen, wo sie Themen vom Zahlenbuch wo sie zu viert selber bearbeiten können. Und die anderen üben immer noch die einfacheren Sachen. #00:39:46-9#. (Zeilen 680-704). -Bis in die 90 er Jahre gab es auch Legasthenietherapeutinnen, und dann ist es auch nicht immer ersichtlich, das ist auch jetzt noch manchmal so, ob das eigentlich in den Bereich der SHP gehört oder in den Bereich der Logopädie. Das tut sich jetzt aber klar für mich herauskristalisieren im Bereich der Logopädie. Sie haben jetzt eigentlich von Friburg weiss ich jetzt ein paar, die haben wirklich eine gute Ausbildung. Und im SHP das ist so breit abgestützt, da kannst du wie zu wenig vertiefen. Einfach. #00:28:50-4#. (Zeilen 497-506). -...dort habe ich das Gefühl dort ist ein wichtiger Teil von der SHP, das mit den Lp zu entwickeln, wo gibt es Stunden wo die Kinder nach ihren Möglichkeiten entsprechend arbeiten können und nicht die einen immer dann überfordert sind. Und auch die Möglichkeiten anbieten, Sachen in der Gruppe zu machen. Oder was muss man nochmals vertiefen und was muss man noch. Und auch einmal die Guten füttern. (Zeilen 688-699). -Das andere ist die Reaktion auf die politische Vorstösse, wo ja die SVP so quasi wieder zurück zur Kleinklasse möchte, dass man den Gemeinden Kleinklassen ermöglichen kann und so. Und vorher konntest du ja einfach ab acht Kinder eine Kleinklasse eröffnen und jetzt wird das plafoniert so quasi aufs SHP-Pensum und dann stimmts überhaupt nicht mehr. Und wir machen in der Schule auch mehr als nur die Kinder betreuen, die iL haben. Oder. #01:11:04-5#. (Zeilen 1495-1500). -Also bis zu gescheitern, schwierigen und zu alles mögliche und auch die Lehrer beraten und helfen Unterricht entwickeln und so. Wo, wo du dann wirklich versucht zu schauen was braucht die Klasse, was brauchen die Kinder und, und wo kann ich die Lehrpersonen unterstützen und so. Und das würde ja dann alles wegfallen. #01:11:30-0#. (Zeilen 1506-1510). -Und darum finde ich es auch wichtig einen Austausch oder Ressourcen nutzen in der Entwicklung von ganzen Programmen über die ganze Schule hinweg. So wichtig. Wo du dich wirklich gegenseitig entlasten kannst und nicht immer wieder das Rad neu erfinden musst, mit jeder Lehrperson. Pro Lektion wo ich gebe habe ich noch je eine halbe Stunde Besprechung dazu. #00:06:08-7#. (Zeilen 1589-1594). -Eben. Mit jeder Lehrperson musst du jede Woche noch eine halbe Stunde hinsitzen. #00:06:13-3#. (Zeilen 1596-1597). -Also einfach im Gesamten. Dann hast du noch das Forum und noch das UT und mit jeder Klassenlehrperson noch eine Besprechung, Elterngespräch und dies und jenes. Ich habe sicher auf meine 12 Lektionen noch 6 Lektionen, wo ich noch schwatze. #00:06:28-6#. (Zeilen 1599-1602). -Und dann musst du noch Assisstenzpersonen anleiten. #00:06:35-4#. (Zeile 1606). -Ja #00:06:35-9# -Und bei mir sind jetzt wirklich vier Assisstenzpersonen, in vier verschiedenen Klassen. Das solltest du auch noch machen. Es ist schon. #00:06:46-2#. (Zeilen 1610-1611).</p>
--	--	--

	<p>Arbeitssetting der Schulischen Heilpädagogin</p>	<p>-Aber sie ist in der Regel in der Klasse. #00:12:57-4# -Das ist bei uns auch so. Also wenn dann nehmen wir die Kinder raus zum genau abklären, aber in der Klasse selber bin ich jetzt auch selten. Ja. #00:13:05-4# -Bei uns auch. Das kann ich abnicken (lacht). #00:13:11-8#- (Zeilen 166-174). -Also ich würde jetzt sagen mehr integrativ als, als draussen. Wenn ein Schüler VM hat, dass man dann mal eine Stunde in der, in der Woche mit ihm rausgeht, aber ansonsten nein, alles integrativ. #00:18:21-6#. (Zeilen 290-292). -Also wenn ich ganz viel, je nach Schulzimmergröße (lachend), also eine Klasse hat ein sehr grosses Zimmer, da bin ich viel im Schulzimmer drin. Und zwei Schulzimmer sind sehr klein, die sind so proppenvoll, da gehe ich viel mit einer Gruppe raus. Aber mit wechselnden Gruppen. Nicht immer mit der gleichen Gruppe. Mit der einen Klasse habe ich sehr schwache iL Kinder, die wirklich sehr tief fahren müssen, wo man auch also an dem wieder anpassen müssen und dann ist das Schulzimmer zu klein. Dann ist von der Konzentration und von dem her gesehen halt schwierig. #00:19:57-5#. (Zeilen 334-341). -Dann weiche ich aus in andere Schulzimmer. In der einen Klasse geht es wirklich gut, da es immer wieder wechselnde Gruppen sind. Und dort sagt der Lehrer auch er wolle mal wieder die Schwächeren nehmen, dann kann ich mit einer mittleren oder stärkeren Gruppe rausgehen, damit er weniger Kinder im Schulzimmer hat. #00:20:19-8#. (Zeilen 349-353). -Das höre ich auch von unserer Logopädin (dass es fast immer Wartelisten hat für Kinder, die in die Therapie möchten). Und aber als SHP, kann ich nie, ein Kind auf eine Warteliste, also weisst du, ich kann immer, das merke ich, da habe ich im Moment wirklich ein bisschen, es ist nach oben einfach offen. Also ich kann keines, weisst du, ich habe nicht, wo ich sagen kann, hört, ich habe imfall genug Kinder. Es ist irgendwie nicht definiert, weisst du. #00:03:49-7#. (Zeilen 1535-1539). -Es ist nicht definiert. Ja. #00:03:50-0# -Und das finde ich imfall im Moment noch recht. #00:03:52-8# -Aber ihr habt, ihr seid ja auch nach Lektionen angestellt? #00:03:56-3# -Ja. #00:03:57-3# -Und dann nehmt ihr einfach alle, die kommen#00:04:00-1# -Du arbeitest in der Klasse. Und wenn du in der einen Klasse habe ich jetzt vier Kinder mit iL. Da muss ich für alle Förderplanungen machen und für alle Zusatzaufgaben machen... #00:04:09-1# -Und an Gespräche gehen und zum SpD... #00:04:11-1# -Genau. #00:04:11-3# -Und an Gesprächen und all das Zeug. #00:04:12-7# -Und wenn du sieben Kinder hättest, hättest du sieben Kinder. Und wenn du dann noch eine Parallelklasse mit nochmals fünf Kinder. Das merke ich, das zieht recht an. #00:04:21-5# -Ich denke wenn du als SHP wirklich ein volles Pensum seriös arbeiten möchtest. Es gibt solche, die machen es sich sehr einfach. (unv.). Wenn du seriös arbeiten möchtest und ein volles Pensum hast. Dann hast du etwa 9 Klassen. #00:04:34-1# -Ja, stimmt #00:04:36-2# -Das geht gar nicht. #00:04:37-9# #00:04:38-4# -Ich habe jetzt vier Klassen. Das finde ich so eine Herausforderung. Bist an jeder Klasse nur drei, vier Stunden, aber bei jedem Fall bist du trotzdem dabei. Und jede Klasse hat fünf, sechs Themen. Und das find ich....das sind viel Termine. #00:04:58-6# -Ich bin an sechs verschiedenen Klassen, das ist das erste Jahr. Das geht echt an die Substanz. das geht nicht. #00:05:07-8# -Das ist erst ein Zwei Drittel Pensum (lachend) #00:05:09-1# -Das kannst nicht auf Dauer machen. Ja genau. #00:05:10-9# -Aber das ist schon nicht ganz überlegt, oder? Theoretisch müsstest du neun Klassen. Ich mein. #00:05:31-0#. (Zeilen 1541-1583).</p>
<p>Integrativer Unterricht</p>	<p>Beobachtungen im Unterricht</p>	<p>-Die Heilpädagogin. Ja. Aber sie, ich bekomme dann wieder Rückmeldung, wir sind so im Austausch, wir sind auch manchmal bilateral nach der Schule treffen wir uns noch über ein paar Kinder. Aber sie ist in der Regel in der Klasse. (Zeilen 166-169). -Das ist bei uns auch so. Also wenn dann nehmen wir die Kinder raus zum genau abklären, aber in der Klasse selber bin ich jetzt auch selten.</p>

		(Zeilen 171-172).
Fördern und Unterstützen von SuS im Bereich sprachlichen Lernens im Unterricht		<p>-Zum Teil wenn ich dann wieder einmal verlange und sage, das nimmst du mit und ich die Klip dann informiere und sage, du, er müsste dir etwas mitbringen, das passt gerade in euer Thema rein, aber sehr viel ist das schon bei uns allein. (Zeilen 1626-1628).</p> <p>-Ja. Kommt ganz drauf an. Wenn es um einen Transfer geht, wo wir gelernt haben, wo in die Klasse rein muss, gebe ich es mit. Das können von mir kleine Hilfen sein um aufs Pult zu kleben oder Erinnerungshilfen für an die Wandtafel, das nur für das jeweilige Kind gemacht ist oder wenn es ein Stotterer ist und etwas geübt hat, dass er vortragen darf vor der Klasse. Es sind mehr einzelne Sachen, nicht generell gebe ich eigentlich nicht Sachen mit. (Zeilen 1630-1635).</p> <p>-Ja, es ist in Absprache, auch mit den Eltern, was gebe ich mit? Was? Oder Zeichen zwischen Lehrperson und Kind. Wenn sie blinzelt, dann weiss es wieder es geht mich an. Und. #00:08:59-2#. (Zeilen 1637-1639).</p>
Integratives Arbeiten der Logopädin		<p>-Ich habe die Kinder immer noch einzeln. #00:17:37-1#. (Zeile 277).</p> <p>-Da gehe ich jetzt wirklich nicht, obwohl wir eine sehr eine Schule sind, die sehr integrativ arbeitet, aber bislang denke ich ist es für eine Logo oder eine Legatherapie ganz, ganz schwierig in der Klasse drin zu arbeiten. Also, ja #00:17:57-0#. (Zeilen 281-283).</p> <p>-Ich bin eher selten in der Klasse. Das macht bei uns jetzt wirklich äh #00:12:41-2# I: Die Heilpädagogin. (Zeilen 161-162).</p> <p>-Bei uns auch. Das kann ich abnicken (lacht). #00:13:11-8#. (Zeile 174).</p> <p>-In der Gesamtklasse schon. Es gibt dann mehr so Formen wie Kleingruppe, wenn, also, das hatte ich im Kindergarten schon einmal, wenn alle Probleme haben mit m/s, m/sch bei den Grossen dass ich dann auch schon mal ein Grüppli zusammengenommen habe, oder auch Mundmotorik eine Gruppe gemacht habe oder wenn sie beim Lesen alle einfach so ein Voraussetzung ist natürlich dass alle ungefähr das gleiche Problem haben, sonst bringt das nichts. Also es ist dann wirklich eher eine Fördermassnahme und keine Therapie mehr, es läuft dann unter Förderung . #00:17:32-2#. (Zeilen 262-269).</p> <p>-Bei uns ist auch Logo und Lega neben dran. Aber auch mit Kleingruppe wenn es Sinn macht. Sie hat jetzt einen Realschüler und einen Sechstklässler, weil es bei beiden darum gegangen ist, spontan zu sprechen und dann ist es manchmal auch einfacher wenn es zwei Kind hat. Und ich habe auch manchmal auch dort Kinder, die sagen, wenn sie zu zweit sind, dass sie mehr motiviert sind zum arbeiten, oder wenn schon ein gewisser Stock aufgebaut hast, dass es darum geht gewisse Selbstständigkeit aufzubauen. #00:19:16-8#. (Zeilen 323-329).</p>
Integratives Arbeiten der Schulischen Heilpädagogin		<p>-Also ich würde jetzt sagen mehr integrativ als, als draussen. Wenn ein Schüler VM hat, dass man dann mal eine Stunde in der, in der Woche mit ihm rausgeht, aber ansonsten nein, alles integrativ. #00:18:21-6#. (Zeilen 290-292).</p> <p>-Ich profitiere schon davon, dass ich die Klasse kenne, als SHP drin bin und noch die Lega machen kann. Das ist mit der Absprache und kennst das Kind schon noch gäbig. Das geniesse ich jetzt. (lacht). Hast auch mehr Stunden an der Klasse und kannst schauen mit welchen Kindern nehmen. Aber ich denke dort müsste auch, Fachwissen geht halt verloren. #00:43:37-5#. (Zeilen 857-861).</p> <p>-Also wenn ich ganz viel, je nach Schulzimmergrösse (lachend), also eine Klasse hat ein sehr grosses Zimmer, da bin ich viel im Schulzimmer drin. Und zwei Schulzimmer sind sehr klein, die sind so proppenvoll, da gehe ich viel mit einer Gruppe raus. Aber mit wechselnden Gruppen. Nicht immer mit der gleichen Gruppe. Mit der einen Klasse habe ich sehr schwache iL Kinder, die wirklich sehr tief fahren müssen, wo man auch also an dem wieder anpassen müssen und dann ist das Schulzimmer zu klein. Dann ist von der Konzentration und von dem her gesehen halt schwierig. #00:19:57-5#. (Zeilen 334-341).</p> <p>-Dann weiche ich aus in andere Schulzimmer. In der einen Klasse geht es wirklich gut, da es immer wieder wechselnde Gruppen sind. Und dort sagt der Lehrer auch er wolle mal wieder die Schwächeren nehmen, dann kann ich mit einer mittleren oder stärkeren Gruppe rausgehen, damit er weniger Kinder im Schulzimmer hat. #00:20:19-8#. (Zeilen 349-353).</p> <p>-Also auch aus Sicht der SHP. Ich arbeite gern mit den Kindern. Ich kann die Klip anders beraten, wenn ich auch in der Klasse bin und... #00:44:11-1#. (Zeilen 881-882).</p> <p>-Alle: Mhm (bejahend) #00:44:13-5# (Zeile 886).</p> <p>-Jaja, und also, ich arbeite halt gern mit den Kindern und im Team. Oder. #00:45:00-2#. (Zeilen 911-912).</p> <p>-Die Kinder kenne, aber auch die Stimmung in der Klasse drin. Also es gibt solche unterschiedliche Klassen und so unterschiedliche Probleme und wenn du dann von aussen sagst, die müsst ihr halt einmal so probieren, also die, die uns das sagen kommen, die nerven! #00:44:26-1#. (Zeilen 888-891).</p>

<p>Umgang mit spezifischer Funktionsstörung wie LRS</p>	<p>Diagnostische Tests</p>	<p>-Wir (Logos) sind leider nicht befugt zum Diagnose herstellen, also zu stellen. Bei uns läuft alles über den SpD. Also wenn bei uns jemand beim Reihenuntersuch herauskam, ähm, es zeigt wirklich Schwierigkeiten beim Lesen oder Schreiben dann muss es über den SpD laufen, bei uns. #00:24:14-4#. (Zeilen 409-412)</p> <p>-Du, nein, das sind Schulpsychologen und arbeiten eigentlich mit den gleichen Tests wie wir Logopädinnen. Und war bereits ein paarmal unglücklich beim Resultat, das dabei so rauskam. Aber bei uns läuft das einfach so. Ich denke, da müsste man auch mehr kämpfen darum, dass das wieder bei uns ist und bleibt. Und nicht über den SpD, in dem Sinne läuft. Von mir aus können die das Kognitive und alle andere Bereiche genau durchleuchten und anschauen. Aber sie sollen doch unseren Teil uns sein lassen. #00:57:26-5#. (Zeilen 1180-1186).</p> <p>-Bis zur fünften. Wir gehen aber nicht mehr in die erste. Wir nehmen nur noch diejenigen Kinder raus, die uns schon aufgefallen sind, und, dort sind wir sowieso in Kontakt mit den Eltern und mit den Lehrpersonen, fragen nach, bieten sie für die Kontrolle auf. Und dann, ab der zweiten Klasse, also Mitte zweite, gibt es dann die Lese- und Schreibtests. #00:15:50-6#. (Zeilen 219-223).</p> <p>-Wir machen die Reihenerfassungen im Kindergarten. Im kleinen Kindergarten. Im grossen Kindergarten haben wir diese Kinder schon zweimal gesehen. Und wir jetzt an unserer Schule führen nachher die erste Klasse, sehen wir nachher dann nicht mehr. Aber ab der 2.Klasse führen wir immer im Januar Schreib- und Lesetests durch. Und jetzt haben wir sogar seit diesem Jahr ausgedehnt bis in die 5. Klasse. Also 2., 3., 4., 5.Klasse, das ist eine Heidenarbeit, die wir jetzt machen, alles das auswerten. Wir stellen den Lehrpersonen quasi so ein Päckli zusammen mit den genauen Anleitung oder wenn sie das erste Mal das macht, erklären wir, dann haben wir den SLT 2 und den in der 5. Klasse den Deret, fünf bis sechs plus haben wir jetzt durchgeführt. Die Lehrpersonen oder dann auch manchmal die Heilpädagoginnen führen das mit der Klasse durch. Wir bekommen das ganze Päckli wieder retour. Wir werten alles aus und haben nachher wieder das Gespräch mit den Klassenlehrpersonen und schauen einmal. (...) Wie die Klasse steht. (Zeilen 183-195).</p> <p>-Bei uns kristallisieren sich diejenigen Kinder raus nach diesen Tests. Also jetzt beginnt diese Zeit wieder. Wir sind jetzt fertig mit der Auswertung. Ähm. Wir besprechen die Resultate, die Testresultate mit der Lehrperson. Es gibt ganz klare, wo wir finden okay da, ist sicher ein Kind das, wo wir genau hinschauen müssen, dann gibt es sochli den Graubereich. Und wenn es ein Kind ist wo wir genau hinschauen müssen, bieten wir das einmal für eine Abklärung auf. Das wir äh. Die Lehrperson gibt den Eltern das Anmeldeformular mit nachhause. Die Lehrperson nimmt den ersten Kontakt auf und sagt und erzählt den Eltern in einem Elterngespräch, das Kind ist auffällig, es ist mir auch schon aufgefallen, aber in diesem Test zeigt sich das und das noch einmal. Ähm. Ich empfehle dass sie das Kind anmelden, dass sie das Kind anmelden für eine Legaabklärung. Und die Anmeldung zu uns. Wir bieten es dann auf mit den Eltern zusammen für die umfassende Legabklärung. Die machen wir dann in der Logopädie. (Zeilen 381-393).</p> <p>-Bei uns ist lang die Legasthenieabklärung beim SpD gewesen. Dort war der Vorteil, dass die kognitive Abklärung auch gerade war. Aber sonst der mündliche Spracherwerb ist klar bei der Logopädin gewesen. Sie haben das gemacht.(unv.) Und jetzt machen wir es halt auch, aber einfach ohne die kognitive Abgrenzung und dann manchmal, wenn es schwierig ist herauszumerken obs eine Teilleistungsschwäche ist oder nicht. Oder ein Kind das breit eine schwache Leistungen zeigt. (Zeilen 1197-1203).</p> <p>-Innerhalb von unserem Team merke ich schon, ich merke jetzt, weil ich Legaabklärung mache habe ich mehr Erfahrung mit solchen Tests mit Prozenträge und all dem. Und die anderen haben mehr Berührungängste auch einmal etwas anzuschauen. Oder? Aber sonst SHP, ja. (Zeilen 1239-1242).</p> <p>-Wir sind von der Lega aus, das von der zweiten Klasse auch anzubieten. Jetzt ist einfach der Reihenuntersuch im Kindergarten von der Logopädin. In der Handreichung hat es eine neue Klausel gegeben und wir versuchen die umzusetzen. Das sind wir jetzt dran, eigentlich. Das ist mir jetzt grad in den Sinn gekommen. #00:16:19-2#. (Zeilen 239-243).</p> <p>-Es ist immer so viel los und dann nachher ist die Zeit so schnell herum. Ja. Genau. Und wir haben auch wenn Lehrpersonen kommen und fragen, dann hab ich auch gesagt, dass ich ein Diktat mache #00:16:47-7#. (Zeilen 247-249).</p> <p>-Gut, meistens hast du ja auch das Testmaterial ja nicht. Die Schule hat das ja nicht. (Zeilen 1244-1245).</p>
	<p>Fördermassnahmen</p>	<p>-Also dann kommt es einfach in die Therapie bei uns. Ja. Aber es läuft dann schon über die Logopädin und eigentlich nicht über äh, ja, über die SHP. (Zeilen 422-424).</p> <p>-Weil die Kinder, die zu uns kommen, die haben ja irgendwo an der Basis ein Defizit und wir versuchen auch einmal diese Basis zu füllen. (Zeilen 659-661).</p>

		<p>-Also bei uns ist schon der Bedarf ist innerhalb bei der Klassenlehrperson und der SHP. Was braucht dieses Kind? Braucht es etwas? Und dann ist es die Klassenlehrperson, die den Eltern sagt oder mit den Eltern ausfüllt oder die Eltern können es vielleicht selber ausfüllen (lachend) und dann zur Logopädin geht oder zu mir kommt und dann mache ich die Legaabklärung. Wir sind zwei Legasthenie-Therapeutinnen. Ich habe auch Kinder, die nicht bei mir in diesen drei Klassen sind, die zu mir in die Lega kommen. Und dann habe ich einerseits mein Programm, das ich mit diesen Kindern arbeite und andererseits können die Lehrpersonen Themen reingeben. Mir ist es eigentlich egal, welche Texte ich lese. Ich denke manchmal macht es mehr Sinn wenn ich Texte lese, die sie sowieso haben in der Schule oder ich probiere an diesem Stoff zu arbeiten an dem sie gerade sind. Aber ich muss es ja trotzdem am Kind anpassen können. Dass das Kind dort wo es steht sich weiterentwickeln kann und nicht einfach immer noch zu hoch ist. Ja. #00:26:03-8#. (Zeilen 426-438).</p> <p>-Was wir auch noch anbieten bei uns in der Lega ist der Dybuster, das Dybuster Training. Es ist auch möglich, dass wir so Eltern motivieren und sagen äh, wir bieten das an, schickt das Kind, es wäre eine Möglichkeit für ein Dybuster -Training oder habt ihr die Möglichkeit das zuhause zu machen? Je nachdem. Aber eigentlich ist dort schon der Lead bei uns. #00:23:50-8#. (Zeilen 399-403).</p> <p>-Das ist bei uns auch so. Weil die Kinder, die zu uns kommen, die haben ja irgendwo an der Basis ein Defizit und wir versuchen auch einmal diese Basis zu füllen. Weil die Lp hat diese Möglichkeit ja gar nicht, mit einem Kind, wo das schon durch ist, immer wieder aufs Gleiche zurückzugehen. Ich denke in einem Einzelsetting haben wir ja dann die Möglichkeit, wirklich an dieser Basis zu arbeiten. Ich sehe das ganz fest als unsere Aufgabe, dann in der Legatherapie drin an der Basis zu arbeiten. #00:37:12-4#. (Zeilen 659-665).</p> <p>-Und dann wieder dort raufbauen, also wenn diese Basisfähigkeiten gehen, dann dort draufbauen, weil diese Schere wird am Anfang immer bleiben zu der Klasse. Die kann man nicht mit einem Schalter einfach wegzaubern. #00:37:37-5#. (Zeilen 676-678).</p> <p>-Also gell, für mich ist es schwierig, weil ich so kleine Kinder habe, die haben keine LRS diagnostiziert. Das geht nicht. Aber jetzt, wenn man merkt, dass wirklich jemand Schwierigkeiten hat, im Schreiberwerb, im Leseerwerb und so. Dann ähm, machen wir, sitzen wir schon zusammen im Klassenteam auch, wenn die Logopädin involviert ist mit der Logopädin und die Ziele werden immer wieder neu definiert. Also es nicht so, dass wir sagen, du bist nur für das zuständig oder du bist nur für das zuständig. Die Logopädin übernimmt dann bei uns immer diese, ja, jetzt macht sie dann Anlaute, so speziellere Sachen, also wo sie dann auch dranbleiben kann. Wo nix eigentlich mit dem Stoff zu tun hat der weitergeht. So die Basics, wo du vorher schon einmal gesagt hast. Das übernimmt dann die Logopädin. Aber es wird trotzdem immer wieder neu definiert, wie es dann weitergeht. #00:36:30-6#.</p> <p>-Mhm (bejahend) #00:36:33-0#.</p> <p>-Das ist bei uns auch so. #00:36:38-0#. (Zeilen 643-653).</p> <p>-Das ist bei uns auch so. Weil die Kinder, die zu uns kommen, die haben ja irgendwo an der Basis ein Defizit und wir versuchen auch einmal diese Basis zu füllen (auch rot). Weil die Lp hat diese Möglichkeit ja gar nicht, mit einem Kind, wo das schon durch ist, immer wieder aufs Gleiche zurückzugehen. Ich denke in einem Einzelsetting haben wir ja dann die Möglichkeit, wirklich an dieser Basis zu arbeiten. Ich sehe das ganz fest als unsere Aufgabe, dann in der Legatherapie drin an der Basis zu arbeiten. #00:37:12-4#</p>
	<p>Förderziele / Lernberichte verfassen</p>	<p>-Nein, der Lead hat eigentlich dann schon die SHP, also sie trägt alles zusammen. Aber die Ziele vom Lesen und vom Schreiben her gebe ich hinein. Sie sammelt einfach, aber äh, ja. . #00:34:28-8#. (Zeilen 616-618).</p> <p>-I: Aber du gibst deine Ziele hinein? #00:34:30-3# - Genau #00:34:30-6#. (Zeilen 620-622).</p> <p>-Aber normalerweise sind es wirklich die, die iL haben, wo wir die Logopädin auch miteinbeziehen damit sie auch einen Teil übernehmen kann. #00:32:44-7#. (Zeilen 592-593).</p> <p>-Wir arbeiten ganz fest zusammen, jetzt eben mit der SHP. Sie macht einen Teil und ich setze einen Teil dazu. Je nachdem, oder ich, ich erstelle es und sie ergänzt. Da sind wir ganz fest in der Zusammenarbeit. . #00:30:26-5#. (Zeilen 546-548).</p> <p>-Also Förderziele machen wir nur bei den iL Kindern oder ganz selten auch bei Kindern ohne iL. Und wenn jetzt einfach eines regulär mitläuft und in die Logo oder in die Lega kommt, dann gibt es nicht so abgesprochene Förderziele. Ja. #00:31:22-9#. (Zeilen 562-564).</p> <p>-Also bei uns eigentlich schon auch. Das ist und sonst gibt es eine Absprache mit der Lehrperson und der SHP. Aber nicht in diesem Sinn so fix geschrieben, sondern dass man so sagt, was machst du, was mache ich? Was ist überhaupt das Ziel die nächsten zwei, drei Monate? Was wollen wir? Wo wollen wir das Kind unterstützen, dass wir so eine Absprache machen. Aber das muss nicht wirklich bis ins Letzte ausformuliert sein. #00:31:53-0#. (Zeilen 566-571).</p>

		<p>-Bei uns ist es genauso. Ja. Und ich bin auch diejenige, die es auch ins Lehreroffice eingeben muss. (Zeilen 624-625).</p> <p>-Dass sie zum Beispiel auch noch wenn es noch in die Mathe reingeht, dass sie diesen Teil noch dazunimmt, wir tun dann schauen wer macht was, was ist sinnvoll? Manchmal ist es gar nicht sinnvoll, dass man, dass verschiedenen Leute am gleichen Thema, zur gleichen Zeit am gleichen Kind arbeiten. Das wir dann jeweils schauen, was machst du mehr, was mache ich? Dass wir so einbisschen den ganzen Bereich aufsplittet und dann tut auch sie, tut dann jede diese Förderziele formulieren. #00:30:59-2#. (Zeilen 552-558).</p> <p>-Das macht ihr bei Kinder, die iL haben oder das habe ich nicht ganz verstanden?#00:31:57-2#. (Zeilen 575-576).</p> <p>-Nein auch allgemein. Ohne Kinder mit iL, da haben wir dann die Ziele, die geschrieben sind. Und Kinder die ohne iL laufen, dort ist es mehr mündliche Absprache oder bei einem Treffen schnell die Ziele festlegt. Das ist das nächste Ziel, da wollen wir hin. Was übernehme ich? #00:32:18-1. (Zeilen 578-581).</p> <p>-Also ich denke auch, verschiedene Berichte, aber vor dem Schicken #00:55:42-2#</p> <p>-Mhm (bejahend) #00:55:43-0#</p> <p>-Miteinander absprechen #00:55:44-3#</p> <p>-Genau. #00:55:44-7#</p> <p>-Nicht dass es widersprüchliche Sachen drin hat oder wenn man mehr Erfahrung hat mit so Berichten, nicht etwas reinnehmen, dass wenn wir das so schreiben, können wir es grad vergessen. #00:55:55-1#</p> <p>-Alle: Mhm (bejahend) (lachend) #00:55:55-3#</p> <p>-Meistens musst du es sehr deutlich schreiben was für Probleme sind, wenn du ein VM Kind anmelden möchtest. #00:56:01-8#</p> <p>-Nicht ressourcenorientiert, nicht wahr? (lachend). #00:56:03-4#</p> <p>-Nein! #00:56:03-6#</p> <p>-Alle: (lachend) #00:56:04-2#</p> <p>-Überhaupt nicht. Wenn dann jemand zu fest SHP-mässig, ressourcenorientiert denkt. #00:56:09-7#</p> <p>-Dann hast du verloren. #00:56:11-3#</p> <p>-Alle: (lachend) #00:56:11-8#</p> <p>-Da kannst du der Logopädin wahnsinnig eines ans Bein kicken, ohne es böse zu wollen, weisst du. Aber einfach aus diesem anderen Blickwinkel heraus, musst du ein Kind wirklich krank schreiben, wenns (lachend). #00:56:24-1#</p> <p>-Es ist so. Also ich denke, du musst den Eltern, wirklich, unser logopädischer Bericht bekommen die Eltern auch. Und manchmal müssen wir den Eltern wirklich sagen, erschrecken sie nicht, wir müssen das so hart und so deutlich schreiben. Es geht aber um die Lektionen um diese Lektionen, die wir gern hätten. Und wenn wir das so schön reden, passiert da gar nicht. #00:56:46-8#</p> <p>-Ja. #00:56:47-2#. (Zeilen 1129-1169).</p>
	Lead	<p>-Also bei uns hat da der Lead die Logopädin. Ganz klar. Ähm. (...). Sie leitet einem auch an oder gibt auch Material für für die Klip oder auch für mich dann. Was man speziell machen kann mit dem Kind. . #00:21:41-6#. (Zeilen 375-377).</p> <p>-Je nachdem. Aber eigentlich ist dort schon der Lead bei uns (Logopädinnen). (Zeilen 402-403).</p> <p>-Wir sind leider nicht befugt zum Diagnose herstellen, also zu stellen. Bei uns läuft alles über den SpD. Also wenn bei uns jemand beim Reihenuntersuch herauskam, ähm, es zeigt wirklich Schwierigkeiten beim Lesen oder Schreiben dann muss es über den SpD laufen, bei uns. (Zeilen 409-412).</p>
Adaption Lernmaterialien	Adaption von Unterrichtsmaterial	<p>-Bei uns macht das ganz klar die SHP. #00:45:41-1#. (Zeile 934)</p> <p>-Bei uns auch. #00:45:41-2#. (Zeile 936)</p> <p>-Ich mache das schon (SHP). #00:45:52-3#. (Zeile 940).</p> <p>-Bei uns ist es so etwas beides. #00:45:53-8#. (Zeile 942).</p> <p>-Also beim einen Knaben, den ich jetzt habe von der vierten Klasse sind wir zusammengesessen und haben überlegt wo macht es Sinn, wo kann er möglichst schulnahe sein. Sie haben jetzt so ein Rechtschreibheft mit Dopplungen und nebendran noch ein Verbenheft und ich fand das sei zuviel, zwei Schienen zu fahren. Er soll einfach mit dem Dopplungsheft kommen. Die SHP sucht mit ihm aus diesen Texten manchmal, die er dort hat, die Verben heraus. Und in den Infinitiv ins Heft schreiben. Einfach dass er dieses Verb auch einmal mitbekommt und ins Gespür</p>

		<p>bekommt, aber weniger Text hat, weniger Aufgaben hat. So haben wir das jetzt dort abgemacht. Dann bin ich auch mit ihnen am Tisch und wir besprechen das, wer genau was wie macht. Und ich schreibe es dann auch in den Wochenplan und ins Hausaufgabenheft und die Lp weiss, ob er die Sachen gemacht oder er sagt jetzt kannst du daran weiterarbeiten, das geht für dich. Diese Vernetzung auch. Wenn sie in der Klasse verschiedene Niveaus haben, dass du das differenzieren kannst. #00:34:01-4#. (Zeilen 598-611).</p> <p>-Bei uns macht das ganz klar die SHP. (Zeile 934).</p>
	Instruktion der Klassenlehrperson	<p>-Das ist auch das Bedürfnis der Klp, dort direkt mit der Logopädin können. Ja. Das wäre mir jetzt auch mit diesen Kindern, die ich nicht selber in den Klassen habe, wäre es mir zu kompliziert das mit der SHP zu besprechen und ihr zu erklären und sie muss es dann wieder jemand Weiterem dies erklären. #00:46:56-9#. (Zeilen 962-965).</p> <p>-Also das mache ich schon auch. Also sie, ja. Also das ist auch im Besprechen, wenn wir miteinander besprechen, an welchen Zielen ich dran bin. Dann sage ich ihr schon auch worauf sie auch schauen können. Ja. #00:46:26-9#. (Zeilen 949-951).</p> <p>-Das ist, mache ich auch (Logopädin), wir treffen uns ja immer wieder im Austausch und dann kann ich auch... #00:46:32-7#. (Zeilen 953-954).</p> <p>-Gibst du auch für den Unterricht klare Hinweise... #00:46:34-9#</p> <p>-Ja. #00:46:35-0#. (Zeilen 956-958).</p>
Wurde für das Kategoriensystem nicht verwendet; allerdings sind dies wichtige Informationen für die weiterführenden Fragen:	Zeitgefäss	<p>-Das ist bei uns auch so. Also das Zeitgefäss ist, das spielt eine ganz grosse Rolle hinein. Man muss sich immer wieder irgendwo freischaufeln und (...). Also da wünschte ich mir auch. (Zeilen 1089-1091).</p> <p>-Ganz klare Zeitfenster, wo für diesen Austausch da ist und nicht einfach dass wir den immer an Randstunden setzen und Stunden irgendwo abstehlen. Sondern dass das wirklich im Ganzen Pensum drin noch wäre. Einfach dieser Austausch. Der dünkt mich so wichtig. Dass man dafür wirklich Pensum, einen Pool bekommt. #01:00:16-1#. (Zeilen 1261-1265).</p> <p>-Also dieser Austausch denke ist auch ganz, ganz wichtig. Zum auch eine Wertschätzung einander gegenüber behalten zu können und zu motivieren und zu sehen. Ja. (Zeilen 1319-1321).</p> <p>-Ja. Für mich ist es auch der Zeitfaktor. #01:05:44-7#</p> <p>-Ja. #01:05:45-6#. (Zeilen 1374-1376).</p>
Wünsche für die Zusammenarbeit	Schulentwicklung	<p>-Es ist in <i>Datenschutz</i>, die haben so ganze Wochen, wo sie dann nicht nur austauschen, sondern wirklich auch Sachen entwickeln für die ganze Schule. Das hat mich sehr beeindruckt, dieses Modell. Also die haben jede, glaube acht Wochen, immer vor und nach den grossen, also Sommerferien, Herbstferien, glaubt eine vor den Weihnachten und eine nach den Sportferien und in den Frühlingferien. Wo sie dann aber auch Sachen entwickeln. Wie Leseförderung oder Rechtschreibförderung oder Matheförderung oder wo die Lehrpersonen auf verschiedenen Niveaus arbeiten. Und die SHP und die Logo, die wissen dann, alle wissen dann wovon man spricht. Und haben das etwas vereinheitlicht, dass es dann einen Aufbau gibt über die verschiedenen Klassen. Weil, also eben, ich würde gern auch jeweils Instrumente entwickeln. Ich sehe wieviel die Lps arbeiten und wieviel man zusammensitzt und schwatzt. Aber eben wirklich um Sachen zu entwickeln, die allen helfen würde, dafür fehlt eigentlich die Zeit. Und da habe ich das Gefühl dass das eigentlich das wäre, wovon die ganze Schule profitieren würde und nicht nur einzelne Kinder. Und dadurch könnten auch mehr Kinder einfacher profitieren und es weniger die Einzelgespräche brauchen würde.(...) #01:01:43-9#. (Zeilen 1267-1282).</p> <p>-Ich bereite noch Programme vor für meine Kinder, dass wenn sie nicht mehr mit der Klasse mitkommen, können die Schlaunen weiterarbeiten, selber. Ja. Die musst du dann jedes Mal wieder individuell den Kindern anpassen. Und darum wäre es so wichtig, dass du Schulentwicklung machen kannst und die Individualisierung breiter machen kannst. (Zeilen 1616-1620).</p>
	Keine Kürzungen der Ressourcen	<p>-Dass da nicht immer gekürzt wird. Weil für mich stimmt so das Verhältnis nicht mehr, Therapie und die Aufgaben, all die Aufgaben die wir so einbisschen zugespielt bekommen, nebenher. Weil ich möchte, für mich ist wichtig, ganz wichtig, dass man die Arbeit mit den Kindern machen kann, es braucht das Nebenzu. (Zeilen 1378-1381).</p> <p>-Ja, das mit den Ressourcen ist natürlich etwas, das in die falsche Richtung läuft. Es wird noch mehr Sparrunden geben im Aargau. Wir haben jetzt ja Minus geschrieben. Wir müssen jetzt wieder 200'000'000 irgendwo einsparen (lacht). Und dass wenn wir etwas ausschaffen, dass es wie realistisch ist und von dem aus geht was die Situation ist. Und das ist einbisschen ein Spagat: Baust du Stunden ab in den Klassen und mit den Kindern oder baust... wo baust du diese Stunden ab? Auch die Klassenlehrpersonen, die machen ja diese Gespräche auch alle noch zusätzlich noch zu dem was sie sonst noch alles haben. Das ist schon etwas die Quadratur der Kreises (lacht). #01:05:35-3#. (Zeilen 1362-1370).</p>

	Keine zusätzlichen Ver- pflichtungen	<p>-Das bestreite ich überhaupt nicht. Aber es geht in so eine Richtung wo das einfach so ein Gewicht bekommt (...) Dort musst du noch in dieser Gruppe mitmachen im Schulhaus und in dieser Gruppe solltest du auch noch mitmachen und in dieser Gruppe auch noch. (Zeilen 1385-1388).</p> <p>-Aber das Kerngeschäft, das ist bei uns immer noch ist die Therapie mit dem Kind. (Zeile 1392).</p> <p>-Das heisst ähm es wird nicht mehr nach Lektionen, also klar so und so viele Lektionen sind schon immer noch 100%. Aber es wird dann anders aufgeteilt, aufgedrösel und am Schluss bleiben so und so viele Stunden übrig, die nennen sich Flex-Stunden und die Lehrer haben da die Möglichkeit diese mit ähm Hausaufgabenhilfe zu füllen und ähm da noch ein Ämtli übernehmen, dort noch die Bibliothek zu führen und für uns Therapeuten find ich das überhaupt keine Option [...]. (Zeilen 1417-1426).</p> <p>-Dass ich einerseits wirklich mit der Arbeit am Kind bleiben kann, dass man Zeitfenster hat, zum Sachen entwickeln, die allen dienen. Das ist mit der Jahresarbeitszeit. 1950 Stunden oder was man haben muss, damit man dann, ja. #01:08:47-9#. (Zeilen 1437-1440).</p> <p>-Also an und für sich finde ich die Integration sehr eine gute Sache, also mir gefällt das wirklich. Zum Arbeiten und das Sprachheilsachen wie Logo und Lega denke ich ist ganz, ganz wichtig, dass du spezifisch fördern kannst. Also Ich finde an und für sich beides gute Sachen. Wo ich sehr lange sehr gerne gearbeitet habe(lachend) und hoffe, die paar Jahre noch fertig zu machen. #01:12:06-2#. (Zeilen 1515-1519).</p>
--	---	---

Anhang X: Zusicherung des Datenschutzes und Einverständniserklärung für die Datenaufnahme
Datenschutz-Dorf, im Februar 2017

Am *Montag, 13. März um 18.15, eintrudeln ab 18.00 Uhr*, findet im Primarschulhaus Datenschutz-Dorf, im Rahmen der Masterarbeit mit dem Titel

„Wie beschreiben die SHP und die Logopädinnen aus ihrer subjektiven Sichtweise die Aufgaben und Schnittmengen im Aufgabenfeld Unterricht Fachdidaktik Sprache – Besonderer Bildungsbedarf? Wie wird die Zusammenarbeit bei einem konkreten Fall eines Kindes mit LRS erlebt?“

von Isabelle Gobeli, eine Datenaufnahme mit Audiogerät in Form eines Gruppeninterviews statt.

Zum Projekt:

Damit die Integration eines Kindes mit Förderbedarf funktioniert, braucht es die Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen, was wiederum zu herausfordernden Spannungsfeldern führt. In meiner Masterarbeit beleuchte ich das Spannungsfeld der Logopädin und der Heilpädagogin. Wie beschreiben sie ihren Berufsauftrag?

Im geplanten Gruppeninterview sitzen sich Logopädinnen und Heilpädagoginnen gegenüber und erzählen aus ihrem Alltag.

Das Ziel des Gruppeninterviews ist es, einen Einblick zu erhalten, wie die Aufgaben einer Logopädin und einer Heilpädagogin im Alltag gelebt werden. Gibt es Überschneidungen in den Berufsaufträgen und wenn ja, wie wird damit umgegangen? Findet eine Zusammenarbeit statt bei einem Schüler mit LRS? Wenn ja, wie sieht die Zusammenarbeit aus?

Zusicherung des Datenschutzes und der Anonymisierung der Daten

Die Datenaufnahme erfolgt unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung der Daten, der Anonymität für alle Beteiligten, sowie unter Zusicherung ihrer anonymen Auswertung. Die Auswertung erfolgt allein für wissenschaftliche Zwecke. Die Erhebung und Verwendung der Daten entsprechen dem Gesetz über die Information und den Datenschutz des Kantons Zürich.

Die Analyse erfolgt ausschliesslich an den vollständig anonymisierten Daten. Das heisst, dass alle Personendaten von der oben genannten Person anonym festgehalten werden, so dass keine Rückschlüsse auf die Identität der Personen möglich sind. Die Originaldaten werden nur denjenigen Personen bekannt sein, die unmittelbar mit dem Projekt betraut sind.

- Ich bin einverstanden, dass das Interview aufgenommen und die Daten analysiert werden.
- Ich bin einverstanden, dass die Daten von der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) weiterverwendet werden. Bei einer Weiterverwendung der Daten würde die HfH Kontakt aufnehmen.

Alle mit dem Projekt vertrauten Personen sichern die Geheimhaltung und vertrauliche Behandlung der Daten mit ihren Unterschriften zu.

Ort und Datum

(Isabelle Gobeli)

Ort und Datum:

(Unterschrift teilnehmende Person am Gruppeninterview)